

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

**BİR REKLAM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK MİLLİYETÇİLİK:
TÜKETİCİ ALGISI ÜZERİNE NÖROBİLİMSEL BİR
ANALİZ**

Doktora Tezi

MEHMET TOKATLI
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

İZMİR
2021

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

**BİR REKLAM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK MİLLİYETÇİLİK:
TÜKETİCİ ALGISI ÜZERİNE NÖROBİLİMSEL BİR
ANALİZ**

Doktora Tezi

Mehmet TOKATLI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge ELDEN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı

ETİK KURALLARA UYGUNLUK BEYANI

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne sunduğum “Bir Reklam Çekiciliği Olarak Milliyetçilik: Tüketici Algısı Üzerine Nörobilimsel Bir Analiz” adlı doktora tezinin tarafımdan bilimsel, ahlak ve normlara uygun bir şekilde hazırlandığını, tezimde yararlandığım kaynakları bibliyografyada ve dipnotlarda gösterdiğimi onurumla doğrularım.

Mehmet TOKATLI

ÖNSÖZ

Reklam kavramı birçok kesim tarafından markaların hedef kitlelerini belirli amaçlar doğrultusunda ikna etme sürecinde kullandıkları bir iletişim aracı olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar bu tanım genel hatları ile doğru bir tanım olsa da reklamın özellikle toplum açısından bilinenden daha geniş çaplı bazı işlevlere sahip olduğu bilinmektedir. Öncelikle her reklamın, üretildiği toplumun kültürel özelliklerinden etkilendiği ve dolayısıyla bu özellikleri yansıttığı bilinmektedir. Ayrıca her reklam, üretildiği döneme yani tarih aralığına ait izler de taşımaktadır. Bu noktada aslında reklamın aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun ve tarihsel sürecin bir taşıyıcısı olduğunu göstermektedir. Reklam bu sebeple bir toplumun geçirdiği kültürel değişimleri yansıtabilen bir işleve de sahip olmuştur.

Reklamın bir kültür taşıyıcısı olduğu dönem ise bir pazarlama aracı olarak kullanıldığı dönem kadar eskiye dayanmamaktadır. Markalar arasındaki rekabetin günümüzdeki kadar zorlayıcı olmadığı dönemlerde reklamın, daha çok markalar ve sundukları ürün/hizmetlerin sahip olduğu rasyonel farklılıklar üzerine kurulu bir şekilde üretildiği bilinmektedir. Buna karşı zaman içerisinde teknolojinin gelişmesi ile birlikte markalar arasındaki kalite, fiyat veya dağıtım gibi rasyonel farklılıklar azalmış, bu durum da markaların rekabette avantaj sağlama adına rasyonel iddialardan çok duygusal iddialara yönelmesine yol açmıştır. Bu sebeple markalar, reklam üretim süreçleri içerisinde hedefledikleri kitlelere yönelik birçok araştırma gerçekleştirmiş ve buna göre reklam stratejilerini söz konusu kitleleri etkileyebilecek duygulara göre yeniden tasarlamışlardır.

Reklamlarında daha çok duygusal mesajlara veya diğer bir tabirle duygusal reklam çekiciliklerine yönelen markalar bu süreçte mizah, korku, cinsellik, coşku, hüznün, başarı, vefa gibi çeşitli birçok duyguyu barındıran reklam içerikleri üretmiş ve bu yolla hedef kitleleri ikna etme çabası içine girmişlerdir. Özellikle A.B.D. ve Türkiye gibi milliyetçilik duygularının yoğun yaşandığı kültürler de ise birçok markanın milliyetçi reklamlara başvurduğu görülmektedir. Bununla beraber milliyetçi reklamların hedef kitle üzerinde gösterdiği etkiyi ortaya koyan detaylı bir çalışma ise bulunmamaktadır.

“Bir Reklam Çekiciliđi Olarak Milliyetçilik: Tüketici Algısı Üzerine Nörobilimsel Bir Analiz” adlı bu çalışmanın temel amacı da söz konusu bu boşluktan doğmuştur. Söz konusu çalışma öncelikle millet ve milliyetçilik kavramlarına değinmiş daha sonra ise milliyetçiliđin Türkiye’deki gelişimi ve türleri üzerine yoğunlaşmıştır. Sonraki bölümde ise milliyetçilik ile reklam kavramını birleştiren çalışma da özellikle milliyetçi reklamın tarihi, uygulama biçimleri ve alan üzerine yapılan önceki araştırmalar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Son bölümde ise göz takip çalışması aracılığıyla reklamlarda yer alan milliyetçi imgelerin izleyiciler tarafından nasıl bir dikkat düzeyine sahip olduđu nicel verilerle ortaya konmuştur. Milliyetçi imgelere dair nicel veriler ilgili sahnelerde yer alan insan yüzü, slogan ve logo gibi diđer imgelerle karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise tüketicilerin milliyetçi reklama olan genel bakış açısının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu noktada tüketicilerin milliyetçi reklama yönelik görüşü, bu tür reklamlarda olumlu veya olumsuz anlamda etkilendikleri imgeler, izledikleri milliyetçi reklam ve bu reklamı veren markalar hakkında görüşleri nitel veriler ışığında analiz edilmiştir. Ayrıca milliyetçi reklama ait reklamın türü, reklamı veren markanın menşei veya reklamın amacı gibi deđişkenlerin tüketiciler üzerinde nasıl bir farklılık yarattığı da açıklanmaya çalışılmıştır.

İzmir, 2021

Mehmet TOKATLI

ÖZET

Markalar reklamlar üzerinden hedef kitleleri ile iletişim kurmaya çalışmakta ve oluşturdukları etkili mesajlar aracılığıyla hedef kitle algısında kendileri hakkında olumlu bir izlenim yaratmayı amaç edinmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek adına ise duygusal mesajlara ağırlık veren markalar ve reklam üreticileri özellikle son yıllarda milliyetçilik, vatanseverlik gibi duygulara da sıklıkla başvurmaktadır. Günümüzde gerek kurumsal gerekse ürün/hizmet reklamlarında sıklıkla Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk, ulusal marş ve şiirler, tarihi yapılar gibi pek çok milliyetçi imgeye rastlanıldığı görülmektedir.

Milliyetçiliğin bir reklam çekiciliği olarak kullanılmasının markalar açısından, özellikle tüketici üzerinde bir aidiyet duygusu oluşturması ve söz konusu olumlu izlenimin yaratılması noktasında diğer duygusal çekiciliklere göre avantajlar barındırdığı öne sürülmektedir. Ancak aynı duygunun reklamlarda kullanılması olası bir iletişim krizlerini yaratacak riskler de barındırmaktadır. Reklamın yayınlandığı zaman, reklamın türü, reklamı yapan markanın toplum algısında var olan imaj ve itibarı, reklamda kullanılan herhangi bir ses, imge veya herhangi bir unsur marka ile toplum arasında bir yanlış anlaşılmaya yol açabilme ihtimaline sahiptir. Böyle bir durum ise markanın olumlu bir izlenimden çok, olumsuz bir imaj sahibi olmasına yol açabilecektir. Aynı zamanda milliyetçilik duygusunun ve algılayışının kişiden kişiye değiştiği bilinmektedir. Buna göre milliyetçi reklamda kullanılacak görsel ve işitsel unsurların veya hikâyenin, markanın etkilemek istediği hedef kitlenin tamamında aynı olumlu etkiyi gösterememesi gibi bir risk de bulunmaktadır. Bu sebeple markaların, milliyetçi reklamı pazarlama stratejilerine dâhil etme kararını vermesinin ve bu çekiciliği içeren reklamın üretilme sürecinin, diğer tür reklamlara göre daha hassas bir karar ve sürece bağlı olduğu öne sürülmektedir.

Bu amaçla “Bir Reklam Çekiciliği Olarak Milliyetçilik: Tüketici Algısı Üzerine Nörobilimsel Bir Analiz” başlıklı bu çalışmada milliyetçi reklama yönelik toplum nezdinde nasıl bir görüşün olduğu ve söz konusu reklamlarda izleyicilerin nasıl bir izleme ve dikkat davranışı gösterdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda araştırma sonuçlarının markalar ve reklam üreticileri açısından, kullanımı hassas bir reklam çekiciliği olan milliyetçiliğin nasıl daha etkin ve olumlu anlamda

kullanılabileceğine dair bir öngörü sunması amaçlanmıştır. Buna göre araştırmanın birinci aşamasında, araştırmacı tarafından belirlenen çeşitli milliyetçi reklamlar göz takip çalışması yöntemiyle deneklere izletilerek deneklerin milliyetçi reklamlarda gösterdiği izleme davranışları ve dikkat düzeyleri nicel veriler ışığında tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. İkinci aşamada ise izlemenin hemen sonrası, deneklerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş ve deneklerin milliyetçi reklama yönelik görüşleri nitel verilerle içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiştir.

Buna göre deneklerin milliyetçi reklamlarda öncelikle insanlara odaklandığı fakat hemen arkasından izleme davranışının milliyetçi görsellere yönlendiği görülmüştür. Ayrıca deneklerin aynı sahnede yer alan slogan, logo veya iletişim adresleri gibi görsellerden daha çok milliyetçi imgeleri izleme ve bu imgelere odaklanma davranışları gösterdikleri tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen görüşme sonuçlarına göre ise deneklerin milliyetçi reklama yönelik olumlu görüşlerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber özellikle reklam türünün kurumsal olması, reklamı özellikle menşei Türk olan bir markanın yapıyor olması ve reklamda dini öğelere yer verilmemesi milliyetçi reklamın toplum nezdinde olumlu anlamda etkisini arttıracak unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

ABSTRACT

By advertising, brands generally aim to create communication with their target audiences, and through efficient messages in ads, they also aim to create a positive image on their target audience's perception. To achieve this goal, brands and agencies have started to focus on using emotional messages such as patriotism in recent years. According to this new strategy, in today's ads no matter corporate or product/service, there are seen many patriotic images such as Mustafa Kemal Atatürk, Turkish flag, national anthem, and poetries or historical buildings.

It has brought forward that the use of nationalism as an advertising appeal has advantages over other emotional appeals in terms of brands, especially in the purpose of creating a sense of belonging on the consumer and creating this positive impression. However, the use of the same emotion in advertisements also carries risks that may create a possible communication crisis. Situations like the time the ad is published, type of the ad, the image or reputation of the brand, sound, image, or any element used in the advertisement can cause a misunderstanding between the brand and the society. In such a case, it may cause the brand to have a negative image rather than a positive impression. At the same time, there is a risk that the feeling and perception of nationalism varies from person to person, and accordingly, the visual and aural elements or whole story to be used in patriotic appealed ad may not have the same positive effect on the entire target audience that the brand wants to influence. As a result, it is brought forward that the inclusion of a patriotic appealed ad in their marketing strategies and the production process of it depends on a more delicate decision and operation compared to other types of advertising.

For this purpose, in this study titled "Nationalism as an Advertising Appeal: A Neuroscientific Analysis on Consumer Perception" it has been tried to determine what kind of opinion there is in the eyes of the society about patriotic appealed advertising and what kind of watching and attention behaviors of the audience in these advertisements. Besides, the research results also aimed to provide a vision on how nationalism, which is delicate to use as an advertising appeal, can be used more effectively and positively for brands and agencies. Accordingly, in the first stage of the study, various patriotic ads determined by the researcher were watched by the subjects

using the eye-tracking method, and the watching behaviors and attention levels of the subjects in patriotic advertisements were determined and interpreted in the light of quantitative data. In the second stage, immediately after the eye-tracking study, in-depth interviews made with the subjects, and the opinions of the subjects on patriotic advertising were analyzed by content analysis with qualitative data.

Accordingly, it has been observed that the subjects focused primarily on people and their faces in patriotic advertisements, but immediately afterward, their viewing behavior has been directed toward patriotic visuals. Also, it was determined that the subjects displayed focusing more on patriotic visuals than slogans, logos, or contact addresses in the same scene. According to the results of the interviews conducted, it is understood that the subjects have positive views on patriotic advertising. However, factors such as the type of advertising are corporate, the advertiser brand is Turkish and the religious elements are not included in the advertisement stand out as factors that can increase the positive effect of patriotic advertising on society.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
ÖNSÖZ.....	i
ÖZET.....	iii
ABSTRACT.....	v
İÇİNDEKİLER.....	vii
TABLolar LİSTESİ.....	xi
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xv
RESİMLER LİSTESİ.....	xvi
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLET, MİLLİYETÇİLİK KAVRAMLARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

1.1 MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK KAVRAMLARI.....	5
1.2 MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI.....	17
1.2.1 İlkçi(Primordiyal) Yaklaşım.....	18
1.2.2 Modernist Yaklaşım.....	26
1.2.2.1 Ekonomik Dönüşüm.....	29
1.2.2.2 Siyasi Dönüşüm.....	32
1.2.2.3 Toplumsal ve Kültürel Dönüşüm.....	35
1.2.3 Etno-Sembolcü Yaklaşım.....	38
1.3 TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİLİĞİN GELİŞİMİ.....	42
1.3.1 Cumhuriyet Öncesi Dönemde Milliyetçilik.....	43
1.3.2 Cumhuriyet Döneminde Milliyetçilik.....	48
1.4 TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİLİK TÜRLERİ.....	51
1.4.1 Kemalist Milliyetçilik.....	52
1.4.2 Sosyalist Milliyetçilik.....	53
1.4.3 Türkçü-Turancı Milliyetçilik.....	55
1.4.4 Liberal Milliyetçilik.....	56
1.4.5 Muhafazakar Milliyetçilik.....	58

İKİNCİ BÖLÜM

REKLAMDA BİR MESAJ ÇEKİCİLİĞİ OLARAK MİLLİYETÇİLİK

2.1 REKLAM İLETİŞİM SÜRECİ VE MESAJ.....	60
2.1.1 Reklam İletişim Süreci ve İlgili Kavramlar.....	61
2.1.2 Reklam İletişim Sürecini Açıklayan Modeller.....	63
2.1.2.1 Geleneksel Etki Hiyerarşisi Modelleri.....	64
2.1.2.2 İlginlik Temelli Modeller.....	65
2.1.2.3 Çift Süreçli Modeller.....	67
2.1.3 Bir Reklam İletişim Süreci Unsuru Olarak Mesaj.....	68
2.2 REKLAMDA MESAJ ÇEKİCİLİĞİ.....	70
2.2.1 Çekicilik Kavramına Genel Bir Bakış.....	70
2.2.2 Reklamda Çekicilik Türleri.....	72
2.2.2.1 Rasyonel Çekicilikler.....	73
2.2.2.2 Duygusal Çekicilikler.....	75
2.2.3 Reklamlarda Kullanılan Başlıca Çekicilikler.....	76
2.3 BİR REKLAM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK MİLLİYETÇİLİK.....	78
2.3.1 Marka İletişimi ve Reklamda Milliyetçiliğin Tarihçesi.....	81
2.3.2 Marka İletişimi ve Reklamda Milliyetçilik Üzerine Yapılan Araştırmalar.....	88
2.3.3 Marka İletişimi ve Reklamda Milliyetçiliğin Kullanılma Nedenleri.....	94
2.3.4 Marka İletişimi ve Reklamda Milliyetçilik Kullanımının Başarısını Etkileyen Faktörler.....	99
2.3.5 Marka İletişimi Sürecinde Milliyetçiliğin Kullanılış Biçimleri.....	104
2.3.5.1 Kurumsal Kimlik Tasarlanması Sürecinde Milliyetçilik.....	104
2.3.5.2 Ürün-Hizmet Geliştirme Sürecinde Milliyetçilik.....	109
2.3.5.3 Tutundurma Sürecinde Milliyetçilik.....	110
2.3.6 Reklamda Milliyetçiliğin Kullanılış Biçimleri.....	112
2.3.6.1 Reklamın İçerik Boyutuyla.....	113
2.3.6.2 Reklamın Zamansal Boyutuyla.....	116
2.3.6.3 Reklamın Hedeflediği Kitle Boyutuyla.....	118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜKETİCİ ALGISI ÜZERİNE NÖROBİLİMSEL BİR ANALİZ

3.1 ARAŞTIRMANIN KONUSU	121
3.2 ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ	122
3.3 YÖNTEM	123
3.3.1 Örneklem	126
3.3.2 Nörobilimsel Yöntem	126
3.3.3 Nitel Yöntem	130
3.4 VERİ TOPLAMA SÜRECİ	131
3.4.1 Nörobilimsel Veri Toplama Süreci	131
3.4.1.1 Uyaranların Seçilmesi	131
3.4.1.2 Katılımcılar	133
3.4.1.3 İşlem	135
3.4.2 Nitel Yöntem Veri Toplama Süreci	137
3.4.2.1 Derinlemesine Görüşme Formunun Hazırlanması	137
3.4.2.2 Katılımcılar	138
3.4.2.3 İşlem	138
3.5 GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK	139
3.5.1 İç Geçerlik ve Dış Geçerlik	140
3.5.2 İç Güvenirlik ve Dış Güvenirlik	141
3.6 ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI	143
3.7 BULGULAR	143
3.7.1 Göz Takip Cihazı Aracılığıyla Elde Edilen Bulgular	145
3.7.1.1 Turkcell/#BizOnuÇokSevıyoruz	146
3.7.1.2 Samsung/#TanısanSeverdin	159
3.7.1.3 Sabancı Holding/Cumhuriyete Vurgunuz	174
3.7.1.4 Vakıfbank/ Ben Anadoluyum	184
3.7.1.5 Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da	192
3.7.1.6 Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde	202
3.7.1.7 Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun	208
3.7.1.8 Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti	217

3.7.2 Derinlemesine Görüşme Yöntemi Aracılığıyla Elde Edilen Bulgular.....	223
3.7.2.1 Milliyetçilik Kavramına Yönelik Görüşler.....	223
3.7.2.2 Milliyetçi Reklama Yönelik Görüşler.....	232
3.7.2.3 İzlenen Milliyetçi Reklamların Hatırlanmasına Yönelik Görüşler.....	242
3.7.2.4 Milliyetçi Reklamların Reklam Tutum Ölçeğine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler.....	247
3.7.2.5 Milliyetçi Reklamların Reklamın Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler.....	251
TARTIŞMA.....	257
SONUÇ VE ÖNERİLER.....	273
KAYNAKLAR DİZİNİ.....	278
EKLER.....	293
TEŞEKKÜR.....	297
ÖZGEÇMİŞ.....	298

TABLolar LİSTESİ

Tablo-1: Ethnies (Etnik Topluluklar) ve Milletlerin Nitelikleri.....	10
Tablo-2: Smith'e Göre Milliyetçilik Türleri.....	40
Tablo-3: Milliyetçilik Yaklaşımları.....	41
Tablo-4: Göz Takip Analizi Yönteminin Reklam ve Pazarlama Alanında Kullanımına İlişkin Tarihsel Süreç.....	128
Tablo-5: Deney Kapsamına Alınan Reklamlar.....	133
Tablo-6: Denek Bilgi Tablosu.....	134
Tablo-7: Göz Takip Analizi Kapsamında Elde Edilen Veriler.....	144
Tablo-8: Milliyetçi Reklamlara İlişkin Bilgiler.....	145
Tablo-9: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 1 İlk Odaklanma Süreleri.....	148
Tablo-10: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 1 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	149
Tablo-11: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 1 Toplam Odaklanma Süreleri Ortalaması..	149
Tablo-12: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 2 İlk Odaklanma Süreleri.....	151
Tablo-13: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 2 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	152
Tablo-14: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 2 Toplam Odaklanma Süreleri Ortalaması..	152
Tablo-15: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 3 İlk Odaklanma Süreleri.....	154
Tablo-16: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 3 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	155
Tablo-17: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 3 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları..	155
Tablo-18: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 4 İlk Odaklanma Süreleri.....	157
Tablo-19: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 4 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	158
Tablo-20: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 4 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları..	158
Tablo-21: #TanısanSeverdin Sahne-5 İlk Odaklanma Süreleri.....	161
Tablo-22: #TanısanSeverdin Sahne-5 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	161
Tablo-23: #TanısanSeverdin Sahne-5 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	162
Tablo-24: #TanısanSeverdin Sahne-6 İlk Odaklanma Süreleri.....	164
Tablo-25: #TanısanSeverdin Sahne-6 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	164
Tablo-26: #TanısanSeverdin Sahne-6 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	164
Tablo-27: #TanısanSeverdin Sahne-7 İlk Odaklanma Süreleri.....	167
Tablo-28: #TanısanSeverdin Sahne-7 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	167
Tablo-29: #TanısanSeverdin Sahne-7 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	168

Tablo-30: #TanısanSeverdin Sahne-8 İlk Odaklanma Süreleri.....	170
Tablo-31: #TanısanSeverdin Sahne-8 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	170
Tablo-32: #TanısanSeverdin Sahne-8 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	171
Tablo-33: #TanısanSeverdin Sahne-9 İlk Odaklanma Süreleri.....	173
Tablo-34: #TanısanSeverdin Sahne-9 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	173
Tablo-35: #TanısanSeverdin Sahne-9 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	173
Tablo-36: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 İlk Odaklanma Süreleri.....	175
Tablo-37: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	176
Tablo-38: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 İlk Odaklanma Süreleri.....	178
Tablo-39: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	178
Tablo-40: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-12 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	180
Tablo-41: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 İlk Odaklanma Süreleri.....	182
Tablo-42: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	183
Tablo-43: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	183
Tablo-44: Ben Anadolu'yum Sahne-14 İlk Odaklanma Süreleri.....	186
Tablo-45: Ben Anadolu'yum Sahne-14 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	186
Tablo-46: Ben Anadolu'yum Sahne-14 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	187
Tablo-47: Ben Anadolu'yum Sahne-15 İlk Odaklanma Süreleri.....	188
Tablo-48: Ben Anadolu'yum Sahne-15 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	189
Tablo-49: Ben Anadolu'yum Sahne-15 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	189
Tablo-50: Ben Anadolu'yum Sahne-16 İlk Odaklanma Süreleri.....	191
Tablo-51: Ben Anadolu'yum Sahne-16 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	191
Tablo-52: Ben Anadolu'yum Sahne-16 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	192
Tablo-53: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17 İlk Odaklanma Süreleri.....	194
Tablo-54: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	195

Tablo-55: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	195
Tablo-56: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18 İlk Odaklanma Süreleri.....	197
Tablo-57: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	198
Tablo-58: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	198
Tablo-59: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19 İlk Odaklanma Süreleri.....	200
Tablo-60: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	201
Tablo-61: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	201
Tablo-62: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 İlk Odaklanma Süreleri.....	204
Tablo-63: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	204
Tablo-64: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	205
Tablo-65: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 İlk Odaklanma Süreleri.....	207
Tablo-66: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	207
Tablo-67: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	208
Tablo-68: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-22 İlk Odaklanma Süreleri.....	210
Tablo-69: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-22 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	211
Tablo-70: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-22 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	211
Tablo-71: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-23 İlk Odaklanma Süreleri.....	213

Tablo-72: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-23 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	213
Tablo-73: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-23 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	214
Tablo-74: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-24 İlk Odaklanma Süreleri.....	216
Tablo-75: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-24 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	216
Tablo-76: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne-24 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	217
Tablo-77: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 İlk Odaklanma Süreleri.....	219
Tablo-78: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 Ziyaret Sayısı Ortalamaları.....	219
Tablo-79: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları.....	220
Tablo-80: Göz Takip Analizi Genel Bulgular Tablosu.....	222
Tablo-81: Milliyetçilik Kavramına Yönelik Görüşler Tema Tablosu.....	223
Tablo-82: Milliyetçi Reklama Yönelik Görüşler Tema Tablosu.....	232
Tablo-83: İzlenen Milliyetçi Reklamların Hatırlanmasına Yönelik Görüşler Tema Tablosu.....	242
Tablo-84: Milliyetçi Reklamların Reklam Tutum ölçeğine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler Tema Tablosu.....	248
Tablo-85: Milliyetçi Reklamların Reklamın Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler Tema Tablosu.....	252

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil-1: Millet Fikrinin Dönüşüm Seyri.....	8
Şekil-2: FCB Izgarası.....	66
Şekil-3: Reklam Çekicilikleri ve Reklam Stratejileri.....	73
Şekil-4: Milliyetçi Reklam'ın Sınıflandırılması.....	120

RESİMLER LİSTESİ

Resim-1: Henry S. Tarr's Manufactory Reklamı.....	82
Resim-2: 1. Dünya Savaşı Posterleri.....	83
Resim-3: 1. Dünya Savaşı İtalya Posterleri.....	83
Resim-4: General Motors ve Western Cartridge Reklamları.....	84
Resim-5: Murad Reklamları.....	85
Resim-6: Yeter Söz Milletın Reklamı.....	86
Resim-7: Anadolu Reklamları.....	88
Resim-8: Petrol Ofisi Eski ve Yeni Logo.....	106
Resim-9: Ferrari Logo.....	106
Resim-10: Grey Goose Logo.....	106
Resim-11: Oriflame Logo.....	107
Resim-12: Yves Rocher Logo.....	107
Resim-13: Emlak Konut Logosu.....	107
Resim-14: Yoga Avustralya Logosu.....	107
Resim-15: Ambalajlarda Kullanılan Milliyetçi Logolar.....	108
Resim-16: Corvus Ambalaj Görseli.....	108
Resim-17: Budweiser Ambalaj Görselleri.....	109
Resim-18: Ford, İş Bankası ve Sabancı Holding Reklamları.....	111
Resim-19: USAPriorities ve The Economist Reklamları.....	113
Resim-20: Deney Alanı.....	136
Resim-21: Milliyetçilik Sorusu Ekran Görüntüsü.....	136
Resim-22: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-1 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	147
Resim-23: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-1 Isı Haritası.....	147
Resim-24: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-1 Göz Takip Yolu.....	147
Resim-25: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-2 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	150
Resim-26: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-2 Isı Haritası.....	150
Resim-27: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-2 Göz Takip Yolu.....	151
Resim-28: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-3 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	153
Resim-29: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-3 Isı Haritası.....	153
Resim-30: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne-3 Göz Takip Yolu.....	154

Resim-31: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne-4 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	156
Resim-32: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne-4 Isı Haritası.....	156
Resim-33: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne-4 Göz Takip Yolu.....	157
Resim-34: #TanısanSeverdin Sahne-5 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	160
Resim-35: #TanısanSeverdin Sahne-5 Isı Haritası.....	160
Resim-36: #TanısanSeverdin Sahne-5 Göz Takip Yolu.....	160
Resim-37: #TanısanSeverdin Sahne-6 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	162
Resim-38: #TanısanSeverdin Sahne-6 Isı Haritası.....	163
Resim-39: #TanısanSeverdin Sahne-6 Göz Takip Yolu.....	163
Resim-40: #TanısanSeverdin Sahne-7 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	165
Resim-41: #TanısanSeverdin Sahne-7 Isı Haritası.....	165
Resim-42: #TanısanSeverdin Sahne-7 Göz Takip Yolu.....	166
Resim-43: #TanısanSeverdin Sahne-8 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	168
Resim-44: #TanısanSeverdin Sahne-8 Isı Haritası.....	169
Resim-45: #TanısanSeverdin Sahne-8 Göz Takip Yolu.....	169
Resim-46: #TanısanSeverdin Sahne-9 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	171
Resim-47: #TanısanSeverdin Sahne-9 Isı Haritası.....	172
Resim-48: #TanısanSeverdin Sahne-9 Göz Takip Yolu.....	172
Resim-49: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	174
Resim-50: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 Isı Haritası.....	175
Resim-51: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 Göz Takip Yolu.....	175
Resim-52: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	177
Resim-53: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 Isı Haritası.....	177
Resim-54: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 Göz Takip Yolu.....	177
Resim-55: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-12 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	179
Resim-56: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-12 Isı Haritası.....	179
Resim-57: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-12 Göz Takip Yolu.....	179
Resim-58: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	181
Resim-59: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 Isı Haritası.....	181
Resim-60: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 Göz Takip Yolu.....	181
Resim-61: Ben Anadolu'yum Sahne-14 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	184

Resim-62: Ben Anadolu'yum Sahne-14 Isı Haritası.....	185
Resim-63: Ben Anadolu'yum Sahne-14 Göz Takip Yolu.....	185
Resim-64: Ben Anadolu'yum Sahne-15 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	187
Resim-65: Ben Anadolu'yum Sahne-15 Isı Haritası.....	188
Resim-66: Ben Anadolu'yum Sahne-15 Göz Takip Yolu.....	188
Resim-67: Ben Anadolu'yum Sahne-16 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	190
Resim-68: Ben Anadolu'yum Sahne-16 Isı Haritası.....	190
Resim-69: Ben Anadolu'yum Sahne-16 Göz Takip Yolu.....	190
Resim-70: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	193
Resim-71: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17 Isı Haritası.....	193
Resim-72: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17 Göz Takip Yolu.....	194
Resim-73: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	196
Resim-74: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18 Isı Haritası.....	196
Resim-75: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18 Göz Takip Yolu.....	197
Resim-76: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	199
Resim-77: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19 Isı Haritası.....	199
Resim-78: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19 Göz Takip Yolu.....	200
Resim-79: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	203
Resim-80: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 Isı Haritası.....	203

Resim-81: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 Göz Takip Yolu.....	203
Resim-82: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	205
Resim-83: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 Isı Haritası.....	206
Resim-84: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 Göz Takip Yolu.....	206
Resim-85: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	209
Resim-86: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 Isı Haritası.....	209
Resim-87: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 Göz Takip Yolu.....	210
Resim-88: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	212
Resim-89: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 Isı Haritası.....	212
Resim-90: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 Göz Takip Yolu.....	212
Resim-91: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-24 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	214
Resim-92: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-24 Isı Haritası.....	215
Resim-93: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-24 Göz Takip Yolu.....	215
Resim-94: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi.....	218
Resim-95: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 Isı Haritası.....	218
Resim-96: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 Göz Takip Yolu.....	218

GİRİŞ

İnsanın düşünenden çok sosyalleşen bir varlık olduğu tezi her geçen gün daha da kabul görmektedir. Bu durumda ise iletişim kurma eylemi, insanın en temel ihtiyaçlarından biri olarak görünmektedir. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurdukça yeni düşünceler ve anlayışlar geliştirmiş, böylelikle yeni icatlar ve tarihin seyrini değiştiren gelişmeler ortaya çıkmıştır. İletişim, insanlık tarihi boyunca manevi anlamda da birçok kavramın ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur. İletişim kurdukça sosyalleşen insanlar zaman içerisinde bir topluluk haline gelmiş ve birlikte yaşamının ve gelişmenin önünü açmışlardır. Bir topluluk haline gelen insanlar için ise iletişim aynı zamanda kitlesel hale de gelmiştir. Gerek kişilerarası gerek kitlesel iletişimin varlığı ve bu iletişimin nasıl kurulacağı ve yönetileceği insanlar arasında kurulan bu düzenin devamı açısından önemli hale gelmiştir. Tarihten günümüze kadar gelindiğinde insanlar iletişim yoluyla aralarında dostluklar kurmuş, ticari birliktelikler oluşturmuş ve hatta bir millet çatısı altında toplanmışlardır.

Bir toplum haline gelen ve zaman içerisinde gelişen ve değişen insanlar için ise yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmış ve bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında ise bazı girişimciler gönüllü olmuştur. Bu girişimcilerin ya da günümüzdeki adıyla markaların hedef kitleleri ile bir iletişim kurması ve kendilerini ya da ürünlerini halka tanıtması noktasında ise reklam devreye girmiştir. Günümüzde reklam, bir kitlesel iletişim yöntemi olarak markalar ve kitleler arasında olumlu bir iletişim süreci oluşturmayı amaçlayan bir araç olarak öne çıkmaktadır. Reklam yoluyla markalar, hedef kitleleri ile aralarında karşılıklı bir iletişim kurmayı, olumlu bir imaj oluşturmayı, ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler vermeyi, markalarını konumlandırmayı ve sonunda kendi amaçları doğrultusunda ikna etmeyi amaçlamaktadır. Reklam, sunduğu bu imkanlarla bir anlamda markaların pazarda var olabilmesini sağlamakta ve pazarın gittikçe daha da sertleştiği bu dönemde taşıdığı yükü ve beraberinde önemi de her geçen gün arttırmaktadır.

Markalar açısından önemi ortada olan reklamın, markalar ve reklam üreticileri tarafından yaratılma süreci de bir o kadar dikkatli sürdürülmelidir. Hedef kitle üzerinde yaratılması beklenen değişikliğin sağlanması noktasında en etkili olacak mesajın belirlenmesi buna göre gerekli görsel ve işitsel unsurların kullanarak kurgunun

yapılması, doğru medya seçimleri ile bu etkili mesajın hedef kitlenin çoğuna ulaştırılabilmesi ve gürültü gibi hedef kitle tarafından mesajı anlama ve algılamayı zorlaştırabilecek her türlü unsurun en aza indirilmesi gibi koşullar reklamın başarıya ulaşip ulaşmaması noktasında belirleyici olmaktadır. Bir reklam iletişim süreci içerisinde her bir unsur önemli olsa da ikna edici iletişimi sağlayacak olan ve bu iletişimi taşıyan unsur olan mesajın daha da önemli olduğu öne sürülmektedir. Mesaj, bir reklam iletişim süreci içerisinde markanın vaadini hedef kitlelerin anlayacağı bir şekilde duygusal ya da rasyonel kodlamalar üzerinden aktaran içerik olarak tanımlanabilmektedir. Bir reklam iletişim süreci içerisinde yer alan kanal, gürültü, ortak tecrübe alanı ve geri bildirim gibi unsurlar temel olarak mesaja ve mesajın algılanmasına bağlıdır.

Bir reklam iletişim sürecinde mesajın belirlenmesi noktasında rehber oluşturabilecek ilk unsur, hedef kitle üzerinde yapılan araştırmalar ve hedef kitlenin doğru tanınması olmaktadır. Ayrıca reklamı yapılacak olan marka veya ürün/hizmetin ilgilenim seviyesi, sektörü, reklamın yayınlanacağı mecra yani kanal da bu süreçte belirleyici olmaktadır. Reklam literatürü içerisinde çekicilik olarak da bilinen mesaj kavramı genel olarak rasyonel ve duygusal olarak ikiye ayrılmaktadır. Rasyonel çekicilikler, daha çok ürünün sahip olduğu dayanıklılık, kalite, ekonomik olma gibi somut özelliklere ve faydalara göndermede bulunurken; duygusal reklam çekicilikleri ise daha çok eğlence, aşk, mizah, korku veya milliyetçilik gibi duygulara göndermede bulunmaktadır. Reklamda mesajın tonunu belirleyen temel unsur, hangi çekiciliğin kullanılacağıının belirlenmesidir.

Özellikle ülkemizde yoğun olarak kullanılan reklam çekiciliklerinden biri de bir duygusal çekicilik olan milliyetçiliktir. Markalar tarafından gerek ürün/hizmet gerekse kurumsal reklamlarda milliyetçilik duygusu üzerinden hedef kitleler nezdinde olumlu bir imaj oluşturmayı ve bu yolla ikna etmeyi amaçlayan birçok marka bulunmaktadır. Sayıları özellikle milli ve dini bayramlar gibi tarihlerde arttığı gözlenen milliyetçi reklamlara gerek ulusal gerekse uluslararası markalar tarafından sıklıkla başvurulduğu bilinmektedir. Tarihi Birleşik Devletler'de 1800'lü yıllara kadar dayanan milliyetçi reklamlar, tarih boyunca gerek siyasi amaçlarla devletler tarafından savaş dönemlerinde kullanılmış gerekse günümüzdekine benzer şekilde kar amaçlı markalar tarafından satış

ve kurumsal odaklı reklamlarda kullanılmıştır. Milliyetçiliğin reklamlarda bir çekicilik olarak kullanılmasının markalar ve reklam üreticileri tarafından bu kadar tercih edilmesine rağmen, bu çekiciliğin insanlar üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığı veya milliyetçi reklamların marka veya ürün hakkında olumlu bir imaj yaratılmasına yardımcı olup olmadığı gibi soru işaretleri hala bulunmaktadır.

Nöropazarlama araştırmaları ise henüz tarihi kısa olsa da pazarlama ve reklam alanında bu ve benzeri sorulara cevap verme anlamında öne çıkan bir araştırma yöntemi olmuştur. Nöropazarlama kapsamında kullanılan teknikler sayesinde tüketicilere ait göz izleme davranışları sayısal verilerin de desteğiyle tespit edilerek reklamların nasıl daha etkin bir şekilde kurgulanacağı veya bir alışveriş merkezinde rafların nasıl daha etkin bir şekilde düzenlenebileceği konusunda öngörülere ulaşılmıştır. Ayrıca nöropazarlama çalışmaları ile tüketicilerin bir reklamı izleme sürecinde gösterdiği duygusal tepkiler de ölçümlenebilmektedir. Nöropazarlama araştırmalarının objektif olması, sonuçlarının nicel verilere dayalı olması ve tüketicilerden bilinçdışı veriler alabiliyor olması gibi avantajları da söz konusu araştırma yönteminin reklam ve pazarlama alanında kullanımını yaygınlaştırmıştır.

Bu amaçla “Bir Reklam Çekiciliği Olarak Milliyetçilik: Tüketici Algısı Üzerine Nörobilimsel Bir Analiz” adlı çalışma var olan araştırma yöntemlerini karma bir desenle kullanarak milliyetçi reklamlar hakkında detaylı bir durum tespiti yapılması amaçlanmıştır.

Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak millet ve milliyetçilik kavramları açıklanmaya çalışılmış ve İlkçi yaklaşım, Modernist yaklaşım ve Etno-Sembolcü yaklaşım gibi milliyetçilik kuramları üzerinde durulmuştur. Türkiye’de milliyetçiliğin gelişimi cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet dönemi olmak üzere iki dönem halinde incelenmiştir. Türkiye’de milliyetçilik türleri ele alınmış, buna göre Kemalist milliyetçilik, Sosyalist milliyetçilik, Türkçü-Turancı milliyetçilik, Liberal milliyetçilik ve Muhafazakâr milliyetçilik türleri açıklanmaya çalışılmıştır.

İkinci bölümde ise, temel bir iletişim süreci reklam perspektifinden açıklanmaya çalışılmış ve özellikle mesaj unsuru konusunda literatürden bilgiler verilmiştir. Reklam iletişim sürecini açıklayan geleneksel etki hiyerarşisi modeli, ilginlik temelli modeller ve çift süreçli modeller üzerinde durulmuş, takiben reklamda mesaj çekiciliği kavramına

dair tanımlamalar ve açıklamalara yer verilmiştir. Rasyonel ve duygusal olmak üzere reklamda yer alan bazı çekicilik türleri açıklanmaya çalışılmış, ekonomi ve tasarruf, korku, mizah, cinsellik, ürün/hizmet özellikleri gibi reklamlarda kullanılan başlıca çekiciliklere dair bilgi ve örneklere yer verilmiştir. İkinci bölümün büyük bir bölümü ise milliyetçi reklama dair detaylı bir araştırmayı kapsamaktadır. Öncelikle milliyetçi reklamın tarihçesi ve bazı uygulama örneklerine yer verilmiş takiben bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası araştırmaların sonuçları paylaşılmıştır. Milliyetçiliğin reklam ve marka iletişimi alanında kullanılma nedenleri ve kullanımın başarıya ulaşmasını sağlayan ya da engelleyen faktörlere dair literatürden elde edilen bilgiler ve öngörülere yer verilmiştir. Milliyetçiliğin ilgili alanda kullanılma biçimleri kurumsal kimlik tasarlama, tutundurma ve ürün-hizmet geliştirme süreçleri gibi üç sürece ayrılarak incelenmiş, örneklerle desteklenmiştir. Son bölümde ise milliyetçiliğin reklamlarda kullanılış biçimlerine dair kapsamlı bir sınıflandırma sunulmuştur.

Çalışmanın üçüncü bölümünde, milliyetçilik çekiciliği kullanılan televizyon reklamlarında yer alan imgelerin dikkat çekicilik düzeylerinin ortaya konması amacıyla deneysel bir çalışmaya yer verilmiştir. Ayrıca tüketicilerin bir reklam çekiciliği olarak milliyetçi imgeler kullanılan reklamlara yönelik algısı ve görüşlerinin ortaya konması amacıyla nitel bir araştırma yöntemi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında toplam 27 denek öncelikle belirlenen reklamları nöropazarlama laboratuvarı bünyesinde yer alan göz takip cihazı ile birlikte izlemiş, takiben araştırmacı tarafından derinlemesine görüşmelere alınmıştır. Her iki araştırmanın verileri analiz edilerek milliyetçi imgelerin tüketiciler tarafından nasıl bir dikkat çekme düzeyine sahip olduğu ve nasıl daha etkin bir şekilde kurgulanabileceği üzerinde durulmuş ayrıca milliyetçi reklamlara yönelik bakış açıları öğrenilerek söz konusu reklamların başarılı olması noktasında hangi faktörlerin öne çıktığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLET, MİLLİYETÇİLİK VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

İnsanlık, kendi tarihi boyunca birlikte yaşamayı, birlik olmayı, birbirinden güç almayı ve vahşi yaşam içerisinde bu şekilde hayatta kalabilmeyi tek yol olarak görmüştür. Tarihsel süreç içerisinde aynı amaç altında ve topluluklar halinde yaşamış olsalar da her insan topluluğunun millet veya ulus olarak tanımlanamayacağı ya da tanımlanamadığı ise ortadadır. Bu noktada farklı insan topluluklarının, tarihin hangi döneminde “millet” olarak adlandırıldığı ve “millet” kavramının bir ideoloji olarak “milliyetçilik” kavramına nasıl dönüştüğü, incelenmesi ve tartışılması gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bir diğer tartışma konusu ise milletlerin mi milliyetçilik ideolojisini oluşturduğu yoksa milliyetçilik ideolojisinin mi söz konusu insan topluluklarını millet haline getirdiği sorunsalıdır.

1.1 MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK KAVRAMLARI

Millet ve milliyetçilik kavramları tarih boyunca birçok farklı şekilde tanımlanmış ve bu tanımlamalar yapılırken de çok çeşitli kavramlarla ilişkilendirilmeye maruz kalmıştır. Bu sebeple günümüzde millet veya milliyetçilik dendiğinde ortaya belli bir anlam karmaşasının çıktığı görülmektedir. Bu noktada söz konusu iki kavramın tanımlanmasından önce aslında bu kavramlar ne değildir sorunun cevabını aramak doğru bir strateji olmaktadır. Smith'e (2013, s.24) göre Millet, bir devlet olarak tanımlanamaz; devlet kavramı kurumsal faaliyetle ilişkilirken, millet kavramı bir topluluk türünü ifade etmektedir. Devlet kavramı, diğer kurumlardan belirli bir bölgede yasal zor kullanma ve sınır dışı etme tekeline sahip olmasıyla ayrılan bir dizi özerk kurum olarak tanımlanmaktadır. Milletler ise, üyeleri bir anavatanı ve kültürü paylaşan, hisseden ve yaşayan topluluklardır. Ruslar, Sırlar, Hırvatlar, İskoçlar ve İngilizler milleti oluştururken, devlet örnekleri eski Sovyetler Birliği'ni, Yugoslavya'yı ve Birleşik Krallığı içermektedir. Millet aynı zamanda etnik bir topluluk anlamına da gelmemektedir. Her ikisi de aynı ortak kültürel kimliklere bağlı olsalar da etnik toplulukların genellikle siyasi bir mesajı yoktur, aynı zamanda, milletten farklı olarak bir halk kültürü ve bir kendi kaderini belirleme istekleri de bulunmamaktadır. Weber'e (2004, s.257-258) göre de günlük dilde millet, "bir devletin halkı" yani belli bir siyasi topluluğun üyeleri ile özdeş değildir. Bir sürü siyasi topluluk vardır ki, içlerindeki bazı

gruplar kendi milletlerinin bağımsızlığını öteki gruplara karşı ısrarla ileri sürerler ya da çeşitli grupların bazı üyeleri içinde buldukları siyasi topluluğun tek bir türdeş millet olduğunu iddia ederler. Millet, aynı dili konuşan bir toplulukla da özdeş değildir ya da bu yeterli değildir. Sırlar ve Hırvatlar aynı dili konuşurken aynı milletler değildirler ya da Kuzey İrlanda ile İngiltere için de aynı örnek verilebilecektir.

Millet kavramı sıklıkla "ırk" kavramıyla da karıştırılmaktadır. Fakat milletlerin ırklara dayandığı ve bir milleti oluşturan fertlerin tamamının, büyük ana bir ırka ya da onun yan kollarına üye olabilecekleri gibi millet içindeki bir topluluğun farklı bir ırkın fertleri de olabileceği sonucuna varılabilecektir. Ancak ırkçılık kavramı belirli bir soyun, belirli bir etnie'nin kanla ve/veya fiziksel yapı ile ilişkilendirilmiş özelliklerinin, o soyun ayırt edici yanı olduğundan hareketle, o soyun diğer soylardan daha üstün olduğunu savunan bir özellik göstermektedir. Bu durumun millet kavramıyla ilişkilendirilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple, ırk kavramı, milletten farklı olarak geniş bir antropolojik ve etnolojik kökene dayanırken; millet kavramı ırktan daha dar ve siyasi bir mana içermektedir (Şen, 2008, s.346)

İnsan, sosyal bir varlık olarak tarihin bilinen en eski çağlarından itibaren toplu halde yaşamakla beraber, bu topluluğun "millet" karakterini alması yakınçağın bir ürünü olarak kabul edilmektedir. Yani toplumlar, sosyal gelişim basamakları içinde, aşiret teşkilatından milli teşkilatlanma seviyesine ulaşarak millet haline gelmişlerdir. Yüzyıllar süren bir tarihi akış ve sosyal kültürel bir pota içinde meydana gelen bu ürüne "Millet" adı verilebilecektir (Sarımay, 1990, s.1).

Birlikte yaşayan insan topluluklarını millet olarak tanımlamak adına nesnel ölçütler saptama ya da belirli toplulukların milletleşirken, belirli toplulukların ise milletleşemediğini açıklama girişimleri, genellikle ya dil ve etnik köken gibi tek bir ölçüte ya da dil, ortak topraklar, ortak tarih, kültürel özellikler gibi bir ölçütler kümesine dayandırılmaktadır. Bu noktada Stalin'in 1912 tarihli tanımı önemli bir örnek olarak görülmektedir. Stalin, milleti tarihsel olarak evrilmiş istikrarlı bir dil, toprak, ekonomik yaşam ile kendini kültür ortaklığıyla dışa vuran psikolojik yapıdan oluşan topluluk olarak tanımlamıştır. Bununla beraber oluşturulan dil, etnik köken, kültürel özellikler gibi ölçütlerin zaman içerisinde değişebilen yapıda olmaları, söz konusu tanımın kalıcılığını sorgulama durumunu beraberinde getirmektedir. Nesnel ölçütlere karşı

yapılacak tanımlama ise öznel ölçütler rehberliğinde olmalıdır (Hobsbawm, 2014, s.19-20, Smith, 2013, s.23). Bu tarz bir tanımlı yapan Benedict Anderson'a (2006, s.5) göre, millet hayal edilmiş ve hem yapısı gereği sınırlı hem de egemen olarak hayal edilmiş siyasi bir topluluktur. Bununla birlikte, millet kavramının tanımlanması oldukça tartışmalı bir haldedir. Öyle ki; Charles Tilly ve diğerleri (1975, s.6) "Batı Avrupa'da Ulus Devletlerin Oluşumu" adlı çalışmalarında kitabın amacının; milletlerin inşasını değil devletlerinin oluşumunu açıklamak olarak belirlemesinin altında yatan temel sebebin "devlet" kavramını "millet" kavramına göre daha keskin ve kolektif bir şekilde tanımlayabildikleri olduğunu belirtmiş ve milleti, siyaset sözlüğündeki en kafa karıştırıcı ve en taraflı madde olarak tanımlamışlardır.

"Millet kavramı etimolojik olarak incelendiğinde kelimenin köken olarak "doğan bir şey" anlamına gelen Latince "Natio" kelimesinden türediği görülmektedir. Başlangıçta kavram olarak aşağılayıcı bir anlamı bulunmaktadır. Roma'da natio adı, statüleri Roma yurttaşlarının altında olan, aynı coğrafi bölgeden gelen yabancı grupları tanımlamak için kullanılırken bu tanım uzun süre boyunca kelimenin birincil anlamı olarak kalmıştır. Zaman içerisinde kavram, aynı zamanda çeşitli üniversitelerin coğrafi ya da dilsel bakımdan aralarında gevşek bağlar bulunan bölgelerinden gelmiş batılı Hristiyan öğrenci topluluklarını tanımlamak için de kullanılmıştır. Örnek olarak İlahiyat eğitiminin merkezi Paris Üniversitesinde; asil Fransız Milleti, sadık Picardie milleti, muhterem Normandiya milleti ve vefakâr Almanya milleti olmak üzere dört farklı millet bulunmuştur. Dönemin üniversite hayatının özgün yapısı gereği, millet kavramına karşılık gelen öğrenci topluluklarının aynı zamanda bir kamuoyu oluşturma gücünün bulunması, millet'in var olan olumsuz tanımını genişletmiş ve kavramın artık fikir ve amaç toplulukları olarak yeniden tanımlanmasını sağlamıştır. On altıncı yüzyılın başlarında ise İngiltere, konsey haliyle bir elit anlamına gelen "millet" kelimesini kendi ülke insanı için kullanmaya başlamış ve kavram, "halk" sözcüğüyle eşanlamlı hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu yeni tanımlaştırma, bir anlamda ilk milletin doğuşunu sağlamış ve kavram İngiliz milleti'ni tanımlar hale gelmiştir ve bu durumun bir doğal sonucu olarak milliyetçilik çağının başlamasına da önyak olmuştur. Bu kavramsal devrimin önemli noktalarından biri de esas

olarak “millet” ve “halk” kavramlarının artık eş/aynı anlama karşılık gelmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü millet tanımından önce halk kelimesi daha çok alt sınıflara ve güruh, ayak takımı gibi tanımlara karşılık gelirken, bu yeni millet tanımıyla beraber hem elit grubun hem de alt sınıfların bir olarak tanımlandığı yeni bir kavramın ortaya çıkmış olduğu görülmektedir. Söz konusu yeni kavram, bireyler ve sınıflar arasında bir tür eşitleyici işlev göstermiştir. Böylece kelime, sosyal düzendeki tüm negatif anlamlarını kaybetmiş ve kavram tamamıyla pozitif anlamlar yüklenmiştir. Millet kavramı artık toplumun genel olarak egemenliğin taşıyıcısı haline geldiğini göstermektedir (Greenfeld, 2017, s. 20-24)."

Millet fikrinin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı evrim Şekil-1’de görülmektedir.

Şekil-1: Millet Fikrinin Dönüşüm Seyri

Kaynak: Greenfeld, 2017, s.28

Bir toplum içindeki sınıf ayrımının sadece tanımlamada olsa bile kalkması ve elit veya ayak takımı gibi kavramların dışarıda kalarak insanların aynı kavram altında tanımlanabilir olması, beraberinde o topluluğa dair önemli bir aidiyet duygusu getirebilmektedir. Yeni oluşacak bu eşitlik ortamının beraberinde getirdiği huzur ortamında ise beraber hareket etme kabiliyeti artan bir insan topluluğu, ortak bir kültür ve zenginlik üretebilecek ve gittikçe günümüzdeki anlamıyla millet olabilme şansına erişebilecektir.

Hobsbawm (2014, s.30)'a göre ise millet kelimesinin günümüz modern tanımına 1884'ten önce rastlanılmamaktadır. İspanya Kraliyet Akademisi'nin 1884 yılı basımında ise ilk kez "millet" kelimesi, "her şeyden üstün bir ortak yönetim merkezini tanıyan bir devlet ya da politik birim" ve "bir bütün sayılan bu devletin oluşturduğu topraklar ve bu topraklarda yaşayan insanlar" olarak tanımlanmıştır. Buna karşın 1925 yılı İspanya Akademisi Sözlüğünde ise "millet", aynı etnik kökene sahip olan, genelde aynı dili konuşan ve ortak bir geleneği paylaşan insanların oluşturduğu kolektif olarak tanımlanmıştır. İlk tanım içerisinde millet kavramı bir insan topluluğundan çok siyasi bir oluşum olarak tanımlanırken, bir insan topluluğu anlamıyla milletin ancak o siyasi oluşumun sınırları içinde yaşayan insanlardan oluşacağı noktası üzerinde durulmuştur. Aradan geçen kırk bir yıl boyunca ise millet kavramının aynı coğrafya üzerinde yapılan diğer tanımında, siyasi kavramların yerini etnik kökene bıraktığı görülmektedir. Bu yeni tanımda ise ortak kültür, dil ve etnik köken bir millet olmak için ön koşul olarak ele alınmış ve bir anlamda ırkçılığa da yer veren bir milliyetçilik tanımında bulunulmuştur.

Kellas (1991, s.2-3) milleti, tarih, kültür ve ortak soy üzerinden birbirlerine bağlanan topluluk olarak tanımlamıştır. Millet bölge, dil, din, köken gibi objektif unsurlara ve insanların millet olma noktasında duydukları istek ve maneviyat gibi subjektif unsurlara ihtiyaç duymaktadır. Bu unsurların sonunda ise ulusları için ölmeyi göze alacak "yüce bir sadakat" oluşturulmuş olmaktadır. Kellas'ın tanımında dikkat çeken detay, millet olmanın aynı zamanda insanlarda duygusal bir coşku oluşturabileceğine dair bir noktaya değinmesidir ve bu coşkunun desteğiyle insanların millet için birçok fedakârlıkta bulunabileceğine işaret etmektedir.

Millet, Kedourie'ye (2017, s.27) göre, bir aileden büyük fakat kabile ve kavimden küçük bir topluluğu, doğuştan benzerlik gösteren bir insan kümesini ifade ederken; Renan'a (1946, s.120) göre millet, bir ruhu, manevi bir varlığı temsil etmektedir. Bu ruh, bu manevi varlık hem o topluluğun zengin hatıralarını ve bu hatıralar mirasını temsil eder hem de bugünkü birlikte yaşama arzusuna ve bu mirasın değerlendirilmesine devam etme isteğini içinde barındırır. Renan'a benzer şekilde romantizm ekseninde bir başka tanıma göre ise millet, önce bir varoluşu sonra da yaşantı halini, sonra birey açısından kendini tanımlamayı ifade eder. Son tahlilde millet, bir bilinç durumu, bilincin kendini tanımlayış biçimidir. Millet, aşkın varlık alanı, bir

varoluş biçimi olarak da tanımlanabilecektir (Koktürk, 2016, s.24-25). Hayes (1960, s.5) ise milleti, aynı dili veya o dile yakın lehçeleri konuşan ve din, bölge, politik, askeri, ekonomik, sanatsal ve entelektüel anlamda benzer unsurlar ve tarihi geleneklere sahip olan insan grubu olarak tanımlamaktadır.

Millet kavramı sıklıkla "etnik topluluklar" -Smith'e göre terimin Fransızcası olarak "ethnie- ile de birbirine karıştırılmaktadır. Millet, "anavatan" olarak kabul edilen yerde ikamet eden, ortak mitlere ve paylaşılan bir tarihe, farklı bir kültüre, tek bir ekonomiye, bütün üyeleri için ortak yasalara ve göreneklere sahip olan, adlandırılmış insan topluluğu olarak tanımlanmaktadır ve bu noktada "Ethnie" kavramından ayrılmaktadır. İki kavramın farklılıkları Tablo-1'de yer almaktadır.

Tablo-1: Ethnies (Etnik Topluluklar) ve Milletlerin Nitelikleri

Ethnie	Millet
Özel Ad	Özel Ad
Atalardan kalma ortak mitler ve benzerleri	Ortak Mitler
Paylaşılan Anılar	Paylaşılan Tarih
Kültürel ayırt edici nitelikler	Farklı Halk Kültürü
Anavatanla bağlantı	Anavatan olarak algılanan yerde ikamet
Seçkinler arasında var olan dayanışma	Ortak yasalar ve gelenekler

Kaynak: Smith, 2013, s.24-26

Millet kavramını tanımlamak ve onu diğer insan topluluklarından ayırt etmek için ortaya atılan görüşler genel olarak iki alanda toplanır. Bu görüşlerden birincisi objektif millet anlayışı diğeri ise sübjektif millet anlayışıdır. Objektif millet anlayışına göre, millet, aynı ırktan gelen aynı dili konuşan ve aynı dine inanan insanların meydana getirdiği bir topluluk olarak tanımlanmaktadır. Bu görüşü benimseyen düşünürlerin bazıları dil birliğini, bazıları yurt birliğini, bazıları soy birliğini, bazıları din birliğini, bazıları tarih ortaklığını ve ülkü birliğini fertleri birbirine bağlayan ana faktörler olarak göstermektedir. Bununla beraber sadece objektif faktörler üzerinden milleti tanımlamak yetersiz kalabilecektir. Bu sebeple milleti oluşturacak olan toplumun fertleri arasında sevgi ve saygı, dayanışma gibi sübjektif faktörlerin de var olması gerekmektedir. Buna göre millet temel olarak, ne yalnız ırk ve yurt birliğinin ne yalnız dil, tarih ve ülke birliğinin ne de siyasi, hukuki ve iktisadi birliğin ürünü olmayıp, bu objektif ve sübjektif

unsurların bir araya gelmesiyle meydana gelen tarihi ve sosyal bir gerçek olarak tanımlanabilecektir (Sarıay, 1990, s.1-2).

Millet kavramının tanımlamalarında genel olarak ortak kültür, dil ve değerler gibi unsurlar yer alıyor olsa da millet tanımının siyasi bir alanının olduğunu da iddia eden tanımlamalar mevcuttur. Gellner (1983, s.54-55), millet tanımının ortak bir kültür üzerinden yapılamayacağını, çünkü kültür kavramının sürekli olarak değişen bir yapısının olduğunu öne sürmüş ve ortak kültürün coğrafi olarak hangi sınırdan hangi sınıra kadar paylaşıldığının bilinmeyeceğini ve böylece milletin sınırlarının da çizilemeyeceğini belirtmiştir. Gellner'a göre, milletler milliyetçilik akımının bir araya getirdiği ve tanımladığı insan topluluklarını işaret etmektedir ve siyasi bir temele sahiptir. Benzer şekilde Adıgüzel (2010, s.9)'e göre millet, sosyolojik değil siyasi bir terimdir. Bu terimin ifade ettiği insan topluluğu, siyasi birliğin, yani devlet birliğinin ve ulusal bağımsızlığın ifadesidir. Millet, siyasi birliğini kuran, yani devleti olan insan topluluğudur. Devleti olmayan insan toplulukları millet değil boy, kabile, aşiret ya da halk olarak tanımlanabilecektir.

Anderson (2006, s.5-8) ise bir insanbilimci olarak milleti, doğası gereği sınırları olan ve egemen bir hayali politik topluluk olarak tanımlamaktadır. Ona göre millet hayalidir çünkü en küçük topluluklar da bile her üye birbiri ile tanışamaz veya tanıyamaz buna rağmen her birinin zihninde aynı imaj oluşabilir veya oluşturulabilir. Millet fikrinin aynı zamanda sınırlı olmasının sebebi ise, her milletin başka milletlerden sayısı milyarları bulan insanlarca çevrilmiş durumda olmasıdır. En istekli millet bile tüm insanlığın onların milletine katılacağı günü arzu etmemektedir. Milletin egemen olmasının sebebi, fikir olarak sınıfsal ayrılıkların sona erdirildiği Aydınlanma ve Devrim dönemlerinin ürünü olmasından kaynaklanmaktadır.

Millet kavramını tanımlama noktasında farklı yaklaşımların olduğu ortadadır. Genel olarak yukarıda da belirtildiği üzere ortak dil, kültür üzerinden veya siyasi bir ideoloji üzerinden tanımlamalar yapılsa da aynı zamanda Fransız Devrimi ile gündeme gelen iki tip millet anlayışı da ortaya çıkmıştır. Bu iki anlayıştan birincisi, Aydınlanma felsefesinin devrimci söyleminde ifadesini bulduğundan “devrimci ulus anlayışı” olarak da nitelendirilmektedir. Diğer millet anlayışı ise Romantik felsefe de ifadesini bulmuştur. Bunlar (Bilgin, 1994, s.12-13);

- **Kontrata dayalı millet (Nation Contrat):** Yasa önünde eşit vatandaşların iradi katılımıyla serbestçe oluşan ulus anlayışı,
- **Geçmişe dayalı ya da bir tarihin ürünü olan millet (Nation Genie):** Bir tarihin ürünü olan anıların ve geleneklerin tezahürü olan millet olarak da ifade edilebilir.

Kontrata dayalı millet anlayışı milleti, hakları ve görevleri bakımından eşit olan ve bu eşitliği karşılıklı olarak kabul eden insanlardan oluşan bir topluluk olarak tasvir etmektedir. Bir anlamda millet, sosyal kontratın ilkelerine katılma üzerine temellenmiş ve özgür bir ortaklıkta iradi bir birleşmeyi içermektedir. Bu anlayışın önemli noktalarından biri olarak millet doğal bir belirleme değildir. Bir ulusun üyesi olarak doğulmaz ve millet, vatandaşlık kavramı altında etkisini kaybeder. İkinci anlayış ise, romantik ulus olarak da adlandırılır ve “topluluğun kolektif ruhunun bir ifadesi” olarak da tanımlanabilir (Bilgin, 1994, s.13). Her iki anlayış üzerinden bakıldığında aslında “millet” tanımlarında yer alan ikilemlerin bu noktada da var olduğu söylenebilir. Milleti maneviyat üzerinden tanımlayan düşünürler ile ortak kültür, dil, din gibi objektif faktörler üzerinden tanımlayan düşünürlerin bu noktada da ayrıştıkları ve/veya ayrışabilecekleri öngörüsünde bulunulabilecektir.

Millet kavramı ile ilgili yapılmış tanımlar incelendiğinde genel olarak ortak bir unsurun var olması gerektiğine dair birçok tanımın bulunduğu görülmektedir. Dil, din, kültür vb. herhangi bir unsur üzerinden birbiri ile ortak nokta bulan ve genellikle aynı bölgede doğan ve/veya yaşayan insan topluluklarına millet tanımlamasının yapıldığı görülmektedir. Bununla beraber bazı düşünürler (Kellas, 1991; Rennan, 1946; Koptürk, 2016) ise sadece ortak unsurların varlığının bir topluluğu millet yapamadığını belirtmiş ve bu toplulukların millet olabilmesi için bir ruha ihtiyaçları olduğu öngörüsünde bulunmuşlardır. Ortak ve herkes tarafından hissedilen bir manevi gücün ve/veya ruhun millet olmak için ön koşul olduğu belirtilmiş ve bu gücün genel olarak geçmişteki hikâyelerden ve kahramanlardan gelebileceği vurgusu yapılmıştır.

Gerek millet gerekse milliyetçilik kavramı ile ilgili genel-geçer bir tanım bulunamamış olsa da üzerinde birçok düşünürün anlaştığı temel nokta milliyetçiliğin bütünüyle modern bir kavram olduğudur (Hayes,1960, s.1; Smith, 2013, s.15, Gellner, 1983, s.3, Kedourie, 2017, s.22). Milliyetçiliğin bilinen toplumsal ve siyasi anlamıyla

kayıtlara geçmiş en eski kullanımı, 18. yüzyıl sonlarının Alman felsefecisi Johann Gottfried Herder'e ve Fransız karşı devrimci rahip Abbe Augustin de Barruel'e dayanmaktadır. Milliyetçilik terim olarak İngilizcede 1836 yılında "*bazı milletler ilahi bir şekilde seçilirler*" şeklinde teolojik bir öğreti olarak ortaya çıkmış olsa da tarihsel süreç içerisinde birçok anlam değişikliği yaşamış; fakat günümüzde kullanılan anlam çeşitliliğini son yüzyılda kazanmıştır. Smith'e (2013, s.15) göre milliyetçiliğin anlamları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Milletlerin oluşma ya da gelişme süreci;
- Bir millete ait olma duyarlılığı ya da bilinci;
- Bir milletin dili ve simgelerle temsili;
- Bir milleti temsil eden toplumsal ve siyasal hareket;
- Hem genel hem de özel bir millet öğretisi ve/veya ideolojisi;

Kedourie (2017, s.22), milliyetçiliğin 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edilen bir doktrin olduğunu savunmuştur. Bu doktrin, insanlığın tabiatı ile milletlere bölündüğünü, milletlerin de tespiti mümkün muayyen vasıflarıyla tanındığını ve tek meşru hükümet şeklinin milletlerin kendi kendilerini idare etmeleri olduğunu ileri sürmektedir.

Breuilly (1993, s.404), milliyetçilik tanımlamalarını üç bakış açısı üzerinden ayırmaktadır. Bunlar düşünce olarak milliyetçilik, bir duygu olarak milliyetçilik ve bir hareket olarak milliyetçiliktir. Düşünce olarak milliyetçilik temel olarak bu alanda çalışan akademisyen ve düşünürlerin yaptığı çalışmaları temel olarak alırken, bir duygu olarak milliyetçilik ise öncelikli olarak belirli bir kültürü şekillendiren duyguları, davranışları ve düşünceleri temel almaktadır. Üçüncü bakış açısı ise daha çok milliyetçiliğin siyasi ve politik alanda yol açtığı hareketlere odaklanmaktadır. Breuilly, söz konusu üç bakış açısı üzerinden yapılan tanımlamaların herhangi bir şekilde doğru ya da yanlış olarak sınıflandırılmayacağını, aksine farklı tür milliyetçilikleri tanımlama noktasında bağlantılar kurabileceği üzerine öngöründe bulunmaktadır.

Özkırımlı (2017, s.276-277) ise milliyetçiliği, bireyin hayata ve dünyaya bakış açısını genel anlamda belirleyen ve bireye nasıl yaşaması, düşünmesi ve algılaması gerektiğini dikte eden önemli bir olgu olarak tanımlamakta ve bu tanımdan hareketle milliyetçi söylemin üç temel özelliklerini sıralamaktadır:

- Millet her şeyden önce gelir, milletin çıkar ve değerleri diğer tüm çıkar ve değerlerden üstündür.
- Milliyetçilik söylemi, milleti tek meşruiyet kaynağı olarak görür, burada kastedilen yalnızca siyasi meşruiyet değildir, “millet adına hareket etmek” normal koşullar altında hoş görülmeyecek hatta suç sayılabilecek pek çok davranış ve eyleme göz yumulmasını sağlar.
- Milliyetçilik söylemi, dünyayı ikili kategorilere ayırır, biz ve onlar, dostlar ve düşmanlar gibi, başka bir deyişle kimlikler ve karşı kimlikler üretir, “bizi” “ötekilere” göre tanımlar, kendinden bir türlü emin olamadığı için de bu ayrımı hep canlı tutar.

Modern milliyetçilik teorisyenlerinden ve milletleri milliyetçilik akımının oluşturduğunu öngören Gellner’e (1983, s.1) göre ise milliyetçilik, her şeyden önce siyasi bir kavramdır ve siyasal ve milli alan bu noktada mutabık olmalıdır. Milliyetçilik bir duygu olarak ya da bir hareket olarak ancak siyasi temel üzerinden tanımlanabilir. Milliyetçi duyguların öfke mi ya da mutluluk mu uyandıracacağı ise siyasi hareketlere göre belirlenecektir ve bu da milliyetçi hareketlerin yönünü belirleme noktasında algı oluşturacaktır.

Milliyetçilik ile ilgili diğer genel geçer bazı tanımlamalar ise şu şekildedir;

- Milliyetçilik, milleti kaygılarının merkezine yerleştiren ve onun iyiliğini çoğaltmaya çalışan bir ideolojidir. Bu noktada milletin iyiliği, milli özerklik, milli birlik ve milli kimlik olarak üç amaca ulaşma olarak tasvir edilmektedir. Bu üç amaca yeterli ölçüde ulaşamayan milletler varlıklarını sürdüremeyeceklerdir (Smith, 2013, s.20).
- Milliyetçilik hem bir ideoloji hem de bir davranış biçimidir. Milliyetçilik ideolojisi, toplumların millet olma isteği üzerine inşa edilir ve temel amaç o toplumlara belli bir davranış tarzı ve hareket kabiliyeti kazandırmaktır (Kellas, 1991, s.3).
- Milliyetçilik sadece siyasi bir doktrin değil aynı zamanda bir düşünme, konuşma ve hareket biçimidir (Calhoun, 2012, s.16).
- Temelinde "millet" fikrinin yattığı bir düşünce tarzı ve tikel bir bakış açısidir (Greenfeld, 2017, s.20).

- Milliyetçilik, çoğu kez kendine bir millet arayan fakat kimi zaman bir milletten- hiç değilse bir ulus-devlet biçiminde örgütlenmiş bir milletten-yoksun olan ve kendi grubunu diğer gruplara üstün kılmaya çalışan bir ideolojidir (Durgun, 2014, s.46).
- Milliyetçilik terim olarak milliyet bilinci ve vatanseverliğin bir arada olması hali olarak tanımlanabilir (Hayes, 1960, s.2).
- Milliyetçilik, temel olarak o millet hakkında sahip olunan inançların bütünü anlamına gelmektedir (Grosby, 2005, s.5).

Köklü bir geçmişi olan ve adına tarih boyunca birçok olay ve savaşın çıkmasına sebebiyet veren bir kavram olarak da görülen milliyetçilik, bazı düşünürlerce olumsuz bir kavram olarak da tanımlanmıştır. Smith (2013, s.12-39), milliyetçiliği çoğunlukla gösterişli bir retorikle karmaşık hale getirilmiş, ancak olgunlaşmamış bir duygu yığınınından ibaret bir kavram olarak tanımlamıştır. Bununla beraber Smith, kavramın her kıtadan milyonlarca insanı kendine bağlaması ve daha önce sadece dinlerin gerçekleştirebildiği halka ilham verebilme ve halktan karşılık alabilme yeteneğine de sahip olduğunu kabul etmektedir. Ignatieff (1993, s.2) milliyetçiliği, devletlerin sınırlarının tam olarak belirginleşmemesinden kaynaklanan ve çözülmesi gereken geçici bir sorun olarak tanımlamaktadır. Tom Nairn (2005, s.79) ise, milliyetçiliği modern tarihin bir tür hastalık bilimi olarak tanımlamıştır.

Milliyetçi ideolojinin, dindar, laik, ayrılıkçı, muhafazakâr, köktenci, imparatorluğa özgü vb. birçok farklı türü bulunsa da milliyetçi dünya görüşünün temel bir çerçevesinin bulunduğu ve bu farklı tür milliyetçiliklerin bu çerçeve üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü ve hayatta kaldığı söylenebilir. Smith'e göre milliyetçiliğin çekirdek öğretisi olarak adlandırılabilir bu çerçeve aynı zamanda kavramın kurucu babaları olan Rousseau, Herder, Zimmerman, Burke, Jefferson, Fichte ve Mazzini gibi düşünürlerin de ortak düşüncelerinin bir ürünüdür. Buna göre milliyetçiliğin temel önermeleri şu şekildedir (Smith, 2013, s.39-40):

- a. Dünya, her birinin kendi karakteri, tarihi ve yazgısı olan milletlere bölünmüştür;
- b. Millet, siyasi iktidarın yegâne kaynağıdır;
- c. Millete sadakat, bütün diğer sadakatlardan ağır basar;

- d. Her birey, özgür olmak için bir millete bağlı olmak zorundadır;
- e. Her millet, kendini eksiksiz ifade etmeye ve özerkliğe gereksinim duyar;
- f. Küresel barış ve adalet, özerk bir milletler dünyasını gerektirir.

Milliyetçiliğin farklı türlerini açıklama ve yine kavramın tarihlendirilme süreci içerisinde de birçok farklı düşünce öne çıkmaktadır. Milliyetçi ideolojilerin tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak farklı şekillere girebilmesi ve kendini düşünce ve hareket olarak değiştirmesi, bu durumun temel bir sebebi olarak görülebilir. Kellas (1991, s.33), milliyetçi ideolojinin psikolojik, kültürel veya politik bir şekil alabileceğini hatta çoğu zaman hepsini içinde barındırabileceğini belirtirken, milliyetçiliğin hem sol görüş hem de sağ görüş içerisinde yer edinebileceğini; yeni devletlerin kurulmasında veya var olan devletlerin yıkılmasında rol oynayabileceğini; bireysel ve toplumsal özgürlükleri bazen korurken aynı zamanda yıkabileceğini; barışı sağlayabilirken aynı zamanda savaşa da yol açabileceğini öne sürmüş ve ideoloji olarak tarihin farklı dönemlerine ve farklı amaçlara göre şekillendiğini belirtmiştir.

Smith'e (1991, s.79) göre milliyetçi ideolojinin tanımı, çekirdek öğretisi, dili ve sembolleri açık bir şekilde ortadadır; fakat konu kavramın milliyetçi eylemlere/hareketlere dönüşmesi noktasına geldiğinde birçok farklı milliyetçilik türünün ortaya çıktığı görülmektedir. Ona göre, milliyetçilik bukalemuna benzer ve rengini sahip olduğu içerikten almaktadır.

Özkırımlı'ya (2017, s.77) göre tüm milliyetçilik biçimlerini-nedenlerini, gelişimlerini, doğurdukları, sonuçları- tek bir 'büyük' kuramla açıklamak mümkün değildir. Dolayısıyla, değişik milliyetçilik biçimlerini belirleyecek tipolojiler üretmek daha yararlı olabilecektir. Öyle ki, son on beş-yirmi yılda ortaya atılan milliyetçilik türlerini dikkate alsak bile çok uzun bir listeye karşı karşıya kalınacaktır. Smith, Kohn'un 'batılı-doğulu' ayrımını sürdürerek 'toprağa bağlı (territorial) ve 'etnik' milliyetçiliklerden söz eder. Bunları da kendi aralarında 'bağımsızlık öncesi' ve 'bağımsızlık sonrası' olmak üzere ikiye ayırır; Breuilly 'ayrılıkçı', 'reformcu' ve 'birleşmeci' olmak üzere üç kategori belirler ve bu milliyetçi hareketleri, karşı oldukları siyasi yapıya göre ikiye ayırır; milliyetçilikleri, buldukları ortam ve gelişme koşullarına göre 'asosyal toplum', 'yukarıdan devrim', 'istek ve korkuların uygun ortamla birleşmesi', 'risorgimento'(aşağıdan, halktan gelen) ve 'kaynaştırıcı'(integral)

başlıklarıyla belirlediği beş farklı kategoride değerlendirir; Alter, ‘risorgimento’, ‘reform’ ve ‘bütünleştirici’ milliyetçiliklerden söz eder; Sugar ise Doğu Avrupa’da ‘burjuva’, ‘aristokrat’, ‘popüler’ ve ‘bürokratik’ olmak üzere dört çeşit milliyetçilik olduğunu iddia etmektedir.

Millet ve milliyetçilik kavramlarının gerek araştırmacılar gerekse uygulayıcılar tarafından sıklıkla birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Bu sebeple milliyetçilik kuramlarının da genel olarak ikiye ayrıldığı söylenebilir. ‘İlkçi (Primordiyalist) Yaklaşım’ temel olarak milletlerin milliyetçilikten çok önceden beri var olduğunu savunurken; ‘Modernist Yaklaşım’ ise milliyetçi ideolojinin milletleri yarattığı düşüncesini savunmaktadır. Bununla beraber söz konusu iki yaklaşımın da ortak noktada olduğu tek bir gerçek vardır ki; o da millet ve milliyetçi ideolojilerin kalıcı olduğu ve ulus-devletler dışında başka bir alternatifin olmadığı görüşüdür (Spencer ve Wollman, 2002, s.3). Smith (2013, s.84) ise aynı zamanda ‘Etno-Sembolcü Yaklaşım’ olarak üçüncü bir yaklaşımın daha olduğunu öne sürer ve bu yaklaşımın ilkçiliği reddeden fakat modernist açıklamaları yetersiz bulan ve temel olarak bu iki yaklaşım arasında bir tür orta yolu bulma gayreti içerisinde olan bir yaklaşım olarak görülmesi gerektiğini öne sürer. Milliyetçilik ile ilgili söz konusu bu kuramların her birinin tekil bir kuram olarak görülmemesi, daha çok milliyetçiliği anlama ve açıklama çabası içerisinde ortaya konulan farklı bakış açılarının bir tür sınıflandırılması olarak görüldüğü de öne sürülebilecektir. Buna göre, modernistleri birleştirdiği düşünülen ortak özellik, milliyetçiliği modernleşme süreçlerinin, dolayısıyla yakın tarihin bir armağanı olarak görmeleri; etno-sembolcülerini birleştiren milletlerin etnik kökenlerine verdikleri önem; ilkçileri birleştirense, milletleri doğal yapılar olarak görmeleridir.

1.2 MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI

Millet ve milliyetçilik ile ilgili çok farklı tanımlamaların bulunması ve özellikle milliyetçiliğin doğuşu noktasında düşünürler tarafından ortak bir karar da buluşulamamış olması kavramın açıklanması noktasında belirli bölümlere yol açmıştır. Buna göre milliyetçiliğin doğuşunu ve gelişimini açıklayan temel olarak iki kuramdan bahsedilmektedir. Bunlar ilkçi yaklaşım ve modernist yaklaşımlardır. Bu iki yaklaşımın bir anlamda ortak paydalarında birleşen bir üçüncü yaklaşım ise Etno-Sembolcü yaklaşım olmuştur.

1.2.1 İlkçi (Primordiyal) Yaklaşım

Kavramın İngilizce karşılığı olan ‘primordialism’, ‘başlangıçtan beri var olan’ ya da ‘ilk yaratılan ya da geliştirilen’ olarak iki tanıma karşılık gelmektedir. Primordialism tanımına ise ilk olarak Shills’in 1957 yılında yayımladığı ‘Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties’ adlı makalede ulaşılmaktadır. Shills (1957’den akt. Özkırımlı, 2017, s.80-81)’a göre, aile üyeleri arasındaki bağlılık, birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmalarından değil, kan bağı üzerinden yüklenen ve kelimelerle ifade edilmesi güç olan bir anlamdan kaynaklanmaktadır. Bu bağ, ilk olma niteliği taşır ve her şeyden önce yaratılmış, dolayısıyla hep varmış gibi algılanmaktadır. İlkçiliğe göre, ‘kök’ ya da diğer bir anlamla ‘gen’ insanlara ‘verilmiş’ bir şeydir. İnsanlara doğuştan verilen özel bir din, konuşması için verilen özel bir dil, kan bağı ve diğer unsurlar insanlara ve toplumlara özel olarak verilmiştir. Toplumlar ve insanlar arası bağlantıları kuran da bu unsurlardır (Geertz, 1973 s.259).

“Millet, her şeyden önce vardır ve hepsinin kökenidir. Onun iradesi her zaman meşrudur ve o, kanunun kendisidir. Yeryüzündeki milletler, toplumsal bağın dışında kalan ya da söylendiği şekliyle doğa durumundaki bireyler olarak algılanmalıdır. İradelerini kullanmakta özgür ve medeniyetin tüm biçimlerinden bağımsızdırlar. Sadece doğal düzende var olabilen onların bu iradesinin etkisini tam olarak gösterebilmesi için, yalnızca bir iradenin doğal özelliklerine sahip olması gerekir. Bir millet iradesini her ne şekilde kullanırsa kullansın, sadece kullanması yeterlidir; tüm biçimler geçerlidir ve onun iradesi her zaman en üstün kanundur” (Cobban, 1963’den akt. Smith, 2013, s.67).

Romantik akımın bakış açısına uygun olarak milletleri doğal yapılar olarak gören ilkçi yaklaşımlar, temel olarak milletlerin etnik gruplar ile eş anlamlı sayılması gerektiğini öne sürmektedir. İlkçi yaklaşıma göre bir millete ait olmanın ön koşulu, o milletin içerisinde doğmaktır. Organik milliyetçilik olarak da kavramlaştırılabilecek bir yaklaşım olan ilkçi yaklaşım bu yönüyle 'ırk' kavramının önemine de göndermede bulunmaktadır (Smith,1998, s.147).

Primordiyalist yaklaşımı savunanlar etnik kimliğin, tarihi ve toplumsal koşullardan bağımsız bir varlığı ve çekiciliği olduğunu, ekonomik ve kurumsal düzenlemelerin yok edemeyeceği bir güçle, bireylerin siyasi temayülleri üzerinde

belirleyici rol oynadığını iddia etmektedir. Primordiyalizme göre, etnik gruplar, tarihin derinliklerinden bu yana var olan, somut ve bağımsız toplumsal oluşumlardır ve varlıkları başka faktörlere (ekonomik, sosyo-kültürel, tarihsel, coğrafi, vb.) indirgenemez ve bu faktörlerce açıklanamaz (Aktürk, 2006 s.24). İlkçi yaklaşımın öncü düşünürlerinden Alman filozof Herder'e göre, millet kutsal sayılabilecek bir organizmadır ve tanrı tarafından yaratılmıştır. Ona göre, milletler yaşayan doğal bir bitkidir fakat herhangi bir bitkiden çok daha fazla dala sahiptir (Guibernau, 1997, s.94).

Primordiyal yaklaşım içerisinde yer alan araştırmacılar, modernist ve etno-sembolcülere göre daha ortak bir payda da buluşuyor olsa bile yine de kendi içerisinde farklı bakış açıları geliştirmekten geri durmamaktadırlar. Bu bakış açıları kısaca 'Doğalcı', 'Biyolojik' ve 'Kültürel' olarak ayrılabilir. Lieven'a göre (1997'den akt. Özkırmı, 2017, s.82-83) doğalcı yaklaşım, ilkçiliğin en aşırı versiyonu olarak tanımlanabilecektir. Bu görüşe göre etnik kimlik, insanların konuşma yeteneği, koku alma, görme duyuları ya da cinsiyet kadar doğal bir parçasıdır ve kişilerin ait olduğu etnik topluluk önceden belirlenmiştir. Başka bir deyişle, kişiler bir aileye doğdukları gibi, bir etnik topluluk içerisinde de doğarlar. Bu yaklaşıma göre, insanlığın farklı etnik gruplara ayrılması doğal düzenin bir gereğidir ve bu gruplar kendilerinden olmayı dışlama eğilimi taşımaktadırlar.

İlkçi yaklaşımın en büyük inancı, dünyanın doğal bir şekilde milletlere bölündüğü ve her milletin kendi karakterine ve kendine has bir kadere sahip olduğudur. Bu milletlerin kendini yönetme ve özgür olma hakları vardır. Devletleri yaratan öz kaynak milletlerdir ve ister demokratik isterse otoriter bir yönetim olsun milletler var olduğu sürece devletler daha kalıcı ve güçlü olacaktır. İlkçi yaklaşımın temelde özü, milletlerin tarihin tüm dönemlerinde var olduğu ve gelecekte de olacağı üzerine kurulmuştur (Reynolds, 1994, s.137). Söz konusu doğalcı yaklaşım, milliyetçiler tarafından en çok benimsenen yaklaşım olmuştur. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren eğitim sistemlerine, milli geçmişi yaratmada aktif rol üstlenen tarihçilere ve devlet kurma ya da var olan bir devletin kontrolünü ele geçirme arayışındaki siyasetçilere egemen olan milliyetçilik anlayışının özünü bu görüş oluşturmaktadır (Özkırmı, 2017, s.83).

İlkçi yaklaşımlar içerisinde alternatif bir yaklaşım ise Smith tarafından ortaya konmuştur. Perennialism (eskilci ya da daimici), temel olarak milletlerin doğal oluşumları olduğu savını kabul etmemekte ve bu yönüyle doğalcı yaklaşımdan ayrılmaktadır. Eskilci yaklaşıma göre, millet fikrinin kökenleri çok uzun yıllar öncesine gider ve değişmeden özünü korur. Eskilcilere göre, milletler sürekli vardır, özleri sabit kalır fakat zaman içerisinde şekil değiştirmek durumundadırlar (Smith, 1984, s.452-453). “Perennial” kelimesinin ilk anlamı botanikten gelir ve “ömrü bir yılı aşan, uzun ömürlü bitkiler” olarak çevrilmektedir. “Perennialistlere göre milletler çok yavaş değişen – değişiklik olması için asırların geçmesi gereken – kararlı sosyal yapılardır (Öksüz, 2016, s.205). Eskilci yaklaşım milletlerin, antik Mısır’dan günümüze kadar olan tüm insanlık tarihinin sabit bir özelliği olduğunu ileri sürer. Ona göre, eskilciler’in bu görüşü biyolojik veya etnik bir unsura dayanmamakta, sadece tarih boyunca bir topluma ait olma içgüdüsüne sahip olmuş ve Aristoteles’in ‘Politika’ adlı kitabının başında yazan ‘İnsan, politik bir hayvandır (zoonpolitikon)’ olarak tanımladığı ‘insan’ unsuruna dayanmaktadır (Bell, 2003, s.67).

Eskilci araştırmacılar, temelde milletlerin 'doğum tarihi' konusunda farklı görüşler sunmuşlardır. Llobera milletlerin köklerini Orta Çağ'da ararken, Hastings ilk millet olarak nitelediği İngiltere'de milli bilincin on dört ve on altıncı yüzyıllar arasında şekillendiğini ileri sürmektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere eskilcilere göre hem milletler hem de milliyetçiliğin kökenleri modernleşme sürecinin çok öncesine hatta eski çağlara kadar uzanmaktadır. Milletler tarih içerisinde, kendilerini diğerlerinden ayıran temel özellikleri koruyarak yolculuk ederler. Biçimsel farklılıklar gözlense bile, geçmişin milletleriyle bugünküler öz olarak aynıdır. Bu anlamda milliyetçiliği çözümlenmek adına sadece on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllara odaklanmak Llobera'nın deyişiyle 'sosyolojik bir felaket' olacaktır (Özkırımlı, 2017, s.86-87).

Llobera (2007, s.3), milleti Orta Çağ bin yılı boyunca, farklı Batı Avrupa halklarının ortak zihniyetleri üzerinde etki bırakmak üzere, kimi zaman kasıtsız olarak bir araya gelmiş kültürel, siyasi ve çeşitli tarihsel unsurların oluşturduğunu ve milliyetçilik ruhunun gelecekte bir gün atıllaşması halinde bile modern zamanlarda kültürel ve siyasi yollarla bir şekilde uyandırılacak bir olgu olduğunu ileri sürmektedir.

Llobera'nın bu düşüncesi millet'in daimiciliğine, kadimliğine atıfta bulunmaktadır. Ona göre, modern algının sorunlarından biri milleti *yoktan (ex nihilo)* var edilmiş bir gerçeklik gibi göstermesidir ve bu ancak Fransız devrimi ile bağlantılı olarak milletin tanımını yaparken vurguyu halkın egemenliği fikrine verirsek kabul edilebilir bir yorum olacaktır.

Eskilcileri primordiyalistlerden ayıran temel nitelik milletin doğallığı üzerinden hareket etmemesidir. Onlara göre millet, bir oluşum değildir, ancak eski çağlardan beri var olan bir niteliğe sahiptir. Bu niteliğin temelinde “milli öz” yer almaktadır. Bu bakış açısı her ne kadar primordiyalist düşünceden farklı olsa da temelde her iki bakış açısı da milliyetçilik fikrini sağlamlaştırma amacı güder. “Milli Öz” olarak bahsettiği olgu, kadimlik ilkesine dayanır ve kökene vurgu yapar. Bu durum da soy-sop ve kan bağı ilişkilerine atıf yapmaktadır (Öncel, 2011, s.18).

İlkçi yaklaşımlar içerisinde doğalcı ve eskilci yaklaşımdan sonraki yaklaşım biyolojik ya da diğer kullanımıyla sosyo-biyolojik temellidir. Bu yaklaşımın temsilcilerinden Van Der Berghe 'ye (1987, s.18-20) göre, milletler ve etnik topluluklar aynı akrabalık birimlerinin uzantıları gibidir ve bu uzantılar kendi aralarında nepotizm temelli bir strateji kullanarak öz bir toplum yaratma çabası içerisindeyler. Temelde bu stratejiler bireyin gen havuzunun yakın akrabalık bağlarının ötesine daha geniş bir etnik soydaşlık elde etmek için kullanılmasını sağlamaktadır. Bu yolda da ortak unsurlar dil, din, renk ve vb. benzerlikler olmaktadır. Berghe'ye göre bu strateji oldukça ussal bir stratejidir. Çünkü etnik kökenler mitlerinin büyük bir kısmı gerçek biyolojik kökenlerle uyumludur. Bu sebeple doğrudan akraba olmayan insanlar bilinmeyen ortak etniklere 'soydaş' olarak davranmaya ve onları sanki soydaşmışlar gibi beslemeye ve savunmaya hazırırlar. Sosyo-biyolojik yaklaşımın savunduğu düşünce incelendiğinde söz konusu yaklaşımın günümüzde de geçerliliğini koruduğu söylenmektedir. Özellikle ülkemizde, bireylerin birbirleri ile girdikleri ilk iletişim de 'nerelisin?' sorusunu sorması bilindik bir durumdur ve eğer aynı bölgeden geliyorlarsa hızlı bir şekilde gruplaşmaları ve toplumsal yaşam içerisinde birlikte davranmaları ve vakit geçirmeleri de aslında bu durumun bir örneği olarak görülmektedir. Aslında bu tarz bir milliyetçilik yaklaşımı ülkemizde, yerelden genele şeklinde ilerlemektedir öngörüsünde bulunulabilir. Örneğin, iki İzmirlinin İstanbul'da birbirlerine yardımcı olduğu, daha sonra ise iki Türk'ün

yurtdışın da birbirine destek çıktığı sık görülen bir milliyetçi davranış olarak öne çıkmaktadır.

Kellas (1991, s.9-10), yaşam ve üreme için kan bağlarınının yani insanın biyolojik özelliklerinin temel unsur olduğunu ileri sürmüştür. Bu sebeple de insanlar yakın çevresini oluşturma noktasında bu kan bağlarını rehber olarak kabul etmektedirler. İnsanların temel bilgilerle oluşturduğu yakın çevresi ve bu çevreyi kavramsallaştırması aynı şekilde politikaya aktarılabilir. Örneğin “anne (mother)” aynı zamanda yaşanan toprağın “anavatan (motherland)” olarak tanımlamasını sağlamaktadır. Bu noktada milliyetçiliğin retoriği çizilirken ortaya konan temel fikir “aile olarak millet” ise bunun biyolojik temelli olması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Sosyo-biyolojik yaklaşımın önde gelen araştırmacılarından Van Der Berghe’ ye (1987, s.7-11) göre, hayvanlara benzer şekilde insanların da ilişkilerinde üç temel içgüdü bulunmaktadır; fakat insanlar bu içgüdüyü hayvanlardan çok daha karmaşık bir şekilde kullanmaktadırlar. Berghe’ye göre insanlar, nepotizm ya da akraba kayırma/seçme (kin selection), karşılıklılık (reciprocity) ve baskı/zorlama (coercion) olarak bu üç içgüdü sayesinde toplumsal ilişkilerini kurmakta ve yönetmektedirler. Bunlardan nepotizm ya da akraba kayırma, temel olarak insanların yakınlarıyla birlikte olma isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kan bağı olan bireyleri yakın çevresine toplama amacıyla davranışlarını gösterirler. Bu noktada kan bağını kurmak ve bu kan bağını genişletmek noktası kritik önem taşımaktadır. İnsan, akraba sayısını yani genlerini paylaştığı kişi sayısını arttırmanın ve kendisine güvenli bir çevre oluşturmanın yolunu aramaktadır. Aslında Berghe’nin konuya bakış açısı tamamıyla üreme üzerine kurulu bir nepotizmdir. Konunun sosyal ve/veya politik hayata yansıyan örnekleri ise bir anlamda modern dönemin bir sonucu olarak görülebilir. Nepotizmin günümüzde yaşanan örnekleri, babanın kızını/oğlunu işe alması, amcanın birçok daha eğitimli aday dururken yeğenine şans vermek istemesi ve hatta bazı bölgelerde günümüzde de devam eden akraba evlilikleri olarak da sıralanabilmektedir. Bir diğer içgüdü olarak karşılıklılık (reciprocity) ise, farklı grupların bir anlamda kazan-kazan fikri üzerinden karşılıklı bir şekilde benzer davranışlar göstermesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu bu iletişim akraba grupları arasında olabileceği gibi dış gruplar ile de kurulabilir. Örnek olarak ise farklı aşiretlerin güç kazanmak amacıyla üyeleri arasında evlilikler

yaptırmaları verilebilir. Baskı/zorlama (coercion) ise, karşılıklılığın asimetrik versiyonu olarak tanımlanabilir. Bu noktada bir grup diğer gruba isteklerini baskı veya zor kullanma ile yaptırmaktadır. Özellikle devletleşmemiş toplumlar da güçlünün zayıfı yendiği ve ait olduğu toplumu yönetmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Günümüzde de gelişmiş ülkelerin, sömürgecilik vasıtasıyla diğer ülkelere uyguladığı politikalar da bu içgüdünün politika ile hayata geçmiş hali olarak yorumlanabilmektedir.

İlkçi yaklaşımın bir diğer bakış açısı ise “kültür” temellidir. Bu yaklaşıma göre, etnik gruplar ve milletlerin toplumsal varoluşu “kültürel olarak verili (bahşedilmiş olarak da çevirilebilir) olan” üzerinde bağlanmaları temelinde oluşmaktadır. Bu yaklaşıma daha çok Geertz ve Shill’in çalışmalarında rastlanılmaktadır (Smith, 2013, s.78). Geertz’in ilkçiliğe bakış açısı temel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Eller ve Coughlan, 1993, s.187);

- a. İnsanın ilk kimliği ve özellikleri “verili (given)”dir. Hiçbir şeyden türetilmemiştir ve doğal kalmıştır. Hiçbir deneyim ve iletişim süreçlerinden etkilenmediği gibi hatta insanın kurduğu tüm iletişim de “verili” olanın rehberliğinde kurulmaktadır. Sosyolojik değil tamamen doğal ve hatta ruhsal, manevi bir durumdur. İlkçilik içerisindeki bu yaklaşıma “önceliklilik” denmektedir.
- b. İlkçi duygular zorlayıcı, baskın ve anlatılması zor duygulardır. Sosyal ilişkiler üzerinden analiz edilmesi zordur. Birey herhangi bir gruba nedenini bilmeksizin bağlılık hissedebilmektedir. İşte bu durumun sebebi “verili” olanda yatmaktadır ve ilkçiliğin bu yaklaşımına “tarifsizlik” denmektedir.
- c. İlkçilik temel de bir duygu durumudur. Geertz temelde ilkel özelliklerden, bağlardan ve duygulardan bahsetmektedir. İlkçiliğin bu yaklaşımına ise “duygusallık” adı verilmektedir.

Kültürel bakış açısına göre, milliyetçilik millet olma düşüncesinden gelişir ve içerisinde yazılı eserler, edebiyat, milli din ve eğitim vb. kültürel unsurların o millete özgü olarak geliştirilmesini içinde barındırır. Bazı araştırmacılara göre kendi kendine yetebilen bir kültür yaratılması o toplumun millet olmasını sağlamaktadır (Kellas, 1991, s.37). Bu yaklaşıma göre, insanlık tarihi boyunca yaşayan birçok topluluğun “millet” bilincine sahip olamamasının altında yatan temel sebep, kendilerine has bir kültür

oluşturamamalarıdır. Gerek bu toplulukların göçebe bir hayat sürmesi gerekse bireylerinin ortalama ömrünün kısa olması vb. nedenler bu toplulukların kalıcı bir kültür oluşturamamasının başlıca etkenleri arasındadır. Bu noktada bir şekilde kendilerine has bir kültürü uzun yıllar sonunda oluşturabilen ve bu kültürü nesilden nesile sözlü ve yazılı şekilde aktarabilen toplumlar, millet olma yolunda diğer toplumlara göre daha avantajlı konuma gelebilmektedir. Millet olabilen ve bunu sürdürebilen toplumlar ise birlikte olmanın ve davranmanın verdiği güçle birlikte diğer toplumlara göre daha hızlı bir şekilde gelişme ve ilerleme şansına sahip olabilmektedir.

1960'lara kadar üretilen eserlerin çoğunluğuna egemen olan ilkçi yaklaşım, milliyetçilik literatürüne etnisite çalışmalarından ithal edilmiştir. Milliyetçilerin daha çok propaganda amacıyla kullandığı ve milliyeti cinsiyet gibi doğuştan gelen bir özellik olarak gören "doğalcı" yaklaşımı bir kenara bırakırsak, ilkçi yaklaşım milliyetçilik çalışmalarında üç şekilde belirlemektedir. "Eskilci" yaklaşım, milletlerin eski çağlardan beri var olduğunu ve geçmişten bugüne fazla değişikliğe uğramadan geldiğini öne sürmektedir. Bu yaklaşıma göre, biçimsel farklılıklar var olsa da "milli öz" hep aynı kalmaktadır. "Sosyo-biyolog" bakış açısına göre ise, etnik bağlılıkların kökeni genetik özelliklerde ve içgüdülerdedir. Bu görüşe göre milletler, geniş ölçekli ailelerdir. Kültürel bakış açısı, etnik bağlarda inancı ön plana çıkarmaktadır. Bireyleri, etnik topluluğu ya da milleti, ötekilerden ayırdığı düşünülen din, dil, ortak geçmiş gibi öğelere sınıksız bağlayan bu öğelerin ilk olma niteliği taşıdığına, her şeyden önce var olduğuna duyulan inançtır. Bu inanç söz konusu öğelere mistik bir hava ve tinsel bir önem kazandırmaktadır (Özkırımlı, 2017 s.91). 1960 sonrası ise yaşanan siyasal ve toplumsal olayların da etkisiyle ilkçi (primordiyalizm) yaklaşım eleştirilmiş ve alternatif bakış açıları literatüre kazandırılmaya başlamıştır.

İlkçi yaklaşıma gelen ilk eleştiri bir anlamda kendi düşünürlerinden gelmektedir. Primordiyalizm temelde etnisiteyi temel almaktadır ve etnisitenin sadece "kan bağı" ile mümkün olacağı inancına hakimdir; fakat bununla beraber primordiyalist düşünürlerden Connor, Geertz ve Grosby söz konusu etnik gruba atfedilen kan bağının nesnel bir şekilde kanıtlanamayacağını ve hatta böyle bir bağın olmadığını öne sürmüşlerdir. Bu noktada önemli olan bireylerin kan-soy bağı olduğuna inanması, yani öznel bir kan bağı algısıdır. Böylece primordiyalizmin bu bakış açısı üzerinden bir etnisite tanımında

bulunabilmektedir. Etnisite, kan bağı algısına dayanan bir toplumsal kategoridir ve bu özelliğiyle birçok başka toplumsal kategoriden ayrılmaktadır. Kan bağı algısı etnisitenin ayırt edici özelliğidir (Aktürk, 2006, s.25).

İlkçi yaklaşımın “milli öz” kavramı ile ortaya koyduğu etnik kimliklerin doğuştan geldiği, doğal olduğu ve toplumsal yaşama göre değiştirilemeyeceği öngörüsü son yıllarda yapılan birçok araştırmayla çürütülmüştür. Özellikle 90’lı yıllarda yapılan çalışmalara göre, etnik kimliğin seçiminde bireysel tercihlerin büyük etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ilkçi yaklaşımın öngörüsüne göre “verili” olanın sonsuz olduğu ve nesilden nesile aktarıldığı düşüncesi ise yerini sürekli değişim içerisinde olan bir kimlik ve kültüre bırakmaktadır. Öyle ki, etnik kimlikler her nesilde yenilenen ve kurgulanan bir unsur halini almaktadır. (Eller ve Coughlan, 1993, s.188). Bunun dışında ilkçi yaklaşımın sahip olduğu tüm bakış açılarında ortak bir dil, din, kültür vb. unsurlara atıf bulunmaktadır ve bu unsurların etnik kimliği açıklamada ve millet olma yolunda önemli ön koşullar olduğu belirtilmektedir. Bununla beraber bu unsurlar üzerinden oluşturulan milletin de kalıcı ve değişmez olduğu öngörüsünde bulunmaktadır; fakat sözü edilen ön koşulların tamamı değişime açık unsurlardır. Özellikle küreselleşmenin etkisi ve ortak pazarların varlığı her milletin kültürünü az ya da çok şekilde etkilemekte ve değiştirmektedir. Yine kendine özgü, değişmeyen bir dilden bahsedilmesi günümüzde zordur. Sürekli olarak dünya dilleri arasında bir iletişim ve etkileşim bulunmakta ve diller de aynı kalamamaktadır. Din gibi dogmatik bir öğenin bile sonsuza dek aynı kalabilmesi son derece zordur. Bu noktada millet olmanın ön koşulu olarak görülen fakat özünde değişime açık olan bu unsurlar ilkçi yaklaşımın eleştirilmesine yol açmaktadır.

İlkçi yaklaşımın eleştirilerinin toplandığı ve Brass, Calhoun ve Cohen’in çalışmaları ile desteklenen kuramlara “Araçsalcı (instrumentalist)” kuramlar denmektedir. Brass’a göre, etnik topluluklardan bir birliktelik çıkarmak için belirli bir dil, dinsel öğeler, giyim tarzı, tarihsel semboller vb. öğeler gerekmektedir. Bu öğeleri belirleyen elitler, liderler, sosyal gruplar bu durumdan kazanç sağlarken diğer gruplar yaptıkları seçimden dolayı kaybeden tarafta olacaklardır (Brass, 1991, s.25). Grupların kültürlerinin ve sosyal yapılarının elitler/seçkinlerin yönlendirmelerine açık olması, araçsalcı yaklaşımın önemli bir varsayımı olarak kabul edilmektedir. Seçkinler,

toplumun kültürel öğelerini kendi amaçları doğrultusunda şekillendirebilmekte ve bu öğeleri kullanarak etnik hareketliliği sağlayabilmektedirler. Bu yaklaşıma göre kültür, katı ve değişmesi zor bir unsur değildir ve siyasal ve sosyal koşullara göre değişime uğrayabilmektedir. Araçsalcı yaklaşımın bir diğer varsayımı da seçkinlerin toplumsal kurumları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabiliyor oluşudur. Seçkinler dışındaki kitlelerin, yaratılan mitlerin etrafında toplanması, kolektif eyleme geçmesi ve grubun sağladığı kimlik ile kendilerini özdeşleştirmeleri, seçkinlerin akılcı olarak çıkarlarını maksimize etmelerini sağlayabilmektedir (Sağır ve Akıllı, 2004, s.13-14). Araçsalcı yaklaşımın bakış açısı incelendiğinde, kullandığı varsayımların sadece primordializme değil aynı zaman da modernist teorilere göre de uygun olduğu görülmektedir. Özellikle Breuilly'nin milliyetçi siyaset kuramı da buna örnek olarak gösterilmektedir.

Araçsalcılar açısından etnik kimlik esnek ve değişken niteliktedir. Koşullara göre bir etnik grubun hem içeriği hem de sınırları değişebilmektedir. Etnisite esnek ve son derece uyarlanabilir bir araç olarak tanımlanmaktadır. Bu grupların sabit bir sınırı olmadığı gibi, boyutları koşullara göre değişen kolektif varlıklar olarak görülmektedirler. Araçsalcılara göre etnik gruplar son derece dinamiktir ve dramatik sosyal değişimlerin yaşandığı modernleşme zamanlarında ve post-endüstriyel toplumlarda belirli bir seçkin tabaka sayesinde yaratılmakta ve dönüştürülmek durumdadırlar (Taştan, 2011, s.212). Bu durum beraberinde etnik gruplar arasındaki eşitsizlik sorununu doğurmaktadır. Özellikle farklı etnik grupların bulunduğu devletlerde kontrolü elinde bulunduran grup, var olan zenginliği kendi grubunun çıkarları doğrultusunda kullanacak ve bu durum zaman içerisinde etnik gruplar arasında bir çatışmanın doğmasına yol açabilecek ve millet bilincine zarar verebilecektir.

1.2.2 Modernist Yaklaşım

İlkçilerin aksine milliyetçiliğin milletleri oluşturduğunu iddia eden modernist yaklaşım, temeline sosyal gelişmeleri koymaktadır. Modernist yaklaşıma göre, bir arada yaşayan ve belirli ortak özelliklere sahip olan bireyler, ancak sistemli ve bir amaç doğrultusunda bir arada yaşamaya başlayarak topluluk ve daha sonra milletleri oluşturabilmişlerdir ve bu durum da ancak sanayi devrimi ve sonrasında gelen gelişmelerle mümkün olabilmiştir. Bu temele dayanarak modernist yaklaşımın ilkçi

yaklaşımın sunduğu “kan bağı, ortak din, dil” vb. somut kavramların aksine tamamıyla bir “düşünce, akım” üzerinden milliyetçiliği açıklamaya çalıştığı görülmektedir.

Modernist bakış açısının ilk olarak hangi çalışmayla gündeme geldiğini belirlemek kolay olmasa da Karl Deutsch’un 1953 yılında yayımlanan “Nationalism and Social Communication” adlı eseri ile Elie Kedourie’nin 1960 tarihli “Nationalism” adlı eseri bu alandaki ilk örnekler olarak verilebilir. Söz konusu iki eseri takiben modernist bakış açısı milliyetçilik üzerine çalışan araştırmacıların en fazla rağbet ettiği kuramsal çerçeve halini almıştır ve bu durum etno-sembolcülerin eleştirilerine rağmen günümüzde de devam etmektedir (Özkırımlı, 2017, s.102). Bir başka tanımla “İnşaacı” kuramlar olarak da bilinen modernist yaklaşım, millet/ulus olgusunun ilkçi yaklaşımın öne sürdüğü gibi “verili”, sabit bir “kendilik” olmadığı, aksine modern gelişmelere yani modern çağa (son birkaç yüzyıla) ait olduğuna inanmaktadır. Bir başka ifadeyle, modernist yaklaşımın en önemli ve merkezi vurgusu milletlerin modernliği ve milliyetçiliğin olumsuzluğuna dairdir. Bu yaklaşıma göre, milletler ve milliyetçilik kapitalizm, sanayileşme, merkezi devletlerin kurulması, kentleşme, laikleşme gibi tamamen modern gelişmelerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Gökalp, 2007, s.282, Grosby, 2005, s.57).

Eskilcilere (Perennials) benzer şekilde modernist teorinin de çıkış noktası “milletler ne zaman doğdu ve ne zaman güçlü bir ideoloji haline geldi?” sorusunun cevabının aranması üzerine çıkmıştır. Modernistler bu soruya “modern zamanlar” olarak cevap vermiştir. Öyle ki, modernist teorilerin zaman içerisinde literatürde genel-geçer bir şekilde kabul görmesi sebebiyle bazı primordiyalist düşünürlerin, millet ve milliyetçiliği modern öncesi bir düşüncenin modernist bir şekilde yeniden yorumlanması olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Zaman içerisinde modernist teoriler sadece milliyetçiliği değil aynı zamanda yakın alanlar olan soykırım ve etnik çalışmalar üzerinde de etkin bir ideoloji haline gelmiştir (Leoussi ve Grosby, 2007, s.18).

Renan (1946, s.97-124), milletlerin ezelden beri var olduğu ve millet olmak için etnik bir bağlılığa ihtiyaç olduğu savını reddettiği “Millet Nedir?” adlı konuşmasında; ilkçi yaklaşımın öne sürdüğü dil, din, etnik köken, coğrafi vb. unsurların bir topluluğu millet haline getirecek kadar yeterli olmadığını örneklerle anlatarak öne sürmüştür. Ona

göre millet olmak için bir devletleşme ön koşuldur. Renan'a benzer şekilde Massimo d'Azeglio "İtalya'yı yarattık, şimdi de İtalyanları yaratmalıyız" ve Polonyalı Albay Pilsudski'nin "Devleti yaratan millet değil, milleti yaratan devlettir" sözleri de millet olma noktasında devletleşmenin önceliğine dikkat çekmektedir (Hobsbawm, 2014, s.62-63).

Modernist teorilerin önde gelen düşünürlerinden Gellner'a (1992, s.223-225) göre, milletleri yaratan tek unsur modernizmdir. Modern zamanlar öncesi bir insan topluluğu olsa da bu toplulukların millet haline gelmesi ancak modern zamanların sunduğu toplumsal koşulların bir sonucu olmaktadır. Gellner'a göre milliyetçilik vatanperverliğin bir türüdür ve sadece modernizmin sunduğu koşullarda gelişebilir ve hâkim bir ideoloji haline gelebilir. Bununla beraber milliyetçi düşünce ancak üst-kültüre sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır ve bu üst-kültüre sahip eğitilmiş bireyler sanayi toplumunda yaygın bir şekilde ortaya çıkmıştır. Gellner'a benzer şekilde Hobsbawm'a (2014, s.24) göre, millet ne asli ne de değişmez bir toplumsal birim değildir. Millet yalnızca özgül ve tarihsel bakımdan yakın bir döneme aittir. Millet, ancak belli bir modern teritoryal devletle veya bir ulus-devletle ilişkilendirildiği kadarıyla bir toplumsal birimdir. Hobsbawm, primordiyalizmin savunduğu milletlerin insanları sınıflandırmanın doğal, tanrı vergisi bir yol ve doğuştan gelen bir politik kader olduğu iddiasını sadece bir mit olarak tanımlamaktadır. Bazen önceden var olan kültürleri alıp onları milletlere çeviren milliyetçilik, bazen de milletleri yoktan icat etmekte ve genellikle önceden var olan kültürleri tamamen yok etmektedir. Ona göre, analitik düzlemde milliyetçilik milletlerden önce gelir ve milletler devletleri veya milliyetçilikleri yaratamaz.

Milliyetçiliğin çözümlenmesinde ekonomik etkenlere ağırlık veren kuramları "ekonomik dönüşüm", siyasi etkenleri temel alan kuramları "siyasi dönüşüm" ve toplumsal-kültürel etkenleri temel alan kuramları ise "toplumsal-kültürel dönüşüm" olarak sınıflandırmak uygun olmaktadır (Özkırımlı, 2017, s.103). İlkçi yaklaşım'ın içerisinde yer alan farklı bakış açılarına benzer şekilde modern yaklaşımın içerisinde de birçok farklı bakış açısının olması bir anlamda kaçınılmaz bir durumdur. Herhangi bir kavramın çözümlenmesi noktasında modernizmi temel olarak almak bu durumun başlıca sebebidir. Çünkü modernizm toplumları tek bir açıdan değil tam tersi sosyal,

toplumsal, ekonomik ve politik birçok alanda etkilemiştir. Bu sebeple de milliyetçiliğin açıklanmasında ortaya konulan modernist teorilerin birbirleri ile ayrıştığı noktalar da bu etkileme noktaları olmuştur.

1.2.2.1 Ekonomik Dönüşüm

Modernist teorilerin ekonomik temelli olarak açıklandığı bu yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biri Tom Nairn'dir. Nairn, kısaca toplumlar arası oluşan gelir dengesizliğinin milliyetçiliği oluşturduğunu ve geliri az olan toplumların gelirlerini arttırma noktasında milliyetçiliği bir tür "hırslanma" aracı olarak gördüğünü öne sürmüştür. Yüksek kültüre benzer şekilde geliri yüksek milletlerin gelişmemiş toplumlar üzerinde kurduğu baskı da bu hırslanmanın sebeplerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Nairn'e (2005, s.77) göre, kapitalizm bu dengesiz kalkınmanın getirdiği gerçeklerden biridir ve yüksek gelirli ülkelerin "küreselleşme" veya "enternasyonalizm" adı altında ortaya sürdüğü ulusal sınırların bir anlamda kaldırılması durumu da tamamıyla bu ülkeler için daha büyük bir sömürge alanı kurmaları için bir bahane olarak görülmelidir.

Milliyetçiliği modern dünyanın ve Marksizmin büyük bir başarısızlığı olarak tanımlayan Nairn'e (2003, s.328-329) göre düşük gelirli ülkeler, seçkinleri ve yüksek gelirli ülkelerin de yardımı ve yol göstermesiyle birlikte kendi ülkelerini geliştirmeye çalışmaktadırlar; fakat bu durum tek başına yeterli olmamaktadır. Yüksek gelirli ülkelerin desteğine ek olarak halkın da desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu desteğin elde edilmesi ve tüm vatandaşların, seçkinler tarafından oluşturulacak bu yeni düzene desteklerini almak adına birtakım araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada düşük gelirli ülkelerin tek varlığı olan insan unsuru devreye girmiştir ve insanların ortak özellikleri olan ırk, dil, din, kültür vb. öğeler üzerinden milliyetçilik düşüncesi ortaya çıkartılmıştır. Kalkınmış ülkelerin verdiği bu destek bir anlamda emperyalizmin başlangıç noktasını anımsatmaktadır. Kalkınmış ülkelerin dar gelirli ülkelere verdiği yardım, beraberinde kültür, pazar ve sanayi gibi unsurların paylaşılmasının da önünü açmaktadır.

Nairn'e göre, kapitalizmin dünyayı hızla etkisi altına almasının tarihsel ve toplumsal bir bedeli vardı ve bu bedel milliyetçilikti; fakat dar gelirli ülkelerin sahip olduğu bu yeni inanış gelişmiş ülkelere de ulaşmıştı. Onun bakış açısına göre İngiltere,

Fransa ve Amerika gibi kalkınmış ülkelerin milliyetçi düşünceye ihtiyaçları yoktu, onlar zaten kalkınmış ülkelerdi fakat milli devlet bir ideolojiye kavuşunca ve milliyetçilik zaman içerisinde dünya siyasetinin yeni “normu” haline gelince onlar da milliyetçi olmak zorundaydılar. Bir anlamda “Dengesiz Kalkınma” diyalektik bir süreçti ve taraflar birbirlerini sürekli değişmeye zorluyordu ve uzun vadede gelişmiş devletlerin milliyetçiliğinin de dar gelirli ülkelere benzer şekilde yükselmesi kaçınılmaz bir son halini almıştır (Özkırımlı, 2017, s.110).

İskoç araştırmacı Nairn’e göre, Neo-Milliyetçilik kavramı öne sürmüş olduğu gelişmemiş ülkelerde kurulan milliyetçiliklere benzememektedir, hatta 19. yüzyılda yaşanan büyük ulusal uyanma hareketleri bile günümüzdeki milliyetçilik anlayışına yaklaşmamaktadır. 19. yüzyıl milliyetçiliği ve günümüz milliyetçiliği arasındaki temel fark, erken dönem de ulaşılan kapitalist gelişimden ötürü ortaya çıkan mutlak yoksunluk durumunun o ülkenin sahip olduğu büyük zenginlikler olsa da değişmemesidir. Örnek olarak İskoçya’nın büyük petrol rezervleri verilebilir. Dar gelirli ülkelerin sahip olduğu bu zenginliklerin çeşitli sebeplerle kullanılamaması ülkelerin gelişememe durumunu daha da vurgulamıştır. Bu durum zaman içerisinde o ülkenin seçkinlerini popülizme yönlendirmiştir (Jakab, 2014, s.4). Zaman içerisinde kullanılamayan bu zenginlikler kalkınmış ülkeler tarafından bir kazanç kapısı olarak görülecek ve o ülkeler fakirliğin yanı sıra huzursuzluk ve savaş tehdidi ile de karşı karşıya kalacaktır. Bu durum toplumların millet bilincine göre iki farklı sonuca yol açmaktadır. Millet bilinci yüksek olan toplumlar bu durum karşısında milliyetçiliği güçlendirecek ve millet olarak bu kalkınmış ülkelere karşı koyacak ya da henüz millet bilinci yerleşmemiş veya millet olamamış toplumlar da ise bu ülkelerin boyunduruğu altına girme durumu ortaya çıkacaktır.

Nairn’in dengesiz kalkınma yaklaşımı incelendiğinde kısaca milliyetçiliğin toplumlar tarafından bir sömürgeye dönüşme çabası içerisinde ortaya çıktığı görülmektedir. Nairn (2015, s.228) milliyetçilik ve sömürge arasındaki ilişkiyi şu sözlerle açıklamaktadır:

“Tarihsel olarak milliyetçiliklerin çoğu Fransız devriminin dünyanın geri kalanına karşı yürüttüğü saldırıya karşı koymaktan, sonrasında da bunu

takip eden bütün sömürgeleştirme ve çoğunluğun iyiliği için planlanmış hiyerarşileri dayatma çabalarının reddinden doğmuştur”

Nairn'in teorisinin çıkış noktasının kapitalizmin ilerleyişi sayesinde tüm milliyetçilik ve din gibi engellerin ortadan kalktığını öne süren Marx ve Engels'in Komünist Manifestosu olduğu söylenmektedir. Ona göre milliyetçiliğin gelişimi iç dinamiklerle ilgili değil tam tersi dış etkenlere bağlı bir durumdur.

“İşçi sınıfının (Proletarya) herhangi bir milleti yoktur. Ulusal farklılıklar ve insanlar arasındaki rekabet, her geçen gün daha da yok olmaktadır. Burjuvazinin gelişimi, ticaretin serbestliği, ortak pazarın varlığı ve tekdüzeleşmiş üretim, insanları tekdüze hale getirmektedir. İşçi sınıfının üstünlüğü kendilerinin daha hızlı yok olmasını sağlarken zaman içerisinde milletsiz hale geleceklerdir” (Marx ve Engels, 2008, s.61).

Milliyetçiliği iyi veya kötü olarak sınıflandırmak doğru bir yöntem değildir. Her milliyetçilik, içerisinde iyiliği ve kötülüğün tohumlarını birlikte taşır. Hem ilerçilik hem de gerçilik milliyetçiliğin genetik yapısına işlemiş haldedir. Bu milliyetçiliğin tarihsel varlık amacıdır. Toplumlar milliyetçiliği kullanarak belirli bir hedefe, örneğin sanayileşmeye, kalkınmaya yönelmektedirler. Bunu başarma noktasında ise kendi iç mitlerine, kahramanlık öykülerine dönerek motive olmaktadır. Kısacası milliyetçiliğin özünde belirsizlik hâkimdir. Ona göre, milliyetçilik iki yüzü olan eski Roma tanrısı Janus gibidir. Janus'un heykeli geçmiş yüzyıllarda şatoların giriş kapılarını süslerdi ve bir yüzü ileriye, diğer yüzü geriye bakardı. Milliyetçilik de modern çağın giriş kapısında durmaktaydı ve insanoğlu bu kapıdan geçmeye, ilerlemeye çalışırken umutsuzca geçmişe bakmak zorunda kalmaktaydı (Özkırımlı, 2017, s.111).

Modernist teoriler içerisinde ekonomik yaklaşımı benimseyen bir diğer düşünür ise Michael Hechter'dır. Hechter temel olarak Nairn'in öne sürdüğü “Dengesiz Kalkınma” yaklaşımını merkez-çevre ayrımını bir devletin içerisindeki unsurlar bağlamında kullanmış ve milliyetçilikler içerisinde uygulamayı denemiştir (Aktoprak, 2010, s.25-26). Bir anlamda Nairn'in öne sürdüğü milliyetçiliklerin iç dinamiklerle alakalı olmaması durumunun tam tersi bir durum olarak görülebilmektedir.

Nairn'in öne sürdüğü yüksek gelirli ülkelerin dar gelirli ülkeleri sömürmesi kanunu Hechter'in çalışmasında daha yerel olarak ele alınmıştır. Hechter'a göre seçkinlerin eline aldığı ve devletlerini kalkındırma gayreti taşıyan eylemler, o ülkenin

topyekün kalkınmasını sağlamayacak, sadece kendi grubundaki insanların kalkınmasını sağlayacaktır. Bu durumda merkez bölge, çevre bölgeden daha zenginleşmiş bir ekonomi ve imkanlara sahip olacak ve “İç Sömürgecilik” olarak adlandırılabilir bir sistem kurulacaktır. Bu egemenlik ise beraberinde siyasi egemenliği de getirecektir. Aynı ülke içerisinde gelişmiş ve daha az gelişmiş olmak üzere iki farklı grup ortaya çıkacak ve zaman içerisinde ise bu egemenlik aynı zamanda kültürel bir iş bölümüne de zemin hazırlayacaktır. Prestijli toplumsal roller gelişmiş durumda olan bireylere giderken, daha düşük kazanç ve prestijli işlere ise geri kalmış gruptaki bireyler gönderilecektir. Bu durumda ise dar gelirli bireyler kendi içerisinde bir gruplaşma yoluna gideceklerdir. Kurulan bu yeni grup ise seçkin grubun benimsediği milliyetçiliğe destek vermeyecek hatta kendi kültürlerinin seçkinlerin kültüründen daha üstün olduğunu iddia edecektir (Hechter’dan Akt. Özkırımlı, 2017, s.118-123). Böylece aynı ülke içerisinde farklı iç milliyetçilikler gelişecek ve bu durum zaman içerisinde iç çatışmalara ve hatta işçi sınıfı kültürünün bağımsızlık isteğine kadar ulaşabilecektir.

1.2.2.2 Siyasi Dönüşüm

Modernist teoriler içerisinde milliyetçiliği siyaset temelli açıklayan düşünürlerden biri John Breuilly’dir. Breuilly (1993, s.1-2) milliyetçiliği siyasi bir araç olarak tanımlamaktadır. Milliyetçilik ulus bilincinin açığa çıkmasıdır ve en önemlisi elitler tarafından ortaya atılan bir siyasi doktrindir. Breuilly, milliyetçiliğin bir kimlik arayışı olarak tanımlanmasına ve ekonomik ya da kültürel bir birlikteliğe göndermede bulunmasını yanlış karşılamakta ve milliyetçiliği genel olarak anlamada bu açıklamaların yeterli olmayacağı görüşünü savunmaktadır. Ona göre, kültür, ideoloji, kimlik, sınıf veya modernleşme gibi kavramlar milliyetçiliği açıklayamaz. Milliyetçilik politika ile ilgilidir ve “güç” konunun merkezinde yer almaktadır. Modern çağda ise “güç” kavramı devletin kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple Breuilly, diğer unsurların milliyetçiliğe olan etkisini araştırmadan önce modern devletlerde politik bir araç olarak milliyetçiliğin nasıl kullanıldığını ve neden bu kadar önemli hale geldiğini araştırmaya odaklanmıştır.

Milliyetçilik kavramı temel olarak, devletin gücü elinde bulundurmasını sağlayan veya bu gücü korumaya çalışan siyasi hareketleri ve bu siyasi hareketleri meşru kılmak için gerekli gerekçeleri geliştirme amacıyla kullanılmaktadır ve üç temel

iddia üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu iddialar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Breuilly, 1993, s.2):

- Kendisine özgü ve açık bir karakteri olan bir milletin varlığı gerekmektedir.
- Bu milletin değerleri ve çıkarları diğer her şeyden üstün olmak durumundadır.
- Millet olabildiğince bağımsız olmalıdır ki siyasi egemenlik kurulabilsin.

Breuilly (1993, s.10-13), siyasi bir doktrin olarak tanımladığı milliyetçiliğin bu üç temel iddiası etrafında çevrelenen üç temel işlevini belirlemiştir. Bunlar iş birliği, harekete geçirme ve meşruiyettir. İş birliği noktası daha çok elitlere atıfta bulunmaktadır. Gücü farklı sebeplerle elinde tutan elitlerin ortak çıkarlar doğrultusunda birleşmesi ve ortak hareket etmesi gücün devamı için gereklidir. Harekete geçirme ise, devlet içerisindeki elitlerin dışında kalan halkın var olan düzene desteğinin sağlanması ve herhangi bir ayaklanmaya engel teşkil etmesi anlamına gelmektedir. Meşruiyet ise devletin tüm hareketlerinin koşulsuz bir şekilde kabulünü içermektedir.

Bir diğer siyasi dönüşüm temelli düşünür ise Paul R. Brass'tır. Milliyetçilik literatüründe araçsalcılık denince akla ilk gelen isimlerinden olan Brass'a göre, araçsalcılık, etnik kimlikleri ve milliyetçiliği seçkinlerin siyasi iktidarı ele geçirme ya da koruma mücadelelerinde kullandıkları bir araç olarak görmektedir. İlkçi yaklaşımların öne sürdüğü milletlerin etnik köken üzerinden geldiği tezine tam olarak karşı çıkan Brass, etnik kimliklerin oluşumunda öznel seçim ve koşulların ve seçkinlerin yönlendirmelerinin etkili olduğunu öne sürmektedir. Bu yaklaşıma göre, etnisitenin araştırılması, etnik grupların içindeki seçkinlerin ve onlara karşı olanların grup kültürünün belirli yönlerini seçerek onlara yeni anlamlar yükledikleri ve onları grubun desteğini elde etmek, çıkarlarını korumak ya da diğer gruplarla rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla kullandıkları süreçlerin araştırılması anlamına gelmektedir (Özkırımlı, 2017, s.135).

Brass(1991, s.8-13) iki temel görüş öne sürmüştür. Bunlardan biri etnik kimliğin ve milliyetçiliğin “verili” olmadığı ve seçkinler tarafından yaratılan sosyal ve politik bir yapı olduğudur. Diğeri ise etnik kimlik ve milliyetçilik kesinlikle modern devletlerde ortaya çıkan modern bir fenomendir. Brass'a göre etnik kimlikler seçkinler tarafından ve seçkinlerin çıkarları doğrultusunda geliştirildiği için değişken bir haldedir ve zaman

içerisinde şekil değiştirmek durumdadır. Ona göre "kültür" seçkinlerin milliyetçiliği yaratım sürecinde başvurduğu unsurdur ve bu kültür, seçkinler dışında kalan halkın zaman içerisinde kendi aralarında geliştirdiği etkileşimden ortaya çıkmaktadır.

Milliyetçilik literatürünün önde gelen düşünürlerinden Hobsbawm da milliyetçiliği Brass ve Breuilly'e benzer şekilde siyasi çıkarlar üzerinden açıklamıştır. Ona göre, milletler ve milliyetçilik icat edilmiş geleneklerin en güçlülerinden biridir. Hobsbawm (1983, s.1-5), icat edilmiş gelenekleri belirli süreler boyunca tekrar eden ve belirli bir kuralları veya ritüelleri olan ve temel amacının belirli davranış ve kuralları telkin etme üzerine kurulu uygulamalar olarak tanımlamaktadır. Bu uygulamaların belirli sürelerde tekrar edilmesinin altında yatan amaç ise geçmişten günümüze bir bağ kurmak ve halkın ortak kültürü haline gelebilmesi için bu uygulamaların halk tarafından içselleştirilmesi gerektiğidir. Ona göre, toplumun dinamiklerine göre icat edilen gelenekler değiştirilmelidir. Günün gerekliliklerine uymayan, toplumsal yaşamdaki değişiklikler karşısında toplum üzerindeki etkisini kaybeden gelenekler ya değiştirilmeli ya da yeni icat edilen gelenekler ile yer değiştirmelidir. Ona göre, özellikle en fazla gelenek icat edilen dönem son iki yüzyıldır. Bunun temel sebebini modernizmin ve liberalizmin yükselmesi olarak göstermektedir.

Millet bilinci, modern dönemin en başarılı icat edilen geleneğidir ve bu özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok milletin yaratılmasına ön ayak olmuştur. Özellikle 1870 ve 1914 yılları arasında ortaya çıkan toplumsal olaylar ve ayaklanmalar devletlerin kontrolünü elde tutmasını zorlaştırmaktadır ve bu sebeple halkın devletine olan sadakatini yeniden kurmak gerekmektedir. Bu noktada yeni tatiller, kutlamalar, kahramanlar ve semboller üretilerek halkın devletine olan bağlılığını sağlayacak duygusal unsurlar geliştirilmiştir. Bu unsurlar genel olarak üçe ayrılmıştır. Bunlar yeni kurumlar oluşturmak, yeni statü sistemleri ve toplumsallaştırma yöntemleri icat etmek ve insan topluluklarının bütünlüğünü belirleyen ve simgeleyen semboller yani milletler yaratmaktır. Özellikle sonuncusu yani milletler yaratmak diğerlerine göre çok daha bütüncül ve başarılı gözükmektedir (Hobsbawm, 1983, s.271-272). Hobsbawm'ın icat edilen gelenekler kuramı, günümüzde bazı örnekler üzerinden de açıklanabilmektedir. Özellikle kapitalizmin öne çıktığı bu dönemde, icat edilen gelenekler tüketim toplumunu destekler nitelik kazanmıştır. Yeni dönemin icat edilen geleneklerinden biri

olarak Superbowl (Amerikan Futbol Ligi Final Karşılaşması) örneği verilebilir. Her yıl benzer tarihlerde ve benzer ritüellerle gerçekleştirilen organizasyon Amerikan halkının heyecanla beklediği ve o günü bir festival havasında yaşadığı bir tür halkı bütünleştirme işlevi gören bir organizasyon halini almıştır. Kapitalizmin etkisiyle organizasyonun devre arasında gösterilen özel senaryolu reklamlar da halk tarafından merakla beklenmektedir. Öyle ki, organizasyon sadece Amerikan halkı tarafından değil kültür endüstrisinin de etkisiyle tüm dünyada bir gelenek haline gelmeye başlamıştır.

1.2.2.3 Toplumsal ve Kültürel Dönüşüm

Modernist teoriler içerisinde yer alan son bakış açısı olan toplumsal ve kültürel dönüşüm'ün baş düşünürleri Gellner ve Anderson'dır. Özellikle Gellner milliyetçiliği açıklama noktasında genel-geçer bir kuram ortaya konabileceğine dair olan inancı ile diğer tüm araştırmacılardan ayrılmaktadır. Gellner, insanlık tarihinde üç ana evre olduğundan bahseder. Bunlardan ilki olan avcı-toplayıcı dönemde, merkezi bir siyasi güç olmadığı için milliyetçiliğin çıkması mümkün değildir. Bunlardan ikincisi ise tarım toplumdur. Bu dönemde merkezi siyasal yapılar bulunurken, genel olarak güç ve kültür, statüye bağlı olarak belirlenmektedir. Askerler, din adamları, aristokratlar gücü elinde bulundururken diğer tarafta ise üretici kesim bulunmaktadır. Üretici kesimin daha çok ekonomik amaçlarla hayatlarını sürdürdüğü bir dönemde, kültür daha çok bu seçkinlerin elinde bir tür sınıf ayrımı aracı olarak kullanılmaktadır. Modern dönemler ise özgürlük dönemidir ve sınıflar arası makas azalırken aynı zamanda sınıflar arası geçişler de diğer dönemlere göre çok daha yaygındır. Eskinin keskin toplumsal rolleri modern dönemde çok daha değişime açıktır. Bu noktada toplumsal düzenin korunması adına milletler ve milliyetçiliğe gereksinim ortaya çıkmış, eski dönemlerde kültür bir ayırım aracı görünürken modern dönemde kültür bir birleştirme özelliği görmeye başlamıştır (Gellner, 1965, s.154-155).

Gellner 'a (1992, s.76-78) göre milliyetçiliğin anlamı ve milliyetçilik çağında yaşamamızın temel sebebi toplumsallaşma zorunluluğudur. Ona göre, kültür, sadece sert ve zorlayıcı kısıtlamalarla varlığını sürdüren ve toplumsal düzeni süsleyen, onaylayan ve meşruiyet sağlayan bir araç değildir; kültür artık ihtiyaç duyulan ve paylaşılan bir ortam, yaşam için gerekli kan ve toplumun üyelerinin sadece onunla soluk alabildiği, hayatını idame ettirdiği ve üretimi gerçekleştirdiği asgari ortak bir

atmosferdir. Herhangi bir toplum için kültür herkesin nefes alabildiği, konuşabildiği ve üretebildiği bir ortam olduğuna göre bu herkes için aynı kültür olmalıdır. Dahası, bu artık büyük ya da üst bir kültür (okuryazar, sürekli eğitim) olmalıdır; artık farklılaşmış, yerel bağlantılı, okuryazar olmayan küçük bir kültür ya da gelenek olmamalıdır. Bu üst kültürü de yaratacak ve sürdürecektir olan eğitim sistemi ancak devletin kaynaklarıyla mümkün olabilmektedir. Bu standartlaştırılmış eğitim ile her birey aynı eğitim dolayısıyla aynı kültürü paylaşacaktır. Böylece standartlaştırılmış eğitim beraberinde bireylerin olası iş değişikliklerinde çalışma düzeninin sorunsuz bir şekilde devamını sağlama avantajını oluşturacaktır. Mesela bir müdür görevini bıraktığında onun yerine aynı eğitim seviyesinde olan bir kişi rahatlıkla onun yerini alabilecektir. Ona göre, devlet ile kültür ayrılmaz bir bağlantı içerisindedir. Bu sebeple de toplumsallaşmayı yani milletleşmeyi kültür üzerinden devletler sağlayacak ve böylece toplumsal düzen korunmuş olacaktır. Gellner'in kuramı günümüz kültür endüstrisi ve küreselleşmenin etkileriyle beraber sınırları da aşmış bir ortak kültür modeli sunmaktadır. Günümüzde üst kültüre sahip bireylerin ortak özelliklerinden biri aynı dili yani İngilizceyi çok iyi bir şekilde bilmeleri ve konuşabilmeleridir. İngilizce artık üst kültürün kullandığı standart bir dil haline gelmiş ve hangi millete mensup olursa olsun üst kültürden bireyleri birbiri ile bağlantılı hale getiren bir unsur olmuştur. Bununla birlikte uluslararası öğrenci değişim programlarının öne çıkması, uluslararası eğitim akredite uygulamalarının üniversiteleri birbirine benzer hale getirme çalışmaları vb. uygulamalar da uluslararası anlamda standart bir eğitim sisteminin oluşması ve küresel bir üst kültür ve bu kültürün bireylerinin yaratılması noktasında bir çaba olduğu da öne sürülebilecektir.

Toplumsal ve kültürel dönüşüm temelinde kuram sahibi bir başka temsilci ise Benedict Anderson'dır. Anderson'a göre, bir topluluğun millet bilincine ulaşma süreci kapitalizm ile doğrudan ilgilidir. Kapitalist sektörler içinde milliyetçi duygunun gelişimine ön ayak olan ilk sektör matbaa sektörü olmuştur, zira o dönemde ilk kitlesel sanayi ürünleri kitaptır. Latince yayınların pazarı doyurması, sermayedarları farklı arayışlara itmiş ve yerli pazar kavramı ortaya çıkmıştır. Yerel dillerde basılan roman ve gazeteler insanlar tarafından okunmaya başlanmış ve insanlar kendileri için belirlenen bir kültüre yerleştirilmiştir. Zaman içerisinde ise benzer eserleri okuyan seçkinler ve halk "düşünsel bir topluluk (imagined community)" haline gelmiştir (Aydın, 1993,

s.74). Anderson'a (2017, s.18-19) göre, milletler de milliyetçilikler kadar özel bir kültürel yapıdır. Bu kültürel yapımlar 18. yüzyılın sonuna doğru yaratılmışlardır ve farklı tarihsel güçlerin kesiştiği noktada meydana gelen bir kendiliğinden damıtım sürecinin ürünü olarak ortaya çıkmışlardır. Bir kez yaratıldıktan sonra ise modüler hale gelmişler ve çok farklı toplumsal coğrafyalara, farklı bilinçlilik dereceleriyle aşılabilir, farklı siyasal ve ideolojik kümelenmeleri içerebilir ya da onlar tarafından içerilebilir hale getirilebilmişlerdir.

"Ulus, hayal edilmiş bir siyasi topluluktur-kendisine aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık için olacak şekilde hayal edilmiş bir cemaattir. Hayal edilmiştir, çünkü en küçük ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, onlarla tanışmayacak, çoğu hakkında hiçbir şey içitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde toplumlarının hayali yaşamaya devam eder (Anderson, 2017, s.20)"

Anderson 'a (2017, s.21-22) göre, ulus sınırlı olarak hayal edilmektedir. Çünkü belki de bir milyar insanı kapsayan en büyüğünün bile, ötesinde başka uluslara mensup insanlar yaşamaktadır ve sonlu sınırları vardır. Hiçbir ulus kendisini insanlığın tümü ile örtüşüyor olarak hayal etmez. En mesihçi milliyetçiler bile, insan ırkının bütün üyelerinin kendi uluslarına katılacağı bir günün rüyasını görmezler. Ona göre ulus egemen olarak hayal edilir. Çünkü kavram aydınlanma ve devrim dönemlerinde yani hanedanlıkların yıkılmaya başladığı dönemde doğmuştur. Uluslar da eğer birilerine veya bir kuruma bağlı olacaksa tek egemen olan devlete bağlı olmayı seçmişlerdir. Son olarak ulus, bir topluluk bir cemaat olarak hayal edilir. Çünkü her ulusta geçerli olan eşitsizlik ve sömürü ilişkileri olsa da ulus daima derin ve yatay bir yoldaşlık olarak tasarlanır. Son iki yüzyıl boyunca milyonlarca insanın birbirlerini öldürmekten çok, böyle sınırlı hayaller uğruna ölmeye razı olmalarının altında yatan sebep bu kardeşlik duygusudur.

Anderson (2017, s.26-32), 18. yüzyılın sonuna doğru milliyetçiliği üreten şeyin dinsel kesinliklerin aşınması olduğunu ya da milliyetçiliğin tarihsel olarak dini bir şekilde aştığını iddia etmemektedir. Ona göre, milliyetçilik bilinçli şekilde benimsenmiş siyasal ideolojilerle ilişkilendirilerek değil, kendisini önceleyen ve onlardan kaynaklanmış olduğu büyük kültürel sistemlerle ilişkilendirilerek incelenmesi gereken

bir unsurdur. Milliyetçiliği oluşturan temel sebeplerden en önemlileri din ve hanedanlık kavramlarının gittikçe güç kaybetmesi olmuştur. Coğrafi keşiflerle beraber ufku genişleyen bireyler üzerinde dinlerin, din adamlarının ve hanedanlıkların etkisi gittikçe azalırken bir yandan da matbaanın ortaya çıkması ve kapitalist yayıncılık sisteminin kutsal dil Latinceyi yerel dillerle değiştirmiş olması da bu güç kaybını hızlandırmıştır.

1.2.3 Etno-Sembolcü Yaklaşım

Etno-sembol terimi kısaca milliyetçilik çözümlerinde etnik geçmişe ağırlık veren kuramcılarını nitelemek için kullanılmaktadır. İlkçiliği reddeden modernist açıklamaları ise yetersiz bulan John Armstrong, Anthony D. Smith ve John Hutchinson gibi etno-sembolcüler söz konusu iki yaklaşımdan hareketle bir orta yol bulma çabası içine girmişlerdir. Buna rağmen zaman içerisinde bu düşünürler çalışmalarında etno-sembol terimini kullanmaktan kaçınmıştır. Genç kuşak araştırmacılarından Conversi ise milliyetçilik kuramlarını değerlendirdiği çalışmasında etno-sembolcülüğü, milletlerin yoktan var edilemeyeceğini, milli kimliklerin geçmişten kalan mitler, değerler ve sembollerin etkisi altında şekillendiklerini savunan, dolayısıyla ilkçi yaklaşımla araçsalcılık arasındaki kutuplaşmayı aşmaya çalışan yaklaşım olarak tanımlamıştır (Özkırımlı, 2017 s.203).

"Etnik-simgesel ya da Etno-sembolcü yaklaşımın temelinde üç farklı kaygısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki çoğu modernistin ayırt edici özelliği olan, seçkinin yönelimi odağında olan milliyetçilik çözümlerinden uzak durmaktır. Buradaki amaç seçkinler ile halk arasındaki karşılıklı ilişkiyi vurgulamak olmalıdır. Etno-sembolcü yaklaşımın ikinci kaygısı toplumsal ve kültürel örüntülerin yani varlığını uzun süre koruyan yapıların ve süreçlerin uzun süreli çözümlenmesi ihtiyacıdır. Milliyetçiliğin çözümlenmesi noktasında kısa süreli araştırmaların yetersiz kalacağı ancak bilim insanlarının birkaç nesli hatta yüzyılları kapsayan araştırmalarla ethnies, millet, milliyetçilik gibi kavramları çözümleyebileceği savunulmaktadır. Üçüncü kaygı ise milletleri ve milliyetçiliği uzun bir zaman sürecine ve daha önceki toplulukların, özellikle de etnik toplulukların çerçevesine yerleştirme isteğidir. Etno-sembolcülerin bir diğer kaygısı ise, milliyetçiliğin ve milletlerin uyandırdığı tutku ve bağlanma konusudur. Modernist ve ilkçi yaklaşımın aksine toplumların bu tutku ve bağlanma hissiyatlarına etno-

sembolcüler tarihi ve toplumbilimsel açıklamalar getirmeye çalışırlar. Bu kaygı aynı zamanda bir başka kaygı ile de bağlantılıdır. Modern milli toplulukların birçok insanın üzerinde uyguladığı denetim. Etno-sembolcüler bu durumu eski etnik bağların etkisiyle ve paylaşılan simgeler, değerler, mitler ve anılar gibi öznel öğelerin önemini göstererek açıklama eğilimindedirler (Smith, 2013, s.84-86)."

Etno-sembolcüler, modernist ve ilkçi yaklaşımlara göre birbirine daha yakın çözümlenmelerde bulunmuşlardır. Onlara göre, milletlerin gelişim süreci geniş bir zaman dilimi içerisinde ele alınmalıdır. Bunun temel sebebi ise modern milletlerin doğuşunun bu milletlerin etnik geçmişini incelemeyi açıklanmasının mümkün olmamasıdır. Onlara göre, bugünün milletleri modern öncesi dönemin etnik topluluklarının devamıdır. Etnik kimlikler, dayanıklıdır. Tarihin kurduğu tüm göç, istila, etnik gruplar arası evlilikler gibi tuzaklara karşın özlerini korumuşlardır. Modern dönemin milletleri de bu etnik kültürlerin gölgesinde şekillenmişlerdir. Geçmişten gelen mitler, semboller, töreler de bugünün milliyetçiliklerin içeriğini oluşturmuş ve milliyetçi söylemin özünü belirlemiştir. Etno-sembolcüler bir yandan milliyetçiliğin modern çağın ürünü olduğunu kabul ederek ilkçilerden ayrılırken diğer yandan etnik bağlılıkların varlığını da kabul ederek kendilerini modernistlerden ayırmışlardır. Onlara göre, doğru bakış açısı daha uzun bir tarihsel süreci kapsamalı ve bugünün milletlerini etnik atalarıyla aynı potada değerlendirmelidir (Özkırımlı, 2017, s.204). Etno-sembolcü yaklaşımın temel yargısını destekleyebilecek birkaç örnek özellikle Avrupa milletlerinden verilebilir. Mesela AngloSaksonların günümüz İngiltere'sini (Angleterra) oluşturması ve yine barbar bir kavim olarak bilinen Cermenlerin günümüzdeki Almanya (Germany) ve çevre ülkelerin özünü oluşturması bu örneklerden birkaçıdır. Yine Macaristan'ı (Hungary) oluşturan bazı kavimlerin de Hun Türk'ü olduğu savı halen tam olarak çürütülememiştir.

Etno-sembolcülerin en önemli temsilcisi Anthony D. Smith'tir. Smith (1991, s.14) milliyetçilik çözümlenmesini hem etnik kimlikler üzerinden hem terimin farklı zamanlar içerisinde uğradığı değişim üzerinden incelemiştir. Millet, ortak tarihi, mitleri ve tarihsel anları paylaşan, belirli bir kültür, ortak ekonomi, yasal haklar ve verili görevlere sahip insan topluluğudur. Ona göre milliyetçilik ise, hali hazırda millet olan veya millet olma potansiyeline sahip bir insan topluluğunun özdeşlik, birlik ve kimlik

araması ve korumasına hizmet eden ideolojik bir harekettir (Smith, 1991, s.73). Smith milliyetçilik türlerini iki temel alanda sınıflandırmıştır. Bunlar toprağa bağlı milliyetçilik ve etnik milliyetçiliktir. Bu iki tür milliyetçiliği ise oluşum süreçlerine bağlı olarak bağımsızlık öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem içerisinde değerlendirmiştir.

Tablo-2: Smith'e göre Milliyetçilik Türleri

	Bağımsızlık Öncesi	Bağımsızlık Sonrası
Toprağa Bağlı Milliyetçilikler	Bağımsızlık Öncesi: Bu tür milliyetçiliğin temel amacı sömürge olmaktan kurtulmak ve yeni ve özgür bir devlet haline gelmektir. Sömürge karşıtı milliyetçilik olarak adlandırılabilir.	Kurulan yeni devlet içerisinde “bütünleştirme” amacı güderler. Sınırlar içerisinde yer alan farklı etnik grupların kaynaşması ve bu yeni devlete katkı sağlamaları amaçlanır. Bu tür milliyetçiliğe bütünleştirici milliyetçilik denmektedir.
Etnik Milliyetçilikler	Temel amaç var olan siyasi birimden ayrılarak yeni bir etnik kimliğe dayalı devlet kurmaktır. Daha çok ayrılıkçı ya da diaspora milliyetçilik olarak adlandırılmaktadır.	Bu yaklaşımdaki temel amaç ise “yayılma” olarak özetlenebilir. Yine etnik kimliğe bağlı olarak aynı etnik kimliğe sahip bireylerin yaşadığı toprakların alınarak devletin genişlemesi amaçlanmaktadır. Bu tür milliyetçiliğe yayılmacı veya “Pan” milliyetçilik denilmektedir.

Kaynak: Smith, 1991, s.82-83

Smith'e (1991, s.88) göre ne daimicilik ne de modernizm milliyetçiliğin iç dünyasına girmeye çalışmıştır. Modernistler kuram bakımından güçlü, tarih bakımından zayıfken, daimiciler ise tarih bakımından güçlü ama kuram bakımından zayıf kalmaktadırlar. Ya indirgemeci (toplumsal-biyolojik) ya büyük ölçüde spekülasyon ya da tarihdışı (kültürel ilköçülük) olduğu için ilköçülüğün hiç kuramı yoktur. Etno-sembolcüler ise

kuram değil sadece yaklaşımlar geliştirmişlerdir ve bunu yaparken ki temel amaçları diğer paradigmalardan çok kapsamlı iddiaları için bir tür düzeltici sağlamak olmuştur. Smith'in (1991, s.87) milliyetçilik yaklaşımlarını sınıflandırması Tablo-3'de görülebilir.

Tablo-3: Milliyetçilik Yaklaşımları

İlkçilik	Daimicilik	EtnoSembolcü	Modernizm	PostModernizm
Toplumsal-biyolojik	Sürekli	Görüngü bilimsel	Toplumsal iktisadi	Küreselleşme
Kültürel	Yinelenme	Tarihsel	Toplumsal kültürel	Melezleşme
			Siyasi	Gündelik millet
			İdeolojik	
			İnşacı	

Milliyetçilik ile ilgili yaklaşımlardan ilkçi yaklaşım, modernist yaklaşım ve etno-sembolcü yaklaşım incelendiğinde her üç teorinin de öne sürdüğü hipotezlerin altyapısının sağlam olduğu söylenebilir. İlkçi yaklaşımın öne sürdüğü etnik kimlik unsuru, günümüzde ırkçılık temelinde yaşanan milliyetçilik anlayışının kökenine örnek teşkil edebilmektedir. Bunun dışında modernizmin getirdiği toplumsal yaşamdaki değişimler de birçok yeni devletin oluşmasına ve buna bağlı olarak yeni milletlerin ve milliyetçiliklerin doğmasına olanak sağlamıştır. Bu noktada modernist yaklaşımlar bu yeni milliyetçilik tarzlarını oluşum türlerine göre kültürel, siyasi, ekonomik vb. farklı bakış açılarıyla açıklamaya çalışmıştır. Etno-sembolcü yaklaşım ise etnik kimliği unutmamış fakat milletleri oluşturan sürecin de modernizm ile birebir ilgili olduğunu öne sürmüştür ve diğer iki kuramın tam ortasına kendisini konumlandırmıştır.

Millet ve milliyetçilik ile ilgili yapılan tanımlarda genellikle ortak kültür, ortak davranış vb. unsurlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu noktadan bakıldığında hip-hop veya rock müzik dinleyenlerin veya aynı takım tutan taraftarların arasında da bir ortak kültürün olduğu hatta ortak davranış tarzları, dil ve moda geliştirdikleri söylenebilir; fakat bu kültürlerin birer millet olma şansı veya hissiyatı yoktur. Yine bazı tanımlarda bir toprağa bağlı olmak koşulu da bulunmaktadır ki, o zaman bu koşul göçebe

toplumların millet olma şansı yoktur iddiasını da içinde barındırmaktadır. Ayrıca günümüz devletlerinin ne kadarının köken olarak üzerinde buldukları toprağa ait oldukları da sorgulanabilmektedir. Bu sebeple millet olabilmek ve milliyetçi hissedebilmek için sadece ortak kültür, dil, davranış ve toprak vb. unsurlar yeterli olmamaktır öngörüsünde bulunulabilir.

Özellikle günümüz dünyasında, bireyler eskiye göre çok daha fazla hak sahibi hale gelmiştir. Devletlerin ve toplumların önemi bireylerin karşısında azalmıştır. Bu noktada kişilerin hak ve hürriyetlerine tehdit oluşturan devlet ve toplumlar kendi içerisinde parçalanmaya zemin hazırlamaktadır. Günümüz bireyleri kendi yaşam tarzlarını özgürce yaşayabilecekleri ortamı kendi toplumları ve devletlerinde bulamadıkları takdirde ya uygun bir devlete göç edecek ya da o toplum içerisinde kendisi gibi olanlar eğer çoğunluksa onlarla birleşerek ayrılıkçı hareketlerde bulunabilmektedirler. Günümüzde birçok devletin nüfus özellikleri incelendiğinde içerisinde birçok farklı etnik kökenden gelen insanların olduğu da görülecektir, fakat zaman içerisinde bu göçmenler kendilerini o ülkenin bir vatandaşı olarak hissederek o ülkeye aidiyet duymaya başlamaktadır. Bu sebeple etnik milliyetçiliğin artık sonunun geldiği daha çok ortak yaşam tarzı ve kültüre sahip ve yine ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelen toplumların milletleşmeye başladığı bir çağa girildiği öne sürülebilmektedir.

1.3 TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİLİĞİN GELİŞİMİ

Milliyetçilik teorilerinden İlkçi ve Modern yaklaşımlara benzer şekilde Türk milliyetçiliğinin kökeni ve gelişimi içinde iki farklı teorinin olduğu görülmektedir. Bir kesim araştırmacı, Türk milliyetçiliği'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde oluştuğunu ve zayıflayan Osmanlı içerisinde Türkçülüğün, temeli Türk ve İslam olan yeni bir devletin kurulmasına yol açtığını öne sürerken diğer tarafta ise Türklerin kökenlerinin çok eskiye gittiği, Orhun Abideleri ve Asya Hun İmparatorluğu'nda da bu kökenlerin görülebileceği belirtilerek bir anlamda ilkçi yaklaşıma daha yakın bir söylemde bulunulmuştur. Bununla birlikte alan ile ilgili farklı tarihsel sınıflandırmalar olsa da bu çalışma içerisinde Türk milliyetçiliğinin gelişiminin cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönemde incelenmesi uygun görülmüştür. Bunun başlıca sebebi

ise özellikle reklam alanında kullanılan milliyetçi imgelerin daha çok cumhuriyet sonrası dönem de ortaya çıkan imgeler olması olmuştur.

1.3.1 Cumhuriyet Öncesi Dönemde Milliyetçilik

İmparatorluklar, çok büyük topraklara hükmederken buna bağlı olarak da çok farklı etnik kimliklere ev sahipliği yapmaktadırlar. Bu sebeple milliyetçi ideolojilerin etkisi bu imparatorluklar için her zaman bir tehdit teşkil etmektedir. İmparatorluklar içerisinde milliyetçi ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkan ayrılıkçı isyanları bastırmanın veya ortaya çıkmasını engellemenin en önemli yolu ise yeni bir milliyetçilik oluşturmaktır; fakat imparatorluklar içerisinde bu tür yeni bir milliyetçiliğin etnik köken, din ve dil gibi ortak olmayan unsurlar üzerinden geliştirilmesi mümkün görünmemektedir. Bu sebeple bir anlamda üst bir kimlik yaratılabilecek veya bu üst kimliğe aidiyet hissettirecek bir duygu yaratımı üzerinden farklı etnik kimliklerin benimseyebileceği bir anlamda bir üst milliyetçilik geliştirmek gerekmektedir. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu için de geçerli olmaktadır.

Fransız ihtilali ve aydınlanma dönemi sonrası Batı'da hissedilen milliyetçilik akımı kendisine farklı şekillerde de olsa Doğu'da da yer bulmuştur; fakat Batı milliyetçiliği ve Doğu milliyetçiliği arasında oluşum olarak bazı farklılıklar bulunmaktadır. Batı'da ulus-devlet ideolojisi, ulusal burjuvazinin iç pazarı bütünleştirme çabasının ve sanayi kapitalizminin çelişkilerinin bir ürünüyken; Doğu ülkelerinde ise genişleyen dünya kapitalizminin kendi dışına yansıttığı çelişkilerin bir dayatması olup, bu ülkelerde milliyetçilik daha çok dar aydın hareketlerinin ürünü olabilmıştır (Aydın, 1993, s.246-247). Avrupa'da etkisini güçlü bir şekilde hissettiren milliyetçi hareketler Osmanlı topraklarında da kendisine karşılık bulmuş kendi içerisinde birçok farklı etnik kimliğe ev sahipliği yapan Osmanlı'yı da etkilemeye başlamıştır. Bu noktada söz konusu etnik kimliklerin bir arada yaşayabilmesi ve devletin zarar görmemesi için yeni bir tür milliyetçilik anlayışının geliştirilmesi ve halk tarafından benimsenmesi gerekmiştir.

Bir imparatorluğu yaşatacak milliyetçilik toprak esasına dayanan vatanseverliktir. Vatan, farklı dilleri, ırkları ve dinleri bir arada kardeşçe yaşatan Osmanlı vatanı; bu esas üzerinden inşa edilen milliyetçiliğe verilen isim de Osmanlıcılıktır. Devlet nezdine "ittihad-ı anâsır ve imtizac-ı akvam" (unsurların birliği

ve kavimlerin kaynaştırılması) olarak isimlendirilen bu politika, ısrarla ve inatla devlet politikası olarak uygulanmış ve I. Dünya Savaşı sonuna kadar resmen savunulmuştur. Osmanlılık gibi bir vatanseverlik (patriotism) türü olan Fransız ve Britanya milliyetçilikleri ise hâlâ resmen sürdürülmektedir. Bugün sahip olunan "vatan" fikrinin arkasında Osmanlıcılığın birikimi yatmaktadır (Türköne, 2008, s.62).

Durgun'a (2014, s.62) göre, 1830'lara kadar bir Osmanlı milleti bulunmamaktadır. Var olan Osmanlı Devleti'nden, bir Osmanlı milleti varmış gibi gözükmese de bir Osmanlı milletin varlığından söz edilemezdi. 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti içinde her biri kendi kimliğine, kültürel ve dinsel olarak görece bir özerkliğe ve idareye sahip topluluklar bulunmaktaydı. Bu topluluklardaki temel özellik ise din ile milliyetin ayrılmaz bir bütün olmasıydı. Zaman içerisinde ise bu klasik yapı, Osmanlı'nın modern bir milli kimliğe geçiş kararı almasıyla değişmeye başlamıştır. Bu karar sonucunda devlet, kendi varlığı ve faaliyetleri için daha geniş bir toplumsal taban yaratma arayışına girmiştir. Diğer bir ifadeyle, ülke halkının dil, din farkını veya kendi kültürel özelliklerini bir tarafa bırakıp hepsinin eşit vatandaşlık haklarına sahip olması üzerine kurulu bir Osmanlı milleti yaratılmak istenmiştir. Durgun'a benzer şekilde Lewis'e (1993, s.2) göre "Osmanlı" kelimesi bile tek başına bir millet olarak anlaşılmamaktadır. Döneme göre bu kelime de Emeviler, Abbasiler veya Selçuklular gibi bir hanedanlık anlamında anlaşılıyor ve Osmanlı devleti geçmişin büyük İslam imparatorluklarının doğrudan doğruya varisi ve halefi olarak sayılıyordu. Milli ve vatani bağlılığın odak noktası olarak bir Osmanlı milleti ve bir Osmanlı vatani kavramları Avrupa etkisinde ortaya çıkan on dokuzuncu yüzyıl yenilikleriydi ve ömürleri kısa sürmüştü.

İmparatorluğun, kendi gücünü koruyabilmesi adına benimsetmeye çalıştığı Osmanlı milleti düşüncesi, gerek savaşların kaybedilmesi ve buna bağlı olarak toprak ve güç kayıplarının artması, gerekse özellikle Avrupa'da yaygınlaşan ayrılıkçı milliyetçi hareketlerin etkisiyle Osmanlı toplumu nezdinde beklenen etkiyi gösterememesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak da devlet içerisinde farklı ideolojik yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Özdoğan'a (1993, s.60) göre, İslam dünyası Avrupa devletleri tarafından sömürgeleştirikçe temeli ümmet anlayışı olan İslamcılık ve temeli etnik köken olan, imparatorluk içerisinde Türk unsurunu ön plana çıkararak birlik

fikrini ortaya koyan Türkçülük akımı bu noktada öne çıkan ideolojiler olmuştur. Söz konusu Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ideolojileri ortak amaç olan Osmanlı'nın kurtarılması adına ortaya çıkmış olsa da kimlik olarak birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Osmanlıcılık ortak bir vatandaşlık üzerine inşa edilmeye çalışılırken, İslamcılık devlet sınırları dışında tüm İslam alemini birleştirmeye odaklanmıştır, Türkçülük ise etnik köken temelinde laik bir kimlik önermiştir.

Osmanlı'da İslami kimlik diğer İslami ülkelerden farklı olarak Türklüğün unutulması ile birlikte gelişmiş ve Osmanlıların büyük bir imparatorluk olmasının tarih bilinçlerini etkilemesi ile Türk milliyetçiliği diğer etnik milliyetçiliklerden daha geç sahneye çıkabilmiştir. Ana amaç dağılan imparatorluğu kurtarmak olunca Türkçülük var olan tercihlerin içinde en kötüsü olarak algılanmıştır. Çünkü hem Hristiyanları hem de Türk olmayan Müslümanları dışarıda bırakan anlayışa sahiptir. Bu noktada Osmanlı yöneticileri son ana kadar Osmanlıcılık ve İslamcılık ekseninde bir kurtuluş yolu aramıştır fakat süreç içerisinde Hristiyan azınlıkların ayaklanmalarla imparatorluktan ayrılması ve "vatan elden gidiyor" paniği Osmanlı-Türk muhaliflerini kaygılandırmaya başlamıştır. Bu bağlamda devlet sınırları içindeki insanları birlik, uyumluluk içinde bir arada tutacak ortak manevi değerlerin ve ortak ruh halinin yaratılması Osmanlı-Türk aydınının temel görevi haline gelmiştir. Türk milliyetçiliği böyle bir atmosferde keşfedilirken, Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojilerini bertaraf ederek resmi söylemin merkezine yerleşmiştir (Yıldırım, 2014, s.75-76).

Osmanlı'nın toprak kayıpları arttıkça Anadolu vatan olarak çok daha büyük bir öneme sahip olmuştur. Balkanların ve Orta Doğu'nun kaybedilmesinden sonra, Anadolu'nun Müslüman Türk toplumunun biricik vatanı olduğuna ikna olunmuştur. Böylece Türk milliyetçiliği aynı zamanda siyasi bir güç olarak da yükselmiş ve Türklük, Anadolu'daki Osmanlı Müslümanları için birleştirici bir üst kimlik haline gelmiştir. 1918'de Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti yok olduysa da ülkenin nüfusu içinde Hristiyanların ciddi oranda azalması ve Anadolu'nun eskiye oranla çok daha fazla Türk ve Müslüman nüfusa sahip olması, bölgenin politik anlamda Türk-Müslüman varlığını pekiştirmiştir (Durgun, 2014 s.67).

Modern anlamda Türk milleti fikri, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. Bu fikrin ortaya çıkışı noktasında bazı gelişmeler önemli rol oynamıştır.

Bunlardan biri Türkiye'den Avrupa'ya olan ve Avrupa'dan Türkiye'ye olan karşılık sürgünler sonucu Türk nüfusundaki artış olmuştur. Ayrıca aynı dönemlerde Avrupa'da ki Türkoloji araştırmaları ve bu araştırmaların bir sonucu olarak Türk kavimlerinin eski tarihi ve uygarlığı hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, Türkleri millet olma yolunda daha da cesaretlendirmiştir. Rusların Türkoloji buluşlarıyla ortaya çıkan Rus Türkleri ve Tatarların Türk milli bilincine sahip olması ve batıdan gelen bu milliyetçi fikirlere daha açık olan Osmanlı İmparatorluğunun farklı milletlerinin bu bilinci takip etmesi gibi etkenler de zaman içerisinde topyekûn bir Türk özdeşlik duygusunun oluşmasına ve en sonunda da bütün bir ulusu bir uygarlıktan diğerine aktarmak üzere geniş çaplı bilinçli bir girişim haline dönüşmesine yol açmıştır (Lewis, 1993, s.2-3). Özellikle Avrupa'da ortaya çıkan Türklerin kökeni ve geçmişi ile ilgili araştırmalar bu bağlamda Türk milliyetçiliği noktasında önemli bir mihenk taşı olmuştur. Öncesinde Türk milleti ve milliyetçiliği hakkındaki genel fikir Avrupa'daki ayrılıkçı hareketlerin etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıf dönemi içerisinde yeni bir devlet olabilme ve bir anlamda Osmanlı'yı kurtarabilme temelinde olan bir oluşum olarak görülürken, bu yeni bulgular sayesinde Türk milletinin çok daha derin bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmış ve bu durum Türk millet bilincinin çok daha büyük bir gelişme göstermesine önayak olmuştur.

Avrupalı Türkologların çalışmalarına göre Türkler, tarihi İslam'dan önceye dayanan, kendi tarihi gelenekleri olan çok büyük bir ulustur. Bu bulgular üzerinden Türk aydınları da Türkçülük üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu alanda ilk kişi Ziya Gökalp'tir. Ahmet Vefik Paşa ve Süleyman Paşa da Gökalp'i takiben Türkçülük hakkında çalışmalar da bulunmuşlardır. Ahmet Vefik, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük Türk milleti içerisinde çıkan bir kavim olduğunu ortaya koyarken, Süleyman Paşa ise "Osmanlı" kelimesinin sadece bir devlet adı olduğunu ve aslında millet olarak Türkler denmesinin daha doğru olacağını öne sürmüştür (Heyd, 1950, s.105-106). Bu ilmi Türkçülerin yanında vatan ve hürriyet fikirlerini yeni kuşaklara aşıl原因an Namık Kemal de tarih şuuru yaratarak milleti uyandırma yolunda önemli bir adım atmıştır. Yazılarında vatan, millet ve Türkistan gibi kavramlara sıkça değinen Kemal, Osmanlıcılığı savunsa da İslami ve Osmanlıcı esaslardan ayrılmadan "Terakki'yi desteklemektedir (Sarımay, 1993, s.53).

Özellikle "dil" ve "tarih" alanlarında ortaya çıkan sonuçlarla birlikte etnik bilinçlenme yaşayan Türkçülük akımı, İkinci Abdülhamit döneminde daha çok kültürel milliyetçilik olarak kendisini tasvir ederken, 1908 sonrasında ise siyasal bir bakış açısına dönüşmüştür. Türkçülüğün siyasal bir akıma dönmesinin altında örgütlü bir şekilde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulması vardır. Temelinde Osmanlı Devleti'ni kurtarma amacı yatan cemiyet gerçekte doğmakta olan bir ulusal Türk biriminin ilk siyasal görüşü olarak görülmelidir. Kuruluşundan sonra uzun bir süre Osmanlılık temelinde hareketlerde bulunan İttihat ve Terakki gizliden gizliye Türkçü olmuştur ve hatta Türkçülüğün, Türk Ulusçuluğuna dönmesi de bu cemiyet sayesinde gerçekleşmiştir. 1913 yılında ise siyasal partiye dönüşen cemiyet, milliyetçilikle birlikte "halkçılık" görüşünü de temeline almış ve yeni bir Türk ulusçuluğu ve Türk Ulusal Devletine geçiş için çalışmalarda bulunmuştur (Genç, 1998, s.65-69)

Türkçülük hareketleri gerek dernekler gerekse de Türkçe dilinin yaygınlaşmasını amaçlayan dergiler üzerinden topluma nüfuz etmeye çalışmıştır. Yusuf Akçura'nın önderliğinde kurulan Türk Derneği- daha sonra dergi de çıkarır- ve Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin gibi yazarların da bulunduğu ve İttihat ve Terakki'ye de yakınlığıyla bilinen Genç Kalemler dergileri bunlara örnektir. Yusuf Akçura daha sonra 1911'de Rusya'dan gelen Türklerin de bulunduğu Türk Yurdu isimli örgütün de kurucularından biri olmuştur. Özellikle 1912 yılı Türkçü kuruluş ve yayın organlarının çoğalması, bütünleşmesi ve özellikle de İslamcılarla yolların ayrılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada Türk Ocağı örgütü kurulmuş ve gerek Genç Kalemleri gerekse Türk Yurdu'nun kadrosunu bünyesine katmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemin en etkili Türk milliyetçiliği temsilcisi olan Türk Ocağı örgütü, çeşitli dergilerle Türk toplumun her sınıfına hitap etmiş ve Türkçülüğün benimsenmesini sağlamıştır (Genç, 1998, s.69-74).

Osmanlı'nın kurtuluşu gayesi altında bir birliktelik kurulma isteğiyle ortaya çıkan Osmanlılık, İslamcılık ve Türkçülük akımları, zaman içerisinde oluşan bazı gelişmelerle birlikte yerini tek bir kurtuluş yolu olarak görülen Türkçülüğe bırakmıştır. Özellikle Türk ırkının geçmişinin Osmanlı'dan çok daha önceye dayandığının bilimsel bulgularla kanıtlanması Türkçülük akımının önce aydınlar daha sonra da dernekler ve yayınlar yoluyla toplum nezdinde hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlamıştır. Gitgide

toprak ve güç kaybeden Osmanlı ise artık birçok farklı ulus tarafından sarılmış ve paylaşılmış durumdadır. Bu noktada siyasi oluşumunu da tamamlamış olan Türklerin dört bir yanı sarılmış Osmanlı toprakları içerisinde devletleşebilmeleri adına büyük bir mücadeleye girmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu noktada Türkleri bütünleştirecek ve milli mücadeleye hazır hale getirecek bir lider ihtiyacı doğmuş ve bu lider de Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.

1.3.2 Cumhuriyet Döneminde Milliyetçilik

Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan ve siyasallaşarak yeni bir devlet olma yolunda arayışlara giren Türkçülük, büyük bir testi başarıyla geçmiş ve büyük bir milli mücadele göstererek devletleşme şansına erişen bir millet haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün saltanatı kaldırarak cumhuriyeti ilan etmesi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti hızlı bir şekilde reformlara başlamıştır. Findley (2010, s.248), bu süreci İslami imparatorluk olan Osmanlı'dan laik Türk ulus-devletine geçiş süreci olarak özetlemiştir.

Özdağ'a (2004, s.9-10) göre, Türk milliyetçiliğinin yakın tarihteki en kutsal eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türk Milliyetçiliği, Cumhuriyetin kurucu ideolojisi olmasının dışında, Türk milliyetçileri için hayatı kavrama, anlamlandırma ve izah etme çerçevesini oluşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Türk milliyetçiliği, bir siyasal program olarak milli devletin oluşturulması amacı ile devletin ve milletin hayatının bütün alanlarını kapsamıştır. Gelecekte bir Türk dünyasının oluşmasının düşünsel temellerini atacak kurumlar ve zihniyeti oluşturmaya çalışan Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi gibi Türk milliyetçiliğinin fikri temelini oluşturacak kurumların açılmasını sağlamıştır.

Türkçülük ve bu akımın yeni devleti olan Türkiye Cumhuriyeti temel olarak iki ana kurucu ilkeye dayanmaktadır. Bunlar "Medeniyetçilik" ve "Milliyetçilik"tir. Medeniyetçilik ilkesi ile Batı düşüncesi ve hayat tarzı, milliyetçilik ilkesi ile ise Türklerin Orta Asya kökenine, dil ve tarih birliğine giden yol işaret edilmektedir. Bununla beraber milliyetçilik ilkesi daha çok medeniyetçilik ilkesinin bir aracı konumundadır. Bu amaçla diğer ulus devletler gibi, devletin eğitim, dil ve kültür politikaları yeni siyaset anlayışına göre düzenlenmeye çalışılmıştır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ilkesel düzeyde kabul edilmiş, ulusal hakimiyetin tesisi,

Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanat ve hilafetin kaldırılması, milli iktisat siyaseti gibi söz konusu amaca uygun uygulamalar yürürlüğe konmuştur. Bununla beraber Türk tarihinin Orta Asya kökenine uzatılması, Güneş-Dil teorisi, soyadı kanunu, ezanın Türkçeleştirilmesi gibi farklı bir anlayış ve uygulamalar da yerleştirilmeye çalışılmıştır (Durgun, 2014, s.71). Medeniyetleşme sürecinin bütünsellik arz etmesi ve toplumun her kesimine yayılabilmesi amacıyla dil alanında da büyük reformlara gidilmiştir. Bunlardan en önemlisi de alfabe değişikliği olmuştur.

Arap alfabesi 3 Kasım 1928 gününde yerini Latin alfabesine bırakmış bununla beraber 1932 yılında ise Türk Dil Kurumu, Türkçe dilinin zenginliklerinin araştırılması amacıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. İçerisinde dil bilimi, etimoloji, gramer, terminoloji ve sözlük yazıcılığı gibi birimlerin olduğu TDK'nın temel amaçlarından biri de Türkçeyi dünya dilleri arasında layık olduğu yerlere ulaştırmak olarak belirlenmiştir (Lewis, 1993, s.428). Türkçedeki reformları Tarih alanı takip etmiştir. Bu noktadaki temel amaç Türklerin İslam öncesi tarihinin incelenmesi, Türk tarihinin büyüklüğü ve eskiliğinin ispatlanması olmuştur. Türklerin Sümer ve Hititler gibi Anadolu tarihinde önemli yerleri olan devletler kurdukları; Türk ırkının Anadolu'ya ait, geçmişi ve mirası olan medeni bir ırk olduğu öne sürülmüştür (Erkan, 2014, s.154). Araştırmalarla beraber Türk Tarih Tezi ortaya atılmış ve bu tezle tüm uygarlıkların eski Türk uygarlığına bir şekilde dayandığı ve Türklerin doğal afetler gerekçesiyle esas toprakları olan Orta Asya'dan dünyanın farklı bölgelerine göç etmek durumunda kaldığı öne sürülmüştür (Jung ve Piccoli, 2004, s.76). Gerek dil gerekse tarih alanındaki söz konusu uygulamaların ve araştırmaların yapılmasındaki temel amaç, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştırmaktır. O dönem için toplum nezdinde Osmanlı'nın izlerini silmek ve aslında toplumun ezelden beri Türk ırkına ait olduğunu ispatlamak amacıyla yapılan bazı uygulamalar ve araştırmalar, toplumun bu yeni ülkeye daha fazla aidiyet duymasını sağlama ve Türk milliyetçiliğinin toplumun her kesimince hissedilmesi amacıyla yapılmıştır.

Bir milli devlet olarak kurulan Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren tek bir milliyetçilik anlayışı kabul edilmemiş, milliyetçiliğin çeşitli tipleri ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik bir yandan devlet eliyle ikame edilirken diğer yandan bazı aydınlar veya aydın grupları farklı milliyetçilik anlayışlarına yönelmişlerdir. Bu anlayışlar kimi zaman

devletin benimsediği milliyetçilik anlayışı ile uyum içinde varlığını sürdürürken kimi zaman da tam aksi bir durum oluşturmuştur. Bu noktada 1923'ten 1950'lere kadar olan Türk milliyetçiliğini, Atatürk milliyetçiliği, Teritoryal, Muhafazakâr, Liberal ve Irki milliyetçilik şeklinde sınıflandırmak mümkündür (Kılıç, 2007, s.115-116). Bu sınıflandırmalar sadece milliyetçiliğe olan farklı bakış açılarıyla açıklanamamalıdır. Bu noktada henüz yeni yıkılan Osmanlı Devleti'nin toplum üzerinde bıraktığı etki, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurmak istediği milliyetçilik anlayışının benimsenmesi noktasında da etki göstermiştir.

Durgun'a (2014, s.73-74) göre bu dönemde birbirlerinden keskin bir şekilde ayrılmayan bir yapıda da olsa üç Türklük kategorisi şekillenmiştir. Bunlardan ilki ve en kapsayıcısı toprağa bağlı Türklük olmuştur. Bu tanıma göre ülkenin bütün sakinleri Türk olarak kabul edilmiştir. İkincisi ise dine bağlı olan Türklüktür. Bu tanımda millet, Müslümanlar ve gayri-Müslimler olarak ikiye ayrılırken, devlet Müslümanları seçmekte ve diğer grubu dışarıda bırakarak bir anlamda toprağa bağlı olan anlayışa karşı çıkmaktadır. Bu dönem de en az kapsayıcı olan üçüncü tür ise etnik-dini anlayış olmuştur. Bu anlayışta sadece etnik köken olarak Türk olanlar Türk olarak kabul edilmektedir ve sayıca az oldukları için diğer toplulukların da Türk olmak üzere asimile edilmeleri gerekmektedir. Bu noktada "dil" önemli bir araç haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu sebeple Türklerin sahip olduğunu düşündüğü özgün kültüre dayalı bir etnik ve dil milliyetçiliğini açıkça tercih etmiştir.

Cumhuriyet sonrası Türk milliyetçiliğinde Türk Tarih Tezi önemli bir girişim olmuştur. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulan bu yeni cumhuriyetin kökenlerini sağlamlaştırmak ve sonu felaket olan Osmanlı'nın mirasını kabul etmemek maksadıyla Türk ırkının geçmişi konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu noktada ortaya konan bulgularla beraber Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler kendilerini dünya tarihinde yeniden konumlandırma şansına sahip olmuşlardır. Türk Tarih Tezine göre, Türkler brakisefal bir ırk olarak Anadolu'da binlerce yıl yaşamışlar ve Avrupa'ya uygarlığı taşıyan bir ırk olmuşlardır. Batının bildiği Türkler olarak "barbar", "sarı ırk" ve "işgalci" imajı yerine Türklerin aslında gelişmiş ve büyük bir uygarlığın parçası olduğu fikri ortaya konmuştur (Erkan, 2014, s.274). Türk Tarih teziyle birlikte ortaya çıkan yeni durum, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendisini dış güçlerle savaştan ve bağımsızlığını

kazanan bir millet imajından sıyrılmasına ve artık kültür temelinde bir milliyetçilik politikasının izlenmesine yol açmıştır.

Koktürk'e (2016, s.143) göre, Türk milliyetçiliği kültür dünyasını temel almış ve kültür çeşitliliğini kabul etmiş bir milliyetçiliktir. Bu sebeple de ideolojileştirilmemelidir. Çünkü ideolojileşen bir milliyetçilik, kutuplaştırıcı bir hal alacaktır ve milliyetçiliğin bütünleştirici, birleştirici özellikleri yok olacaktır. Türk milliyetçiliği, bu ülkeye bağlılığın vatanseverlik, yurtseverlik, ulusalcılık, Türkiyelilik adı ne olursa olsun genel bir duygusal aidiyet çerçevesi olarak algılanmalıdır.

Sonuç olarak Türk milliyetçiliğinin gelişiminde birçok farklı etkenin bulunduğu görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtarılması maksadıyla ortaya çıkan düşünceler arasında hayatta kalan Türkçülük akımı, siyasileşme şansına sahip olmuş ve örgütlenebilmiştir. Örgütlenme ile beraber bağımsızlık mücadelesine girmiş ve yıkılmış bir Osmanlı'dan yeni bir Türkiye Cumhuriyeti çıkarmıştır. Bu yeni kurulan ülkeye ise bir an önce aidiyet oluşturulması ve tüm taze vatandaşların aynı amaç doğrultusunda birleştirilmeleri gerekmiştir. Bu noktada Türk milliyetçiliği, henüz yeni yıkılmış ve tarihin sularına gömülmüş Osmanlı'yı miras olarak kabul etmeyecek ve Cumhuriyetin dünya tarihinde ve vatandaşlarının algısında yeniden konumlandırması adına Türk Tarih Tezine ihtiyaç duyacaktır. Böylece yüzü batıya dönük, Osmanlı'dan çok daha öncesine dayanan ve hedefinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak olan Türkiye Cumhuriyeti kurulumunu tamamlamış ve politik faaliyetlerine başlamış olacaktır. Bununla beraber Osmanlı döneminden kalma Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi akımlara düşünce olarak yakın duran topluluklar da aynı görüşü savunmaya ve yaymaya da devam etmiştir.

1.4 TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİLİK TÜRLERİ

Tanıl Bora, Türkiye'de beş farklı milliyetçilik anlayışının olduğunu öne sürmüştür. Bunlardan birincisi ulus inşa ve ebediliği misyonuna odaklanmış resmi ya da diğer adıyla Kemalist milliyetçiliktir. İkincisi ise, Kemalist milliyetçiliğin sol iddialı bir türüdür ve vatan-vatandaşlık bağına bağlı olarak modern ulusu, laikliğin, kalkınmanın ve bağımsızlığın tarihsel öznesi olarak görmektedir. Üçüncü tür, liberal bir bakış açısıyla Batıcı, medeniyetçi milliyetçilik söylemidir. Güçlü bir kapitalizmi, piyasa toplumunu ulusun güvencesi olarak görür. Dördüncü tür olan Irkçı-etnisist Türk

milliyetçiliği ise, Türkçü-Turancı bir yaklaşımla Türklüğü kültürel etnisite temelinde tanımlamaktadır. Muhafazakâr milliyetçilik ise, temeline dini almaktadır ve geleneği milliyetçiliğin yeniden inşa yolu olarak belirler. Bora'ya göre tüm bu türler hem rekabet hem de birbirleriyle beslenme içindedirler (Atılgan, 2009, s.2-3).

1.4.1 Kemalist Milliyetçilik

Hasta adam Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecinde bir kurtarıcı görevi gören ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte Türklere yeni bir devlet kazandıran Mustafa Kemal Atatürk, savaşlar sonrasında bu yeni kurulan devletin bir anlamda ana çerçevesini çizmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın ve uzak zamanlı hedeflerini belirleyen Atatürk, kendi görüşleri doğrultusunda devleti düzenlemek ve yönetmek anlamında gerekli uygulamaları yürürlüğe ivedi şekilde koymuştur. Bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti, Kemalist Milliyetçilik ilkesi ile kurulmuştur iddiasında bulunulabilmektedir.

Atatürk milliyetçiliği veya resmi milliyetçilik olarak da tanımlanan Kemalist milliyetçilik temel olarak Atatürk'ün görüşlerini temel alan, moderniteyi amaç edinen fakat bunun yanında kendine özgü yanları da ağır basan bir ulus devlet ideolojisi olarak tanımlanabilmektedir (Kılıç, 2007, s.118). Atatürk milliyetçiliği rehberliğinde yönetilen cumhuriyette ilk hedef muasır medeniyetlere ulaşma olarak belirlenirken diğer yandan Atatürk'ün sürekli olarak Türklerin kökeni üzerine araştırmalar yapıyor olması da Atatürk'ün gelenek ve köklere ne kadar bağlı olduğunu gösterir nitelikte olmuştur. Kısaca Atatürk milliyetçiliğinin köklere ve geleneklere bağlı ama ileriye düşünen bir yapıda olduğu görülmektedir.

Atatürk milleti, zengin bir hatıra mirasına sahip olan, birlikte yaşamak hususunda ortak arzu ve bunu kabulde samimi olan ve sahip olunan mirasın korunmasına birlikte devam etme hususunda istek ve dilekleri ortak olan insanların birleşmesinden oluşan toplum olarak tanımlarken; Türk milliyetçiliğini ise ilerleme ve gelişme yolunda ve uluslararası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk sosyal topluluğunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumak olarak tanımlamaktadır (İnan, 2000, s.34-36). Atatürk'ün millet ve milliyetçilik tanımı içerisinde herhangi bir etnik köken ve dil, din gibi ortaklıklar bulunmamaktadır. Bu bir anlamda tüm ülke olarak kazanılan savaşın da

bir tür uzantısı olarak görülebilmektedir. Bu noktada birleştirici bir tanım olan Atatürk'ün millet tanımında aynı zamanda “hissiyat-istek” önemli bir millet olma koşulu olarak öne çıkmaktadır.

Tam anlamıyla inançlı bir Türk milliyetçisi olan Atatürk, milliyetçiliğin modern bir millet olma ve milli bir kültüre kavuşma konusundaki önemli rolünü sezmiş ve onu ilkelerinin temeli yapmıştır. Atatürk'ün ne kadar derin, köklü ve samimi bir Türk milliyetçisi olduğu bütün nutuklarında ve davranışlarında açık bir şekilde görülmektedir. Onun için, birbirini tamamlayan Atatürk ilkelerinden milliyetçilik ilkesi çıkarılacak olursa bu sistem orta direği alınmış bir çadır gibi çökecektir. Zira modern bir millet olamayan milli bir kültüre erişemeyen bir toplumda artık diğer ilkelerin gerçekleşmesine imkan kalmayacaktır (Sarıay, 1990, s.62).

Türk milliyetçiliğinin bir anlamda kurucu ideolojisi olan Kemalist milliyetçiliğin genel özellikleri şu şekilde özetlenebilmektedir (Sarıay, 1990, s.64): a) Milli birlik ve bütünlüğe büyük önem verir; b) Sınıf kavgasına karşıdır. c) Gerçekçidir ve vatan kavramına dayanır. d) Saldırgan değil barışçıdır. e) Irkçılığa karşıdır. f) Milliyetçiliği reddeden akımlara karşıdır. g) Laiklik ilkesi ile bağlantılıdır. h) Millet egemenliği ilkesiyle bağlantılı ve demokrasiye yöneliktir. ı) Türk milletinin çağdaşlaşmasını amaçlayan ileriye dönük bir milliyetçiliktir.

Kemalist milliyetçiliğin kuruluş ve daha sonraki süreç içerisinde kendisine biçtiği üç önemli işlevi bulunmaktadır. Bunlar; bağımsızlığı kazanmak, muasır medeniyete erişmek ve kimlik sorununu çözmek olarak belirlenmiştir (Oran, 1988, s.83). Bağımsızlığın kazanılması noktasında işlevini yerine getiren Kemalist milliyetçilik, sırasıyla laiklik ilkesiyle başlayıp diğer uygulamalarla muasır medeniyete ulaşmayı denemiş, yine Türk Tarih Tezi ve diğer araştırmalarla da Türklerin gerçek kimliğini arama noktasında ciddi yol kat etmiştir. Bugün gelinen noktada özellikle kimlik sorunu noktasında ciddi sorunların olduğu görülebilmektedir. Kemalist milliyetçiliğin, Osmanlı mirasını reddetme girişimlerinin tam olarak sonuç vermediği de söylenebilmektedir.

1.4.2 Sosyalist Milliyetçilik

Sosyalist milliyetçiliğin temelinde sınıf kavgalarının olmadığı ve herkesin eşit haklara sahip olduğu düşüncesi bulunmakta ve ancak millet olabilmenin bu yolla

gerçekleşebileceğine inanılmaktadır. Öyle ki, Kemalist milliyetçiliğin bağımsızlık, sınıf kavgasına karşı olma, milletin egemenliği gibi belirli özelliklerini içeren Sosyalist milliyetçilik bir anlamda Kemalist milliyetçiliğin sol kanadı olarak da bilinmiştir.

Türkiye’de sosyalist milliyetçilik söylemi, 27 Mayıs 1960 sonrasında ortaya çıkmış ve ülkedeki sosyalist hareketin üç ana akımının milliyetçilik ile sosyalizmi ekleme girişimlerinin bir sonucu olarak doğmuştur. Yön Hareketi, Milli Demokratik Devrim Hareketi (MDD) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), dönemin tüm milliyetçilik söylemlerine karşı, bambaşka bir milliyetçi söylem kurma teşebbüsünde bulunarak, “Gerçek” milliyetçiliğin “sosyalist milliyetçilik,” “gerçek milliyetçilerin de sosyalistler olduğunu savunmuşlardır (Atılgan, 2009, s.3). Öyle ki, Yön dergisinde isimsiz olarak yayımlanan bir bölümde Türk toplumu geri kalmış kapitalist bir toplum olarak tanımlanmış ve kurtuluşun ancak sosyalizm ile geleceği öngörüsünde bulunulmuştur. Aynı yazıda milliyetçilik bayrağını ancak sosyalistlerin taşıyacağı vurgusu da yapılmıştır (Yön, 1965, s.8-9):

“Çağımızın en büyük gerçeği millet gerçeğidir. Millet kavramı dün olduğu gibi bugün de devrimcilerin ideolojik dayanağıdır. Bugünün devrimleri ya sosyalist nitelik taşır ya da emperyalizme ve yerli feodal-kapitalist ittifakına karşı, milli bağımsızlık uğruna girişilen sosyalizme yönelmiş devrimlerdir. İşte bu yüzden çağımızda artık milliyetçilik bayrağı bugünün devrimcilerinin, yani sosyalistlerin eline geçmiştir ve her sosyalistim diyen milliyetçilik bayrağını olanca gücüyle yüksek tutmakla görevlidir. Yurdumuzun yabancılar tarafından sömürülmesiyle kendi sınıf çıkarlarını bağdaştırmış olan tutucu, statükocu çevrelerin ağzında, vatan, millet sözleri sahte sözlerdir. Gerçek Türk milliyetçisi, Türkiye’nin bugünkü geri, bağımlı durumuna isyan eden ve tek çözüm yolu olan sosyalizm yolunu tutma kavrayış ve cesaretini gösterendir.”

Söylenen tüm milliyetçilik türleri dışında Sosyalist milliyetçilik ayrı bir yer tutmaktadır. 1960’larda gelişen Sosyalist söylem, resmi milliyetçiliğin sol iddialı değişkesinden genel olarak sola açık olmasıyla değil, toplum düzeni olarak sosyalizmi hedeflemesiyle ayrılmaktadır. Diğer milliyetçilik türleri gibi genel-geçer bir şekilde kabul görmeyen Sosyalist milliyetçilik Türkiye tarihinde bir deneme olarak kalmıştır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri sosyalizmin milliyetçilik ile birlikte

anılmasından dolayı ortaya çıkan kavram karmaşası olmuş ve söylem olarak geniş kitlelerce anlaşılammıştır. Bir diğer önemli sebep ise Sosyalist milliyetçilik, kendisine Türk toplumu arasında bir temel bulamamıştır (Atılğan, 2009, s.3).

1.4.3 Türkçü-Turancı Milliyetçilik

Bir diğer Türk milliyetçiliği türü olan Türkçü-Turancı milliyetçilik temel olarak etnik-ırksal milliyetçiliklere en yakın olan Türk milliyetçiliği türüdür. Günümüzde hala geniş kapsamlı bir şekilde destekçisi bulunan bu tür, ırksal anlamda Türklerin diğer ırklardan ayrılan fiziki, kültürel vb. özellikleri olduğuna inanmakta ve Türkleri ve Türk kültürünü başat olarak görmektedir. Turancılığın altında yatan temel hedef ise tüm Türklerin birleşmesi olarak belirtilebilir.

Türkçü ve Turancı kavramlarının ise birbirinden farkı bulunmaktadır. Gökalp'e göre, Turancılık çok daha geniş bir alana yayılmakta ve Türklerin tüm kollarını içine almaktadır. Türkçülük sadece Türkiye'de yaşayan Türkleri kapsamakta ve Anadolu'da gelişmiş bir düşünce olarak öne çıkarken; Turancılık Türklerin ve Türk boylarının olduğu her yeri ve tüm Türk boylarını içerisinde alan bir düşünce tarzıdır.

“Türkçülükle Turancılığın farklarını anlamak için Türk ve Turan zümrelerinin hudutlarını tayin etmek lazımdır. Türk bir milletin adıdır. Millet, kendisine mahsus bir harsa malik olan bir zümre demektir. O halde, Türkün yalnız bir lisanı, bir tek harsı olabilir. --Türkçülüğün uzak mefkuresi ise Turan'dır. --Turan kelimesi, Turlar yani Türkler demek olduğu için, münhasıran Türkleri ihtiva eden camiavi bir isimdir. Turan, tüm eski Türk akrabalarını birleştiren müşterek bir ünvandır (Gökalp, 1990, s.21-22).”

Turancılık ülküsü yani bütün Türkleri birleştirmek ülküsü milattan önceki üçüncü yüzyıldan beri vardır. Türk büyüklerinin iç huzuru sağladıktan sonra ardından koştukları tek düşünce her zaman Türk Birliği olmuştur. Ancak İslamiyet bu düşüncüyü bir miktar değiştirmiş, İslamı korumak kaygısı Türk birliği ülküsünü zaman zaman az veya çok ihmal ettirmiştir (Atsız, 2011, s.21-22).

Gökalp (1990, s.24), Türkçülüğü büyüklük olarak üçe ayırmaktadır. Bunlar; Türkiyecilik, Oğuzculuk veya Türkmencilik ve Turancılıktır. Günümüzde sadece Türkiyecilik somut bir şekilde yaşarken, Turancılık hayalinin ise geçmişte Hun İmparatorluğu, Avarlar, Gök Türkler, Oğuzlar, Cengiz Han ve sonuncu olarak

Timurlenk tarafından gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Ona göre, Turan bütün Türklerin mazide ve belki de istikbalde bir şe'niyet (gerçek) vatanıdır. Turaniler ise yalnız Türkçe konuşan milletlerdir.

Atsız'a (2011, s.15) göre, tarihi, savaşları ve fütuhâtı dolayısıyla hemen bütün dünyaya antipatik gelen Türk milletinin yeniden birleşerek şahlanması birçok milleti korkutmaktadır. Ayrıca bu şahlanış sonunda bazı devletler ortadan kalkacak veya küçülecek hatta dünya çapındaki büyük ticaret ortaklıklarının çıkarları baltalanacaktır. Bu sebeple de Turancılık ülküsü büyük bir direnişle karşılanmakta, bu direnişin propagandası ve fikriyatı yapılmakta ve bu propaganda Türkiye içinde tesirli olmaktadır.

Türkçü ve Turancı anlayışın günümüz siyaset dünyasında MHP ve BBP gibi partilerin kuruluş amaçları içerisinde karşılığını bulduğu söylenebilmektedir. Bununla beraber Turancılığın düşünce temelinde olmayan İslam'a bağlılık, zaman içerisinde her iki partinin de savunduğu bir unsur olmuş ve her iki partinin de Türkçülük ve İslamcılığı harmanladığı bir politika oluşturduğu ve sürdürdüğü bir dönem içerisinde olduğu söylenebilmektedir.

1.4.4 Liberal Milliyetçilik

Türk tarihi incelendiğinde liberal düşüncelerden ilk kez bahsedenin Prens Sabahattin olduğu görülmektedir. Bir Jön Türk olan Sabahattin, 1902 Jön Türk Kongresi'nde İttihat ve Terakki görüşüne karşın liberal düşünce tarzını temsil etmiş ve serbest piyasaya ve Osmanlı'nın bütüncü yapısının bireyselci bir yapıya dönüştürülmesine inanmıştır. O dönemde İttihatçı düşünce henüz egemenliğini ilan etmemiş ve liberalizmi etkilememiştir. Sabahattin, Osmanlı'da bireyselciliği daha çok geliştirecek bir eğitim sisteminin oluşturulmasına ve bu yolla siyasi anlamda bir bütünlüğün oluşacağına dair görüşleri ile liberalizmin tüm devlet noktalarında yayılmasını sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca Osmanlı'nın merkezi yapısını ve askerinin ülkenin siyasal işlerine karışmasını tehlikeli ve tehditkar bulmuş, Osmanlı aydınlarının devlet işlerine karışmaması gerektiğini belirtmiştir (Kadıoğlu, 2003, s.288- 289).

Liberalizm temel olarak bireyselciliği ve bireyin özgürlük sınırlarını genişletebilecek serbest piyasa ekonomisini desteklemiştir. Milliyetçilik ile liberalizmin karşıt olduğu nokta da aslında liberalizmin bireyselciliğine karşı milliyetçiliğin

toplumsal bir karakterde olmasıdır; fakat liberalizm bu noktada milliyetçiliği bir tür "birlikte yaşayabilme" aracı olarak kullanmaktadır. Devletleşmenin ve böylece serbest piyasanın gelişebilmesi için bireylerin toplu bir yaşamda birbirine uyum sağlamasına ihtiyaç bulunmaktadır ve bu uyumu sağlayacak ve devamlı kılacak da milliyetçilik hissiyatı olacaktır.

Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Türk Cumhuriyet tarihinin örgütlü ve ilk liberal kimliğe sahip partisi CHP'nin içerisinde 17 Kasım 1924'te çıkmıştır. Parti programının ikinci maddesi partinin liberal olduğunu teyit etmektedir. Parti liberal kimliğini adem-i merkeziyetçilik, özel girişimin teşviki, kamu işlerinde devletin rolünün özel girişimin yeterli olmadığı koşullarla kısıtlanması ve iç ve dış ticaretteki tüm sınırların kaldırılması taraftarlığı üzerine oturtmaktadır (Coşar, 2008, s.720).

Milliyetçilik ile liberalizm ilişkisinde iki husus ayırt edici niteliktedir. Biri liberalizmin bireye, bireysel hak ve hürriyetlere öncelik vermesi öbürü ise Cumhuriyetçiliğin bireye değil vatandaşa ve vatandaşın hak ve hürriyetlerinden önce de vazifelerine önem vermesi olmuştur. Türkiye'de de bu iki anlayış sürekli olarak çatışmak durumunda kalmıştır. Liberal eğilimli olanlar bireysel hak ve hürriyete, Cumhuriyetçi olanlar ise vazifeler temelinde kurgulanan bir vatandaşlık anlayışını savunmuşlardır. Bu nedenle Liberalizm, Cumhuriyetçilik tarafından hemen her devirde irtica ve irticaya ödün verme suçlamasına maruz kalmıştır (Akyol, 2008, s.732). Bununla beraber özellikle Özal'ın politikaları ile birlikte serbest piyasa ve özellikle yabancı menşeli şirketler ülkeye girmeye başlamış, bunun sonucunda bireysellik ön plana çıkmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak siyasi ve toplumsal olarak liberalizme karşı olan ön yargıların da kalktığı söylenebilir.

Özellikle 1980'ler Türkiye'sinde toplumsal yapıya ve kültüre nüfuz eden kapitalistleşme ve modernleşme dinamiğinin oluşturduğu birikim liberalizmin önünün açılmasında etkili olmuştur. Kapitalist dünyanın bir örnekleştirici kültürüyle bütünleşmede alınan mesafe milliyetçiliği dünyevileştirmiş ve daha çok ekonomik bir karaktere büründürmüştür. Özellikle Özalcı ideolojik söylemle birlikte Türk milliyetçiliğinin batılı milliyetçiliğe en yakın olduğu döneme girilmiş ve yüksek bir iyimserlikle birlikte Türkiye'nin bölgesel bir güç ve hatta bir dünya gücü olma potansiyeli üzerinden milli stratejiler çizilmiştir. Bununla birlikte söz konusu dönemde

var olan aşırı batılılaşma isteği beraberinde karşı görüşlerin daha fazla görünür olma isteğini körüklemiş ve muhafazakâr kesimin oranının toplum içinde artmasına yol açmıştır (Bora, 1995, s.75-77).

1.4.5 Muhafazakâr Milliyetçilik

Osmanlı Devleti'ni yıkımdan kurtarmak amacıyla ortaya çıkan düşüncelerden biri olan İslamcılık zaman içerisinde Türkçülük gibi siyasileşemese de kendisine her zaman belirli bir oranda temsilci bulmuş ve İslam'ın milliyetçilik noktasında birleştirici güç olduğuna inanılmıştır. Bu yolla etnik bir milliyetçilik değil, din üzerinden bir milliyetçilik anlayışı geliştiren İslamcılık için milletten ziyade ümmet anlayışının daha ön planda olduğu söylenmektedir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde yapılan bazı atılımlar ve Türklerin İslam'dan önce olan varlığına dair oluşturulan Türk Tarih Tezi gibi etkili söylemler, muhafazakâr kesimin bir süre geri planda durmasına sebep olsa da liberal milliyetçiliğin getirdiği aşırı batılılaşma sorunu ile beraber söz konusu kesimin güçlenmesi, muhafazakar kesimin de siyasallaşmasına ve temsiliyetinin toplum ve siyasi hayatta artmasına olanak sağlamıştır.

Türklerin tarihine bakıldığında dinlerine bağlı bir millet oldukları söylenmektedir. Özellikle Gök Tanrı inancı Türklerin tarihi boyunca tüm Türk boylarında ve devletlerinde milli bir din olarak öne çıkmıştır. Zaman içerisinde ise İslam dini Türklerin milli dini haline gelmiştir. Bunda İslam'ın, Gök Tanrı inancına olan benzerlikleri de önemli rol oynamıştır. İslam dininin Türk milliyetçiliğine olumlu ve olumsuz bazı yönleri olmuştur. Türk milletinin kendi inancı ve yaşam tarzı ile kazandığı ve yaşama uyguladığı bazı maddi ve manevi özellikler, İslam anlayışı içerisinde sistemleştirilmiş ve manevi ve ruhi bir derinlik kazanmıştır. Bununla beraber millet gerçeğini yok sayan ümmetçilik anlayışı, Türk milliyetçiliğine karşı ortaya çıktığı için, milliyetçiliğe zarar vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Ümmetçilik, dini bir kavram olmaktan öte siyasi bir kavramdır ve tüm Müslüman ülkelerinin birliğini savunur. Milliyeti ret eder ve bu yüzden Türk milliyetçiliğine de karşıdır (Adıgüzel, 2010 s.139).

Özellikle 19. yüzyıl içerisinde daha çok vatanseverlik olgusu olarak gün yüzüne çıkan muhafazakâr milliyetçilik anlayışı, 20. yüzyıl içerisinde ortaya çıkan mecburi göçler ve göçmenler sebebiyle daha çok milli kültür içerisindeki yabancılaşma tehdidine

karşı daha keskin bir anlayışa evrilme durumunda kalmıştır. Bu yeni anlayış daha çok milli kültürü ve değerleri korumacı bir odakta olmuştur. Aynı zamanda dünya üzerinde hızlı bir şekilde yaygınlaşan tüketim kültürü ve bu kültürün sunduğu bireyselleşme milli kültürün yozlaşması noktasında da temel bir tehdit olarak algılanmıştır. Böylece günümüzde muhafazakâr milliyetçiliğin odak noktası yerelleşme ve milli kimlik ve kültürün korunması üzerine oluşturulmuştur. Muhafazakâr milliyetçilik kendi gücünü İslam dininden almakta ve Türkiye'yi de bu dinin koruyucusu ve potansiyel bir önderi olarak görmektedir. Bu noktada muhafazakâr milliyetçiliğe göre batılı medeniyetler bir İslam birliğini istememekte ve buna karşı Osmanlı Devleti'ne yaptıkları gibi Türkiye'ye de komplolar kurma çabasına girmektedirler. Bu nedenle "öteki" düşüncesi ve "öteki"nin tehlikeli olduğu düşüncesi bu tür milliyetçilikte hakim bir görüştür. Muhafazakâr kesimin temsilcilerinde olan ve siyasetinde de etkim olan gerek Refah Partisi'nin gerekse Ak Parti'nin söylemlerinde de sıklıkla "öteki" söylemine yer verilmektedir (Türköne, 2005, s.640-644).

Muhafazakâr milliyetçiliğin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yükselen bir milliyetçilik anlayış olduğu görülmektedir. Küreselleşmenin ve kültür endüstrisinin getirdiği tekipleşmeye karşı olan bireylerin aynılaşmayı ret ederek köklerine dönmek istemesi ve daha çok yerelleşmesi, ayrıca dünya genelinde artan göçler sebebiyle göçmenlerin her ülkede sayısının artması ve bu durumun getirdiği bir sonuç olarak toplumların milli kültürlerini ve yaşam tarzlarına karşı daha çok korumacı davranmaları gibi sebepler, muhafazakarlığın ve sağ görüşün yükselişinin önünü açmıştır. A.B.D, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yapılan son seçimler incelendiğinde bu kesimin eskiye oranla çok daha yoğun bir oyla seçimleri kazandığı da görülmektedir. Bunun bir örneği olarak Türkiye'de de sağ görüşlü ve muhafazakâr bir milliyetçilik anlayışını benimseyen Ak Parti'nin 2002 yılından beri iktidarda olduğu görülmektedir. Ak Parti'nin gerek söylemleri gerekse uyguladıkları iletişim ve reklam çalışmaları da incelendiğinde çoğunlukla muhafazakâr milliyetçiliğe vurgu yapan unsurların sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

REKLAMDA BİR MESAJ ÇEKİCİLİĞİ OLARAK MİLLİYETÇİLİK

2.1 REKLAM İLETİŞİM SÜRECİ VE MESAJ

İnsan ve toplum davranışlarını inceleyen birçok bilim dalı insanın duygusal değil rasyonel bir varlık olduğunu ve karar alma süreçleri içerisinde duygularından çok rasyonel vaatlere önem verdiğini varsaymıştır. Bu varsayıma uygun olarak markalar ise pazarlama iletişimi ve reklam yaratım süreçlerinde rasyonel vaatler üzerinden bir bilgilendirme ve farklılaşma stratejisi benimsemiştir. Bununla beraber teknoloji ve üretim süreçlerinin gelişmesi zaman içerisinde markalar arasındaki rasyonel farkları azaltmış ve böylece rasyonel vaatler üzerinden farklılaşmak oldukça zor bir hale gelmiştir. Ayrıca özellikle tüketici davranışları üzerine gerçekleştirilen araştırmalar insanın rasyonel değil daha çok duygusal varlıklar olduğunu ve karar alma süreçlerinde varsayılanın aksine duygusal davrandıklarını göstermiştir. Var olan bu yeni durum gerek markalar gerekse reklam üreticileri için yeni ve eskiye göre çok daha geniş bir yaratıcı alan, fırsat sunmuş; böylece markaların pazarlama ve reklam iletişim süreçleri içerisinde oluşturduğu iletişim mesajları birçok açıdan etkilenmiştir. Pazarlama ve reklam mesajlarının duygusal vaatler üzerinden üretilmesi tüketicinin ikna edilmesi sürecinde birçok fırsat sunarken diğer yandan doğru mesaj ve yaratıcı stratejinin belirlenmesi noktasında da daha dikkatli olunması gerektiği gerçeğini öne çıkarmıştır.

Yeni teknolojilerin de gelişmesi ile birlikte markaların tüketicilerle buluşabilecekleri araç ve ortamlar fazlalaşmış, bu durum da özellikle pazarlama süreçlerindeki rekabetin artmasını ve farklılaşma noktasında markaların daha da yoğun bir çaba içerisine girmesine yol açmıştır. Pazarlama karmasının içerisinde sadece tutundurma içerisinde yer alan iletişim artık tüm pazarlama karması içerisinde kendisine yer bulmaktadır. Geline nokta markalar ürün veya hizmetin şekillenmesi, fiyatın belirlenmesi, hatta dağıtım kanallarının seçilmesi süreci ve benzeri birçok karar verme noktasında tüketiciyi duygusal anlamda etkileyecek stratejiler uygulamaktadır. Bu noktada tutundurma karması içerisinde yer alan reklam da markaların bu pazarlama stratejilerini kitlesel anlamda hedef kitlelerine ulaştıran en önemli araç konumundadır.

2.1.1 Reklam İletişim Süreci ve İlgili Kavramlar

Amerikan Pazarlama Birliği reklamı, belirli bir kitleyi ya da izleyiciyi ürünler, hizmetler, organizasyonlar veya düşünceler hakkında bilgilendirme ya da ikna etme amacı taşıyan duyuru ve mesajların markalar, bireyler, kamu kurumları ya da kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından kitle iletişim araçları üzerinde yer ve zaman satın alınarak yerleştirilmesi olarak tanımlarken (<https://marketing-dictionary.org/a/advertising/>); Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü ise reklamı, insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yönlendirmek, dikkatlerini, bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuru olarak tanımlanmıştır (Gülsoy, 1999, s.9). Einstein (2017, s.5) ise reklamı daha çok satış odaklı bir şekilde, adı belli olan bir markanın ürün veya hizmetlerinin satın alınması amacı ile yapılan bir tür ücretli iletişim olarak tanımlamıştır. Reklama dair gerçekleştirilen bu ve diğer benzer tanımlamalar incelendiğinde kavramın temelde içerisinde bir kaynak ve alıcı barındırdığı ve her ne kadar birçok farklı değişkene sahip olsa da temel bir iletişim sürecinden ibaret olduğu çıkarımında bulunulabilmektedir. Temel bir iletişim sürecinde yer alan bazı unsurlar bulunmakta ve bu unsurlar üzerinden iletişim yürütülmektedir. Doğru ve etkili bir iletişim kurabilmek adına ise tüm bu unsurlar dikkatli bir şekilde ele alınmalı, değerlendirilmeli ve yönetilmelidir. Söz konusu iletişim sürecini bu alanda reklam perspektifinden açıklamak yararlı olacaktır.

İletişim süreci birbirini etkileyen ve birbiri ile etkileşim halinde bulunan beş temel unsur üzerine kuruludur. Bunlar kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geribildirim olarak sıralanmaktadır. Kaynak belirli bir amaçla iletişimi başlatan ve sürecin sonunda yer alan alıcıyı istenen yönde etkileyecek ya da harekete geçirecek mesajları üreten kişi, kurum veya gruptur (Elden, 2009, s.26). Reklam perspektifinden bakıldığında “kaynak” reklam ajansı ve/veya markayı temsil ederken “alıcı” ise reklamın amacına ve içeriğine uygun olarak belirlenen ve etkilemek istenen tüketicileri temsil etmektedir. Bir reklam iletişim sürecinde marka ile hedef kitlesi arasında kurulması planlanan iletişim sürecinin

başarıya ulaşması noktasında önemli bir yer tutan koşul markanın güvenilirliği olmaktadır. Reklam sonucu etkilenmesi istenen hedef kitlenin algısında markanın nasıl bir konuma sahip olduğu ve ne kadar yaratıcı ve doğru bir mesaj olursa olsun söz konusu reklam mesajının hedef kitle tarafından kabul edilip edilmeyeceği bir reklam iletişim sürecinin başarıya ulaşmasını belirleyen önemli etkenler olarak öne çıkmaktadır.

İletişim süreci içerisinde yer alan bir diğer unsur olan “kanal” ise mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan bir tür araç olarak tanımlanabilmektedir (Belch ve Belch, 2003, s.143). Reklam terminolojisine göre ise kanal, belirli bir amacı gerçekleştirmek ve hedef kitle üzerinde etki yaratarak belli bir konu, olay, olgu veya fikre ilişkin davranışlarının yönünü belirlemek adına kodlanmış mesajları aktarma veya taşıma işlevini yerine getiren iletişim araçları olarak tanımlanmaktadır (Fırlar, 2008 s.54). Bir reklam iletişim süreci içerisinde kanalın ya da reklam bakış açısıyla reklamın yayımlanacağı ve mesajın hedef kitle ile buluşacağı ortamın belirlenmesi ciddi bir araştırma ve hedef kitleyi tanıma süreci gerektirmektedir. Etkilenmesi beklenen hedef kitlenin yoğun olarak kullandığı kitle iletişim ve/veya sosyal medya araçları nelerdir; bu araçları günün daha çok hangi saatlerinde kullanmaktadır? Hangi programları izlemektedir veya hangi fenomenleri takip etmektedir? vb. birçok sorunun cevabının bu süreçte verilmesi gerekmektedir.

Temel bir iletişim sürecinin bir diğer unsuru ise “geri bildirim”dir. Geribildirim, hedef kitlenin mesajı okuduktan, duyduktan veya gördükten sonra gösterdiği tepkiler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Bu tepkiler reklamı yapılan ürün/hizmetin satış rakamları veya marka bilinirliği gibi araştırmalar ile toplanabilmektedir. Özellikle pazarlama uzmanlarının büyük ilgi gösterdiği geri bildirim süreci aynı zamanda marka açısından reklam mesajının hedef kitle tarafından nasıl algılandığı ve çözümlendiği ile ilgili de bilgi akışı sağlamaktadır (Belch ve Belch, 2003, s.145).

Söz konusu temel beş iletişim süreci unsuruna ek olarak özellikle reklam iletişim süreci içerisinde önemli bir başarı unsuru olarak yer alan “gürültü” kavramına da yer vermek gerekmektedir. Gürültü kısaca mesajın hedef kitleye ulaşmasını ve/veya hedef kitle tarafından anlaşılmasını engelleyen her türlü faktör olarak tanımlanmaktadır. Bakır’a (2012, s.184-185) göre; bir reklam mesajında hedef kitlenin anlayamayacağı

metaforların yer alması ya da reklam mesajının karmaşık, hedef kitlenin sahip olduğu demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel özellikler ile uyumsuz olması, reklam iletişim sürecinin istenilen etkiyi yaratmasını engelleyecektir. Bu bağlamda, reklam iletişim sürecinde gürültü faktörünü en aza indirgeyebilmek için reklamların gerek teknik özellikleri gerek görünümleri gerekse de içerikleriyle yayımlandıkları mecraada etkili bir şekilde yer almaları ve hedef kitleyle uyumlu olmaları gerekmektedir. Bir reklam iletişim süreci içerisinde gürültü unsurunun olabildiğince azaltılması reklam mesajının hedef kitle tarafından anlaşılması adına büyük önem arz etmektedir. Gürültü, sadece teknik sorunlar veya yanlış mesajın hazırlanması ile sınırlı olmamaktadır. Medya planlaması ne kadar doğru yapılırsa yapılsın, teknik unsurlar ne kadar yerinde olursa olsun veya reklam mesajı ne kadar hedef kitleye uygun hazırlanırsa hazırlansın yine de mesaja hedef kitle tarafından ilgi gösterilmesi ve mesajın kabulünün sağlanması gerçekleşmeyebilmektedir. Örnek olarak çok heyecanlı bir futbol maçı esnasında bir jilet markasının reklamının ekranın alt kısmında belirmesi, o reklamın hedef kitle tarafından anlaşıldığı anlamına gelmeyecektir hatta çok yüksek oranla hedef kitle o reklamı fark etse bile reklamı yapılan marka veya ürün hakkında olumlu bir geri bildirimde bulunulmayacaktır.

Bir iletişim süreci içerisinde belki de en yoğun çabanın harcanması gereken süreç “mesaj” kavramına aittir. Bir reklam iletişim süreci içerisinde her unsur mesajın doğru oluşturulması ve hedef kitle tarafından anlaşılması ile anlam kazanmaktadır. Bu noktada reklamın amacına göre doğru yaratıcı stratejinin seçilmesi ve buna uygun olarak mesaj çekiciliğinin belirlenmesi reklamın başarıya ulaşması noktasında önem taşımaktadır.

2.1.2 Reklam İletişim Sürecini Açıklayan Modeller

Her bir parçası detaylı ve uzun bir çalışma sonunda belirlenen bir reklamın en sonunda hedef kitle ile buluşması gerek markalar gerekse reklam ajansı açısından heyecanlı ve önemli bir an olarak beklenmektedir fakat bu noktada reklamın hedef kitle tarafından nasıl karşılandığı ve reklam mesajının ilgili kitlede olumlu veya olumsuz bir değişime yol açıp açmayacağı ise önemli bir soru işaretini beraberinde getirmektedir. Bu noktada reklam dünyası uzun yıllardır çeşitli yaklaşımlar ve modeller öne sürmekte ve bu yolla reklamın etkisini ölçebilmeyi hedeflemektedir.

2.1.2.1 Geleneksel Etki Hiyerarşisi Modelleri

Reklamın işleyişini açıklama amacıyla kullanılan modellerin birçok farklı yaklaşımdan beslendiği görülmektedir. Reklam işleyişini, belli basamakları takip eden bir etki hiyerarşisi olarak ele alan modeller, tüketici ilginliğini temel alan modeller ve çift süreçli modeller gibi birçok yaklaşımın bu amaçla kullanıldığı görülmektedir (Bakır, 2012, s.190). Söz konusu yaklaşımların zaman içerisinde değişmesi bir anlamda tüketicilerin değişimi ile paralellik göstermektedir. Bu alanda öne çıkan ilk modellerden olan geleneksel etki hiyerarşisi modelleri, genel olarak tüketicilerin rasyonel varlıklar olduğu düşünülen bir ortamda öne sürülmüştür. Söz konusu modellerden olan “AIDA” modeli 1800’lerin sonunda St. Elmo Lewis tarafından öne sürülmüş ve temeline her tüketicinin reklam mesajına aynı düzende cevap verdiği varsayımını almıştır. Bu düzen sırasıyla dikkat (attention), ilgi (interest), arzu (desire) ve eylem (action) olmak üzere dört temel basamaktır ve her bir basamak bir öncekinden etkilenmektedir (Yoo vd. 2004, s.50). Zaman içerisinde tüketicinin ihtiyaç (need) ve tatmin (satisfaction) unsurlarının da önemli olduğu düşünülmüş ve var olan AIDA modeli “NAIDAS” modeline evrilmiştir. 1960’yi yıllara gelindiğinde ise gerek tüketici profilinin değişmesi gerekse rekabetin artması reklam etkinliğinin ölçülmesi noktasında yeni bir modele ihtiyaç duyulmasına yol açmış ve Russell Colley tarafından “DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results-Ölçülebilen Reklam Sonuçları için Reklam Amaçlarını Belirlemek)” modeli yapılandırılmıştır. Bu modeli öncekilerden ayıran nokta ise önceliği tüketicinin reklam mesajını kavrayarak inanmasına vermesidir (Fırlar, 2008, s.37-38).

Söz konusu modellerin en bilineni ise Steiner ve Lavidge tarafından ortaya atılan “Etki Hiyerarşisi Modeli”dir. Modelin öncekilerden en büyük farkı insanların duygularının satın alma süreçlerinde etkili olduğu varsayımını dikkate almış olması ve reklamın etkisinin hemen değil zaman içerisinde ortaya çıktığını öne sürmüş olmasıdır. Bu zaman içerisinde ise tüketiciyi etkileyecek ve ikna edebilecek birçok farklı unsur bulunmaktadır. Söz konusu model özellikle reklam hedeflerinin ve reklam ölçümlerinin belirlenmesi noktasında birçok marka için önemli bir araç olmuştur (Belch ve Belch, 2003, s.148).

2.1.2.2 İlginlik Temelli Modeller

Reklam iletişim sürecini açıklama noktasında ilginlik tanımını kullanan ilk çalışma Herbert Krugman'a aittir. Krugman ilginliği izleyici ve uyarıcı arasında var olan kişisel bağlantıların sayısı olarak tanımlamaktadır. Bu sayı aynı zamanda izleyicinin reklama maruz kaldığı süre boyunca reklam ve kendi hayatı arasında bulunduğu benzerliklerin sayısı olarak da tanımlanabilmektedir (Krugman, 1971, s.3). Bakır'a (2012, s.196) göre, ilginlik bir tüketicinin satın alacağı ürüne yönelik gösterdiği ilgiyi tanımlamak amacı ile kullanılmaktadır. İlginlik temelli modeller ise bireylerin farklı ürünlere farklı düzeylerde ilgi göstereceği bilgisinden yola çıkarak reklam iletişim sürecini açıklamaya çalışmaktadır.

İlginliğin kavramsallaştırılması üzerine yapılan bir çalışmada ise, ilginlik reklamlara olan, ürünlere olan ve satın alma kararlarına olan ilginlik olarak üçe ayrılmış bir şekilde incelenmiştir. Söz konusu ilginlik alanları ise kişisel faktörler, ürün veya uyarana ilişkin faktörler ve durumsal faktörlerin etkisine göre yüksek veya düşük bir şekilde dinamik bir yapıda olmaktadır (Zaichkowsky, 1986, s.6).

İlginlik temelli ortaya atılan ve reklam iletişim sürecini açıklayan modellerden biri düşük ilginlikli öğrenme modeli'dir. Krugman tarafından ortaya atılan modele göre televizyon reklamları her zaman yüksek ilginlikle izlenen bir mecra değildir, öyle ki daha çok düşük ilginlikli bir izleme gerçekleşmektedir. Krugman'a göre, televizyon reklamlarında uyaran aktif izleyici ise pasiftir, bu sebeple de izleyici reklam mesajına özel bir ilgi göstermemekte ve mesajı algılama noktasında özel bir çaba sarf etmemektedir. Buna karşın basılı reklamlarda ise uyaran pasif izleyici aktiftir. Bu sebeple izleyici basılı reklamlara karşı daha yüksek bir ilgilenim göstermektedir (Yılmaz A. 2019, s.21-26). Buna rağmen, Krugman iknanın her iki ilginlik düzeyinde de gerçekleşebileceğini öngörmüş ve düşük ilginlik kavramının varlığını da reklam iletişim süreci içerisinde dikkate alınması gereken bir unsur olarak öne çıkarmıştır.

İlginlik temelli modellerden bir diğeri de FCB ızgarası modelidir. Foot,Cone ve Belding reklam ajansının baş harflerinden adını alan model, ajansın üst düzey çalışanlarından Vaughn'ın tüketici davranışları üzerine yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Modele göre, tüketicilerin ilginlik dereceleri ve buna göre nasıl bir satın alma süreci ve kararı geçirdikleri dört temel alanda incelenmiştir. FCB ızgarası

olarak da bilinen modele göre her bir alan, kendisine özgü bir yaratıcı strateji, mesaj, mecra ve ölçümleme yöntemine göre hazırlanmalıdır. Örneğin birinci alan olan yüksek ilginlik ve düşünme alanından yer alan bir ürün (otomobil, ev) için rasyonel mesajların bulunduğu bir reklamın üretilmesi daha uygun olmaktadır. İkinci alan olan yüksek ilginlik ve hissetme alanında yer alan bir ürün (mücevher, moda) için ise daha çok duygusal mesajların oluşturulması önerilmektedir (Vaughn, 1986, s.57).

Şekil- 2: FCB Izgarası

Yüksek İlgilik	Bilgilendirici (Ekonomik) <i>Öğren-Hisset-Al</i>	Duygusal (Psikolojik) <i>Hisset-Öğren-Al</i>
Düşük İlgilik	Alışkanlık (Tepkisel) <i>Al-Öğren-Hisset</i>	Tatmin (Sosyal) <i>Al-Hisset-Öğren</i>

Kaynak: Vaughn,1986, s.58

FCB ızgarasına alternatif bir model olarak temelini ilginlik üzerine alan bir diğer reklam iletişim süreci modeli ise Rossiter-Percy ızgarası modelidir. Model, FCB ızgarasının sınırlı bir değerlendirme sunduğunu ve özellikle marka bilinirliği ve tüketicilerin markaya yönelik tutumunun reklamın etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşünü öne sürmektedir. Rossiter-Percy ızgarasına göre FCB ızgarasında yer alan dört alan reklamı yapılan marka ve ürünün bilinirliği ve imajına göre girift bir hale gelmektedir. Örnek olarak FCB ızgarasına göre otomobil ürünü için yapılan bir reklamda tüketiciler önce “düşünme” davranışında bulunacak ve reklam bilgilendirici bir strateji temelinde üretilecektir fakat temelinde hazzı alan bir spor otomobil markası söz konusu olduğunda FCB ızgarasının ikinci alanı olan “hisset” alanı daha önemli bir hale gelebilecek ve reklamın stratejisi farklılaşmak durumunda kalabilecektir (Rossiter vd.,1991, s.12-13).

2.1.2.3 Çift Süreçli Modeller

Reklam etki süreci üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ve bu çalışmaların zaman içerisinde geçirdiği değişim incelendiğinde iknanın gerçekleşmesi ve reklamın etkinliğinin yükseltilmesi için gereken koşulların sürekli olarak arttığı görülmektedir. Önceleri sadece AIDA, NAIDAS gibi belirli basamaklar üzerinden süreç açıklanmaya çalışsa da zaman içerisinde ilginlik gibi kavramlar ortaya çıkmış ve tüketicinin reklama, markaya ya da satın almaya gösterdiği ilginin süreç içerisinde önemli olduğu kanısı öne çıkmıştır. Daha sonraki süreçte ise marka bilinirliğinin ve markaya yönelik tutumun da ilginlik seviyesini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği öne sürülmüştür. Gelineen noktada ise ikna sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve etkili reklam üretebilmenin yolu oldukça farklı bileşenler ve değişkenlere bağlı hale gelmiştir.

Bu noktada öne sürülen modellerden biri de Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli (Elaboration Likelihood Model) olmuştur. Model, Petty ve Cacioppo tarafından, ikna edici iletişimin altında yatan temel süreçleri organize ve kategorize etmek ve bu süreçleri anlamak adına kapsamlı bir model sunmak amacıyla ortaya konmuştur (Petty ve Cacioppo, 1986, s.3). Model aynı zamanda kaynağın güvenilirliği veya mesajın gücü gibi ikna edici iletişim unsurlarının ne zaman etkili olup ne zaman olamayacağı üzerine de varsayımlarda bulunmaktadır. Modele göre insanlar ikna edici mesajları dinlemeye, kabul etmeye ve değerlendirmeye bazen açık ve motive bazense tamamen kapalı durumdadır. Buna göre eğer alıcı ikna edici mesajları dinlemeye açıksa bu iknanın merkez yolunun da açık olduğunu göstermektedir. Bu yol daha gönderici kontrollü ve alıcının detaylı düşünmesini gerektiren bir yoldur. Buna karşın alıcının motive olmadığı bir dönemde ise iknanın gerçekleşmesi çevresel bir yolla mümkündür. Bu yol merkez yola göre daha kontrolsüz, dolaylı ve alıcının herhangi bir düşünme çabasının gerekmediği bir yol olmaktadır (Hoeksema vd., 2009, s.35).

Reklamın iletişim ve etki sürecini açıklamaya odaklanan bir başka çift yönlü model ise Kestirme-Sistemik Düşünme modelidir. İlginlik temelli modeller ve Ayrıntılandırma Olasılığı modeline benzer şekilde Kestirme-Sistemik Düşünme modeli de bireyden bireye farklılık gösteren ve mesajın birey tarafından kabul edilip edilmeyeceği veya bireyin mesaja göstereceği ilginin yüksek veya düşüklüğüne göre

ikna sürecinin deęişkenlik göstereceęini öne sürmektedir. Bakır'a (2012, s.209-210) göre, model reklam etki süreci açısından incelendięinde řu řekilde yorumlanabilecektir:

“Bireyler çeşitli reklamlara sezgisel ya da sistematik işlemeye dayalı bilişsel süreçlerle yaklaşabilir. Buna göre, tüketicilerin ilginlik düzeyleri, reklamı yapılan ürüne ya da hizmete dair bilgi gereksinimleri, reklam mesajını anlamaya dair yetenekleri, bilişsel kapasiteleri vb. unsurlar reklam etki sürecinde söz sahibi olmaktadır. Eğer bir ürün ile ilgili sezgisel işlemeye dair bilişsel süreçler ön planda ise reklamda kaynaęa dair unsurlar, tasarım biçimleri, görsel efektler, kullanılan müzikler, renkler, kişiler vb. konular, eđer bir ürüne dair sistematik işlemeye dayalı bilişsel süreçler ön planda ise reklam mesajının içerięi, bilgi gereksinimine cevap verebilirlięi, reklamda sunulan argümanların kalitesi gibi konular önemli hale gelecektir.”

Reklam etki sürecine iliřkin incelenen tüm modellerde bazı ortak unsurların bulunduęu görölmektedir. Bireylerin konuya iliřkin duydukları ilginlik seviyesi, hazırlanan mesajı anlamaya veya kavramaya yönelik olan yetenekleri ya da mesajı almaya yönelik olan motive durumları gibi kořullar bu unsurlardan bazılarıdır. Bu noktada bireyin tutum durumu önemli hale gelirken diđer yandan hazırlanan mesajın da bireyi söz konusu istenen noktaya getirmesi mümkün olabilmektedir. Bireye uygun, onu etkileyecek ve ilgili hale getirecek mesajların belirlenmesi reklamın etkisi üzerinde olumlu bir etkide bulunabilecektir. Bu nedenle “mesaj” kavramının anlaşılması ve etkili bir reklam mesajının nasıl oluşturabileceęinin öęrenilmesi bu sürece birçok fayda getirebilecektir.

2.1.3 Bir Reklam İletişim Süreci Unsuru Olarak Mesaj

“İnsan düşünen bir hayvandır” savının yerini “insan sosyal bir varlıktır” savına bıraktıęı günümüzde iletişim kurmanın önemi gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Gerek kişilerarası gerekse kitlesel iletişimin son derece önemli olduęu bir ortamda gerek bireyler gerekse markalar açısından doęru iletişim kurmak ve doęru anlaşılmak son derece önemli hale gelmiştir. Bu süreçler içerisinde ise iletişim sürecinin taşıdıęı mesaj ve bu mesajın doęru bir içerikle oluşturulması özellikle markalar açısından kendi iletişim süreçlerini doęru yönetebilmek adına elzem hale gelmiştir.

Bir iletişim sürecinde mesaj, kaynaęın çeşitli görsel, işitsel ve sözel sembolleri kullanarak kodladıęı ve hedefte belli bir düşünce, kiři, kurum ya da markayla ilgili

olumlu bir tutum, algı yaratmak ya da herhangi bir konuda bilgi vermek, duygu aktarmak için bir kanal üzerinden gönderdiği semboller bütünü olarak tanımlanmaktadır (Elden ve Bakır, 2010, s.23). Reklamcılık literatürüne göre mesaj ise, bir ürün, hizmet, marka, örgüt veya fikrin hedef kitlelere vaadini duygusal ve kavramsal boyuta hitap edecek şekilde formatlanmış çeşitli semboller aracılığıyla anlatmayı amaçlayan ve reklam ortamlarının özellikleri dikkate alınarak hazırlanan bir dizin olarak tanımlanmaktadır. Mesaj kaynak tarafından kodlanan ve reklamın içeriğini oluşturan bilgi ve/veya duygular dizgesidir (Fırlar, 2008, s.53).

Reklam yaratım süreci içerisinde mesaj, üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılan ve reklamın başarıya ulaşip ulaşmayacağı yönünde belirleyici olan bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Reklam verenler söz konusu yaratım süreci içerisinde ajanslara “Mesajımızı iletebiliyor muyuz?” veya “Alıcılar reklamımızdan hangi mesajı çıkarıyorlar?” soruları üzerine yoğunlaşırken; ajanslar ise tüketicilere “Reklam size ne söylemeye çalışıyordu? veya “Reklam verenin kastettiği mesaj neydi?” benzerinde sorular ile reklam mesajının etkinliği ile ilgili geri bildirimler edinmeye odaklanmaktadır (Sutherland ve Sylvester, 2000, s.88). Fletcher’a (2010, s.67) göre ise, bir ajans veya markanın reklam yaratım sürecinde öğrenmesi gereken en zorlu ders kendileri tarafından oluşturulan reklam mesajının aslında herhangi bir değeri olmadığıdır. Esas önemli olan reklama maruz kalan hedef kitlenin o reklamdan çıkarttığı anlamdır.

Reklamda mesaj oluşturma süreci reklamın hedef kitlesi ve o kitlenin hangi mecraları yoğun olarak kullandığı ile de ilişkilidir. Çoğunlukla hedef kitlenin takip ettiği mecraya uygun şekilde reklam mesajlarının hazırlandığı bilinirken bazı özel durumlarda ise mecraya özgü reklam mesajlarının hazırlandığı da görülmektedir. Bu tarz bir yaklaşım özellikle reklam mesajının daha etkin verilebileceği özel bir mecra fırsatı yakalandığında uygulanmaktadır. Reklamda birleştirme gereği olan bu yaklaşım mecranın kendisinde veya çevresinde var olan bir kaynağa, mesajı sergilemek amaçlı yeni bir görev verir. Yani gereç, mecra veya çevresinde zaten var olan bir öğeyi, mesajda yer alan sorunu veya onun çözümüne ilişkin vaadi sergileyecek biçimde kullanılır (Goldenberg vd., 2011, s.43).

Reklam mesajının istenen etkiyi yaratması, inanılırlığa sahip bir kaynak tarafından hedef kitlenin beklentilerine, gereksinimlerine, yaşına, cinsiyetine, gelir durumuna, içinde bulunduğu kültüre, kısacası, kaynağın sergilediği tüm özelliklere uygun bir şekilde geliştirilmesine ve kodlanmasına, doğru iletişim kanallarıyla, doğru yer ve zamanda hedef kitleyle buluşmasına ve önceki deneyimler, rekabet ve Pazar koşulları gibi diğer faktörlerin reklam amaçlarına uygun bir şekilde bir araya gelmesine bağlıdır. Reklamcı, reklam mesajının neyi, nasıl söyleyeceğini tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak planlar (Bakır, 2012, s.178-179).

Mesaj açısından reklamın sınıflandırmaları ise genelde iki şekilde olmaktadır. Bunlardan ilki taşıdığı mesaj açısından sınıflandırmadır. Bu alanda reklamlar kurumsal reklam ve ürün/hizmet reklamı olarak ikiye ayrılmaktadır. Kurumsal reklam daha çok mesajda markanın tanıtıldığı reklam olurken ürün/hizmet reklamında ise mesaj daha çok satış üzerine oluşturulmaktadır. Reklamın mesaja göre ayrıldığı diğer bir sınıflandırma ise reklamda kullanılan mesajın dayanağı üzerine yapılmaktadır. Buna göre reklamlar duygusal mesajlı veya olgusal mesajlı reklamlar olarak iki boyutta üretilmektedir. Duygu mesajlı reklamlar daha çok aşk, dostluk, güzellik gibi içerikleri işlerken olgusal reklamlar ise mesajlarını rasyonel vaatler üzerinden aktarmaktadır (Elden, 2009, s.30-31).

2.2 REKLAMDA MESAJ ÇEKİCİLİĞİ

Bir reklam üretim süreci içerisinde üzerine en yoğun mesai harcanan basamaklardan biri mesajın belirlenmesi sürecidir. Bu süreç içerisinde öncelikle ikna edilmesi ve etkilenmesi beklenen hedef kitlenin doğru ve detaylı bir şekilde tanınması ve ona uygun bir içerik ve dilin seçilmesi reklamın başarısı adına büyük önem taşımaktadır. Süreç içerisinde özellikle mesajın içeriğinin belirlenmesi ve hedef kitle üzerinde yaratması beklenen etkinin artırılması açısından ise bazı mesaj çekiciliklerine başvurulmaktadır.

2.2.1 Çekicilik Kavramına Genel Bir Bakış

Reklam ve ikna edici iletişim literatüründe ikna çekicilikleri, mesaj çekicilikleri ya da reklam çekicilikleri olarak da anılan çekicilik kavramı genel olarak herhangi bir iletiye, nesneye ya da kişiye dikkat çekmek, ilgi yaratmak ve bu yolla kişilere etki etmek amacıyla tasarlanan içerik olarak tanımlanmaktadır (Elden ve Bakır, 2010, s.75).

Çekicilik kısaca reklamın yönlendirdiği bir güdü (Russell, 1993, s.72) olarak tanımlanabileceği gibi tüketicilerin dikkatini çekmek ya da ürün/hizmet ya da markaya yönelik duyguları etkilemek için kullanılan bir yaklaşım (Belch ve Belch 2003, s.266) olarak da tanımlanabilmektedir.

Çekicilik, aynı zamanda, reklamcılarının hedef kitlenin ilgisini çekmek için yararlandığı unsurları dile getirmek için kullanılan bir kavram olarak tanımlanabilmektedir. Çekicilikler toplumsal bir tema olmaktan çok, reklamı alımlayan insanların zihnine erişmenin anahtarları olarak düşünülmelidir (Ertike ve Yılmaz, 2011 s.21-22). Çekicilik bir reklamın yaratım sürecinin tam kalbinde yer almaktadır ve temel amacı ise reklamı yapılan marka ile tüketicinin istek ve ihtiyaçları arasında bir köprü kurmaktır. Diğer bir tabirle çekicilik reklam mesajının okuyucu veya izleyiciye yapışmasını sağlayan bir tür yapıştırıcı olarak da görülebilir (Dix ve Marchegiani, 2013, s.393).

Sutherland ve Syvester'a (2003, s.145) göre, reklamın dikkat çekmesi gerekir. Diğer reklam kalabalığının arasından sıyrılıp fark edilmesi gerekir. Bu sebeple reklamcılığın birinci prensibi göze çarpması gerektiğidir. Bu amaçla, reklamlarda çeşitli dikkat çekici sanatsal araçlar kullanılır, ki bunların en çok tanınanları cinsellik ve mizahdır. Reklam çekicilikleri doğal olarak toplumların sahip olduğu değerlerden bağımsız olarak düşünülmemelidir. Buna rağmen bu değerlerin reklamlarda kullanılması ve reklamın içerisinde yedirilmesi ancak reklamcı tarafından çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Söz konusu değerlere benzer şekilde o toplumda kullanılan reklamlarda yer alan çekicilikler de kültürün bir parçası olmaktadır (Johar ve Sirgy, 1991, s.22-25).

Reklam çekiciliklerin ajans ve marka tarafından belirlenmesi süreci de reklamın başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri olmaktadır. Bu süreçte reklamı yapılacak olan ürün/hizmetin özellikleri, tüketicilerin ilginlik seviyeleri, markanın sahip olduğu imaj veya konum, reklamın ulaşmak istediği amaç, reklam mecrası ve reklam üzerinden etkilenmesi beklenen hedef kitlenin sahip olduğu kültürel özellikler reklam çekiciliğinin belirlenmesi sürecinde önemli birer belirleyici olmaktadır. Bu noktada kültürün diğer unsurlara göre daha önemli bir belirleyici olduğu öne sürülebilmektedir. İlgili kültürle uyumlu bir çekicilikle üretilen bir reklamın başarılı olma ihtimali daha

yüksektir. Buna karşın kültürle uyumlu olmayan bir çekicilik ise marka ve ajans açısından potansiyel bir iletişim krizi riskini de barındırmaktadır.

2.2.2 Reklamda Çekicilik Türleri

Reklamda kullanılan çekicilik türlerine dair literatürde birçok farklı sınıflandırılma bulunsa da genel kabul gören sınıflandırmanın rasyonel ve duygusal olmak üzere iki türlü sınıflandırma olduğu söylenebilmektedir. Rasyonel reklam çekicilikleri daha çok ürün ve hizmetin sahip olduğu somut yararlar odaklanır. Bunlar üretkenlik, kullanım kolaylığı, etkililik gibi sayılabilir. Diğer yandan duygusal çekicilikler ise reklamı yapılan ürün/hizmet hakkında duyguları harekete geçirmeyi amaç edinmektedir. Bunlar sevinç, aşk, mizah vb. duygular olabilmektedir.

Van Dyck (2015, s.102) reklamın rasyonel veya duygusal hangi türden bir çekicilik ile hazırlanacağını belirlemesi sürecinde markanın yeni bir marka olup olmadığını da önemli bir kriter olduğunu öne sürmektedir. Ona göre yeni bir marka söz konusu olduğunda tüketiciler daha ziyade bu markanın hangi değerleri temsil ettiğini öğrenmek istemektedir. Bu noktada olumlu duygusal mesajlar barındıran reklamlar bu merakın giderilmesi noktasında faydalı olabilirken aynı zamanda hissettirdiği olumlu duygular üzerinden markanın hatırlanmasına da yardımcı olabilmektedir. Bunun yanında, kullanılacak çekiciliğin seçilmesi tüketici ile markanın ne kadar içli dışlı olduğuna da bağlı olmaktadır. Rasyonel çekicilikleri hazırlanan bilgilendirici mesajlar markayla epey ilişkili olan insanlar için daha iyiyken, markaya daha az bağlı olanlar ise duygusal mesajlara daha iyi yanıt vermektedir.

Pickton ve Broderick (2005, s.453) ise FCB ızgarasına benzer şekilde reklam içerikleri ve reklam mesajlarının gruplandırılan bir model önermektedir. Bu modelde, rasyonel ve duygusal çekicilikler ile ürün odaklı ve tüketici odaklı özellikler eşleştirilmektedir.

Şekil-3: Reklam Çekicilikleri ve Reklam Stratejileri

	Ürün Odaklı	Tüketici Odaklı
Rasyonel	<ul style="list-style-type: none">• Gerçekçi• Ürün/Hizmet Karşılaştırmaları• Uzman Görüşü• Agresif Satış	<ul style="list-style-type: none">• Gerçekçi• Sorun Çözme Odaklı• Ünlü Kullanımı
Duygusal	<ul style="list-style-type: none">• Yaşam Kesiti• Yeni Heyecanlar• Ünlü Kullanımı• Yumuşak Satış	<ul style="list-style-type: none">• Gerçekçi• Ürün/Hizmet Karşılaştırmaları• Seks, Cazibe• Müzik• Mizah

Kaynak: Pickton ve Broderick, 2005, s.454

2.2.2.1 Rasyonel Çekicilikler

Rasyonel çekicilikler mantıksal yaklaşımlardan yararlanmaktadır. Satın alma süreçlerinde akla dayanan, düşünme süreçlerinin uzun sürdüğü ve duygusal etkilerin en aza indirildiği hallerde kullanılması uygun olan rasyonel çekicilikler hesaplılık, kullanışlılık gibi somut gerekçeler üzerine temellenmektedir (Gülsoy, 1999, s.430). Baker'a (1998, s.230) göre ise, rasyonel çekicilikler içerik olarak ürün veya hizmetlerin ekonomik ve teknik avantajlarını ön plana çıkaran ve özellikle endüstriyel alıcıları ikna etmeyi amaçlayan bir ikna edici iletişim türüdür.

Rasyonel çekicilikler, bilgilendirici olma eğilimindedirler ve reklam verenlerin ürün veya hizmetlerine tüketicinin ihtiyaçlarını tatmin eden bir fayda atfederek tüketicileri ürüne sahip olmaları yönünde ikna etmek için kullanılırlar. Rasyonel çekicilikler, kişisel çıkarlarla ilişkisi olan, ürünün kalitesi, ekonomik olup olmadığı, değeri, performansı gibi arzu edilen yararları sunan çekicilik türleridir (Bettinghouse ve Cody, 1987'den Akt. Akyol, 2011, s.20). Laskey vd. (1989, s.38-39) bilgisel reklamcılık olarak da tanımlanabilecek rasyonel çekicilikler'in reklamlarda uygulanması noktasında beş temel strateji öne sürmüştür. Bunlar;

- **Karşılaştırma:** Karşılaştırmalı reklamlar da temel amaç reklamı yapılan ürün veya marka ile rakip arasındaki üstün farkların ortaya konmasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken unsur karşılaştırmanın üstü örtülü bir şekilde değil açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilmesidir.
- **Temel Satış Vaadi:** Bu strateji de öncelikli amaç ürün veya hizmetin muadil diğer ürünlerde bulunmayan yegane özelliğine göndermede ve bu yolla ikna etme çabasında bulunmasıdır. Bu amaçla hazırlanan mesajın içerik olarak söz konusu yegane özelliği başarılı bir şekilde aktarması gerekmektedir. Örnek olarak “Diğer Markalar Size Daha Fazlasını Veremez” gibi somut bir fayda göstermeyen bir mesaj yerine “Aynı Anda 6 CD Oynatan Tek CD Çalar” mesajının kullanılması daha uygun olmaktadır.
- **Öncelikli:** Bu strateji de rakip ürünlerle ilgili herhangi bir iddia da bulunmadan sadece reklamı yapılan ürün/hizmetin sahip olduğu temel özelliğe göndermede bulunmaktadır. Reklamın içeriği nesnel ve gerçeklere dayalı olmalıdır. Örnek olarak “Bu meyva suyu %20 saf meyva suyu içermektedir.” gibi bir mesaj verilebilecektir.
- **Abartı:** Söz konusu stratejide reklamda ürün/hizmete dair verilen özellik abartılarak verilmektedir. Bu özelliğin objektif olarak doğrulanır olması aranmamaktadır, bu sebeple mesajda ölçülebilir bir özellik verilmemelidir. Örnek olarak “Dünyanın En İyi Hamburgeri” verilebilir.
- **Genel-Bilgilendirici:** Bu stratejide ise markadan çok ürünün sahip olduğu genel bir özelliğe göndermede bulunmaktadır. Örnek olarak bir süt markası reklamında “Vücudunuza fayda sağlar” mesajını vermek olabilir.

Reklamlarda yoğun olarak kullanılan rasyonel çekicilikler genel olarak ilginlik seviyesinin yüksek olduğu ve tüketicilerin satın alma kararlarını vermeden önce uzun süreli bir düşünme ve araştırma süreci geçirdiği hallerde markalar tarafından kullanılmaktadır. Otomobil, sağlık, emlak ve bankacılık gibi sektörlerde yer alan markaların birçok reklamında rasyonel çekicilikler ile karşılaşılmaktadır. Markalar tarafından sıklıkla kullanılan rasyonel çekiciliklerden bazıları ise kullanışlılık, işe

yararlılık, dayanıklılık, ucuzluk ya da pahalılık, verimlilik, mükemmellik, kalite, güvenli olma, teknolojik olma ya da son teknoloji olma vb. olarak sayılabilmektedir.

2.2.2.2. Duygusal Çekicilikler

Duygusal çekicilikler, tüketicilerin daha çok psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etme noktasında mesajlar barındırmaktadır. Bu mesajlar üzerinden tüketici algısında ilgili ürün/hizmetleri tüketmeleri halinde ortaya çıkabilecek ödüllendirme ya da tam tersi durumda cezalandırma gibi durumlara vurgu yapılmaktadır ve bu mesajlar aracılığıyla tüketicilerde çeşitli duyguların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır (Davies, 1993, s.51-52). Young'a (2017, s.326) göre, duygusal çekicilikler olumlu veya olumsuz fark etmeksizin izleyicilerin karar verme ve tutumlarını değiştirme noktasında oldukça etkilidir. Korku çekiciliği kullanıcıların güvenlik veya sağlık davranışını etkilemektedir, diğer yandan sevinç veya mizah ise marka ve ürünün hatırlanması ve satın alınması noktasında kullanıcıları güdülemektedir.

Duygusal çekicilikler daha çok ürün satın alındığında veya elde edildiğinde tüketici tarafından hissedilecek hazzın bir satış mesajına dönüştürülmesine dayanmaktadır. Güçlü bir şekilde oluşturulmuş duygusal mesaj, tüketicide *"İşte bu ürün senin ihtiyaçlarını karşılayacak ve seni tatmin edecek"* algısını oluşturabilen bir tarzda kurgulanmalıdır (Reichert ve Lambiase, 2003, s.44).

Duygusal çekicilik stratejisi ile oluşturulan reklamlar içerik olarak rasyonel reklamlara göre daha fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu sebeple alan üzerine sınıflandırmalarda bulunan birçok araştırmacı bulunmaktadır. Brader (2006, s.112) daha çok siyasal reklamları incelediği çalışmasında, temel olarak yedi duyguyu içeren bir duygusal çekicilik modeli ortaya koymuştur. Korku, öfke, coşku, gurur, hüzn, eğlence ve merhamet olarak öne sürdüğü duygusal çekicilikler arasında olumlu mesajlar barındıran çekiciliklerin daha çok lider partinin reklamları tarafından kullanıldığını diğer yandan olumsuz çekiciliklerin ise muhalefet parti reklamlarında kullanıldığını ortaya koymuştur.

Clow ve Stevens'a (2009, s.5) göre ise, reklamlarda tüketicileri motive etme veya heyecanlandırmak adına reklamlarda hem rasyonel hem de duygusal reklam çekiciliklerine başvurulsa da son dönemde yoğun olarak kullanılan çekicilikler genel olarak duygusal çekicilikler olmaktadır. Söz konusu çekiciliklerden bazıları olarak aşk,

koru, nostalji, seks, milliyetçilik ve başarı sayılabilmektedir. Pollay'ın (1983, s.80-84) öne sürdüğü 42 reklam çekicilikleri incelendiğinde ise çoğunluğunun macera, bağımsızlık, statü, topluluk, aile, seks, sakinlik vb. duygusal çekicilikler olduğu görülmektedir.

Reklam çekiciliği sınıflandırmalarından bir diğeri öne süren Moriarty'ye (1991, s.76) göre, duygusal çekicilikler temel olarak heyecan, korku, aile, suçluluk, nostalji, haz, kesinlik, gurur ve iç rahatlatmadan oluşmaktadır. Bunun dışında cinsellik, vatanseverlik, fiziki güzellik ve arzu, bir gruba ait olma gibi psikolojik ihtiyaçlar da duygusal çekicilikler içerisinde kendisine yer bulmaktadır.

Gerek rasyonel gerekse duygusal reklam çekiciliklerin türleri ve sınıflandırmaları noktasında daha birçok çalışma bulunmakta ve yaratıcılığa bağlı olarak kullanılan çekicilikler de her geçen gün çeşitlenmektedir. Bununla beraber bazı çekiciliklerin reklam içerisinde kullanım şekline göre hem rasyonel hem de duygusal olabilmek durumunun bulunduğu da görülmektedir. Söz konusu reklam çekicilikleri arasında bazı çekicilikler gerek markalar gerekse reklam yaratıcıları tarafından diğelerine göre daha yoğun olarak kullanılmaktadır.

2.2.3 Reklamlarda Kullanılan Başlıca Çekicilikler

Reklam yaratım süreci içerisinde reklamın hedefinin belirlenmesi, stratejinin ortaya konması, hedef kitlenin tanınması vb. birçok unsur göz önünde bulundurulmaktadır. Bu süreç içerisinde önemli olan bir diğere unsur da reklamlarda kullanılacak temel ikna mesajının hangi çekicilikle hazırlanacağını belirlemesi olmaktadır. Reklam çekiciliğinin belirlenmesi noktasında ise temel kriterlerden birinin reklamın yönlendirileceği kitlenin sahip olduğu kültürel özellikler olduğu öne sürülebilmektedir. Ayrıca önceki başarılı reklamlarda kullanılan çekicilik türleri de marka ve reklam yaratıcılarına bu süreçte yardımcı olabilmektedir. Bu noktada Türkiye'de yoğun olarak kullanıldığı düşünülen cinsellik, mizah, korku gibi duygusal çekicilikler ve ekonomik/tasarruflu olma ve ürün/hizmet özellikleri gibi rasyonel çekiciliklerden kısaca bahsetmek gerekmektedir.

Mizah: Cappo (2003, s.102), “eğer reklam ve eğlence bir noktada buluşacaksa o bugündür. Eğlendiren reklamlar oksijen gibidir. Solunan bir an, günün olaylarından bir kurtuluş.” sözleriyle mizah çekiciliğinin tüketici açısından önemine değinmektedir.

Mizah çekiciliğinin kullanım yoğunluğu ülkeden ülkeye göre değişse de özellikle reklam açısından bakıldığında markaya olan güvenilirliğin ve sevilirliğinin sağlanması, reklama ve reklamı yapılan marka/ürüne karşı olumlu tutumların geliştirilmesinin sağlanması, reklamın dikkat çekiciliğinin artırılması, iknaya uygun duygusal ortamın yaratılması, mesaj anlaşılabilirliğinin ve akılda kalıcılığının sağlanması ve bu yolla satışların artırılması gibi birçok işlevinin olduğu düşünülmektedir (Elden ve Bakır, 2010, s.215).

Cinsellik: Reklamcılar tarafından kullanılma tarihi diğer çekiciliklere göre çok daha eskilere dayanan cinsellik çekiciliği, kısaca reklam mesajlarının iletilmesinde cinsel içerikli kelime ve görüntülerin kullanımı olarak tanımlanmaktadır ve yapılan araştırmalara göre özellikle sigara ve tütün reklamlarında 1850’li yıllardan beri kullanıldığı görülmektedir. Reklamda cinsellik kullanımının temel amacının reklamın fark edilebilirliğini sağlamak ya da arttırmak olduğu öne sürülmektedir. Markaları, cinsel düşünceler yada duygularla özdeşleştirmeye ve onları keskin, öncü markalar olarak konumlandırmaya hizmet eden cinsellik çekicili reklamlar, aynı zamanda tüketicileri, cinsel cazibeyi, performans ve cinsel deneyim fırsatlarını arttırdıklarına ikna etmek için de kullanılmaktadırlar (Reichert, 2004, s.13-27). Cinsellik çekiciliği getirdiği tüm bu fırsatların yanında aynı zamanda kullanım noktasında büyük dikkat isteyen bir çekicilik türüdür. Reklamın yayınlanacağı kültürün cinselliğe olan bakış açısı bu çekiciliğin kullanım sayısı veya oranını da etkilemektedir. Yanlış bir şekilde kurgulanmış bir cinsel içerikli reklam markanın olası bir iletişim krizi yaşamasına yol açabilme potansiyelini barındırmaktadır.

Korku: Kullanımı noktasında dikkatli olunması gereken bir diğer çekicilikte korku çekiciliğidir. Reklamı yapılan ürüne sahip olunmaması durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları anlatan, bireyin yaşadığı içsel korkuları veya kaygıları harekete geçiren ve bu yolla tüketiciyi satın almaya yönelik ikna etme amacı taşıyan reklam çekiciliği türü olarak tanımlanabilmektedir (Gülsoy, 1999, s.340). Korku çekiciliklerinin özellikle sağlık ve güvenlik gibi sektörlerde yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. Sigara ve alkol karşıtlığı, obezite, alarm sistemleri, araç güvenliği

ürünleri vb. içerikli reklamlarda sıklıkla kullanılan korku çekiciliği aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşu tarafından da başvurulan bir reklam çekiciliği olmaktadır.

Ekonomik ve Tasarruf: Lüks kategorisindeki ürün/hizmetler dışında hemen hemen her kültürde yoğun olarak kullanılan bir rasyonel reklam çekiciliğidir. Özellikle satın alma kararından önce detaylıca düşünen, araştıran ve reklamı yapılan ürün/hizmete ödeyeceği fiyat ile bunun karşılığında sağlayacağı faydayı karşılaştıran kitlenin ikna edilmesi noktasında markaya yardımcı olan önemli bir çekicilik türü olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu reklam türünde reklam mesajları arasında rakamsal bazı mesajlar bulunmaktadır. Bu bir fiyat veya indirim oranı olabileceği gibi reklamı yapılan ürün/hizmete özgü bir kullanım birimi de olabilmektedir.

Ürün/Hizmet Özellikleri: Reklamlarda yoğun olarak kullanılan bir başka rasyonel çekicilik olan ürün/hizmet özellikleri, daha çok reklamı yapılan ürün/hizmete özgü özellikleri ön plana çıkaran, tüketicilere ürün/hizmetin varsa eşsiz satış vaadi (USP)'ni sunan, tüketicilere ürün/hizmeti kullandıkları takdirde elde edeceği faydaları gösteren vb. tarzda mesajlar barındırmaktadır. Duygusal mesajlarla tüketicileri ikna etmenin daha moda olduğu günümüzde söz konusu çekiciliğin bir duygu ile birleştirildiği birçok reklama rastlanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse “*Ford Focus’un yeni güvenlik donanımları sizi ve ailenizi kazalardan korur.*” mesajı hem ürünün sunduğu güvenlik özelliğini hem de korku çekiciliğini içeren bir reklam mesajı olmaktadır.

2.3 BİR REKLAM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK MİLLİYETÇİLİK

Bir millet olma ve birey nezdinde bir millete ait olma hissiyatı toplumlar üzerinde tarihin her döneminde etkili olmuştur. Bazı toplumsal, ekonomik, siyasi ya da teknolojik gelişmelere göre kavramın toplumlar üzerindeki etkisi artsa ya da azalsa bile milliyetçiliğin tarihin her döneminde gündelik hayatı etkilediği gerçeği ortadadır. Yaşanan toplumsal ve sosyal olayların da etkisiyle bazen bir toplumun egemen ideolojisi haline gelen milliyetçilik, olumlu veya olumsuz birçok olayın yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Tarihi bu kadar eski olan ve toplumlar üzerinde bu denli etkili olan bir fikrin, kendisiyle ilintili olan veya olabilecek birçok alanı etkilemesi doğal bir durum olarak görülmektedir ki, iletişim alanı da bunlardan biri olmaktadır.

1990’lardan itibaren sıklıkla adı duyulan küreselleşme kavramının milliyetçilik fikrinin etkisini azaltması ve belki de sonlandırması beklenirken toplumsal anlamda tam tersi bir durum oluşmuş ve toplumlar daha da milliyetçi ve hatta ırkçılığa doğru kayabilen gelişmeler göstermiştir. Buna bağlı olarak gerek Avrupa öncelikli olmak üzere birçok dünya ülkesinde ve gerekse ülkemizde sağ partilerin oyu artmaya başlamış ve milliyetçilik fikri tekrar yükselişe geçebilecek ortamı bulmuştur. Milliyetçilik temelinde politikalar sürdüren siyasi partilerin bazı ülkelerde yönetimleri eline alması, zaman içerisinde belirli söylemler üzerinden toplumu etkilemesi ve değiştirmesi durumunu beraberinde getirmiştir. Örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla üzerinde durduğu “Yerli ve Milli” söylemi ve buna özel olarak ambalajların üzerine eklenecek olan yerli ve milli logosu verilebilir. Bu ve benzeri gelişmelere bağlı olarak gerek gündelik yaşamda gerekse ekonomik yaşamda milliyetçi söylemlerin bir etki unsuru haline geldiği ortadadır. Durum böyle olunca toplum ve ekonomi dünyası arasında bir anlamda köprü olan reklamcılık alanı da bu etki unsurundan beslenme çabasına girmiştir. Süreç içerisinde milliyetçilik fikrini merkeze alan birçok iletişim kampanyaları hazırlanmış ve markalar ikna edici olma noktasında bu etki unsurunu kullanmayı tercih etmişlerdir.

Milliyetçilik fikrinin iletişim kampanyaları içerisinde kullanılmasının tek sebebi siyasi gelişmeler olmamaktadır. Ülkelerin geçtiği bazı özel durumlar da milliyetçilik fikrinin etkisini yükselten bir başka durumdur. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde milliyetçi reklamların yoğunlaştığı dönemlerden biri de savaş zamanlarıdır. Özellikle 1. Dünya Savaşı zamanı ve sonrasında Birleşik Devletler merkezli birçok marka, reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları, merkezine Amerikan bayrağını ve Amerikan askerlerini alan kampanyalar tasarlamıştır.

Milliyetçilik fikrinin iletişim temelli alanlarda kullanılma yoğunluğu, markaların ikna etmek istediği kitlelerin fikre olan yakınlığı ile doğru orantılı olmaktadır. Özellikle A.B.D. ve Türkiye gibi ülkelerde milliyetçilik fikrinin toplumun geneline hitap etmesi ve bir hissiyat olarak toplum üzerinde ikna edici etkisinin yüksek olması, bu durumu markalar açısından bir fırsat haline getirmektedir. Türkiye açısından bakıldığında özellikle muhafazakâr ve milliyetçi görüşün yükseldiği son 20 yıllık dönemde markaların milliyetçiliğe sıklıkla başvurduğu görülecektir. Öyle ki, günümüzde birçok

ulusal ve uluslararası marka gerek pazarlama gerekse reklam süreçleri içerisinde milliyetçiliği önemli bir ikna unsuru olarak kullanmaktadır.

Bilsel'e (2005, s.229-230) göre, Türkiye'de milliyetçilik ve milliyetçilikle ilişkili olan kültürel kodlar reklamlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ki neredeyse üzerine bir reklam ekolü inşa edilmektedir. Türk kültürünün stereotipik davranış ve düşünce kalıpları olarak sunulan otoriterlik, toplumsuluk, belirsizlikten hoşlanma, erkeksilik, şovenizm, vatanseverlik gibi temel özelliklerinin son dönem Türk reklam tarzında da belirleyici olduğu gözlenmektedir ve bu özellikler reklamın en önemli hedeflerinden olan farkındalık yaratma işlevini garanti altına almaktadır. Milliyetçi reklamı bir ekol ya da bir kavram olarak öne çıkaran bir başka kişi de Serdar Erener olmuştur. Türkiye'nin milliyetçi reklam tarihinin en önemli örneklerinden biri olan Cola Turka reklamlarının yaratıcısı olan Erener reklam serisinin başarısı ardından "Esprili reklamlarla pozitif milliyetçiliği vurguladık." söyleminde bulunarak milliyetçi reklamları pozitif milliyetçilik olarak tanımlamıştır (www.milliyet.com.tr).

Milliyetçilik ve milliyetçiliğin gündelik hayat içerisinde yer alması bazı düşünürlere göre ise pozitiflik ile açıklanamamalıdır. Bilig (2002, s.51-55), öne sürdüğü banal milliyetçilik kavramı ile milliyetçilik fikrinin bir milletin devlet olmasından sonra da yok olmadığını ve bir anlamda "artık/fazlalık bir kavram" olarak gündelik hayatın içine sızdığını öne sürmektedir. Bilig'e göre, milliyetçilik gündelik hayatın içerisinde yer alan somut ve soyut birçok unsura yerleşmektedir. Banknotlardan bozuk paralara, pullardan gazetelerin baş sayfalarına ve hatta logolarına, kamusal ve kamusal olmayan alanlarda asılan bayraklara vb. birçok unsur da her gün milliyetçilik yaşatılmakta ve milletlere milletliliğin sürekli işaret edildiği ve hatırlatıldığı bir ortam inşa edilmektedir. Bu inşa süreci içerisinde de özellikle kitlesel medya önemli bir araç olmaktadır. Bilig'in banal milliyetçilik tasvirine göre günümüz reklamları incelendiğinde özellikle milliyetçi reklamların da söz konusu kavrama hizmet ettiği anlaşılabilmektedir. Reklamlar da gündelik hayatın bir unsuru olarak milletlere millet olma hissiyatını millete özgü kültürel kodlar üzerinden hatırlatmakta ve milli ortamın yaratılmasına ve devamına yönelik bir işlev taşıyor hale gelmektedir.

Banal milliyetçiliğe uygun bir başka örnek ise aynı zamanda milliyetçiliğin pazarlanması üzerinden verilebilmektedir. Günümüz tüketim kültürünün hemen hemen

her şeyi metalaştırma potansiyelinin bulunması aynı zamanda milliyetçiliğin de bir meta haline gelmesini sağlamıştır. Ülkemizdeki örnekleri arasında Atatürk imzalı t-shirtler veya fincanlar yine Osmanlı tuğralı eşyalar, eski Türk sembolleri taşıyan hediyelik eşyalar vb. birçok Türk milliyetçiliğine ait imge günümüzde pazarlamanın bir aracı olmuştur. Öyle ki, sadece milliyetçi ürünlerin sunulduğu e-ticaret sayfaları bulunmaktadır.

Bir mesaj çekiciliği olarak reklamlarda kullanılan milliyetçilik çekiciliği aynı zamanda gurur çekiciliği olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle siyasal reklam çekicilikleri üzerine çalışan Brader (2006, s.114) reklam çekiciliklerini rasyonel ve duygusal olmak üzere iki ana kategoriye ayırmaktadır. Gurur çekiciliğini duygusal çekicilik içerisinde değerlendiren Brader, korku, öfke, coşku, gurur, hüznün, eğlence, merhamet olmak üzere toplamda yedi spesifik duygu üzerinden bir çekicilik tipolojisi ortaya koymuştur. Bu çekicilik türlerinden coşku ve gurur gibi olumlu etki yaratan çekiciliklerin daha çok başat konumda olan parti tarafından kullanıldığını öne süren Brader, öfke, korku ve hüznün gibi olumsuz etki uyandıran çekiciliklerin ise daha çok muhalefet tarafından kullanıldığını belirtmektedir. Gurur çekiciliği reklamlarında özellikle liderin yer alması reklamın etkisi açısından büyük önem taşımaktadır. Gurur çekiciliği kısaca, bir ülkeye, ulusa ya da belirli bir gruba ait çeşitli semboller kullanarak ya da geçmişte yaşanmış başarıları, zaferleri bayraklar vb. çeşitli görsel, ses ve müzikler kullanarak yücelterek bir insanı ya da insan topluluğunu belirli bir davranışı gerçekleştirmeye ya da belirli bir davranıştan sakınmaya iten çekicilik türü olarak tanımlanabilir (Ateş, 2016, s.9).

Marka iletişimi ve reklam alanında kullanılan milliyetçilik stratejisi tarihsel süreç içerisinde farklı ülkeler ve kültürlerde farklı yoğunluklarda ve farklı tarzlarla kullanılmıştır. Özellikle savaş, ekonomik buhran veya bir milletin belirsizlik dönemlerinde öne çıkan bir strateji olan milliyetçilik gerek devletler ve toplum gerekse milliyetçi reklamı yapan marka adına çoğu zaman artılar getirmiştir.

2.3.1 Marka İletişimi ve Reklamda Milliyetçiliğin Tarihi

Milliyetçilik temelli reklam ve iletişim çalışmalarının tarihine bakıldığında alana ilişkin ilk örneklerin genellikle Birleşik Devletler 'de uygulandığı görülmektedir. İlk milliyetçi reklamın tam olarak ne zaman yapıldığı henüz bilinmese de yapılan

arařtırmalarda yaklaşık 1850 yılında yayınlanan milliyetçi reklamlara rastlanılmıřtır. Birleřik Devletler'de bir mermer firması için hazırlanan reklamda Amerikan bayrađı, Amerikan kartalı, dini motifler ve dönemin Amerikan giyimini yansıtan insanlar yer almaktadır.

Resim-1: Henry S. Tarr's Manufactory Reklamı

Kaynak: www.wdl.org , Eriřim Tarihi: 11.07.2020

Milliyetçi reklamların tarihinde askeri ve siyasi reklamlar büyük önem arz etmektedir. Özellikle savař dönemlerinde savařa katılan ülke yönetimleri tarafından hazırlanan birçok milliyetçi reklamın yayımlandığı görülmektedir. Bu alanda dünyaca bilinen en ünlü çalışmanın ise 1. Dünya Savařı esnasında Birleřik Devletler'de yayınlanan ve "I Want You For U.S. Army" yazılı daha sonra poster olarak da kullanılacak basılı reklam olduđu söylenebilmektedir. Amerikalı ilustratör James Montgomery Flagg tarafından hazırlanan reklam, ilk olarak 6 Temmuz 1916 tarihli Leslie's Weekly dergisinin kapağında yayınlanmış ve Birleřik Devletler'in resmi olarak savařa katılmasıyla birlikte dört milyondan fazla kopyalanarak halkı Amerikan ordusuna katılması için ikna etmeyi amaçlamıřtır. Reklamda yer alan karakter, kesin olarak bilinmese de, 1812 savařında orduya sattığı etlerin taşınması için kullanılan fiçilerin üzerine U.S. yazılarını kazınmasıyla ünlenen Uncle Sam (Sam Amca) lakabıyla bilinen Sam Wilson olduđu rivayet edilmektedir (time.com/4725856/uncle-sam-poster-history/, Eriřim Tarihi:15.10.2019). 1. Dünya Savařı süresince birçok yönetim, halkından destek almak adına bu tarz posterler hazırlatmıřtır. Ayrıca söz konusu dönemde kullanılan posterlerin birbirlerine tasarım olarak benzediđi görülmektedir.

Özellikle tüm toplumca tanınan bir kahramanın veya bir vatandaşın postere bakan kişiye parmağını göstermesi ve altına reklam mesajının yerleştirilmesi ile posterlerin oluşturulduğu görülmektedir. Öyle ki, günümüze kadar popüleritesini sürdürmüş olan "Uncle Sam" posterleri bu tarzın ilk kez uygulandığı olmamış hatta meşhur posterden iki yıl önce İngiltere'de benzer bir posterin yayınlandığı araştırmalar esnasında ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde İtalya, Almanya ve Sovyetler Birliği için de aynı tarz posterlerin hazırlandığı görülmektedir. 1. Dünya Savaşı içerisinde farklı bir tarz da hazırlanmış bir reklam örneğine İtalya'da ulaşılmaktadır. Reklamda bir İtalyan askeri gözleri sarı bir şekilde yer almaktadır ve "Gözlerim ülke için, Paranız barış için" sloganı ile İtalyan halkından maddi destek talep edilmiştir (www.wdl.org, Erişim Tarihi:15.10.2019).

Resim - 2: 1. Dünya Savaşı Posterleri

Kaynak: www.ozy.com, Erişim Tarihi: 11.07.2020

Resim- 3: 1. Dünya Savaşı İtalya Posterleri

Kaynak: www.wdl.org, Erişim Tarihi:11.07.2020

Savaş dönemlerinde milliyetçilik temelli reklam yapan devletlerin yanı sıra kar amacı güden birçok marka da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları olarak Coca-Cola, Budweiser, Cadillac gibi markalar sıralanabilmektedir. Markalar savaş süresince toplumun genelinde artan milliyetçilik duygusunu bir anlamda fırsat olarak görerek bu süreçte kendi markaları ve hedef kitleleri arasında olumlu bir iletişim kurmaya ve markaları için olumlu bir imaj oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu noktada bazı markalar agresif mesajlar oluşturarak milliyetçi reklamları ırkçı reklamlara dönüştürebilmektedir. General Motors, Cadillac ve Western Cartridge Company'nin reklamlarında Adolf Hitler'e ve Nazi uçağına göndermeler bulunmaktadır.

Resim - 4: General Motors ve Western Cartridge Reklamları

Kaynak: adbranch.com , civilianmilitaryintelligencegroup.com,

Erişim Tarihi: 12.07.2020

Savaş süreleri boyunca askerlerin kullanıldığı birçok milliyetçi reklam hazırlanmıştır. Bunların çoğu Amerikan merkezli Coca-Cola, Pontiac, Camel vb. markalardan olurken özellikle 1910'lu yıllarda Türkiye'ye özgü markalar tarafından birçok milliyetçi reklamın Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmaya başladığı görülmektedir. Çoğu A.B.D'de üretilen ve Türk tütünlerinden yapılan sigaralar, Omar, Hassan, Fatima ve Murad gibi markalar ile satılmaya başlamış, bu markalar arasından Murad markası özellikle milliyetçi reklamlarla kendisini diğer markalardan ayırmayı amaçlamıştır.

Resim-5: Murad Reklamları

Kaynak: tobaccostanford.edu, Erişim Tarihi: 12.07.2020

Milliyetçilik temelli iletişim kampanyalarının Türkiye'de ki tarihi incelendiğinde ise yine dünyaya paralel olarak genellikle siyasi alanda ilk örneklerin yayınlandığı anlaşılmaktadır. Özellikle çok partili rejime geçilen ilk seçim dönemi olan 1950'de Demokrat Parti'nin "Yeter! Söz Milletin" kampanyası büyük başarı elde etmiş ve seçimi DP'ye kazandıran bir kampanya olmuştur. Söz konusu iletişim kampanyası gerek radyo gerekse yazılı basını kullanmış ve özellikle Milet'i öne çıkaran sloganı ile toplumla arasında önemli bir köprü kurmayı başarmıştır. Çevik'e (1999, s.120) göre, Demokrat Parti söz konusu slogan ve üzerinde dur işareti yapan büyük bir elin olduğu basılı reklam sayesinde hedef kitleler üzerinde milletin artık ezilmeyeceği ve söz konusu olumsuz gidişe bir dur diyeceğini etkili bir şekilde aktarma şansı bulmuştur. Siyasal kampanyalar ve reklamların işin doğası gereği milliyetçi mesajlar içerdiği veya içermesi gerektiği öngörülmektedir fakat kampanya mesajlarının belirlenmesi noktasında kullanılan dile göre söz konusu kampanyanın milliyetçilik temelli olup olmadığı ayrılabilir. Türk siyasi tarihinde seçim kampanyaları incelendiğinde milliyetçiliğin temel alındığı birçok farklı kampanya bulunmaktadır. Bunlardan Anavatan Partisi'nin "1983 yılına tarihlenen "Türkiye için Evet"(Tokgöz, 1991, s.18); 1995 genel seçimleri için hazırlanan DYP'nin "Haydi Türkiye'm İleri"(Tunalıgil, 2005, s.218); AK Parti'nin 2002 seçim kampanya sloganı olarak "Her şey Türkiye İçin!", 2011 sloganı olarak "Türkiye Hazır, Hedef 2023" ve 2018 için ise "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye"(Miş, 2018, s.-); MHP'nin ise 2015 seçimleri için "Bizimle Yürü Türkiye"(Eraslan, 2018, s.386) kampanyaları örnek olarak verilebilir.

Resim-6: Yeter Söz Millet Reklamı

Kaynak: www.setav.org, Erişim Tarihi: 12.07.2020

Tarihsel süreç içerisinde milliyetçilik çekiciliği sadece siyasal alanla sınırlı kalmamıştır. Kâr amacı güden birçok marka kendi iletişim kampanyaları süresince milliyetçilik temelli uygulamalar veya mesajlar oluşturmuştur. Bazı markalar milliyetçiliği bir tür marka konumlandırması olarak alırken bazı markalar ise milliyetçiliği pazarlama süreçleri içerisinde farklı yoğunluklar da kullanmıştır. Turkcell markasının reklamları incelendiğinde belirli aralıklarla milliyetçilik çekiciliğinin kullanıldığı görülmektedir. Bazı reklamlarında milli ve dini bayramları kurumsal anlamda kutlayan reklamlar hazırlayan Turkcell, ürün-hizmet reklamlarında da farklı ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırarak yine milliyetçi reklam örnekleri sergilemektedir. Uluslararası bir marka olan Coca-Cola'da özellikle dini bayramlar süresince geleneksel Türk kültürüne dair imgeler barındıran birçok reklam yayınlanmaktadır. Coca-Cola'nın hazırladığı ilk milliyetçi reklam ise 1997 yılına tarihlenmektedir. Marka kendisine özgü olan reklam müziğini Türk ezgilerine adapte ederek kullanmış ve bir Türk geleneği olan sofrada birlikte olma imgesini söz konusu reklamda kullanmıştır (www.hurriyet.com.tr, Erişim Tarihi:17.03.2020). Marka Türkiye'de ki 55. yılı için ise "Memlekete bakarsanız, görürsünüz bizi; bize bakarsanız da memleketi" sloganı ve yine ülkenin dört bir köşesinden milliyetçi imgeler içeren milliyetçi reklamı yayınlamıştır (www.campaigntr.com, Erişim Tarihi:17.03.2020). Türkiye'de milliyetçi reklamın ses getiren ilk örneklerinden biri ise Derby Traş Bıçağı için hazırlanan Ali Desidero adlı bir karakterin yaratıldığı reklamdır. Reklamda mahallenin bıçkın delikanlısı Ali Desidero diğer mahallelilerin arasında yüzünü kameraya doğru yaklaştırmakta ve "Burası

Türkiye! Yok Öyle" sloganını söylemektedir (Mediacat, 2005, s.22). Aynı zamanda Türk reklam tarihi içerisinde de özel bir yeri olan bir başka milliyetçi reklam ise Cola Turka reklamıdır. Ulusal bir marka olan Ülker'in bir ürünü olan Cola Turka, gerek kırmızı-beyaz olan renk seçimi gerekse ürün adında yer alan "Turka" kelimesi ile milliyetçi bir pazarlama iletişimine sahip olduğunu göstermektedir. Reklam, mesaj çekiciliği bakımından sadece milliyetçiliği değil aynı zamanda mizah çekiciliğini 'de kullanmıştır. Reklam serisinde ana karakter, yardımcı karakterlerin Cola Turka içerek bir Türk gibi davrandıkları olağandışı anları yaşamaktadır. Reklamda geçen milliyetçi imgeler arasında Türk bayrakları, dağ başını duman almış bölümü söylenen Gençlik marşı; yenge, karım, çoluk çocuk, kayınvalide, kayınbaba gibi Türklere özgü aile ünvanları; Sergen, Beşiktaş gibi Türk sporuna ait değerler, hesap ödeme, el öpme, gidenin arkasından su dökme gibi kültürel davranışlar, biber dolması gibi kültüre özgü yemek ve ana karakterin reklam sonunda tamamen Türkleştiği algısını oluşturmak adına "bıyık" imgesi görünmektedir. Cola Turka milliyetçi reklamlar sayesinde henüz yeni girdiği pazarda kısa sürece ciddi bir paya sahip olmuştur. Bu noktada markanın söz konusu kategoride öne çıkan ilk ulusal marka olması ve bu fırsatı pazarlama stratejisinin temelinde oturtması bu başarının önemli bir kısmını oluşturduğu söylenebilmektedir.

Milliyetçi marka iletişimi tarihinin Türkiye'de ki bir başka önemli örneği de Anadolu markasına aittir. Ülkenin ilk yerli otomobil markası ünvanına sahip olması bile toplum nezdinde markanın milliyetçi bir imaja sahip olmasını sağlamıştır, bununla birlikte markanın kurumsal kimlik ve reklam çalışmaları ile de bu imajın desteklendiği anlaşılmaktadır. Bir Koç markası olan girişim marka adının belirlenmesi sürecini de Türk vatandaşlarına bırakmış ve gelen marka önerileri içerisinde Türklerin anayurdu olan Anadolu'ya göndermede bulunan "Anadol" markasında karar kılınmıştır. Logonun belirlenmesinde ise yine Anadolu'nun önemli sembollerinden olan Hitit Geyiği'nden ilham alınmıştır (www.sekizsilindir.com, Erişim Tarihi:18.03.2020). Markaya ait reklamlar incelendiğinde de birçok basılı reklamda milliyetçi imgelerin olduğu görülmektedir. Marka faaliyette olduğu 1966-1984 yılları arasında farklı modellerle yaklaşık 95 binlik bir üretim ve satış adedine sahip olmuş bir Türk markası olarak tarihte yerini almıştır (www.anadolturkey.com, Erişim Tarihi:18.03.2020).

Resim-7: Anadol Reklamları

Kaynak: anadolturkey.com, Erişim Tarihi:12.07.2020

2.3.2 Marka İletişimi ve Reklamda Milliyetçilik Üzerine Yapılan Araştırmalar

Gerek marka iletişimi gerekse reklam alanında milliyetçilik kullanımının tarihi oldukça eskiye dayansa da bu alanda yapılan çalışmalar oldukça sınırlı kalmaktadır. Özellikle yapılan araştırmaların tüketici tarafındaki algıyı göstermesi noktasında büyük bir eksik olduğu söylenebilmektedir.

Reklamlarda içerisinde milliyetçilik de olan kültürel değerlerin kullanılması durumunun bir anlamda iki yönlü bir kazanç getirdiğini savunan çalışmalar mevcuttur. Pollay ve Callagher'a (1990, S.360) göre kültürel değerlerin reklamlarda kullanılması hem reklamları hem de o kültürel değerleri öne çıkarmakta ve güçlendirmektedir. Reklamlar bir tür bozuk bir ayna (distorted mirror) gibidir. Reklam sadece tüketiciler üzerinde işe yarayan, etkili kültürel değerleri öne çıkarmakta ve kullanmaktadır, bu sebeple de bir kültürü tamamen bir ayna gibi yansıtması mümkün olmamaktadır. Pollay ve Callagher, söz konusu hipotezlerini 1900-1980 yılları arasındaki reklamları inceleyerek öne sürmektedir. Araştırmaya göre, bu süreçteki reklamlarda kullanılan kültürel değerler çok az değişmiş ve çoğunlukla aynı değerler üzerinden reklamlar oluşturulmuştur.

1987 tarihli bir çalışmada ise milliyetçiliğin bir pazarlama aracı olarak değerli olup olmadığı üzerine araştırmalarda bulunulmuştur. Birleşik Devletler'de gerçekleştirilen çalışmaya göre milliyetçiliğin sadece bölgesel olarak değil ulus genelinde gittikçe güçlenen bir akım olduğu ve bu akımdan kaynaklanan pazarlama mesajlarının da özellikle marka ve ürün bilinirliği yaratma noktasında etkili olduğu

saptanmıştır. Bununla beraber esas önemli olan noktanın bu bilinirliğin tüketici davranışlarını etkileyebilmesi olduğu ve bunun için de "kalite" temelli mesajların milliyetçi stratejiye eklenmesi gerektiği öne sürülmüştür (Daser ve Meric, 1987, s. 537).

Brasted (2018, s.7-9), 1. Dünya savaşı reklamları üzerine analizler de bulunmuş ve savaş dönemi reklamlarında milliyetçiliğin tüketim kültürüne hizmet eden bir söylem haline geldiğini öne sürmüştür. Ona göre reklamlar milliyetçiliğin geleneksel söylemini değiştirmiş ve milliyetçilik artık tüketim kültürünü tetikleyecek ve reklamı yapılan ürünün alınmasını sağlayacak bir tür retorik haline gelmiştir. Brasted, savaş dönemi reklamlarını bu yeni milliyetçi retoriğe göre üçe ayırarak incelemiştir. Bunlar hizmet (service), tutumluluk (thrift) ve fayda (utility) olarak sıralanmaktadır. Hizmet, üreticilerin savaşa olan katkıları ve hizmetleri üzerinden reklamlarda kendisine yer bulurken, tutumluluk ise üreticilerin ülkesi için yaptığı fedakarlıklar olarak yansıtılmıştır. Fayda ise reklamlarda üreticilerin sunduğu ürünlerin askerler tarafından kullanılması olarak reklamlarda yer almaktadır.

Milliyetçi reklamlarla ilgili yapılan bir diğer çalışma ise Hindistan merkezli olmuştur. Varsha'ya (2008, s.47) göre milliyetçi reklamlar, Hintli tüketicileri ikna etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Temel olarak milliyetçilik içeren bir reklam aynı zamanda kültürel bazı unsurlar da içermeli, reklamı daha duygusal ve etkili hale getirmelidir. Çalışmada ayrıca reklamda sunulan ürün/hizmetin bağlı bulunduğu sektöre göre de milliyetçilik çekiciliğine yardımcı çekiciliklerin eklenmesi gerektiği öne sürülmektedir. Örnek olarak otomobil sektöründe verilen bir reklam ise güç çekiciliği sigorta sektöründe ise güven çekiciliğinin kullanılması reklamın etkinliğini arttırabilecek bir kullanım olmaktadır.

2006 FIFA Dünya Kupası, 2008 Olimpiyatları ve 2008 Kore Ulusal Futbol Ligi üzerine yapılan çalışmada söz konusu spor organizasyonları süresince markaların yayınladığı spor organizasyonları temelli milliyetçi reklamların tüketicileri nasıl etkilediği üzerine cevaplar aranmıştır. Araştırma sonuçlarına göre milliyetçi reklamların özellikle uluslararası spor organizasyonları ile eşleştirildiğinde çok daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca söz konusu stratejinin tüketicilerle ortak kültürü ve değerleri paylaşan markalar tarafından yayınlanmasının çok daha uygun olduğu saptanmıştır (Kim, Yim, Ko, 2013, s.75).

Tsai (2010, s.81) vatandaş-tüketici oluşturulması süreci üzerine 18 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bulgulara göre katılımcılar yerli ürünleri yabancı ürünlere göre tercih etmeye yakın olduklarını belirtmiştir. Özellikle A.B.D.'deki birçok, markanın üretim yerlerinin doğu ülkelerine taşınması üzerine birçok Amerikalının işini kaybettiğini belirten katılımcılar söz konusu tercihlerini sağlamlaştırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca özellikle 11 Eylül sonrası yayınlanan reklamların tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirten katılımcılar, söz konusu milliyetçi reklamların bir anlamda "Amerika'nın ve bizim yanımızda" olarak algılandığını ve markalar hakkında son derece olumlu imajlar oluşturduğunu öne sürmüşlerdir. Benzer bir çalışma ise Romanya'da gerçekleştirilmiş ve Romanyalı tüketicilerin milliyetçi marka ve reklamlardan olumlu yönde etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya göre milliyetçi reklamlar ulusal bilinci, yerel değerleri ve küreselleşen bir dünyada Roman kültürüne aidiyet hissedilmesini sağlama ve bu hisleri yeniden canlandırma amacıyla tasarlanmaktadır (Moraru, 2013, s.143).

Otomobil reklamları üzerine yapılan bir çalışmada ise reklamı yapılan otomobil'in sadece sahibi ile özdeşleştirilmediği aynı zamanda bir ulusla ya da ait olunan bir toplulukla da bütünleştirildiği öne sürülmektedir. National Geographic dergisinde yer alan Audi, Seat, Citroen ve Ford gibi markaların reklamlarındaki araçların sunumunda milliyetçi ideolojinin, "bireyin özgür olmak ve kendini gerçekleştirmek" için milletle özdeşleşmesinin zorunlu olduğunu ya da "millet, bütün siyasi ve toplumsal gücün kaynağıdır" gibi iletilerle verildiği belirtilmektedir. Böylece otomobil ürününe hem bireysel hem de ulusal bir kişilik kazandırılmakta ve bu kişilik aracılığıyla ürünün bir güç ya da egemen olarak simgeleştirdiği öne sürülmektedir (Cengiz, 2005, s.267). Aydın ve Yegen'in (2019, s.961-962) milliyetçi reklamlar ve tüketici davranışı arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmasında tüketicilerin ortak kültür, değer ve geleneklere dair sembol ve söylemleri barındıran reklamlara olumlu bir ilgilenime sahip oldukları ortaya konmaktadır. Araştırma kapsamındaki bireyler Yapı Kredi bankasına ait olan milliyetçi reklamı ilgi yaratıcı, ilginç, çekici ve anlamlı bulmaktadır. Araştırma kapsamında öne çıkan bir başka veri ise tüketicilerin ilgilenim düzeyleri incelendiğinde kadın ve erkek tüketiciler arasında anlamlı bir farkın bulunmayışı olmuştur. Siyasal parti reklamlarında milliyetçi söylemin kullanımına

yönelik yayınlanan çalışmada ise Tatlı (2014, s.18), Almanya, Fransa ve İsveç'in milliyetçi partilerinin reklamlarını incelemiş ve reklamlarda göçmen ve yabancı karşıtlığı, biz/onlar karşıtlığı ve özellikle İslam düşmanlığına varacak tonda bir dilin hakim olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Ramazan Bayramı döneminde yayınlanan reklamların gösterge bilimsel yöntemle incelendiği bir tez çalışmasına göre ise, söz konusu reklamların kültürel ve dini öğeleri sıklıkla kullandığı ortaya konmaktadır. Analiz edilen 19 reklam içerisinde perakende ve gıda sektörüne ait olanlar içerisinde milliyetçilik çekiciliği de olan duygusal çekicilikleri kullanırken, bankaların ve GSM operatörlerinin ise mizah çekiciliğini yoğun olarak kullandıkları anlaşılmaktadır. Araştırmaya göre, ramazan aylarında yayınlanan reklamlarda kültürel ve dini göstergelerden büyüklere saygı, el öpme, misafirperverlik, bayram harçlığı gibi göstergelere yer verilmektedir. Ayrıca kadının yemekle ve mutfakla olan ilişkisi, erkeklerin baş köşede oturması gibi ortak unsurlara rastlanılmaktadır (Sekizkardeş, 2016, s.132). 2015 yılı genel seçimleri için siyasi partiler tarafından yayınlanan reklamların analiz edildiği bir başka tez çalışmasına göre ise milliyetçilik çekiciliği olan reklamlar incelenen 152 reklamın 31'ini oluşturmaktadır. Aynı zamanda gurur çekiciliği olarak da tanımlanan milliyetçilik çekiciliği söz konusu dönemde siyasal partiler tarafından kullanılan "coşku"(83) ve "öfke"(33) çekiciliklerinden sonra üçüncü çekicilik türü olmuştur (Ateş, 2016, s.92).

2006 yılına tarihlenen bir doktora çalışmasında ise reklamda ulusal kimlik çekiciliği içerik analizi yöntemiyle incelendiği görülmektedir. Yıl içinde yayınlanan toplam 2634 reklamın 154'ünde ulusal kimlik çekiciliğinin bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca söz konusu reklamların %83'ü yerli markalar tarafından yayınlanırken %17'nin ise yabancı markalar tarafından yayınladığı verisi öne çıkmaktadır. Söz konusu 154 reklamın içeriğinde ise "Türkiye", "Biz Vurgusu", "Ulusal Gurur" kodlarının reklamlarda en yoğun olarak kullanılan milliyetçi söylemler olduğu ortaya konmaktadır (Kalan, 2009, s.151-154). Araştırma aralığı 2004 yılının mayıs ayını içeren ve reklamda yer alan geleneksel imgeler üzerine çalışılan bir başka tezde ise, toplam 456 reklam incelenmiş ve bu reklamlardan 444 tanesinde toplam 1567 adet geleneksel imgeye ulaşılmaktadır. Benzer araştırma sonuçlarına uygun şekilde söz konusu 444 reklamın 297'sinin yerli markalar 147'sinin ise yabancı markalar tarafından verildiği ve en yoğun

geleneksel imgelerin markaların konumlandırma stratejisi altında yayınlanan reklamlarda yer aldığı verilerine ulaşılmıştır (Şimşek, 2006, s.152-158).

Marka iletişimi ve reklamlarda milliyetçilik kullanımı üzerine yapılan araştırmalar sadece akademik alanla sınırlı kalmamıştır. Son yıllarda Türkiye'den de birçok araştırma şirketi bu alanda araştırmalar yapmakta ve sonuçlarını markalar ve pazarlama temelli dergilerde yayınlamaktadır. Bu alanda 2002 yılından beri süregelen bir araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmektedir. Brandkeys araştırma ve danışma şirketi 2002 yılından beri aralıksız 17 yıldır "*Amerika'nın En Milliyetçi Markaları*" araştırmasını yapmakta ve yaklaşık 6.000 Amerikan vatandaşına hangi markaları milliyetçi olarak gördüklerini belirtmelerini istemektedir. Sonuçlara göre, 2019 yılında da uzun yıllardır olduğu gibi Jeep markası birinciliğini korurken Disney'de yine ikinciliğini korumaya devam etmiştir. Üçüncü milliyetçi marka Ford ve dördüncü marka ise Coca-Cola olmuştur. Levis 5., American Express 6., Hershey's 7., At&t ve New York Times 8., Walmart 9. ve Fox News 10. milliyetçi marka olmuştur. Bazı ünlü markaların durumu ise şu şekildedir; Amazon/Twitter 12.; Pepsi/KFC 14.; Apple 17.; Nike 23. sırada olmuştur. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre tüm yaş gruplarında milliyetçiliğin arttığı görülürken en milliyetçi devlet kurumunun ise Amerikan ordusu olarak cevaplandırıldığı verilerine ulaşılmıştır (Brandkeys, 2019).

Türkiye'den ise özellikle Marketing Türkiye ve Mediacat gibi pazarlama ve iletişim temalı dergilerin belirli dönemlerde milliyetçilik üzerine araştırmalar ve makaleler yayınladığı görülmektedir. Marketing Türkiye'nin Haziran 2014 sayısında "Reklamda Neo Milliyetçiliğin Yükselişi" adlı bir makale yayınlanmıştır. Makaleye göre var olan siyasal konjonktürün de etkisiyle markaların reklamda daha çok milliyetçilik temasını kullanmaya yöneldiği belirtilirken markalar açısından bu süreçte dikkatli olunması gerektiğinin de altı çiziliyor. Özellikle tüketicilerin iyi tanınması ve belirli grupların küstürülmemesi gerektiğinin belirtildiği makale de bir milliyetçi reklamın başarıya ulaşması için belirli koşulların gerçekleşmesi gerektiğine dair vurgu yapılıyor (Eseler, 2014, s.52-54).

Mediacat dergisinin 2007'de gerçekleştirdiği ve "Milli takım maçları nedeniyle reklamlar milliyetçilikle doldu taşı. Sizce milliyetçilik markalara gerçekten değer sağlıyor mu?" anketine ise toplamda 663 kişi katılırken %51,43'ü hayır cevabını

verirken %48,57 ise evet cevabını vermiştir (mediacat.com, Erişim Tarihi:22.11.2019). Mediacat'ın 2005 Haziran sayısında ise “Vatan Millet Marketing” adlı bir makale yayınlanmıştır. Sektörden uzmanların da fikirlerini paylaştığı çalışmada milliyetçi pazarlama üzerine varılan ortak görüş milliyetçilik temelli bir konumlandırmanın kısa vadede belirli bir başarı sağlayacağı fakat sürdürülebilir bir başarı sağlayamayacağı yönünde olmuştur (Mediacat, 2005, s.20-26). Marketing Türkiye'nin 2016 yılında toplum nezdinde yaptığı bir araştırma ise Türkiye'nin markalar milli takımı'ni oluşturma üzerine gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin küresel marka adayları araştırması olarak da adlanan çalışmaya göre Türk Hava Yolları en önemli aday marka olarak öne çıkarken diğer markalar ise Simit Sarayı, Koç Holding, Turkcell, Mavi Jeans, Arçelik, Vestel, Ülker, LC Waikiki, Efes Pilsen ve Abdi İbrahim olmuştur (MarketingTürkiye, 2016).

Milliyetçiliğin pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki etkilerini araştırmak adına gerçekleştirilen kapsamlı ve güncel bir çalışma da Marketing Türkiye'nin Ekim 2018 sayısında yayınlanmıştır. Milliyetçi Tüketicilerin Tüketim Alışkanlıkları konulu araştırma kapsamında farklı ses gruplarından 1064 kişiyle görüşülmüştür. Araştırmanın markalar için en önemli çıktılarından biri özellikle turizm alanını ilgilendirmektedir. Buna göre milliyetçi tüketicilerin %47,8'i “tatile çıkmıyorum” cevabı verirken %38,3'ü ise “memlekete gidiyorum” cevabı vermiştir. Çıkan sonuçlar özellikle turizm markalarının iletişim süreçlerinde milliyetçi bir söylem de bulunmaması ve farklı tüketici gruplarına yoğunlaşması gerekliliğini öngörmektedir. Bir diğer önemli çıktı ise milliyetçi tüketicilerin %37'sinin internetten alışveriş yaptığını ve bu alanda %32,4 oranla Hepsiburada markasını tercih ettiğini göstermektedir. Milliyetçi tüketicilerin tasarruflarını daha çok ev ve araba üzerine yatırımlarla desteklediği sonucuna ulaşılan araştırma da en çok tercih edilen medya kanalları ise Hürriyet ve ATV olmuştur. Araştırma kapsamında tüketicilerin %45,8 ile yerli malına güvendikleri sonucuna ulaşılırken %42,3 ile Alman markalarına da güven duyulması ilginç bir veri olarak öne çıkmaktadır. Milliyetçi tüketicilerin en çok gurur duydukları marka %22,4 ile Arçelik olurken sırasıyla Vestel, Torku, Aselsan, Mavi, Tofaş, Ülker ve Eti diğer gurur duyulan markalar olmaktadır. Bununla beraber Türkiye'yi en iyi temsil ettiği düşünülen markalar ise %28,7 ile Arçelik yine birinci olurken sırasıyla Vestel, Aselsan, Ülker,

Torku, THY, Koç ve Tofaş markaları da listede yer almaktadır. Bu listede yer alan Koç ve THY markalarının en gurur duyulan markalar sıralamasında yer almaması ilginç bir veri olarak öne çıkmaktadır (Arslan, 2018, s.91-96).

2.3.3 Marka İletişimi ve Reklamda Milliyetçiliğin Kullanılma Nedenleri

Milliyetçiliğin uzun yıllardır markalar ve kurumlar tarafından iletişim ve reklam alanında kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanımın temel amacının ise o ülke insanlarını etkilemek ve markanın kendi çıkarları doğrultusunda ikna etmek olduğu ise bilinen bir stratejidir. Bununla beraber markaların bu denli manevi gücü yüksek ve dolayısı ile kullanımı riskli olan bir stratejiyi benimsemelerinin arkasında yatan birçok farklı düşüncenin olacağı da söylenebilecektir. Buna göre günümüz rekabet koşulları içerisinde marka ve kurumları bu riski alarak milliyetçiliği bir pazarlama ve iletişim stratejisi olarak kullanmaya iten diğer sebepler neler olabilir konusunu irdelemek uygun olacaktır.

Ülkemizde milliyetçiliğin bir ikna unsuru olarak kullanılmasındaki en önemli sebeplerden biri tüketici etnosentrizmi'nin ülkemizde son derece güçlü olması olduğu söylenebilir. Tüketici etnosentrizmi kısaca bir ülkedeki tüketicilerin yabancı menşeli bir ürün/hizmet almaktansa kendi ülkesinde yapılan bir ürün/hizmeti satın almayı tercih etmesi anlamına gelmektedir. Tüketicilerin bu yaklaşımında sadece ekonomik veya işlevsel bir kaygı yoktur, aynı zamanda bu durumu ahlaki olarak da uygun bulmamaktadırlar. Bununla beraber tüketici etnosentrizm'in yüksek olduğu ülkeler de tüketiciler yabancı menşeli ürün satın alarak yerel ve ulusal ekonomiye zarar vereceklerini, işsizliklere sebep olacaklarını ve temel de bu durumun vatanseverlikle bağdaşmayacağını düşünmektedirler (Shimp, 1984 s.285). Ülkemiz tarihine bakıldığında gerek toplumsal gerekse devlet alanında bu yaklaşımı destekleyecek davranış ve politikaların yürütüldüğü görülmektedir. İlkokullar'da yapılan "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri yine "Yerli Malı Yurdun Malı" söylemi, hükümetin "Yerli ve Milli" söylemi ve politikaları bu duruma örnek olarak verilebilmektedir. Bu alanda yapılan akademik çalışmalar da Türk toplumunun tüketici etnosentrizminin yüksek olduğunu gösterir niteliktedir. Balabanis vd.'nin (2001, s.168-169) yaptıkları ve Türkiye ve Çek Cumhuriyeti toplumlarının karşılaştırıldıkları çalışmanın sonuçlarına göre her iki toplumda da milliyetçilik ve tüketici etnosentrizminin birbiriyle doğru orantılı bir

şekilde yüksek olduğu öne sürülmektedir. Söz konusu kavramın güçlü olduğu toplumlarda milliyetçiliğin bir ikna stratejisi olarak kullanılması markalar için önemli bir fırsat kapısı açmaktadır. Ulusal markaların tüketiciyi yabancı markalara göre ikna etme noktasında önemli bir avantajı bulunurken yabancı markalar için ise bir anlamda yerelleşme politikasına geçilme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple milliyetçiliğe özgü unsurlar bu süreç içerisinde bir tür ikna aracına dönüşmek durumu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Tüketici etnosentrizminin yoğun olarak yaşandığı ülkeler ve toplumlarda aynı zamanda kolektif kültürün de yoğun bir şekilde hissedildiği bilinmektedir. Öyle ki, Türkiye de kolektif kültürün yani paylaşma, yardımlaşma, birlikte olma gibi hissiyatların toplumun tüm tabakalarında var olduğu görülmektedir. Söz konusu yaklaşım temelinde Türk reklamları incelendiğinde markaların ağırlıklı olarak kültürel toplumcular (duyarlılar) olarak adlandırılan psikografik tüketici profili üzerinden iletişim kurmayı tercih ettikleri görülmektedir. Kültürel toplumcular genellikle kolektif anlayışta hareket eden Meksika, Hindistan, İspanya gibi toplumlara atfedilmektedir. Türkiye de sahip olduğu kültür yapısı ile bu gruba dahil olan ülkelerden biridir. Bu noktada ise bu tarz pazarların markalardan en önemli beklentilerinden birinin yerelleşme olduğu söylenebilmektedir. Bu pazarda yer alan tüketici grupları global markaların bile kendi kültürlerini algılamalarını ve mümkünse sahiplenmelerini, gerektiğinde ise hem iletişim tarzlarının hem de ürünlerini yerel değerlere adapte edilmesini beklediği belirtilmektedir (Bilsel, 2005, s.229). Gerek tüketici etnosentrizmi ile yerel markaların pazarda daha avantajlı olması gerekse kolektif kültür yapısı ile tüketicilerin global markalardan yerelleşme isteğinde bulunmaları markaların pazarlama stratejilerini etkilemektedir. Yerel markalar ellerindeki bu fırsatı pazarlama ve reklam noktasında milliyetçilik kullanarak daha da etkili hale getirmeyi amaç edinirken global markalar ise aynı milliyetçiliği kullanarak pazarda kabul edilmeyi ve yerel markalar ile olan rekabette geride kalmamayı amaç edinmişlerdir.

Reklamda milliyetçilik çekiciliğinin yoğun olarak kullanılmasının önemli sebeplerinden birinin de medyadaki değişim olduğu söylenebilmektedir. Türkiye'nin son yıllarında özellikle geleneksel medya üzerinde yapılan yayınlar incelendiğinde gitgide artan milliyetçi bir anlayışın hakim olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada önemli

araçlardan biri de dizi ve sinema filmleri olmuştur. Kurtlar Vadisi serisi ile başladığı öngörülebilecek milliyetçi diziler, Payitaht, Diriliş-Ertuğrul, Kuruluş-Osman vb. ve Börü, Dağ vb. sinema filmleri de Türk toplumu üzerinde milliyetçilik duygusunu besleyen yayınlar olmuştur. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisi ve sinema filminin genç erkek Türk toplumu üzerinde ciddi etkileri olduğu ve gençlerin giyinme ve davranış tarzlarını bile değiştirecek etkilerde bulunduğu bilinmektedir. Söz konusu dizi ve filmlerin toplum tarafından benimsenmesi ve ilgi görmesi de yapımcıları bu noktada cesaretlendirmiş, böylece medya da milliyetçilik furyası başlamıştır.

Gerek geleneksel gerekse sosyal medya üzerinde milliyetçi söylemin ırkçı tarafa doğru kaydığı alanlar da bulunmaktadır. Özellikle haberlerin metinleştirilmesinde ırkçı söylemlere başvurulduğu görülmektedir. Örnek olarak herhangi bir insanın yaptığı hırsızlık olayı, eğer kişi bir başka uyruğa sahip biri ise “Suriyeli Hırsız” şeklinde ırkçı bir metinle haberleştirilmekte ve yine sosyal medya üzerinde de bu şekilde paylaşılmaktadır. Bu tarz durumların sıklıkla ve belirli bir süre yaşanması da içinde bulunduğu toplumu etkilemekte ve değiştirmektedir. Reklamlar ise toplumdaki beslenen bir unsur olarak değişen ve daha çok millileşen toplumlara karşı söz konusu çekiciliği kullanmaya daha istekli olmak durumunda kalmaktadır.

Reklamda milliyetçilik çekiciliğinin markalar tarafından kullanılmasının en temel sebeplerinden biri de milliyetçiliğin günümüz rekabet koşulları içerisinde avantaj sağlayan bir strateji olmasıdır. Günümüz rekabet koşullarından dolayı birçok marka, rasyonel çekicilikler kullanarak rakipleri arasından sıyrılmayı başaramamakta bu sebeple de tüm pazarlama iletişimi stratejilerini duygusal çekicilikler üzerinden kurgulamak durumunda kalmaktadır. Milliyetçilik ise bu noktada Türk toplumu üzerinde etkili bir duygusal çekicilik türü olmaktadır. Milliyetçi imgeler üzerinden tüketicilerle arasında duygusal bir bağ kurmayı amaç edinen markalar, bu yolla tüketicileri ikna etme ve kendilerini rakiplerinden ayırma noktasında avantaj sağlamaktadırlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta milliyetçilik çekiciliğinin söz konusu topluma uygun bir çekicilik olması ve milliyetçi reklamların söz konusu topluma özgü şekilde nasıl bir reçetesinin olduğuna dair araştırmaların yapılmış olmasıdır. Özellikle Türk toplumu gibi milliyetçilik konusunda hassas olan toplumlarda milliyetçi reklamın türü, içereceği görsel ve işitsel imgeler, senaryosu vb. tüm

unsurların seçimi, reklamın duygusal bağ kurma noktasında başarısını etkileyen faktörler olacaktır.

Tüketici ile marka arasında kurulması istenen bu duygusal bağın en önemli çıktılarında biri ise tüketicilerin markaya karşı aidiyet hissini oluşturmaktır. İnsanlar doğası gereği bazı içgüdülere sahiptir ki bir gruba ait olma da bu içgüdülerden biridir. Herhangi bir markaya karşı aidiyet duyan insanlar ise söz konusu markanın mesajlarına karşı daha açık ve markanın ürün/hizmetlerini satın alma noktasında daha istekli olacak hatta markanın yaşayacağı herhangi bir kriz noktasında markaya daha olumlu yaklaşacaktır. Bu aidiyet duygusunu yaratma noktasında ise milliyetçilik önemli bir ikna aracı olmaktadır. Markaların pazarlama stratejileri içerisinde kullandığı milliyetçi mesajlarda “*Biz de sizdeniz*”, “*Buraya aitiz*” ve ya “*Türkiye’nin*” gibi sloganlar hazırlaması ve bu sloganların tüketicilerce benimsenmesi, markanın bu aidiyeti yaratma noktasında önemli bir etki unsuru olmaktadır.

Markaların aidiyet duygusunu yaratmak ve güçlendirmek istediği tek kitle tüketiciler değildir. Çalışanlar, sivil toplum kuruluşları, yerel ve genel yönetimler, sendikalar, finans çevresi ve tüm toplum, yaratılan bu aidiyet ile marka adına olumlu bir yaklaşım içerisinde olacaktır. Markalar daha kaliteli çalışanları kuruma kazandırma noktasında avantaj sağlama şansına sahip olurken aynı zamanda yerel ve genel yönetimler üzerinden de rekabette önemli avantajlar elde edebilecektir. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışma şansı bulan markalar kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ile reklamlarında gösterdiği milliyetçi mesajları toplumun algısında güçlendirecek fırsatlar elde etme şansını da yaratmış olacaklardır.

Milliyetçiliğin markalar tarafından bir pazarlama stratejisi olarak kullanılmasının bir başka önemli sebeplerinden biri de ekonomik sebeplerdir. Milliyetçi mesajların hedef kitleler üzerinde yarattığı olumlu etki ile birlikte markalar ve markaların sundukları ürün/hizmetler hakkında olumlu bir imaj yaratılmış olacak ve bu olumlu imaj üzerinden tüketicilerin söz konusu ürün ve hizmetler hakkında satın alma kararını vermeleri teşvik edilmiş olacaktır. Tüketici etnosentrizminin etkisiyle özellikle yerel markalar için daha büyük bir potansiyel sunan bu durum özellikle günümüzün sert rekabet koşulları içerisinde milliyetçilik kullanan markalara büyük fırsatlar getirmektedir.

Genel olarak incelendiğinde bir marka iletişimi stratejisi olarak reklamlarda ve pazarlama alanında milliyetçilik çekiciliğinin kullanılmasının temel sebepleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

- Milliyetçiliğin toplumun geneli üzerinde etkili olan bir ikna aracı olması,
- Tüketiciler ve marka arasında olumlu bir iletişim kurma fırsatı sunması,
- Markanın ve markanın sunduğu ürün ve hizmetlerin pazar payını artırma fırsatını sunması,
- Markanın sunduğu yeni ürün ve hizmetlerin tüketicilerce benimsenmesinin kolaylaşması,
- Tüketici algısında markanın rakiplerinden farklılaşabilme fırsatı sunması,
- Yerel ve genel yönetimler ile arasında kuracağı olumlu iletişim ile çeşitli kazanımlar elde etme fırsatı sunması,
- Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bağını güçlendirme ve böylece sosyal sorumluluk alanında yeni fırsatlara açık olma şansı sunması,
- Varolan ve potansiyel hissedarlar üzerinde olumlu bir imaj oluşturarak markaya maddi kazanımlar elde etme fırsatı sunması,
- Varolan ve potansiyel çalışanlar üzerinde olumlu bir imaj oluşturarak kaliteli çalışanları elde tutma veya kuruma kazandırma fırsatı sunması,
- Markaların yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının kapsamını ve etkisini geliştirme ve güçlendirme fırsatı sunması,
- Olası bir kriz durumunda markanın daha dayanıklı hale gelmesini sağlaması,
- Yerel markaların ulusal pazarda global markalarla rekabet edebilmesini sağlaması,
- Global markaların ulusal pazarda yerel markalar ile rekabet edebilmesini sağlaması,
- Ülkenin içinde bulunduğu toplumsal duruma göre özellikle milliyetçiliğin zirve yaptığı dönemlerde beklenenden daha büyük maddi ve manev kazanımlar elde etme şansı sunması,
- Markanın hazırladığı tüm pazarlama mesaj ve faaliyetlerinin etkisini artırma potansiyeli bulunması,

- Markanın geleneksel ve sosyal medya üzerinde yayınladığı reklamların izlenirliği ve etkisini arttırması,
- Olumlu bir kurumsal itibar yaratma süreci içerisinde markalara fırsatlar sunması,

2.3.4 Marka İletişimi ve Reklamda Milliyetçilik Kullanımının Başarısını Etkileyen Faktörler

Marka iletişimi ve reklam alanları doğaları gereği içinde buldukları toplumdan etkilenmekte ve beslenmektedirler. Söz konusu etkilenme ve beslenme süreci reklam üreticileri için daha çok yaratıcı alanda olurken markalar ise stratejik kararlarını verme noktasında toplumun özelliklerini dikkate almayı tercih etmektedirler. Türk toplumunun özellikle son yılları incelendiğinde ise gerek medya gerekse siyasi iklim ve diğer birçok unsurun da etkisiyle milliyetçi duyguların toplum üzerinde etkisini gitgide arttırdığı görülmektedir. Buna bağlı olarak da gerek reklam üreticileri gerekse markaların söz konusu bu furyadan etkilenmeleri, kendi reklam ve iletişim faaliyetlerinde milliyetçilik duygusuna başvurmaları kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bununla beraber milliyetçilik çekiciliğinin, rasyonel çekiciliklerden veya diğer duygusal çekiciliklerden daha farklı dinamikleri olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Doğru bir milliyetçilik kullanımı, markaların toplumu ikna sürecinde önemli avantajlar sunma potansiyeline sahip olurken, bunun tam tersi bir durum ile de karşı karşıya kalınabilme durumu bulunmaktadır. Bu sebeple milliyetçilik temelli oluşturulan bir marka iletişimi veya reklamın üretim süreci, diğer çekiciliklere göre çok daha dikkatli ve titiz bir şekilde hazırlanmalıdır.

Öncelikle markaların söz konusu alanda milliyetçilik çekiciliğine başvurmadan önce özellikle işin stratejik ve etik boyutu ile ilgili bazı soruları dikkate almaları gerektiği söylenebilir. Bu sorulardan bazıları ise şu şekildedir (Mediacat, 2005, s.20-21):

- Stratejik açıdan bakıldığında bir markanın, büyük bir tehlike potansiyeli de barındıran böyle bir duyguyudan yararlanması, özellikle markanın uzun vadeli selameti için ne kadar doğrudur?
- Marka, belli bir konjonktür içinde yararlandığı ve belki satışlarını da arttıran böyle bir duyguya ne kadar süre sahip çıkabilir?

- Marka, şartlar deęiřtięinde stratejisini ve duruşunu koruyabilecek midir?
- Milliyetçi duygularına seslenen kitlenin dıřında kalanlara sevimsiz görünme riski göze alınmış mıdır?
- Etik açıdan bakıldığında ise reklamlarda her türlü duygudan yararlanmak meşru mudur?
- Bu işin bir sınırı, ifrata kaçmayı önleyecek bir hududu yok mudur veya olmamalı mıdır?
- Reklamveren ve reklamcı tek başına sebep olmasa bile, meydana gelmesine bir şekilde ve bir ölçüde katkıda bulunduğu olumsuz bir gelişmenin vebalini yüklenmeye hazır mıdır?

Milliyetçiliğin marka iletişimi ya da reklamda bir ikna unsuru olarak kullanılmasının marka adına başarıya ulaşması noktasında etkili olan bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden ilki ve en önemlilerinden biri markanın milliyetçiliğe hangi amaç veya amaçlarla başvurduğuyula ilgilidir. Öyle ki, milliyetçilik hissiyatının özellikle Türk toplumunda genel olarak hissedildiği ve bu hissiyatın din kurumuna benzer şekilde kutsal olarak sayıldığı bilinmektedir. Bu noktada markanın milliyetçiliğe satış temelli bir amaç ile başvurması ve milliyetçi reklamlar üzerinden maddi kazanç elde etmeye çalışması Türk toplumu üzerinde olumsuz bir etki bırakabilecektir. Bu sebeple milliyetçilik çekiciliğine daha çok kurumsal amaçlarla başvurulması uygun olmaktadır. Markalar tüketici ile aralarında olumlu bir iletişim kurma noktasında milliyetçilikten yararlanabilecek ve böylece toplum üzerinde olumlu bir bilinirlik oluşturabileceklerdir.

Milliyetçilik temelli marka iletişimi ve reklamlarda dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir başkası ise zamanlama olmaktadır. Milliyetçi mesajların toplum üzerindeki etkisi bazı zamanlarda olumlu veya olumsuz anlamda artıp azalabilecektir. Özellikle dini ve milli bayramlar ile Türkiye'nin de temsil edileceği uluslararası spor, sanat vb. organizasyonlarda yayınlanan milliyetçi reklamların toplum üzerindeki etkisi olumlu olabilecektir. Bununla beraber ülkenin farklı zamanlarda karşı karşıya kaldığı ekonomik buhran veya olası bir savaş tehdidi gibi durumlar da markaların milliyetçi reklamlar ile toplum üzerinde olumlu bir imaj oluşturması noktasında fırsat yaratan

zamanlar olmaktadır. Diğer yandan Türkiye, bünyesinde birçok farklı azınlığa ev sahibi yapmaktadır. Bu noktada hazırlanan bir milliyetçi reklamın söz konusu azınlıkların kutladığı veya andığı özel zamanlara denk gelmesi marka adına olumsuz bir durum yaratabilme potansiyelini barındırmaktadır. Benzer şekilde ülkede ayrılıkçı iklimin hissedildiği bir dönemde yayınlanacak herhangi bir milliyetçi reklam da marka adına olası bir kriz yaratabilecektir. Bu sebeple milliyetçi bir marka iletişimi veya reklamın yayınlanma zamanından önce ülkenin içinde bulunduğu toplumsal durumun ve siyasi gündemin analiz edilmesi markanın bu alandaki başarısını etkileyecek önemli bir faktör olmaktadır. Milliyetçilik temelli iletişim mesajlarının yayınlanma zamanlaması noktasında ulusal ve uluslararası markalar açısından da farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle olası bir savaş tehdidi veya dış kaynaklı bir ekonomik kriz dönemlerinde uluslararası bir markanın milliyetçi bir reklam ile tüketici ile buluşması, toplumun içinde bulunduğu milliyetçi iklimle birlikte markaya yönelik tepkiler gösterilmesini ve belki de markayı boykota kadar götürebilecek sonuçları doğurabilecektir. Özellikle markanın geçmişten gelen bilinirliği ve markanın menşe ülkesi de bu noktada etkili olmaktadır. Ülkemizde özellikle Coca-Cola markasının boykot edildiği sıklıkla görülmektedir.

Milliyetçi reklamların ve marka iletişimi kampanyalarının başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri de içerdiği görsel ve işitsel imgelerin ayrılıkçı ve ırkçı mesajlar vermemesidir. Milliyetçi bir reklam da yer alan görsel imgelerin toplumun geneline hitap edecek şekilde seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada reklamlarda sıklıkla Türk Bayrağı'nın kullanıldığı bilinmektedir. Bununla beraber markanın etkilemek istediği hedef kitlenin söz konusu alandaki hassasiyetleri iyi analiz edilmelidir. Öyle ki, dini imgelerin reklamlarda yer verilmesine olumsuz bakan genel bir kesim olabilecektir.

Milliyetçi reklamların ve marka iletişim faaliyetlerinin başarıya ulaşmasındaki bir başka önemli kriter ise işitsel öğeler ile ilintilidir. Reklamda kullanılması planlanan şarkı/türkü veya milli marşın seçimi, ayrıca reklamda bir dış ses kullanılacaksa bu sesin özellikleri ve dış sesin seslendireceği metin milliyetçi reklamın başarısını önemli şekilde etkileme potansiyeline sahiptir. 2006 yılında Petrol Ofisi, reklamında (www.youtube.com, Erişim Tarihi: 15.07.2020) İstiklal Marşı'nın düzenlenmiş bir

versiyonunu kullanmış ve reklam gerek toplum gerekse medya kesiminden büyük eleştiriler almıştır. Her ne kadar bu durum reklamın daha da ses getirmesini sağlamış olsa da reklamın Radyo Televizyon Üst Kuruluna şikayet edilmesini engelleyememiştir. RTÜK reklamdan dolayı markaya herhangi bir ceza uygulamamış fakat bir süreliğine de olsa reklam ve marka olumsuz eleştirilerin hedefi haline gelmiştir. Yine milliyetçi bir reklamda dış sesin seslendireceği metnin yazımında son derece dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir kitleyi hedef alan veya belirli bir kitlenin yanlış anlayabileceği tarzda cümlelere yer verilmemesi son derece önemlidir. Gerek görsel imgelerin gerekse işitsel imgelerin hazırlanması ve kullanılmasından önce toplumun özelliklerinin çok iyi bilinmesinin gerekliliği öne çıkmaktadır. Bu noktada özellikle uluslararası markaların yerel ajanslardan destek alması zorunlu görünmektedir. Aksi bir durumda milliyetçi bir reklam üzerinden marka adına olumlu yönde etkilenmesi planlanan kitle tam tersi bir şekilde marka adına olumsuz yönde etkilenebilecektir.

Reklamda duygusal mesaj çekiciliklerinden biri olan milliyetçilik çekiciliği, hedef kitleleri duygusal yönde etkileme ve bu yolla hedef kitleler ve marka arasında olumlu bir köprü kurmayı amaç edinmektedir. Bu noktada reklamın duygusal etkisinin yüksek olmasını sağlayacak kriterlerden biri de reklamın senaryosu olmaktadır. Her ne kadar reklamda yer alan milliyetçi görsel ve işitsel imgelerin doğru seçilmesi reklamın başarısı için önemli bir faktör olsa da daha da önemli olan diğer bir faktör ise söz konusu bu imgelerin hangi senaryo ve bağlam içinde kurgulanacağı üzerine olmaktadır. Bu sebeple milliyetçi bir reklamda herhangi bir hikaye olmadan milliyetçilik içeren imgelerin ardışık bir şekilde kurgulanması marka adına reklamdan beklenen olumlu etkiyi sağlamakta zorlanacaktır. Bu sebeple hedef kitleler üzerinde yaratılması beklenen duygusal etkiyi sağlamak adına bu imgelerin bir hikaye üzerinden verilmesi reklamın başarısını önemli ölçüde etkileyebilecektir.

Milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamların başarısını etkileyen faktörlerden en önemlilerinden biri de reklamın hedef kitleye olan uygunluğu olmaktadır. Hedeflenen kitlenin sahip olduğu özelliklere göre çekicilik türünün seçilmesi bir reklamın başarısını sağlama yolunda en önemli stratejik kararlardan biridir. Bu sebeple kitleye en uygun olan çekiciliğin tespiti için gerekli araştırma ve analizler yapılmalı ve markanın ve reklam üreticilerinin mizah, korku, cinsellik gibi duygusal çekicilikler ya da rasyonel

çekicilikler yerine neden milliyetçilik çekiciliğine başvurulduğuna dair dayanakları belirlenmelidir. Ayrıca bir milliyetçi reklam da farklı çekicilik türleri de birleştirilerek kullanılabilir. Örnek olarak Turkcell'in çekim gücü reklamı içerisinde (www.youtube.com, Erişim Tarihi:17.07.2020) hem milliyetçilik hem de mizah çekiciliği'nin kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple markanın hedef kitlesi ve ürün/hizmetin uyumlu olduğu hallerde milliyetçi reklamların başarısını artırma noktasında farklı reklam çekiciliklerine başvurulması mümkün olmaktadır.

Milliyetçilik temelli marka iletişimi ve reklamların başarıya ulaşmasını etkileyen diğer bir faktör ise reklam ile reklamda yer verilen ürün/hizmetin uyumudur. Düşük veya yüksek ilgilenimli bir ürün/hizmet reklamında mesaj çekiciliği olarak milliyetçiliğin kullanılmasının tüketici üzerinde yaratacağı ikna gücü, araştırılması gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bir varsayım olarak ev, otomobil gibi yüksek ilgilenimli ürünlerde tüketicilerin aynı zamanda bazı rasyonel bilgilere de ihtiyaç duyması mümkündür bu sebeple milliyetçi reklamın yüksek ilgilenimli ürünler için etkisi daha düşük olabilecektir. Ayrıca uluslararası anlamda bazı ülkelerin bilinirlikleri de markaları ve ürün/hizmetlerini de doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir. Örnek olarak Almanya mühendislik alanında diğer ülkelere göre daha iyi olarak bilinmektedir. Bu noktada bir Alman markasının herhangi bir ülkede yayınlayacağı reklamda basit bir metinle örnek olarak "Alman Üretimi" olarak belirtse bile milliyetçilik çekiciliğinin tüketici üzerindeki etkisini olumlu yönde etkileyebilecektir.

Milliyetçilik temelli marka iletişimi kampanyalarının başarısını etkileyen bir diğer faktör ise kampanyanın süresi ile ilgilidir. Öyle ki hazırlanan tek bir milliyetçi reklam ile toplumun marka adına ikna edilmesi oldukça zor görünmektedir. Bu sebeple milliyetçiliğin tek bir reklamdan daha çok bir markanın ya da ürün/hizmetin konumlandırma stratejisi olarak yer alması ya da kurumsal veya pazarlama amaçlı bir reklam serisi olarak oluşturulmasının markanın ikna edebilirliğini yükseltmek adına daha doğru olacağı söylenebilmektedir. Bu noktada bazı markalar milliyetçiliği sadece tutundurma karması içerisinde yer alan faaliyetler içerisinde kullanmayı tercih ederken bazı markalar ise milliyetçiliği kurumsal kimlik süreçler içerisinde de yerleştirerek toplum üzerinde daha büyük bir etki yaratmayı amaç edinmektedir. Ülker markasının Cola Turka'yı yaratma süreci bu duruma örnek olabilecektir. Ürün, gerek kırmızı beyaz

renkleri ve Türk içeren ürün adı ile gerekse milliyetçi reklamları ile tüketici algısında dönemine göre oldukça etkili olmuştur. Bu noktada rakibi olan markanın Türk toplumu üzerinde sahip olduğu olumsuz marka bilinirliğinin de bu etkiye bir tür zemin hazırladığı söylenebilmektedir. Benzer şekilde Turkcell markası da marka adı ile milliyetçi bir imaj yaratmakta ve bu imajı reklamları, sosyal sorumluluk çalışmaları ve sponsorluklarıyla da desteklemektedir.

Bununla birlikte bir markanın milliyetçi bir konumlandırmayı ne kadarlık bir sürede kullanacağı, milliyetçiliği bu süreçte farklı çekiciliklerle nasıl destekleyeceği ve en önemlisi milliyetçi konumlandırma içerisinde ne zaman ayrılacağı da markanın geleceği için önemli bir stratejik karar olmaktadır. Milliyetçilik duygusunun toplum üzerindeki etki gücünün belirli dönemlerde arttığı belirli dönemlerde ise azaldığı bilinmektedir. Bu noktada milliyetçilik konumlandırmasını oluşturan ve bu konumlama üzerinden marka adına olumlu kazanımlar elde eden markaların, olası toplumsal değişimlere göre kendisini hazırlaması ve milliyetçiliğin marka adına olumsuz bir hal almasından önce farklı bir strateji ile farklı bir marka iletişimi sürecine girmesi gerektiği önerilebilecektir.

2.3.5 Marka İletişimi Sürecinde Milliyetçiliğin Kullanılış Biçimleri

Milliyetçilik, bir markaya ait iletişim süreçleri içerisinde birçok farklı şekilde kullanılabilir. Bazı markalar milliyetçiliği kurumsal iletişim süreçleri ve konumlandırma stratejilerinin ana mesaj çekiciliği unsuru olarak seçerken, bazı markalar ise sadece belirli dönemler için bu stratejiye başvurabilir. Bazı markalar ise belirli bir ürün veya hizmetin oluşturulması ve tutundurulması sürecinde milliyetçilik temelli bir pazarlama stratejisi geliştirebilir. Bu noktada bir marka veya ürün-hizmetin tüketici tarafından milliyetçi olarak algılanmasının tek bir reklam veya kampanya ile gerçekleşip gerçekleşmeyeceği olmaktadır. Buna göre milliyetçiliğin marka iletişim süreçlerinde genel olarak kullanıldığı alanlar şu şekilde açıklanabilmektedir.

2.3.5.1 Kurumsal Kimlik Tasarlanması Sürecinde Milliyetçilik

Kurumsal kimlik kısaca bir kurumun kurumsal kişiliğini belirleyen kurumu görsel anlamda temsil eden ve genel anlamda diğerlerinden ayrılmasını sağlayan bir unsur olarak tanımlanmaktadır (Gray ve Balmer, 1998, s.695). İnsanlara benzer şekilde bir kurumun diğerlerinden ayrılmasını sağlayan ve uzun süre sadece görsel ağırlıklı

unsurların bir arada olduđu bir kavram olarak görülen kurumsal kimlik, günümüzde bu dar çerçeveden kurtulmuş durumdadır. Sert rekabet koşullarının bir anlamda geređi olarak günümüz pazarlama süreçleri içerisinde, her bir unsurun tüketiciye bir mesaj ulaştırma işlevinin bulunduđunu söylenebilmektedir. Bu noktada kurumların kimlik tasarlama süreçlerini sadece rakiplerinden ayrılma noktasında kullanmadığı ve yaratılan kurumsal kimlik unsurları ile tüketicileri etkileme amacı taşıdıkları söylenebilmektedir. Milliyetçilik ise söz konusu yaratım süreci içerisinde kurumların tüketicileri etkileme noktasında başvurduđu bir mesaj oluşturma stratejisi olarak yerini almaktadır. Günümüzde milliyetçiliğin sadece tutundurma süreci içerisinde deđil bir markanın veya ürün-hizmetin fikir noktasından pazarda yerini aldığı ana kadar olan tüm süreçler içerisinde aktif olarak rol aldığı birçok örnek bulunmaktadır.

Bu noktada ilk olarak marka ve ürün-hizmet adının belirlenmesi süreci içerisinde milliyetçiliğin kullanıldığı birçok örnek verilebilir. Turkcell, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Türk Ekonomi Bankası, Anadolu Sigorta, AlBaraka Türk, Anadolujet, Habertürk, CNN Türk, BabyTurco, Anadol, Hitit Seramik, Kanuni Motorsiklet Kuveyt Türk, Vatan Bilgisayar, Cola Turka, Doritos Alaturca vb. örnekler ilk akla gelen milliyetçi isimlendirmelerdir. Kurumsal kimlik süreci içerisinde logo tasarımı da marka adının belirlenmesi kadar önemli bir unsur olmaktadır. Bu noktada milliyetçilik gerek renk seçimi gerekse logoda yer alabilecek görsel seçimleri üzerinde de etkide bulunmaktadır. Türk Hava Yolları ve Cola Turka gibi milliyetçi isme sahip markaların logolarının da kırmızı-beyaz Türk Bayrağı renklerindedir.

Türkiye'nin ilk milliyetçi logolarından biri de Petrol Ofisi'ne aittir. 1941 yılında kurulan markanın ilk logosu Türk mitolojisinin temel figürlerinden olan dişi kurt'u temsil etmektedir. Türk Bayrağı ile aynı renklerde logoya sahip olan marka, 2006 yılında Formula 1 yarışlarında sponsorluk yapmış ve söz konusu sponsorluğun reklamında İstiklal Marşı'nı kullanması ile de ses getirmiştir. Markanın "Türkiye'nin Petrol Ofisi" olarak belirlediđi slogan da markanın milliyetçiliđi tüketici algısında genel bir marka konumlandırması olarak seçtiđini kanıtlar niteliktedir.

Resim 8: Petrol Ofisi Eski ve Yeni Logo

Kaynak: www.petrolofisi.com.tr/tarihce, Erişim Tarihi:15.07.2020

Markaların logo tasarlama süreçleri içerisinde ait oldukları ülkeye ait renkleri kullanmaları sadece Türkiye'ye özgü bir durum olmamaktadır. İtalyan menşeli lüks bir otomobil markası olan Ferrarinin logo tasarımında İtalya Bayrağı'nın renklerine yer verdiği görülmektedir. Benzer şekilde Carrefour ve Grey Goose markaları da Fransa Bayrağı'nda bulunan renkleri logo tasarımlarında kullanmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Budweiser markasının sadece logo tasarımında değil, ambalaj tasarımı ve tüm marka iletişim süreçlerinde milliyetçiliğe başvurdukları bilinmektedir.

Resim 9 ve 10: Ferrari ve Grey Goose Logoları

Kaynak: corporate.ferrari.com/en/about-us/brand ve www.brandsoftheworld.com/logo/grey-goose-1?original=1 Erişim Tarihi:16.07.2020

Logolarda milliyetçi imgelerin bir başka şekilde yer aldığı tasarım da ülke isimlerinin marka logolarına eklenmesi ile oluşturulmaktadır. Günümüzde birçok marka logo tasarımlarının bir bölümüne ait oldukları ülkenin isimlerini yazmakta ve bu yolla uluslararası pazarlarda var olan ülke imajı üzerinden avantaj sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca kendi ülkesindeki pazarda ise tüketici etnosentrizminden faydalanarak farklı ülkelerden gelen rakipleri karşısında pazarda rekabet avantajı sağlayabilmektedir.

Resim 11 ve 12: Oriflame ve Yves Rocher Logo

Kaynak: www.brandsoftheworld.com/logo/oriflame-4 ve logosvector.net/free-yves-rocher-vector-logo-eps.html, Erişim Tarihi:16.07.2020

Milliyetçiliğin logo tasarımlarında bir başka kullanılma şekli de haritaların logo tasarımında kullanılması şeklinde olmaktadır. Türkiye’de farklı inşaat firmalarının kurduğu Emlak Konut girişiminin logosu kırmızı beyaz renklerinde bir Türkiye haritası olarak tasarlanmış ve yine milliyetçi bir mesaj olan “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” yazısı logoya yerleştirilmiştir. Bir diğer örnek ise Avustralya’da Yoga Avustralya markasına aittir. Logoda yoga yapan bir kadın bulunurken yoga hareketi içerisinde el ve ayaklarının birleşmesiyle ortaya çıkan şekil Avustralya haritasını temsil etmektedir.

Resim 13 ve 14: Emlak Konut ve Yoga Avustralya Logosu

Kaynak: logofaves.com/2009/06/yoga-australia/, Erişim Tarihi:20.07.2020

Milliyetçiliğin kurumsal kimlik tasarımı süreci içerisinde kullanıldığı bir başka alan da ambalaj tasarımları olmaktadır. Günümüzde birçok marka ambalaj tasarımlarında kendi ülke isimlerini veya o ülkeye ait hazırlanan logo ve görseli kullanmaktadır. Öyle ki milliyetçiliğin yoğun olarak yaşandığı bazı ülkelerde bu durum devlet tarafından da desteklenmekte ve hatta yasalarla zorunlu tutulmaktadır. Türkiye’de üretilen ürünlerin ambalajlarına “yerli üretim” ibaresinin eklenmesi bu

duruma örnek olarak verilebilir. Benzer şekilde “Made in Germany”, “Made in Britain” ve “Made in U.S.A.” gibi logolar da bulunmaktadır.

Resim-15: Ambalajlarda Kullanılan Milliyetçi Logolar

Kaynak: www.ticaret.gov.tr/tuketici/belgelendirme-islemleri/yerli-uretim-logosu , [/www.madeinbritain.org/](http://www.madeinbritain.org/) , www.german-ma.de/made-in-germany-logo/ , www.madeinamerica.co/pages/about-us, Erişim Tarihi: 17.07.2020

Ürün ambalajları üzerinde milliyetçi görsellerin kullanıldığı başka örnekler de bulunmaktadır. Bu noktada markalar daha çok kendi tutundurma stratejileri altında belirli dönemler için ya da uzun süreli şekilde milliyetçi görselleri ambalaj ve etiketlerine eklemektedir. Bu yolla var olan ürün veya marka imajı ülkenin imajı ile desteklenebilecek ve böylece marka tüketici algısında daha olumlu bir şekilde yer edebilecektir. Ayrıca milliyetçiliği bir ana konumlandırma stratejisi olarak seçen markalar için de ambalajlarda kullanılan milliyetçi görseller bu konumlandırmayı destekleyebilecektir. Amerikan Budweiser markasının belirli dönemlerde tasarladığı Amerikan bayraklı ambalajlar bu duruma örnek olarak verilebilir

Resim 16 ve 17: Corvus ve Budweiser Ambalaj Görselleri

Kaynak: www.canadianpackaging.com/general/budweiser-unveils-u-s-patriotic-packaging-141244/ , www.packagingstrategies.com/articles/87129-beer-brands-patriotic-packaging-returns Erişim Tarihi: 17.07.2020

2.3.5.2 Ürün-Hizmet Geliştirme Sürecinde Milliyetçilik

Milliyetçiliğin markalar adına kullanıldığı bir başka alan da ürün-hizmet geliştirme sürecidir. Birçok marka, içerisinde bulunduğu toplumun istek ve ihtiyaçlarına göre yeni ürün ve hizmet geliştirmekte veya var olan ürün ve hizmetlerini değiştirmektedir. Günümüzde özellikle uluslararası markaların global pazarlama stratejileri altında bu tarz ürün ve hizmet geliştirdikleri görülmektedir. Örnek olarak Coca-Cola'nın Cappy markası altında Türkiye'ye özgü şekilde Ramazan Şerbeti üretmeye başlaması verilebilir. Benzer şekilde uluslararası fast food markalarının da Türk kültürüne özgü yemekleri belirli dönemlerde bünyesine eklediği ve menü isimlerini de bu alanda değiştirdiği bilinmektedir.

Ürün-hizmet geliştirme süreci içerisinde milliyetçiliğe başvuran bazı markalar da tekstil sektöründe yer almaktadır. Bazı markalar, giyim tasarımlarında sadece kendi ülke bayraklarını veya kendi ülkelerine özgü unsurları kullansa da bazı markalar ise pazarda buldukları her ülkeye özgü farklı tasarımlarda bulunarak global stratejiler uygulamayı seçmektedir. Levi's markasının belirli dönemlerde Amerikan bayraklı tişört, şort ve benzeri tasarımlar yaptığı ve bu tasarımları uluslararası pazarlarda da sunduğu görülmektedir. Ayrıca Türkiye'den de birçok marka üzerinde Türk şehirlerinin ismi, Türklere özgü deyimler ve sözcükler, Türklere özgü görseller bulunduğu tasarımlar yapmakta ve bunu ulusal pazara sunmaktadırlar.

Ürün-hizmet geliştirme süreci içerisinde milliyetçiliğin strateji olarak kullanıldığı bir başka alan da özellikle ham maddenin sağlanması noktasındadır. Milliyetçi marka olarak konumlanma amacı taşıyan markaların ürünlerini üretme süreci içerisinde kullandığı ham maddeleri kendi ülkeleri içerisindeki tedarikçilerden alması ve

bunu halkla ilişkiler ve reklam yoluyla duyurması da tüketici algısında markanın milliyetçi olarak konumlanmasına yardımcı olan bir başka strateji olmaktadır. Bu duruma örnek Torku markası üzerinden verilebilir. “Doğal Olarak Bizden” sloganı ile milliyetçi bir konumlandırma hedefleyen marka, kuruluşundan bugüne sadece bu topraklarda üretilen ürünleri kullandığını ve Anadolu çiftçilerinden oluşan bir kurum olduğunu sıklıkla belirtmektedir (torku.com.tr, Erişim Tarihi:17.07.2020).

Milliyetçiliğin bu süreçte kullanıldığı bir başka alan ise milliyetçi mesajlar içeren hedef kitlelere özgü ürün-hizmetlerin geliştirilme süreci olmuştur. Özellikle Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde askerlere ve savaş gazilerine yönelik birçok hizmet geliştirilmekte ve bu hizmetler milliyetçi reklamlar üzerinden topluma aktarılmaktadır. Turkcell’in Askercell’i, Türk Telekom’un Asker Kart’ı veya askerlere ve gazilere özel düşük faizli krediler, kampanyalar, indirimler gibi birçok ürün ve hizmet, markalar tarafından milliyetçilik stratejisi altında topluma sunulmakta ve toplum algısında milliyetçi bir marka olarak konumlanma süreçlerine katkı sunmaktadır.

2.3.5.3 Tutundurma Sürecinde Milliyetçilik

Milliyetçilik kurumsal kimlik tasarlanması ve ürün hizmet geliştirme süreçleri içerisinde daha kısıtlı bir kapsamda kullanılırken tutundurma süreci içerisinde çok daha yoğun şekilde kullanılmaktadır. Özellikle milliyetçiliği tutundurma süreci kapsamında kullanan marka sayısı diğer alanlara kıyasla çok daha fazladır. Bazı markalar milliyetçiliğe tutundurma süreçlerinin içerisinde bir tür ana strateji olarak yer verirken bir çok marka ise milliyetçiliğe belirli bir dönem için başvurmaktadır. Özellikle markaların kurumsal temelli mesajları içerisinde yer verdiği milliyetçilik kavramı belirli dönemlerde pazarlama amaçlı mesajlar içerisinde de kullanılan bir çekicilik türü olmaktadır.

Milliyetçiliğin markaların tutundurma süreçleri içerisinde yoğun olarak kullanıldığı bir alan sloganların belirlenmesi sürecidir. Gerek kurumsal gerekse ürün/hizmet bazında belirlenen sloganlar da milliyetçilik temelli mesajların kullanıldığı birçok örnek bulunmaktadır. Özellikle sektör farkı olmaksızın “Türkiye’nin” temelli sloganlara sık sık rastlanılmaktadır. “Türkiye’nin Ford’u”, “Türkiye’nin Bankası, Türkiye İş Bankası”, “Türkiye’nin Çekim Gücü (Turkcell), “Aksigorta, 60

yıldır Türkiye'nin Sigortası", "Türkiye'nin Sabancı'sı" vb. birçok örnek bu alanda verilebilmektedir.

Resim-18: Ford, İş Bankası ve Sabancı Örnekleri

Kaynak:

www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=87O3QrJwvhU&feature=emb_title ;
www.youtube.com/watch?v=1jaHLJmLePg ;
[/www.youtube.com/watch?v=ZssphnyHnVg](http://www.youtube.com/watch?v=ZssphnyHnVg), Erişim Tarihi:20.07.2020

Milliyetçi sloganlar sadece Türkiye ibaresini içermemektedir. Gerek dini ve milli bayramlar da gerekse diğer zamanlarda birçok marka milliyetçi slogan içeren marka iletişim kampanyaları tasarlamaktadır. Vakıfbank'ın "Ben Anadolu'yum" ve "Biz Türkiye'yiz Zorlukları Birlikte Aşarız" kampanyaları, Koç Holding'in "Atatürk'ü Gördüm", Sabancı'nın "Cumhuriyet'e Vurgunuz", "96 Yıldır Cumhuriyetle Birdir Bu Kalpler", Turkcell'in "Tek İhtimal Zafer", "Tatil Değil Bayram" ve benzeri birçok marka çeşitli iletişim kampanyalarında milliyetçiliği mesaj çekiciliği olarak kullanmaktadır.

Markaların tutundurma süreci içerisinde milliyetçiliği benimsedikleri bir diğer alan ise sosyal sorumluluk çalışmalarıdır. Toplumla arasında olumlu bir iletişim kurma amacı taşıyan markalar, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üzerinden kendileri hakkında toplum nezdinde olumlu bir imaj oluşturmayı amaçlamaktadırlar. Milliyetçiliği bir marka konumlandırması olarak seçen kurumların ise söz konusu konumlandırmayı toplum algısında oluşturabilmesi, bu algının kalıcı ve inandırıcı hale gelmesi adına bir anlamda sosyal sorumluluk çalışması uygulamaları zorunlu olmaktadır. Toplumun sorunlarına karşı duyarlı olan ve bu sorunlara çözümler geliştiren markalar, toplum nezdinde daha olumlu bir imaja sahip olabilmekte ve toplum tarafından daha kolay şekilde benimsenebilmektedir. Ayrıca bu markaların milliyetçilik içeren marka iletişimi kampanyaları da toplum tarafından daha inandırıcı ve samimi bulunabilmektedir. Finish markasının "Türkiye'nin Suyu" sosyal sorumluluk çalışması, Turkcell'in "Engel

Tanımayanlar”, “Kardelenler”, “Çanakkale’ye Yazıyorum”, İş Bankası’nın “81 İlde 81 Orman”, “Gören Eller”, Koç Vakfı “Üstümüze Vazife”, Coca Cola’nın “Hayata Artı Vakfı”, Opet’in “Kadın Gücü” vb. birçok sosyal sorumluluk çalışması bu alanda Türkiye’den örnekler olarak verilebilir.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına benzer şekilde sponsorluklar da milliyetçilik stratejisi altında seçilen bir başka tutundurma unsuru olmaktadır. Bu alanda özellikle sportif anlamda sponsorluklar gerçekleştiren markalar, bu sponsorlukları topluma aktarmakta ve bu yolla toplum algısında milliyetçi bir marka imajı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Mercedes Benz markası uzun yıllardır milli takımlar sponsoru olarak Türk Bayrağı ve Türk sporcularına kendi iletişim süreçleri içerisinde yer vermektedir. Öyle ki marka, milli takımlar için bir marş tasarlatmış ve bunu kendi sosyal medya kanalları üzerinden de paylaşmıştır. Petlas markası da Mercedes’e benzer şekilde, Türk milli basketbol takımına sponsor olmuş ve bunu “EL ELE” adlı bir marş ile sosyal medya hesapları üzerinden topluma aktarmıştır. Rexona, Coca Cola, Garanti, Türk Hava Yolları, Opet vb. birçok marka yıllardır belirli dönemlerde Türk milli takımlarına sponsorluk gerçekleştirmiş ve bu sponsorluklar üzerinden milliyetçi mesajlar vermiştir.

Markaların milliyetçi mesajlar verdiği bir başka alan ise dijital medya olmaktadır. Özellikle sosyal medya kanalları üzerinden belirli dönemlerde milliyetçilik temelli mesajlar paylaşan ulusal ve uluslararası birçok marka bulunmaktadır. Öyle ki, özellikle 29 Ekim, 10 Kasım, 30 Ağustos gibi milli bayramlarda ve dini bayramlar öncesinde kutlama, tebrik veya anma mesajı paylaşmayan markaya rastlanılmadığı görülmektedir. Bu durum temelde milliyetçiliğin hemen hemen her marka tarafından az da olsa kullanıldığını kanıtlayan bir durum olmaktadır.

2.3.6 Reklamda Milliyetçiliğin Kullanılış Biçimleri

Milliyetçiliğin markalar tarafından tutundurma süreçleri içerisinde en yoğun şekilde kullanıldığı mecra reklam mecrasıdır. Bu yoğunluk her ne kadar ülkenin ve toplumun içinde bulunduğu koşullara ve sosyal iklime göre değişse de milliyetçilik, reklamlar da her dönem kendisine yer bulmaktadır. Gerek kurumsal gerekse satış odaklı reklamlarda bir mesaj çekiciliği olarak milliyetçiliğe başvuran markalar, bu yolla tüketici ile aralarında duygusal bir bağ kurmayı amaçlamaktadır. Özellikle Türkiye gibi

kolektif kültürün yoğun bir şekilde var olduğu toplumlarda, milliyetçiliğin reklamlarda kendisine her dönem yer bulacağını öngörmek mümkün olmaktadır.

Reklamlarda milliyetçilik kullanımı, birçok unsura göre farklılık göstermektedir. Öncelikle reklamın türü bu süreçte belirleyicidir. Markaların milliyetçilik çekiciliğine özellikle kurumsal reklamlarda yer verdiği, ayrıca milliyetçi reklamların yayınlanma yoğunluğunun milli ve dini bayramlarda arttığı söylenebilmektedir. Milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamların genel olarak içerik, zaman ve hedef kitle boyutu olmak üzere üç ana boyut altında sınıflandırılabilmesi mümkündür.

2.3.6.1 Reklamın İçerik Boyutuyla;

- **Kurucu Lider/ Cumhurbaşkanı veya Özel Bir Halk Kahramanına Gönderme:** Milliyetçi reklamların önemli bir bölümü ait olduğu topluma özgü bir lider veya kahramana ilişkin görsel veya işitsel öğeler içermektedir. Türkiye’de özellikle 10 Kasım’da yayınlanan milliyetçi reklamların tamamında Mustafa Kemal Atatürk görsel olarak ya da sadece sesiyle yer almaktadır. Söz konusu içeriğe ait olumsuz içerikli milliyetçi reklamlar da bulunmaktadır. Özellikle toplumun belirli bir kesimi tarafından desteklenmeyen bir cumhurbaşkanı reklamlarda olumsuz bir içerikle kullanılabilir. Örnek olarak A.B.D. Başkanı Donald Trump’ın bu tarzda reklamları bulunmaktadır.

Resim-19: USA Priorities ve The Economist Reklamları

Kaynak: [adage.com/article/campaign-trail/anti-trump-ad-trump-basically-made-priorities-usa-pac-gets-grim-update/2247011](https://www.adage.com/article/campaign-trail/anti-trump-ad-trump-basically-made-priorities-usa-pac-gets-grim-update/2247011) ve www.thepoke.co.uk/2016/05/08/prize-winning-piece-advertising-economist/ Erişim Tarihi:21.07.2020

- **Ürün-Hizmet Menşesine Gönderme:** Daha çok satış odaklı milliyetçi reklamlarda görülen içerik, özellikle ülkenin sahip olduğu olumlu imajın

tüketiciler üzerinde ürün veya hizmet hakkında daha olumlu bir etki uyandırması amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür içerikler farklı çekicilik türüne sahip reklamların bir bölümünde veya özellikle packshot sahnesinde de kullanılabilir. “Alman mühendisliği, Fransız Tasarımı, Japon teknolojisi veya Türk mutfağı” gibi mesaj içeriğine sahip reklamlar örnek olarak verilebilir.

- ***Davranışsal Özellikler Üzerine Gönderme:*** Bir reklamın milliyetçi duyguları izleyenlere yaşatması ve izleyenlerle markanın arasında bir köprü kurması adına o milletin sahip olduğu ve gündelik yaşamlarında kullandığı bazı davranışsal özelliklere de yer verilmektedir. Örnek olarak el öpme, eli kalbe götürme gibi davranışsal özellikler verilebilir.
- ***Folklorik Özellikler Üzerine Gönderme:*** Folklorik öğeler bir milleti diğer milletlerden ayıran en belirgin unsurlardandır. Bu sebeple milliyetçi bir reklamda bu tarz öğelere yoğun şekilde yer verilmektedir. Özellikle yerel kıyafetler, yerel danslar ve çalgılar, el sanatları vb. öğeler markanın toplumun kültürel değerlerini bildiğini ve değer verdiğini algısını izleyenlerde yaratmaktadır.
- ***Tarihi Olaylar ve Tarihi Yapılar Üzerine Gönderme:*** Reklamda milliyetçilik çekiciliğinin önemli unsurlarından biri de tarihtir. Bir milletin tarihine yönelik görsel ya da işitsel imgeler, markanın milliyetçi bir algı oluşturmada önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle tarihi yapılardan Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Anıtkabir, tarihi olaylardan ise Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı veya güncel de olsa 15 Temmuz olayı vb. içerikler birçok milliyetçi reklamda kendine yer bulmaktadır. Savaşlar ve bu savaşlara dair kahramanlık hikayelerinin özellikle dış ses ile birlikte sunulduğu birçok milliyetçi reklam örneği de bulunmaktadır. Tarihi olaylar üzerine yapılan milliyetçi reklamlara dünyanın hemen hemen her ülkesinde rastlanılmaktadır. A.B.D’de özellikle 11 Eylül, 4 Temmuz gibi tarihlerde birçok milliyetçi reklam yayınlanmaktadır.
- ***Ulusal Marşlar ve Türkülere Gönderme:*** Bir millete özgü diğer bir unsurda marşlar ve türkülerdir. İzleyende duygusal etki bırakma gücü görsel unsurlarla birleştiğinde çok daha büyük olan marşlar ve türküler milliyetçi

reklamlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Petrol Ofisi'nin İstiklal Marş'ını kullandığı reklam, Akbank'ın "Yürüyelim Arkadaşlar" reklamı, Türk Hava Yolları'nın İstiklal Marş'ını farklı enstrümanlarla yabancı sanatçılara çaldırdığı reklam, Turkcell'in her şehre özgü türküleri modernize ederek birleştirdiği reklam vb. birçok örnek bu alanda bulunabilmektedir.

- ***Bir Ulusu Yüceltme Üzerine Gönderme:*** Milliyetçi reklamların içerik olarak kullandığı bir başka söylem ise reklamın yayınlandığı milleti belirli bir alanda yüceltme üzerine kuruludur. Mavi Jeans markasının "Çok Oluyoruz" temalı reklamı içerisinde iki Amerikalı iş adamının Türkler hakkında konuşması ve "Bu Türkler de çok oluyor?" gibi söylemleri bulunmaktadır. Ayrıca Turkcell'in "Türkiye'nin Çekim Gücü" reklam serisinde "Ne yaparsanız yapın bizim gibi çekim gücüne sahip olamazsınız" gibi söylemler bulunmakta ve reklamda çiğ köfte ve misket havası gibi Türk kültürüne özgü unsurlar kullanılmaktadır. Bu türün en önemli örneği ise Cola Turka'nın büyük ses getiren ilk reklamıdır. Reklamda Türk kolası içen Amerikalı bir vatandaş gittikçe Türkleşmekte ve Türk kültürüne özgü davranışlarda bulunmaktadır. Bu alanda uluslararası bir örnek ise Opel markasının Alman model Claudia Schiffer'in oynadığı reklamı verilebilir. Reklamda "Biz Almanlar hayatı ciddiye alırız, otomobili de bu bakış açısıyla üretiriz. Bu yüzden benim tercihim her zaman Alman otomobili olmuştur." şeklinde bir milliyetçi söyleme yer verilmiştir.
- ***Topluma Özgü Sporcu, Sanatçı ve Ünlülere Gönderme:*** Milliyetçi reklamlarda kullanılan diğer bir içerik ise ünlülerdir. Bu içerikteki reklamlar genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel olarak sporcuların kullanıldığı reklamlar da markaların milli takımlar sponsorluğu konu edinilirken diğer yandan ünlü sanatçı ve oyuncular genel olarak bir anlatıcı ya da dış ses olarak kullanılır. Bu yolla reklamda verilmek istenen mesajın ünlü kullanımı yoluyla toplum nezdindeki kabulünün güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Vakıfbank'ın Engin Altan Düzyatan ve Bülent İnal'ı kullandığı milliyetçi reklamlar bu alanda örnek olarak verilebilir. İş Bankası'nın da Cem Yılmaz ve Haluk Bilginer'e yer verdiği milliyetçi reklamları bulunmaktadır.

- **Markanın Ülke ve Topluma Sunduğu Katkılara Gönderme:** Genel olarak bankacılık sektöründe yer alan markaların kullandığı bir içerik türüdür. Özellikle 50. Yıl veya 90., 100. Gibi yaş kutlamaları için hazırlanan kurumsal reklamlarda markanın tarihsel süreç içerisinde ülkeye ve topluma sunduğu katkılar milliyetçi imgeler ile birleştirilerek sunulur. Gıda, teknoloji, otomobil sektöründe de bu tarz reklamlar bulunmaktadır. Örnek olarak Torqu ve Lipton markasının Türk çiftçisine, Hyundai markasının Türk ekonomisine kattıklarını anlattığı reklamlar verilebilir.

2.3.6.2 Reklamın Zamansal Boyutuyla;

- **Milli Bayram Dönemlerinde:** Türkiye’de milliyetçi reklamın markalar tarafından en yoğun kullanıldığı tarih aralığı milli bayramlardır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihlerinde gerek uluslararası gerekse ulusal birçok marka söz konusu özel günleri kutlayan milliyetçi reklamlar yayınlamaktadır. Bu reklamların içerik boyutu yoğun olarak Mustafa Kemal Atatürk ve Türk toplumunun çağdaş öğelerini içermektedir. Milli bayramlar dönemlerinde yayınlanan milliyetçi reklamların büyük çoğunluğunu ise kurumsal reklamlar oluşturmaktadır.
- **Dini Bayram Dönemlerinde:** Milli bayramda yayınlanan milliyetçi reklamlara göre yoğunluğu daha az olan bir dönemdir. Özellikle dini unsurların Türk toplumu tarafından kutsal sayılması sebebiyle söz konusu dönemlerde milliyetçi reklamın yayınlanmasının markalar açısından belirli riskler taşıdığı söylenebilmektedir. Ramazan Bayramı dönemlerinde daha çok gıda ve içecek sektöründen satış odaklı milliyetçi reklam örnekleri bulunabilir. Özellikle Coca-Cola markasının söz konusu tarih aralığında içeriğinde Türk ve İslam kültürüne ait imgelerin kullanıldığı birçok milliyetçi reklamı bulunmaktadır.
- **Sportif veya Sanatsal Etkinlik Dönemlerinde:** Özellikle uluslararası etkinlikler öncesinde milli duyguların toplumun genelinde daha yoğun bir şekilde hissedildiği söylenebilir. Bu sebeple markalar milliyetçi reklamlar yayınlamaya bu süreci fırsata çevirme amacındadırlar. Ülkemizde özellikle

sportif etkinlikler öncesi yayınlanan birçok milliyetçi reklam bulunmaktadır. Bu reklamlarda “gurur, birlik, beraberlik, destek, ay yıldız için, Türkiye için” gibi söylemler yoğun olarak kullanılırken genelde milli sporcuların ünlü kullanımı olarak reklamlarda yer aldığı görülmektedir. Söz konusu reklamlara birçok ülkede rastlanılmaktadır. Nike markasının İspanya için yayınladığı milliyetçi reklamda Rafael Nadal, Andres Iniesta ve Pau Gasol oyuncu olarak yer almış ve “Işılda ve Ülkeni Aydınlat” sloganı kullanılmıştır (www.youtube.com, Erişim Tarihi:23.07.2020). Bu alanda Türkiye’den Opet, Coca-Cola, Mercedes Benz, Garanti vb. birçok markanın reklamı bulunmaktadır.

- **Sıradışı Dönemlerde:** Milli ve dini bayramlar, sanatsal ve sportif etkinlikler genel olarak takvimi belli olan etkinliklerdir. Bu sebeple markalar tarafından bu dönemde milliyetçi reklamların yayınlanması stratejik ve önceden verilen bir karardır. Bununla beraber bir ülkenin ve toplumun sıradışı dönemleri de olmaktadır. Aniden gelişen bir savaş ihtimali, darbe teşebbüsü, ekonomik sıkıntıların yükseldiği dönemler veya hastalıkların toplumun genelini etkilediği dönemler bu kapsamda düşünülebilir. Söz konusu zamanlarda da milliyetçi reklama markalar tarafından yoğun bir şekilde başvurulduğu görülmektedir. Bu duruma en yakın örnek olarak covid-19 salgını dönemi süresince yayınlanan milliyetçi reklamlar verilebilir. Birçok marka bu süreçte Türk toplumunun yanındayız temalı reklamlar yayınlamıştır. Ayrıca Türkiye devletinin yürürlüğe koyduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında milliyetçi reklam yayınlayan markalar olmuştur. Yine bu sürecin ekonomik anlamda yaşattığı zararlara karşı belirli kampanya ve indirimleri duyurmayı amaçlayan markalar var olan özel durumdan dolayı söz konusu reklamları milliyetçilik çekiciliği kullanarak gerçekleştirmiştir. Halkbank’ın “EvdeKalTürkiye” reklamı bu tarz reklamlara örnek olarak verilebilir.
- **Seçim Dönemlerinde:** Milliyetçi reklamların yoğun olarak kullanıldığı bir başka dönem ise seçim dönemleridir. Bu dönemde markalardan daha çok siyasi partiler tarafından kullanılan milliyetçi reklamların seçmenlerin milliyetçi duygularını tetiklemesi ve bu yolla seçmenlerin reklamı yayınlayan

parti adına oy vermesini sağlama amacı taşıdığı öngörülebilmektedir. Bu yönüyle seçim dönemlerinde yayınlanan milliyetçi reklamların kurumsaldan daha çok pazarlama odaklı reklamlar olduğu söylenebilmektedir. Türkiye’de özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin reklamlarında milliyetçilik temalarından sıklıkla yararlandığı söylenebilir.

2.3.6.3 Reklamın Hedeflediği Kitle Boyutuyla;

- ***Muhafazakar Milliyetçi Kitleye Yönelik:*** Bu alanda yayınlanan reklamlar incelendiğinde kullanılan görsel ve işitsel imgelerin daha yoğun bir şekilde dini veya geleneksel imgeler arasından seçildiği görülmektedir. Özellikle Vakıfbank’ın “83 Milyon’un Gücüne İnanıyoruz.” ve “Ben Anadoluyum” reklam filmleri örnek olarak verilebilecektir. Cami ve özellikle minareler, mevlevi dervişler, türbanlı veya başı kapalı bireyler söz konusu reklamlarda yoğun şekilde karşılaşılan imgelerden olmaktadır. Bu alanda genelde Mustafa Kemal Atatürk’e görsel veya işitsel anlamda herhangi bir reklamda yer verilmediği öne sürülebilmektedir.
- ***Laik Milliyetçi Kitleye Yönelik:*** Bu alanda yayınlanan reklamlar incelendiğinde ise daha çok Mustafa Kemal Atatürk’ün görsel ve işitsel olarak kullanıldığı örneklere rastlanmaktadır. İş Bankası’nın kurumsal reklamlarının çoğu bu tarz reklamlara örnek olarak verilebilmektedir. Söz konusu reklamlarda Atatürk portre ve büstleri, Anıtkabir, Atatürk’e ait deyişler, sanat, bilim, gelecek gibi imge ve söylemler yoğun bir şekilde kutlanmaktadır.
- ***Genç Kitleye Yönelik:*** Bazı milliyetçi reklamların özel olarak genç kitleye yönelik olduğu örnekler de bulunmaktadır. Bu noktada reklamı yapan marka ve ürün-hizmetin özel olarak genç kitleyi etkilemek istediği anlaşılmaktadır. Kurumsal reklamlarda da özellikle 19 Mayıs reklamlarında bu tarz bir hedeflemenin olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarz reklamlarda daha çok gençler arasından oyuncular seçilirken milliyetçilik çekiciliğini temsilen yine Mustafa Kemal Atatürk’ün gençler üzerine olan söylemleri, Türk Bayrağı, spor ve sanat sahneleri vb. görsel ve işitsel imgelerin kullanıldığı görülmektedir.

- ***Farklı Etnik Kökenlere Sahip Kitleye Yönelik:*** Milliyetçiliğin toplumun bazı kesimlerinin algısında ırkçılıkla eşdeğer görüldüğü söylenebilmektedir. Bu sebeple marka olarak milliyetçi reklamlarda özellikle ırkçı mesajlar vermekten kaçınılmalıdır. Öyle ki, bazı milliyetçi reklamlarda bir milletin içinde bulunan farklı etnik kökenlere yönelik birleştirici mesajlar da bulunabilecek ve bu yolla marka gerek milliyetçi gerekse bütünleştirici bir imaj sahibi olabilecektir. Diğer kitlelere yönelik reklamlara kıyasla bu alanda ülkemizden siyasi reklam örnekleri verilebilecek olsada özellikle uluslararası alanda bu tarz reklamların markalar açısından örnekleri de bulunmaktadır.

Şekil-4: Milliyetçi Reklam'ın Sınıflandırılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜKETİCİ ALGISI ÜZERİNE NÖROBİLİMSEL BİR ANALİZ

3.1 ARAŞTIRMANIN KONUSU

Günümüz rekabet koşullarının bir gereği olarak markalar, reklam ve halkla ilişkiler stratejilerini sürekli olarak yenilemek ve tüketicileri ikna etmek adına daha etkili mesajlar ve stratejiler belirlemek durumunda kalmışlardır. Söz konusu mesajların reklam tarafında oluşturulması sürecinde ise markalar ve reklam üreticileri farklı çekicilikler kullanmaktadır. Bir reklam mesajının oluşturulması aşamasında etkilenmesi istenen hedef kitleye uygun bir çekicilik belirlemek o reklamın başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda rasyonel çekiciliklerden çok duygusal çekiciliklere yönelen markalar, korku, mizah, cinsellik, macera, popülerlik, zenginlik vb. duygusal çekicilik türlerine sıklıkla başvurumaktadırlar. Hedef kitleyi ikna edecek doğru çekiciliğin belirlenmesi noktasında önemli bir kriter de söz konusu kitlenin içinde bulunduğu toplumun özelliklerinin iyi bilinmesidir. Reklamın yapılacağı toplumun kültürel özelliklerine göre farklı çekicilik türleri farklı etkiler gösterebilecek bu da reklam mesajının başarıya ulaşmasında önemli bir kriter olabilecektir.

Türk kültürüne uygun reklam çekiciliklerinin belirlenmesi sürecinde ise Türk kültürünün ve Türk insanının karakteristik özelliklerinin iyi bilinmesi gerektiği gerçeği öne çıkmaktadır. Türkiye, bireyselliğin değil kolektivizmin ön planda olduğu kültür modeline uygun bir ülke olarak görülmektedir. Başka bir deyişle, Türkiye’de bireysel istek ve ihtiyaçlardan çok toplumsal istek ve ihtiyaçlar, ortak çıkarlar önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye’de vatanseverlik, birlik, beraberlik, ortak kader, çıkar gibi milliyetçiliği vurgulayan duyguların toplumun genelinde yayıldığı anlaşılmaktadır (Kalan, 2009, s.169). Bu noktada ise reklam üreticileri ve markaların reklam mesajlarını oluşturma sürecinde bir duygusal çekicilik türü olan milliyetçilik çekiciliğine sıklıkla başvurmayı tercih etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle milli ve dini bayramlar gibi özel günlerde gerek ulusal gerekse uluslararası birçok markanın, kurumsal veya ürün/hizmet reklamlarında milliyetçilik çekiciliğini yoğun bir şekilde kullandığı gözlemlenmektedir. Bununla beraber söz konusu reklamların tüketici nezdinde nasıl algılandığı ve ikna noktasında herhangi bir etkiye sahip olup olmadığı ise önemli bir

tartışma konusudur. Bu bağlamda, reklamda bir ikna unsuru olarak görülen milliyetçilik çekiciliğinin reklam etkililiğine olan katkısı bu araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır.

3.2 ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Bu araştırma, bir reklam çekiciliği olarak milliyetçi imgelerin kullanıldığı reklamların, tüketiciler üzerindeki etkilerini ortaya koymayı ve bu reklamlara yönelik tüketici algısını betimlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca araştırma sonuçları gerek reklam üreticilerine gerekse markalara milliyetçi reklamların kullanımı ve tüketici algısı üzerine etkileri konusunda yeni bulgular ve öneriler sunabilecektir.

Betimsel araştırma ya da bir başka deyişle durum saptayıcı araştırmalar, belirli bir evrende, araştırılması istenen karakteristiklerin ne kadar sıklıkla bulunduğu, bunların sayımı ve dökümü üzerine gerçekleştirilen araştırmalardır. Bu tip araştırmalarda temel amaç gündelik sorunlara çözüm getirmek ve araştırma bulgularından pratikte de yararlanmaktır. Bu tür araştırmalar genelde toplumbilimsel araştırmaların konusu olmaktan çok, toplumsal yaşamın, kurumların, program uygulayanların, kamuoyu ve pazar araştırmalarının konusu olmaktadır. Kim, ne kadar, ne zaman, neleri dinliyor, seyrediyor, okuyor türünden yapılan araştırmalar örnek olarak verilebilir (Aziz, 2015, s.26-27).

Araştırmanın amacına uygun olarak iki farklı araştırma yöntemi kullanılmış ve bu iki farklı yöntem için iki ana araştırma sorusu hazırlanmıştır. Ayrıca her ana araştırma sorusunun altına araştırma kapsamında cevapları aranacak olan alt sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular şu şekildedir:

- a) Milliyetçilik çekiciliği kullanılan televizyon reklamlarında yer verilen imgelerin dikkat çekicilik düzeyleri nedir?
 - Milliyetçilik çekiciliğini temsil eden farklı imgelerin dikkat çekme düzeyleri nedir?
 - Milliyetçilik çekiciliğini temsil eden farklı imgelerin hareketli karakterlere karşı dikkat çekme düzeyleri nedir?
 - Milliyetçilik çekiciliğini temsil eden farklı imgelerin logo, slogan ve bilgi gibi farklı imgelere karşı dikkat çekme düzeyleri nedir?

b) Tüketicilerin bir reklam çekiciliği olarak milliyetçi imgeler kullanılan reklamlara yönelik algısı ve görüşleri nedir?

- Milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamlar, tüketicilerin reklama, markaya ve satın alma eğilimine yönelik görüşlerini nasıl şekillendirmektedir?
- Tüketicilerin milliyetçi reklamlara ilişkin görüşleri reklam veren kurumun özelliklerine ve reklamın türüne göre nasıl şekillenmektedir?
- Tüketiciler, markaların milliyetçi reklamları kullanmasına etik açıdan nasıl bakmaktadır?

Bir reklam çekiciliği olarak milliyetçiliği inceleyen bu çalışma, diğer çalışmalardan farklı olarak konuyu tüketici üzerinden incelemeyi amaçlamıştır. Bu sebeple çalışmanın çıktuları, hem reklam üreticilerine hem de reklam ve iletişim akademisyenlerine katkı sağlama olanağına sahiptir. Reklamı bir duygusal çekicilik türü olan milliyetçilik kapsamında inceleyecek olan araştırma, aynı zamanda nöropazarlama tekniğini de kullanması ile literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Reklam üreticileri tarafından hazırlanan milliyetçi reklamların tüketiciler tarafından dikkat çekme düzeylerine dair verilere ulaşılması ve bu yolla reklam üreticileri ve markalara söz konusu strateji altında veri sağlaması çalışmanın bir diğer önemli çıktısı olmaktadır.

3.3 YÖNTEM

Araştırma kapsamında veri çeşitliliği sağlamak ve konu hakkında derinlemesine şekilde analizler gerçekleştirebilmek amacıyla araştırma yöntemi olarak karma yöntemin kullanılması uygun görülmüştür. Buna uygun şekilde nicel bir yöntem olan ve nöropazarlama araştırmaları kapsamında sıklıkla başvurulan göz takip yöntemi ile nitel bir araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşme yönteminin karma bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

Karma araştırma yöntemi özellikle son 20 yıldan beri popülerlik kazanmış ve nitel ve nicel araştırmaları bir anlamda harmanlayan yeni bir araştırma yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Karma yöntem, temel olarak nitel ve nicel araştırmalarda kullanılan araştırma sorularını, yöntemleri, veri toplama ve analiz süreçlerini içeren ve konuya özgü hazırlanan yeni bir araştırma deseni olarak tanımlanmaktadır (Tashakkori ve Tedlie, 2009, s.14). Aynı zamanda üçüncü ve alternatif bir araştırma yöntemi olarak da tanımlanabilecek olan karma yöntem, nitel ve nicel araştırmalar arasında bir köprü

kurulmasına da yardımcı olmaktadır (Onwuegbuzie ve Leech, 2004, s.770). Creswell (2006, s.5) ise karma yöntemin temel ilkesini nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin ortak bir amaç uğruna kullanılması olarak tanımlamıştır. Söz konusu ortak amaç ise araştırma sorusuna ilişkin daha iyi bir anlayışın sağlanmasıdır.

Karma yöntemin araştırma süreçleri içerisinde sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Örnek olarak araştırmacı, karma yöntem sayesinde çalışma içerisinde bir yöntemin zayıf yönlerini diğer yöntemin güçlü yönlerini kullanarak kapatabilir. Araştırmacı tek bir yöntemle sınırlı olmadığı için daha geniş çapta araştırma soruları hazırlayarak cevaplarına ulaşabilir. Sonuçların genellenebilirlik oranını yükseltebilir. Daha güçlü kanıt ve delillere ulaşılabilir, bu yolla teori ve uygulamalara ilişkin daha kesin ve net bilgiler elde edilebilir (Baki ve Gökçek, 2012, s.3).

Araştırma süreçleri içerisinde nitel ve nicel yöntemlerden daha çok karma yöntem kullanımına ihtiyaç duyulmasının belirli gerekçelere dayandırılması gerekmektedir. Bunun sebebi ise karma yöntemin uygulama sürecinin tek bir yöntemle göre daha karmaşık ve meşakkatli olmasıdır. Bu noktada bir araştırmanın karma yöntem kullanılarak yapılmasının gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir (Green vd. 1989, s.259).

- **Üçgenleme** (Triangulation): Üçgenleme nitel ve nicel yöntemlerin birbirinden bağımsız şekilde fakat aynı araştırma sorusu veya konu üzerinde kullanılmasını kapsamaktadır. Bu noktada her iki yöntemin kullanılması sonucu elde edilen bulgular arasında bir bağlantı, benzeşme veya desteklemenin bulunması amaçlanmaktadır.
- **Tamamlayıcılık** (Complementarity): Temel amaç araştırma sorusu veya konu hakkında elde edilen sonuçların detaylandırılması ve genişletilmesidir. Bu noktada tamamlayıcılık araştırma sonuçlarının yorumlanabilirlik, anlamlılık ve geçerliliğini yükseltmeyi hedeflemektedir. Sonuçların birbiri ile bağımlı olması veya uyumlu olması gibi bir koşul bulunmamaktadır.
- **Geliştirme** (Development): Geliştirme de nitel ve nicel yöntemler aynı anda kullanılmamakta, ilk kullanılan yöntemin sonraki yöntemle yardımcı olması ve geliştirmesi istenmektedir. Bu noktada ilk kullanılan yöntemin sonuçları sonraki yöntemi şekillendirme işlevini yerine getirmektedir.

- **Başlatma** (Initiation): Gelişim'e benzer şekilde iki yöntemin sıralı bir şekilde kullanıldığı ve ilk yöntemin konu hakkında derinlemesine bilgilere ulaştığı bir basamaktır. Başlatma da ilk yöntemin konuya ilişkin paradoksları ve çelişkileri ortaya çıkarması amaçlanmakta ve bu yolla sonraki yöntemin hazırlanması sürecinde yeni hipotezlerin ve araştırma sorularının konu hakkında daha derin bilgileri içerecek şekilde şekillenmesini sağlaması olarak belirlenmiştir.
- **Genişletme** (Expansion): Bu noktada araştırma içerisinde yer alan farklı konuların farklı yöntemlerle araştırılması ve böylece çalışmanın kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla konu hakkında daha kapsamlı sonuçlara ulaşılması mümkün olurken konu daha detaylı bir şekilde açıklanabilecektir.

Karma yöntem çalışmalarının kullanılması için söz konusu gerekçelerden bir veya birkaçının bulunması gerekmektedir. Bu anlamda tez kapsamında hazırlanan araştırma sorularına cevap verecek nitelikte bir karma araştırma yöntemi sürecinin hazırlanması ve bu seçimin gerekçelendirilmesi noktasında da tamamlayıcılık ve genişletme işlevlerinin daha uygun olduğu görülmektedir. Bu yolla elde edilen araştırma sonuçları, milliyetçi reklam hakkında daha detaylı ve kapsamı genişletilmiş bilgiler sunabilecek ve sonuç olarak milliyetçi reklama ilişkin daha iyi bir anlama ve durum saptaması sağlanabilecektir.

Karma yöntem çalışmalarında araştırma sürecinin planlanması ve tasarlanması önemli bir detay olmaktadır. Bu noktada karma araştırmalarda en yoğun şekilde kullanılan altı temel tasarımın olduğu görülmektedir. Bunların üçü nitel ve nicel yöntemlerin eş zamanlı olarak kullanıldığı tasarımlar olurken üçü ise nitel ve nicel yöntemlerin sıralı bir şekilde kullanıldığı tasarımlardır (Creswell, 2003, s,215-216). Bu noktada söz konusu tez çalışması için nitel ve nicel yöntemin eşzamanlı olarak kullanılması düşünülmüş, eşzamanlı-dönüşümsel tasarımın araştırma için uygun olacağına karar verilmiştir.

Eşzamanlı-Dönüşümsel araştırmada nitel veya nicel araştırma yöntemlerinden herhangi birine araştırmanın uygunluk durumuna göre öncelik verilebileceği gibi her iki yönteme de eşit payda önem verilebilir. Söz konusu tasarımda verilerin analizleri ayrı

başlıklar altında gerçekleştirilirken birleştirme süreci araştırmanın tartışma ve sonuç kısımlarında gerçekleştirilmektedir. Eşzamanlı-Dönüşümsel tasarımda da temel amaç karma yöntemin doğasına uygun şekilde araştırılan konu hakkında kapsamlı bilgiler elde etmek ve bu yolla konu hakkında daha iyi bir anlamaya ulaşmak olmaktadır (Creswell, 2003, s.215-216).

3.3.1 Örneklem

Örneklemin belirlenme sürecinde bir amaçlı örnekleme yöntemi olan maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Söz konusu türün kullanılma amacı, görelilik olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örnekleme çalışılan konuya taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.136). Bu noktada İzmir ilinde ikamet eden ve yaşları 20-30; 31-40; 41-50 arasında değişen toplam 27 katılımcı belirlenerek araştırmaya dahil edilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde herhangi bir cinsiyet veya gelir koşulu aranmamıştır. Bununla beraber katılımcıların yeterli göz sağlığına sahip olması koşulu aranmıştır. Göz takip çalışması sürecinde ekranda yayınlanan reklamları gözleriyle takip etmesi gereken katılımcıların herhangi bir göz rahatsızlığına (astigmat, şaşılık, miyop vb.) sahip olmaması araştırmanın sağlığı açısından önemli bir unsur olmaktadır. Örneklem profilinde yaş aralığının geniş tutulması ve kategorilere bölünmesinin sebepleri, milliyetçilik duygusunun farklı oranlarda da olsa toplumun genelinde bulunuyor olması ve farklı yaşlarda bu duyguya karşı farklı bakış açılarının geliştirilebilme durumunun bulunması olmuştur. Böylece yapılacak analiz ve görüşmelerde veri çeşitliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan literatür taramasında göz takip cihazı ile yapılan çalışmalar da katılımcı sayısının 20 ile 35 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sebeple 27 katılımcının verilerin geçerliliği noktasında yeterli olarak kabul görüldüğü anlaşılmaktadır (Lohse, 1997; Girişken, 2015; Yaman vd., 2018). Derinlemesine görüşmeler için ise her bir görüşmenin ortalama olarak 60 ile 90 dakika süreceği düşünüldüğünde 27 sayısının yeterli veri zenginliğini sağlayacağı anlaşılmaktadır. Katılımcılara ait detaylı bilgilere Tablo-6'dan ulaşılabilir.

3.3.2 Nörobilimsel Yöntem

Göz takip çalışması, katılımcının izleme esnasında gözü ile sahnenin hangi alanına baktığını ve odaklandığını ölçmektedir. Bu yolla sunduğu nicel veriler sayesinde

davranışsal ve bilişsel analizlere ulaşma noktasında uygun bir araç haline gelmektedir. Bu çalışma genel olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan biri odaklama (fixation) diğeri ise sekmedir (saccade). Odaklama, gözün bir video izlerken ilk durduğu yeri betimlerken, sekme ise gözün sonraki odaklandığı noktayı işaret etmektedir (Zurawicki, 2010, s.51). Göz takip çalışması ile ilgi alanı, odaklanma süresi, ilk odaklanmaya kadar geçen süre, odaklanma sayısı, gözlem oranı gibi verilere ulaşılmaktadır (Erdemir, Yavuz, 2016, s.103). Göz takip çalışması ile yapılan çalışmalar sonucunda bir markanın paketin üzerindeki logosunun yerini değiştirerek daha görünür hale getirmesi ile satışlarının yüzde 28'den yüzde 44'e çıktığı görülmüştür (Girişken, 2015, s.16).

Literatürde "EyeTracking" olarak da bilinen göz takip çalışmasının tarihi 1800'lere kadar dayanırken, göz takibini otomatik olarak kaydeden bir sistemin geliştirilmesi ilk kez 1936 yılında mümkün olmuştur. Beyin aktiviteleri ile direkt bağlantılı olan göz hareketleri günümüzde psikologlar, nöro-bilimciler, tasarımcılar, mimarlar, akademisyenler ve reklamcılar tarafından insan davranışlarına yönelik araştırmalarda tüketicileri anlamak amacıyla kullanılmaktadır (Erdemir ve Yavuz, 2016, s.101). Göz takip yönteminin eskiye oranla çok daha kolay kullanılabilir olması ve daha ulaşılabilir hale gelmesi ayrıca beyana dayalı cevaplarla karşılaştırıldığında katılımcıların izledikleri bir görselin hangi alanına daha çok odaklandıklarını anlama konusunda daha kesin ve ayrıntılı olarak cevaplar sunması yöntemin gittikçe daha fazla araştırmacı tarafından kullanılmasını sağlamaktadır (Kottier, 2014, s.4). Göz takip çalışmaları aynı zamanda farklı nöro pazarlama yöntemleriyle eşleştirilerek katılımcıların reklamlara olan algılarını duygusal olarak ölçmeye yardımcı olabilmektedir. Özellikle tüketici davranışlarını anlama ve markaların pazarlama çalışmaları için içgörüler sağlama noktasında "yüz tanıma" yöntemi ile senkronize çalışarak hangi görsel uyarıcıya hangi duygusal tepkilerin verildiği ölçümlenebilmektedir. Göz takip çalışmasının sunduğu bu olanak özellikle televizyon reklamları için büyük önem arz etmektedir. Bu yöntemle bir televizyon reklamında her mili saniye için ölçüm yapılabilen ve tüketicileri hangi imgelerin olumlu ya da olumsuz etkilediğine ilişkin veriler sunulabilmektedir (Santos vd., 2015, s.34). Göz

takip çalışmalarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasına ilişkin tarihsel sürece ilişkin bilgilere Tablo-4’de yer almaktadır (Özdoğan, 2008, s.143-144).

Tablo-4: Göz Takip Analizi Yönteminin Reklam ve Pazarlama Alanında Kullanımına İlişkin Tarihsel Süreç

Yıl	Araştırmacılar	Araştırma Konusu ve Bulgular
1979	Treistman ve Gregg	Yapılan çalışmada göz izleme verisinin satın alma niyeti ile birlikte kullanıldığı durumda her ikisinin tek başına kullanıldığı duruma göre daha iyi sonuçlar verdiği, göz hareketleri verisinin yararlı, ek değerlendirme ile teşhis fırsatı yarattığı, sonuçların geçerli olduğu ve farklı alternatifler arasında ayırım özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir.
1981	Smead ve Diğerleri	Ürün tanıtımlarının ve protokollerin göz hareketleri üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmada, markalar ile sabitleme sayısı, ortalama sabitleme sayısı, seçim zamanı ve arama zamanı yüzdesi çiftleri arasında çiftli karşılaştırma ölçümleri yapılmıştır.
1984	Anonymous	Göz izleme çalışması kullanılarak açık hava reklamcılığı değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre açık hava reklamcılığı kullanıldığında bireyler markaya birden fazla kere bakmaktadırlar.
1994	Russo ve France	Birbirini takip eden göz sabitleme sıralarını marka karşılaştırmalarını ortaya çıkararak yalıtılmışlardır. Göz sabitleme dizileri, tüketicilerin market içi satın alma kararlarında uyumlanma, değerlendirme ve doğrulama olmak üzere üç aşamadan geçildiğini göstermiştir.
1997	Lohse	Bireylerin sarı sayfalara nasıl baktıkları göz izleme yöntemiyle araştırılmıştır.
1997	Pigeon ve Diğerleri	Göz izleme çalışmaları ürün için yedi saniyeden az bir tüketici dikkatinin varlığına işaret etmektedir.
1998	Janiszewski	Bireylerin kataloglara nasıl baktıkları göz izleme yöntemiyle araştırılmıştır.
1999	Pieters ve Warlop	Süpermarket raflarına görsel dikkat üzerinde, zaman baskısının ve görevi yerine getirme motivasyonunun etkisini incelemişlerdir. Katılımcıların zaman baskısı ile birlikte daha kısa bir göz sabitleme ile dikkatlerini resimli bilgiye odaklayarak cevap verdiklerini ortaya koymuşlardır.
2001	Kroeber ve Riel	Göz hareketlerini izleyerek duygusal resimli elemanların reklâmlardaki etkilerini incelemiştir.
2002	Chandon, Westley Hutchinson, Bradlow ve Young	Göz izleme verisini, marka değerlendirmelerini hafıza temelli ve görsel yardım temelinde ayrıştırmak için kullanılabilirliğini ortaya koymuşlardır.

2002	Anonymous	Gallup uygulamalı bilimler şirketi de göz hareketleri çalışmaları yaparak bireylerin yazılı reklamları nasıl okuduklarını, neleri akıllarında tuttuklarını ve nelerin dikkatlerini çektiklerini belirlemeye çalışmışlardır.
2004	Pieters, Wedel	Göz izleme verilerini modelleyerek yazılı reklam bölümleri için görsel dikkatin öncülleri ve sonuçları için bütünleşik modeller geliştirmişlerdir.
2000	Wedel, Pieters	
1999	Rosbergen	
2006	Day ve Diğerleri	Çalışmalarında internet sitelerine yerleştirilen reklamlara gözlerini sabitleyip sabitlemediklerini ve tepki olarak göz hareketleri yapıp yapmadıklarını ortaya koymuşlardır.
2007	Maughan, Sergei ve Stevens	Otobüs durakları reklamlarına ilişkin kalıpları ve tercihleri göz izleme yöntemi kullanarak incelemiştir. Reklamın olumlu değerlendirmesi ile reklama yönelik artan dikkat (reklama olan sabitleme sayı ve süresinde artış) arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.
2007	Coulter	Çalışmasında fiyat yuvarlama davranışının göz hareketleri temelinde etkilerini incelemiştir.

Karma araştırma yöntemi içerisinde nicel bir yöntem olarak kullanılan göz takip çalışması sonrasında elde edilen veriler araştırma sorularına cevap verebilecek nitelikte analiz edileceklerdir. Analiz süresince Zhang vd. (2015, s.494-495) tarafından öne sürülen ve televizyon reklamlarına yönelik yapılan çalışmalarda daha kesin analizler ortaya çıkmasını sağlayan "dinamik ilgi alanı" yönteminden faydalanılacaktır. Bu yöntem bir reklam sahnesi üzerinde katılımcının dikkatini çekebilecek tüm unsurların önceden belirlenerek katılımcıların göz takip verilerinin bu unsurlara göre analiz edilmesi üzerine dayanmaktadır. Bu anlamda göz takip çalışması ile katılımcıların milliyetçi reklamları izlerken hangi imgelere ilk ve yoğun olarak odaklandıkları, nasıl bir izleme yolu gösterdikleri ve Türk milliyetçiliğini temsil eden farklı imgelere karşı ne tür bir izleme davranışı gerçekleştirdikleri gibi verilere ulaşılması amaçlanmaktadır. Söz konusu veriler reklamda yer alan milliyetçi imgeler dışında ürün, logo, slogan veya karakterler gibi imgelerin verilerini de içermekte ve bu yolla bir karşılaştırma imkânı da sunabilmektedir. Örnek olarak aynı sahnede yer alan bir milliyetçi imge ve markanın ürünü veya logosu arasında, katılımcıların ya da diğer bir tabirle tüketicilerin daha yoğun olarak hangi imgeye odaklandığına dair verilere ulaşılarak reklam üreticileri için

reklam filminin kurgulanması noktasında yararlı bilgiler sunulabilecektir. Ayrıca reklam filminin son sahnesi olan packshot (ürünün veya markanın gösterildiği son sahne) sahneleri de incelenerek reklamın son sahnesinde tüketicilerin hangi imgeleri takip ettiğinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Analiz sürecinde kullanılacak göz takip cihazı, herhangi bir şekilde katılımcıyı rahatsız eden bir araç değildir. İlgili cihaz televizyon veya monitörün altına yerleştirilmekte ve gerekli kalibreler yapılarak katılımcının göz hareketlerini izlemektedir. Bu sebeple katılımcıya verebileceği herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Göz takip cihazı analizi Experiment Suit-SMİ REDn- Professional EyeTracker cihazı aracılığıyla katılımcıların göz hareketlerinin izlenmesi yoluyla elde edilmektedir. Katılımcıların araştırma kapsamında belirlenen reklamları yol, sıra ve odaklanma süreleri anlamında nasıl izlediği, Experiment Suit yazılımı ile analiz edilecek ve veriler araştırmacı tarafından yorumlanacaktır.

3.3.3 Nitel Yöntem

Çalışmada yer alacak ikinci yöntem ise bir olgubilim yöntemi olan derinlemesine görüşmedir. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu olgularla günlük yaşantımızda çeşitli biçimlerle karşılaşsak da bu tanışıklık olguları tam olarak anladığımız anlamına gelmemektedir. Bu anlamda bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için Olgubilim (fenomenoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.78). Bir nitel veri toplama tekniği olarak görüşme yönteminin nicel araştırmanın sık sık kullandığı anket yöntemine göre belirli güçlü yönleri vardır. Bunlar esneklik, yanıt oranı, sözel olmayan davranış, ortam üzerindeki kontrol, soru sırası, anlık tepki, veri kaynağının teyit edilmesi, tamlık ve derinlemesine bilgi olarak sıralanabilir. Görüşme yöntemi, bireylerin verilerini, görüşlerini, deneyimlerini ve duygularını ortaya çıkarma yönünden oldukça güçlü olması ve iletişimin en yaygın biçimi olan konuşmayı temel alması ile son derece önemli bir veri toplama aracıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.155).

Araştırma kapsamında göz takip çalışması ile milliyetçi reklam hakkında elde edilen verilerin genişletilmesi ve konuya ilişkin daha detaylı verilere ulaşabilmek amacıyla göz takip çalışmasına katılan denekler ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecek ve deneklerin milliyetçi reklamlara yönelik algısı ve görüşleri analiz edilecektir.

3.4 VERİ TOPLAMA SÜRECİ

Reklamlarda yer alan farklı tarzdaki milliyetçi imgelerin dikkat çekme düzeylerinin ortaya konması ve milliyetçilik çekiciliği içeren reklamlara yönelik tüketicilerin nasıl bir algı ve görüşe sahip olduğunun belirlenmesi çalışmanın iki ana amacı olarak belirlenmiştir. Söz konusu amaçlar dahilinde karma bir araştırma yöntemine başvurulması uygun görülmüş ve biri deneysel biri ise nitel olmak üzere iki araştırma yöntemi belirlenmiştir.

3.4.1 Nörobilimsel Veri Toplama Süreci

Nörobilimsel bir veri toplama aracı olan göz takip çalışması, sayıları belirli olan katılımcıların laboratuvar ortamında milliyetçilik çekiciliği içeren reklamları izlemesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında yardımcı programlar üzerinden elde edilmesine dayanmaktadır. Bu çalışmada amaç, reklamlarda yer alan milliyetçi imgelerin dikkat çekme düzeylerini ortaya koymak ayrıca söz konusu imgelerin dikkat çekicilik düzeylerinin reklamlarda yer alan logo, slogan, marka ve insanlar gibi diğer imgelerin gösterdiği dikkat çekme düzeyleri ile karşılaştırılması olarak belirlenmektedir.

3.4.1.1 Uyarıların Seçilmesi

Araştırma sorularına cevap verebilecek nitelikte bir göz takip çalışmasının ilk basamağı uyarıların doğru bir şekilde belirlenmesi olmaktadır. Bu noktada öncelikle doğru milliyetçi imgelerin seçilmesi daha sonra ise bu imgelere sahip olan ve konu hakkında kapsamlı veriler sağlayacak reklamların belirlenmesi bu sürecin iki önemli unsuru olmaktadır.

Bu noktada reklamlarda yer verilen milliyetçi imgelerin belirlenmesi üzerine yoğunlaşmış ve bu noktada Özlem Gündüz Kalan'ın Reklamda Ulusal Kimliğin Kullanımı: Türkiye'de 2006 Yılı Televizyon Reklamları Üzerine Bir Araştırma adlı doktora tezinden yararlanılmıştır. Ayrıca reklamcılık alanında uzmanlığı bulunan bir Prof. Dr. ve bir Doç. Dr. öğretim üyesinin rehberliğinde araştırmacı tarafından

belirlenen imgeler üzerine tartışılmış ve görüşler paylaşılmıştır. Buna göre içerisinde Türk bayrağı, Türkiye metni, biz, birlik, beraberlik vurgusu, tarihi yapılar, Mustafa Kemal Atatürk, milli sporcular, yöresel kıyafetler ve danslar, yöresel yemek ve içecekler vb. imgelerin milliyetçilik çekiciliği içeren reklamlarda görsel olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Uyaranların seçilmesi noktasında ikinci basamak ise söz konusu imgelere sahip olan reklamların araştırma sorularına cevap verecek nitelik ve yeterlikte olacak şekilde belirlenmesi üzerine olmuştur. Bu noktada ilk olarak araştırmanın sadece kâr amacı güden markaların reklamlarını içerdiği ve bu sebeple siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine ait reklamlar ile kamu spotlarının araştırma kapsamında olmadığı belirtilmelidir. Araştırmacı tarafından öncelikle markalara ait kurumsal kanallar üzerinden ulaşılabilen ve göz takip çalışması için en az 720p kalitede çözünürlüğe sahip olan 25 milliyetçi reklam belirlenmiş ve araştırmacı bu reklamları Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Reklamcılık Anabilim dalı'nda görev yapmakta olan bir Prof. Dr. ve bir Doç. Dr. öğretim üyesi ile paylaşmıştır. Göz takip çalışması kapsamında yer verilmesi planlanan reklamların seçilmesi sürecinin ilk basamağı deneyin süresini belirleme üzerine olmuştur. Deney süresi, deneklerin izleme esnasında sıkılmalarına ve dikkat düzeylerinin düşmesine engel olacak bir uzunlukta belirlenmelidir. Bu noktada yaklaşık 8 dakikalık bir reklam kuşağının belirlenmesi uygun görülmüştür. Sonraki basamakta ise reklamların süresine oranla yoğun sayıda milliyetçi imge içermesi, reklamın türü, reklamın amacı ve araştırmanın ikinci basamağı olan derinlemesine görüşme soruları için veri çeşitliliği sağlaması gibi kriterler üzerinden deneye katılan reklamlar belirlenmiştir. Buna göre Tablo-5'de detayları görülebilecek toplam sekiz reklam göz takip deneyi kapsamına alınmıştır.

Tablo-5: Deney Kapsamına Alınan Reklamlar

MARKA/REKLAM	SEÇİLME KRİTERİ
Turkcell #BizOnuÇokSevıyoruz	<ul style="list-style-type: none">• Süresine oranla yüksek sayıda milliyetçi imge içermesi
Samsung #TanısanSeverdin	<ul style="list-style-type: none">• Süresine oranla yüksek sayıda milliyetçi imge içermesi• Sahne sürelerinin kısa olması• Yabancı marka olması
Sabancı H. #CumhuriyeteVurgunuz	<ul style="list-style-type: none">• Süresine oranla yüksek sayıda milliyetçi imge içermesi• Packshot sahnesinde milliyetçi imge bulunması böylece karşılaştırma yapma olanağı sunması.
Vakıfbank Ben Anadolu'yum.	<ul style="list-style-type: none">• Süresine oranla yüksek sayıda milliyetçi imge içermesi• Geleneksel imgelere yer vermesi• Packshot sahnesinde milliyetçi imge bulunması böylece karşılaştırma yapma olanağı sunması
Türk Hava Yolları Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da	<ul style="list-style-type: none">• Milli sporculara yer vermesi• Packshot sahnesinde milliyetçi imge bulunması böylece karşılaştırma yapma olanağı sunması
Turkcell Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde	<ul style="list-style-type: none">• Milliyetçilik çekiciliğinin yanında mizah çekiciliği kullanması• Yerel bir yemek olan Çiğ köfteyi milliyetçi imge olarak kullanması• İngiltere ile karşılaştırma yapması• Ürün/Hizmet Reklamı olması• Packshot sahnesinde milliyetçi imge bulunması böylece karşılaştırma yapma olanağı sunması
Yaani Aradığın Ağaç Olsun	<ul style="list-style-type: none">• Ürün/Hizmet Reklamı olması• Yeni bir marka olması• Sosyal pazarlama içerikli bir reklam olması• Milliyetçi imge ve insan yüzlerini sahnede üst üste kullanması
Emlak Konut Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti	<ul style="list-style-type: none">• Ürün/Hizmet reklamı olması• Milliyetçi imgeyi sadece reklamın başında ilgi çekmek için kullanması

3.4.1.2 Katılımcılar

Gerekli etik kurul izinlerin alınmasını takiben yaşları 20-50 arasında değişen katılımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından eğitim durumu ilkökul ve

doktora seviyeleri arasında olan, İzmir ilinde ikamet eden, meslek olarak öğrenci, öğretmen, akademisyen, hizmet sektörü çalışanı, memur, iletişim uzmanı ve çalışmayan kişilerden oluşan kadın ve erkek eşit olmak üzere toplam 42 katılımcı belirlenmiştir. Söz konusu 42 katılımcı ile görüşülerek Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Nöromarketing Laboratuvar'ında göz takip çalışmasının yapılması amacıyla randevular alınmaya başlamıştır. Görüşmeler sonucu toplam 30 katılımcının denek olarak 24 Mayıs 2019-17 Eylül 2019 tarihleri arasında göz takip çalışması ve takiben derinlemesine görüşmelere katılması planlanmıştır. Buna rağmen, üç katılımcı göz takip çalışmasının geçerliliğinin sağlanması bakımından başarılı şekilde geçmeleri gereken kalibrasyon testinden 0.6 puanın üstünde almış olmaları sebebiyle araştırmaya dahil edilmemişlerdir.

Sonuç olarak 14'ü erkek 13'ü kadın olmak üzere toplam 27 denek belirlenmiştir. Erkek deneklerin yaş ortalaması 33,2 olurken kadın deneklerin yaş ortalaması ise 35,4'tür. Deneklerin eğitim durumu ilk öğretim mezunu ile doktora mezunu seviyesi arasında değişiklik göstermektedir. Meslek olarak ise denekler arasında öğrenci, memur, akademisyen, özel sektör çalışanı vb. olmak üzere farklı alanlardan denekler bulunmaktadır. Deneklere deney kapsamında belirlenen reklamları izlemeden önce "Kendinizi ne oranda milliyetçi olarak tanımlarsınız" şeklinde beşli likert ölçeğine göre hazırlanan soru sorulmuştur. Buna göre deneklerin verdiği cevaplar doğrultusunda ortalama skor 3,2 olarak çıkmış ve deneklerin ortalama bir milliyetçilik duygusuna sahip oldukları belirlenmiştir. Bu oran kadınlarda 3,3 olurken erkekler de ise 3,1 olarak belirlenmiştir. Katılımcılara ait bilgiler Tablo-6'da sunulmuştur.

Tablo-6: Denek Bilgi Tablosu

Katılımcı Kodu	Cinsiyet	Yaş	Eğitim Durumu	Meslek	Milliyetçilik Derecesi (1-5)
Burak	E	24	Lisans	İşsiz	5-Kesinlikle milliyetçiyim
Demir	E	22	Lisans	Öğrenci	1-Kesinlikle milliyetçi değilim
Esin	K	23	Lisans	Öğrenci	3- Kararsızım
Figen	K	24	Lisans	Öğrenci	2- Milliyetçi değilim
Gülden	K	24	Lisans	Öğrenci	2- Milliyetçi değilim
Kutay	E	23	Lisans	İşsiz	4- Milliyetçiyim

<i>Ömer</i>	<i>E</i>	<i>25</i>	<i>Lisans</i>	<i>Öğrenci</i>	<i>1-Kesinlikle milliyetçi değilim</i>
<i>Selim</i>	<i>E</i>	<i>30</i>	<i>Yüksek Lisans</i>	<i>Akademisyen</i>	<i>2- Milliyetçi değilim</i>
<i>Seda</i>	<i>K</i>	<i>30</i>	<i>Yüksek Lisans</i>	<i>Akademisyen</i>	<i>4- Milliyetçiyim</i>
<i>Arif</i>	<i>E</i>	<i>35</i>	<i>Lise</i>	<i>Hizmet Sektörü</i>	<i>4- Milliyetçiyim</i>
<i>Bekir</i>	<i>E</i>	<i>31</i>	<i>Lisans</i>	<i>İşsiz</i>	<i>5-Kesinlikle milliyetçiyim</i>
<i>Deren</i>	<i>K</i>	<i>33</i>	<i>Doktora</i>	<i>Akademisyen</i>	<i>4- Milliyetçiyim</i>
<i>Engin</i>	<i>E</i>	<i>37</i>	<i>Lisans</i>	<i>Memur</i>	<i>2- Milliyetçi değilim</i>
<i>İsa</i>	<i>E</i>	<i>31</i>	<i>Yüksek Lisans</i>	<i>Akademisyen</i>	<i>2- Milliyetçi değilim</i>
<i>Zehra</i>	<i>K</i>	<i>32</i>	<i>Yüksek Lisans</i>	<i>Özel Sektör</i>	<i>4- Milliyetçiyim</i>
<i>Kadir</i>	<i>E</i>	<i>31</i>	<i>Yüksek Lisans</i>	<i>İletişim Uzmanı</i>	<i>3- Kararsızım</i>
<i>Özlem</i>	<i>K</i>	<i>40</i>	<i>Yüksek Lisans</i>	<i>Öğr. Görevlisi</i>	<i>3- Kararsızım</i>
<i>Yeşim</i>	<i>K</i>	<i>33</i>	<i>Lisans</i>	<i>Ev Hanımı</i>	<i>1-Kesinlikle milliyetçi değilim</i>
<i>Begüm</i>	<i>K</i>	<i>48</i>	<i>Doktora</i>	<i>Akademisyen</i>	<i>4- Milliyetçiyim</i>
<i>Sevil</i>	<i>K</i>	<i>42</i>	<i>Lisans</i>	<i>Öğretmen</i>	<i>4- Milliyetçiyim</i>
<i>Abdullah</i>	<i>E</i>	<i>45</i>	<i>İlkokul</i>	<i>Hizmet Sektörü</i>	<i>4- Milliyetçiyim</i>
<i>Sedat</i>	<i>E</i>	<i>45</i>	<i>Lisans</i>	<i>Memur</i>	<i>4- Milliyetçiyim</i>
<i>Mürvet</i>	<i>K</i>	<i>47</i>	<i>Lisans</i>	<i>Memur</i>	<i>5-Kesinlikle milliyetçiyim</i>
<i>Nalan</i>	<i>K</i>	<i>50</i>	<i>Lisans</i>	<i>Memur</i>	<i>2- Milliyetçi değilim</i>
<i>Hakan</i>	<i>E</i>	<i>44</i>	<i>Doktora</i>	<i>Akademisyen</i>	<i>2- Milliyetçi değilim</i>
<i>Ferda</i>	<i>K</i>	<i>45</i>	<i>Lisans</i>	<i>Memur</i>	<i>5-Kesinlikle milliyetçiyim</i>
<i>Vedat</i>	<i>E</i>	<i>42</i>	<i>İlkokul</i>	<i>Hizmet Sektörü</i>	<i>5-Kesinlikle milliyetçiyim</i>

3.4.1.3 İşlem

Göz takip çalışmasının ilk adımı olarak araştırmacı denekler ile ayrı gün ve saatlerde randevulaşmış ve denekler fakülte bünyesinde bulunan nöropazarlama laboratuvarına ayrı ayrı alınmışlardır. Deney öncesinde araştırmacı deneklere, deneyin konusu, amacı ve göz takip çalışması süreci hakkında sözlü olarak bilgilendirme yapmış ve takiben Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu onaylı Onam Formu'nu okuyarak uygun bulmaları ve gönüllü olarak deneye katılmayı kabul etmeleri halinde imzalamaları istenmiştir.

İmzalı onam formları alınan denekler, göz takip çalışması için bilgisayar ve göz takip cihazına yaklaşık 65 cm uzaklıkta olacak şekilde oturmaları istenmiştir. Göz takip

çalışması programı olan Experiment Suit-SMİ REDn- Professional EyeTracker adlı program bilgisayarda aktif hale getirilerek deneklerin göz uzaklıkları ile program arasında kalibrasyon yapılmıştır. Deney süresince doğru verilerin elde edilmesi ve herhangi bir veri kaybı yaşanmaması adına ilgili kalibrasyonların başarılı şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Oturma pozisyonunun ayarlanmasını takiben deneklere iki aşamadan oluşan ve deneklerin göz yeterliliğini ve takip kalitesini belirleyen testlerin uygulamasına geçilmiştir. İlgili test gri bir zemin üzerinde yer alan kırmızı bir noktanın ekran üzerinde altı farklı alana doğru geçmesi ve denek adayının bu noktayı takip etme yeteneğine göre program tarafından deneye bir yeterlilik puanının belirlenmesi üzerine kurulmuştur. Buna göre her iki test içinde sağ ve sol göz olmak üzere 0,6 ve altında bir puan alan denek adayları deney kapsamına alınmaya uygun bulunmaktadır.

Resim-20 ve 21: Deney Alanı ve Milliyetçilik Sorusu Ekran Görüntüsü

İlgili test ve kalibrasyon sürecinden sonra deneklerden araştırmacı tarafından hazırlanan demografik sorulara ve milliyetçilik temelli hazırlanan soruya kendilerine uygun olacak şekilde cevaplamaları istenmiş ve ilgili soruların cevaplanmasını takiben reklamların başlayacağı bilgisi verilerek denek laboratuvar ortamında yalnız bırakılmıştır. Reklamların ortalama 8 dakika sürdüğü göz önüne alındığında toplam deney süresinin her bir denek için ayrı ayrı olmak üzere ortalama 15 dakika sürdüğü anlaşılmaktadır.

Araştırmacı tarafından belirlenen sekiz reklamı izlemeyi tamamlayan denekler arada herhangi bir zaman kaybı olmadan araştırmacı tarafından laboratuvar içerisinde milliyetçi reklama yönelik nitel verilere ulaşılması amacıyla hazırlanan derinlemesine görüşmelere alınmışlardır.

3.4.2 Nitel Yöntem Veri Toplama Süreci

Araştırmada veri toplama sürecinin nicel bir yöntem olan nöro bilimsel yöntem ile eş zamanlı olarak sürdürülen diğer bir yöntemi de nitel bir yöntem olan derinlemesine görüşmeler olmuştur. Derinlemesine görüşmelerde temel amaç katılımcıların milliyetçi reklamlar hakkında sahip oldukları algı ve konuya ilişkin görüşlerinin öğrenilmesi olmuştur.

3.4.2.1 Derinlemesine Görüşme Formunun Hazırlanması

Derinlemesine görüşme yöntemi, araştırılan konunun bütün boyutlarını kapsayan, daha çok açık uçlu soruların sorulduğu ve detaylı cevapların alınmasına imkan veren, yüzyüze, birebir görüşülerek bilgi toplanmasına imkan veren bir veri toplama tekniği olarak tanımlanabilir. Bu teknikte karşıdaki kişinin duygu, bilgi, tecrübe ve gözlemlerine ulaşmak mümkündür. Derinlemesine görüşme araştırmacının görüşme gerçekleştirdiği denekten aldığı cevapları sınıflayarak ve o cevaplardan hareketle yeni sorularla konuyu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelemeye çalıştığı esnek ve keşfedici bir veri toplama tekniğidir (Tekin, 2006, s.101-103).

Derinlemesine görüşme türleri genel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlar yapılandırılmamış görüşme, yapılandırılmış görüşme ve yarı yapılandırılmış görüşmelerdir. Yapılandırılmamış görüşme türünde araştırmacı denek ile iletişimi doğal akışı içerisinde spontane şekilde sürdürmekte ve araştırmacı herhangi bir soru veya protokole bağlı olmamaktadır. Yapılandırılmış görüşme türünde ise araştırmacı kendi belirlediği kategorilere veya sorulara göre denek ile görüşme gerçekleştirir. Bu görüşme türü bu özelliği ile anket veya tutum ölçeklerine benzer veriler sunabilmektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme türü ise yapılandırılmış türe göre daha esnektir. Bu teknikte, araştırmacı belirli soruları hazırlar fakat görüşmenin akışına bağlı olarak alt sorular da sorulabilir ve böylece denekten elde edilebilecek veriler zenginleşebilir (Türnüklü, 2000, s.547).

Araştırma kapsamında hazırlanan derinlemesine görüşme formunun araştırmacı tarafından konu hakkında detaylı bilgiler elde etmesini sağlayacak şekilde yarı yapılandırılmış bir türde hazırlanması uygun görülmüştür. Sonraki aşamada ise araştırmacı tarafından milliyetçi reklam hakkında ulaşılması istenen verilere uygun şekilde soruların hazırlanmasına başlanmıştır. Soruların hazırlanması noktasında

genelden özele doğru giden bir akış belirlenmiştir. Görüşme formunda yer alan ilk üç soru deneklerin milliyetçilik kavramına olan görüşlerini ortaya koymayı amaçlarken 4., 5., 6. ve 7. sorular ise reklam ve milliyetçi reklamlar ile ilgili deneklerin bakış açısına ilişkin verilere ulaşmayı amaçlamaktadır. Sonraki üç soru deneklerin göz takip çalışması kapsamında izlediği milliyetçi reklamlara ilişkin unsurların hatırlanmasına ilişkin verilere ulaşmaya yönelik soruları içerirken 11., 12. ve 13. sorular ise milliyetçi reklamların denekler üzerinde nasıl bir etki bıraktığı yönünde verilere ulaşmayı amaçlamaktadır. Sonraki sorularda ise milliyetçi reklama ilişkin bazı değişkenlere yönelik deneklerin görüşlerinin öğrenilmesi ve en son olarak da milliyetçi reklam kavramına etik açıdan nasıl yaklaştıklarına ilişkin verilere ulaşılması amaçlanmıştır.

Hazırlanan sorular alanında uzman bir Prof. Dr. ve bir Doç. Dr. olmak üzere iki öğretim üyesi tarafından incelenmiş, gerekli düzeltmeler yapılarak son hale getirilmiştir. İzleyen süreçte ise sorular Ege Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Araştırma Etiği Kurulu kurallarına uygun bir formata getirilerek etik kurul başvurusu dosyasına eklenmiştir. Etik kurul onayından geçen ve toplamda 18 soru içeren yarı-yapılandırılmış görüşme formu Ek-1’te yer almaktadır.

3.4.2.2 Katılımcılar

Derinlemesine görüşmelerde yer alan katılımcılar ve denek olarak belirlenme süreçleri detaylı bir şekilde nöro bilimsel yöntem başlığı altında verilmiştir. Ek olarak derinlemesine görüşmeler kapsamında deneklere fikirlerini rahatça sunabilecekleri özgür bir ortam sunabilmek adına kendilerine farklı bir katılımcı kodu verileceği ve verilerin raporlanması noktasında kendilerine ait olan alıntılar söz konusu katılımcı kodu ile verileceği açıklanmıştır. Buna göre göz takip çalışmasına katılan 14 erkek ve 13 kadın olmak üzere 27 denek göz takip deneyini takiben derinlemesine görüşmelere alınmışlardır.

3.4.2.3 İşlem

Yaklaşık 15-20 dakika arasında süren ve toplamda 8 milliyetçi reklamın izlenmesini içeren göz takip deneyinin hemen ardından araştırmacı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan nöro pazarlama laboratuvarında denekleri derinlemesine görüşmeye almıştır. Araştırmacı görüşmeye başlamadan önce her bir denek ile göz takip çalışmasının nasıl geçtiği ile ilgili görüşmede bulunmuştur. Bu süreç

deneğin derinlemesine görüşmeye geçmeden önce rahatlaması adına gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı görüşmeye geçmeden önce deneğe görüşmede ses kaydı alıp alamayacağını sormuş ve gerekli onayları almasını takiben derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı görüşmelerde iki farklı ses kayıt cihazı kullanmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 25 ile 45 dakika arasında sürmüştür. Göz takip çalışması ile derinlemesine görüşme süreleri toplandığında tüm veri toplama sürecinin yaklaşık 40 ile 60 dakika arasında sürdüğü anlaşılmaktadır.

Derinlemesine görüşmelerin bitişini takiben araştırmacı ilgili ses kayıtlarını ayrı ayrı deşifre ederek analiz sürecine geçmiştir. Bu süreç nitel araştırma verilerinin analizine uygun olarak dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.260);

- 1- Verilerin Kodlanması
- 2- Temaların Bulunması
- 3- Kodların ve Temaların Düzenlenmesi
- 4- Bulguların Tanımlanması ve Yorumlanması

Derinlemesine görüşmeler sonucu elde edilen verilerin yorumlanması sürecinde temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.259). Sürece uygun olarak araştırmacı ses kayıtlarını birebir şekilde yazıya geçirmiş ve katılımcılarına sorulara verdiği cevaplar içerisindeki kelime atıf sayıları gözetilerek kodlamalarda bulunulmuştur. Buna göre ortaya çıkan kodlar, ilgili oldukları temalar altında düzenlenmiştir. Bir örnekle desteklemek gerekirse katılımcıların vatan ve bayrak sevgisi, bağlılık, ortak topraklara sahip olma gibi öne sürdükleri kodlar milliyetçiliği tanımlama biçimleri teması altında toplanabilmektedir.

3.5 GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

Sonuçların inandırıcılığının sağlanması bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilir. "Geçerlik" ve "Güvenirlik" bu açıdan araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki ölçüt olarak öne çıkmaktadır. Genel anlamda "geçerlik", araştırma sonuçlarının doğruluğunu konu edinirken, dış geçerlik,

elde edilen sonuçların benzer gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğine, iç geçerlik ise araştırma sonuçlarına ulaşırken izlenen sürecin çalışılan gerçekliği ortaya çıkarmadaki yeterliğine ilişkindir. "Güvenirlik" ise temel olarak araştırma sonuçlarının yinelenen bilirliliğiyle ilgilidir. Dış güvenilirlik, araştırma sonuçlarının benzer ortamlarda aynı şekilde elde edilip edilemeyeceğine, iç güvenilirlik ise başka araştırmacıların aynı veriyi kullanarak aynı sonuçlara ulaşip ulaşamayacağına ilişkindir (Le Compte ve Goetz, 1982'den akt. Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.289).

3.5.1 İç Geçerlik ve Dış Geçerlik

Miles ve Huberman (1994) araştırmada elde edilen bulguların ve ulaşılan sonuçların doğruluğunu konu edinen iç geçerliğe ve araştırma sonuçlarının genellenebilirliğini konu edinen dış geçerliğe ilişkin sorulması gereken bazı sorular önermiştir. Bu sorulara araştırmacı tarafından verilen cevaplar araştırmanın iç ve dış geçerliğinin yeterli olup olmadığı noktasında önemlidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.291).

Buna göre araştırmanın iç geçerliğini sağlama noktasında; ilk soru verilerin toplandığı ortam ile ilişkilidir. Araştırmanın nitel veri toplama süreçleri laboratuvar ortamında gerçekleşmiştir. Ayrıca görüşmelerde yer alan hatırlanmaya ilişkin sorularda herhangi bir veri kaybını önlemek adına görüşmelere ilk araştırma yöntemi olan göz takip çalışmasının hemen ardından ve aynı ortamda başlanmış olması da araştırma için iç geçerliği sağlama noktasında önemli bir unsur olmuştur. Görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, belirli temalar altında kategorilendirilmiş ve düzenlenmiştir. Bu yolla, bulguların anlamlı bir bütüne dönüştüğü ve konu hakkında genel bir tablo ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Derinlemesine görüşmelerde bulunan 27 katılımcı ile kendilerine ait olan görüşme kayıtları, söz konusu kayıtlardan ortaya çıkan kodlar ve temalar paylaşılmış, onay ve görüşleri istenmiştir. Bu noktada katılımcıların tamamı söz konusu kayıtlar hakkında olumlu görüş bildirmiş ve görüşlerini onaylamışlardır. Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen bulguların araştırmanın tartışma ve sonuç kısmında paylaşıldığı, gerek bulguların gerekse tartışma ve sonuç noktasında öne sürülen tahmin ve genellemelerin birbirleriyle tutarlı olduğu görülmektedir.

Araştırmaya ilişkin dış geçerlik sorularına göre ilk önemli soru araştırma kapsamında veri toplama sürecinin, örneklemin ve ortamın ayrıntılı bir şekilde verilip

verilmediği üzerine olmuştur. Söz konusu araştırmada veri toplama süreçleri başlıkları altında tüm süreçler detaylı bir şekilde aktarılmış ve örnekleme ilişkin tabloda eklenmiştir. Görüşmelere katılan katılımcılara ait yaş, cinsiyet, eğitim, meslek vb. tüm bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca ses kayıtlarının süresi, kayıtların iki cihaz üzerinden alındığı vb. detay bilgiler bu kapsamda verilmiştir. Araştırma bulgularının benzer ortamlarda veya başka ortamlarda test edilebilmesi için gerekli tüm detayların aktarılması noktasında da söz konusu araştırmanın yeterli bilgileri verdiği görülmektedir. Derinlemesine görüşme formunun bir örneği Ek-1'de görülmektedir. Ayrıca örnekleme yer alan katılımcılara ilişkin tüm detaylara da örneklem başlığı altında ulaşılabilir. Böylece gerektiği takdirde araştırmanın bulgularının başka bir ortamda test edilebilirliğinin önü açılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulguların araştırma soruları ve ilgili kuramlarla tutarlı olması ve bulgularına araştırma sorularına cevap verebilir düzeyde olması da bu noktada önemli olan bir başka unsurdur.

3.5.2 İç Güvenirlik ve Dış Güvenirlik

Nitel araştırmanın temel ilkelerinden birisi, gerçeklerin bireylerce ve içinde bulunulan ortama göre sürekli bir değişim içinde olduğu ve araştırmanın benzer gruplarda tekrarlanmasının aynı sonuçlara ulaşmayı mümkün kılmadığını en baştan kabul etmektir. Bu noktada da nitel bir araştırmanın dış güvenirlik noktasında farklı bir anlam kazanması gerekmektedir. Aynı şekilde iç güvenirlik noktasında da nitel yaklaşım her araştırmacının olayları algılama ve yorumlama biçiminin farklı olabileceğini kabul eder. Bu da farklı araştırmacıların aynı bulguları yorumlama noktasında farklı sonuçlar elde edebilmesini olağan kılmaktadır. Bu sebeple dış güvenirlik kavramına benzer şekilde iç güvenirlik kavramı da nitel araştırmada farklı ele alınması gereken bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Nitel araştırmalarda dış güvenirliğin sağlanması noktasında araştırmacının Miles ve Huberman'ın sorduğu soruların çoğuna olumlu yanıt vermesi beklenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.293).

Buna göre ilk soru araştırmacının araştırma yöntemlerini ve aşamalarını açık ve ayrıntılı bir şekilde sunduğuyla ilgilidir. Söz konusu çalışmanın üçüncü bölümünde araştırma amacı ve önemi, araştırma soruları, veri toplama yöntem ve süreçleri, bulguların nasıl değerlendirileceği detaylı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca veri toplama

süreçlerinde gerçekleştirilen ve objektifliği sağlayacak tüm uygulamalara aynı başlıklar altında yer verilmiştir. Görüşmelerin ortalama olarak ne kadar sürdüğü, görüşmeleri gerçekleştirmeden önce soruların alanında uzman öğretim üyelerince kontrolünün sağlanarak onaylarının alınması gibi detaylar araştırmanın dış güvenilirliğine katkı sağlamaktadır. Son olarak, araştırmanın ham verilerinin araştırmacı tarafından depolanmış olması araştırmanın başkaları tarafından incelenebilmesini sağlamaktadır.

Araştırmaya ilişkin iç güvenilirliğin sağlanması noktasında yer alan ilk soru ise araştırma sorularının açık bir biçimde ifade edilirliliği ile ilgilidir. Buna göre araştırma sorularının son şeklini almadan önce ilgili provaların yapılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması ayrıca soruların hazırlanması noktasında alanında uzman öğretim üyelerinin desteğinin alınması bu noktada yeterli bir uygulama olmaktadır. Araştırmacı, süreç boyunca veri toplama ve analiz süreçlerinde kendisini yürütücü olarak tanımlamış ve kendi görüşlerini ilgili süreçlere hiçbir şekilde dahil etmemeye özen göstermiştir. Bu noktada araştırmacının ön yargılı bir şekilde analiz sürecinde bulunmaması adına ses kayıtlarının deşifresi kodlama ve temalama maksadıyla alanda çalışan bir başka uzmana yönlendirilmiş, daha sonra kodlar ve temalar eşleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda ulaşılan bulgular incelendiğinde bulguların araştırmanın sonuçları ile tutarlı olduğu görülmektedir. Görüşmelerden elde edilen bulguların raporlaştırılması noktasında katılımcı kodu ile birlikte ilgili bulguyu destekleyecek alıntılarının sunulmuş olması da araştırmanın iç güvenilirliği sağlaması noktasında önemlidir.

Gerek iç geçerlik ve güvenilirlik gerekse dış geçerlik ve güvenilirlik noktalarında cevaplanması gereken sorulara benzer şekilde bir sürecin Ege Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Etik Kurulu tarafından da sürdürüldüğü belirtilmelidir. Araştırmacının araştırma sürecine başlamadan önceki süreçte alması gereken etik kurul izinleri ile ilgili hazırlaması gereken başvuru dosyalarında da geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili sorulara benzer koşullar bulunmaktadır ve gerekli etik kurul izinlerini alması için araştırmacının söz konusu koşulları yerine getirmesi beklenmektedir. Bu noktada söz konusu araştırmanın EGE-BAYEK tarafından onaylanan bir çalışma olduğunu belirtmek gerekmektedir.

3.6 ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Çalışma kapsamında yer verilen reklamların daha önce katılımcılar tarafından ulusal kanallarda izlenme olasılığı bulunmaktadır. Bu sebeple, deney esnasında katılımcının dikkatinin reklamın bilinirliğine göre değişkenlik gösterebilme ihtimali araştırmanın olası bir sınırlılığı olarak kabul edilebilmektedir. Ayrıca araştırma kapsamında yer verilen reklamların kar amacı güden kurumların çalışmaları arasından seçildiği belirtilmelidir. Bu sebeple siyasal reklamlarda kullanılan milliyetçi imgelere dair herhangi bir bulguya ulaşma şansının bulunmaması ise araştırmanın bir diğer sınırlılığı olmuştur.

Araştırma kapsamında yer alan reklamların her biri farklı markalar için farklı dönemler ve amaçlar altında yapılmıştır. Ayrıca belirlenen reklamlarda milliyetçilik çekiciliği farklı imgeler üzerinden kurgulanmıştır. Kullanılan müzik ve dış ses gibi işitsel öğeler ve reklamın senaryosu ve süresi gibi farklı değişkenler de bulunmaktadır. Bu sebeple seçilen milliyetçi reklamlar arasından hangisinin tüketiciler nezdinde daha etkili veya etkisiz olduğuna yönelik bir karşılaştırma yapılması mümkün olmamaktadır.

Araştırma ile ilgili son sınırlılık ise fakülte bünyesinde bir EEG beyin görüntüleme teknolojisi cihazının bulunmaması olmuştur. EEG (Elektrosefalografi) cihazı beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçen bir yöntemdir. Beynin belirli bölgelerinden elde edilen bu elektrik sinyalleri matematiksel bir değere dönüştürülüp çeşitli formülasyonlardan geçirilerek dikkat, motivasyon, duygusal ilgi, bilişsel iş yükü, uyku hali gibi aktivitelere dair bilgi vermektedir (Erdemir ve Yavuz, 2016, s.95). Bu anlamda araştırma kapsamında ilk olarak düşünülen göz takip çalışmasını takiben EEG cihazı ile katılımcıların milliyetçi reklamlara karşı olan motivasyonları, duygusal tepkileri ve ilgilerini ölçme ve ortaya koyma amacına ulaşamamıştır.

3.7 BULGULAR

Bulguların raporlanması noktasında karma yöntem olarak Paralel Karma Veri Analizi tekniği (Paralel Mixed Data Analysis) kullanılmıştır. Bu teknik karma yöntem kullanılan araştırmaların genelinde başvurulan bir veri analizi tekniği olarak bilinmektedir. Bu teknik iki farklı süreç içermektedir. Bir yandan nicel yöntem araştırma konusu hakkında sayısal verilere ulaşırken nitel yöntem ise eş zamanlı olarak aynı konu hakkında tematik verilere ulaşmayı amaçlamaktadır. Her ne kadar araştırma

süreci ve bulguların raporlaştırılması birbirinden bağımsız olsa da her iki yöntem de aynı konu hakkında geniş çaplı bilgiler toplamakta ve konu hakkında daha geniş bir çerçeveye sunmayı sağlamaktadır. Paralel karma veri analizi tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri araştırma sorularının hazırlanma sürecidir. Çalışmanın araştırma soruları nitel ve nicel yönüne uygun şekilde iki ayrı başlık altında hazırlanmalıdır. Ayrıca söz konusu teknikte araştırma bulguları ayrı başlıklar altında verilmeli, verilerin birleşimi tartışma ve sonuç kısmında gerçekleşmelidir (Teddlie ve Tashakkori, 2009, s.231).

Araştırmanın amaçları doğrultusunda 27 katılımcı, araştırmacı tarafından belirlenen sekiz milliyetçi reklamı izlemiş ve hemen ardından derinlemesine görüşmeye alınmıştır. Araştırma öncesinde katılımcıların kendilerini ne kadar milliyetçi hissettiklerine dair beşli likert ölçeğine uygun soru sorulmuştur. Buna göre katılımcıların üçü kesinlikle milliyetçi değilim, yedisi milliyetçi değilim, üçü kararsızım, dokuzu milliyetçiyim ve beşi ise kesinlikle milliyetçiyim olarak kendilerini tanımlamışlardır. Araştırmanın birinci basamağı olan göz takip cihazı ile elde edilen nicel veriler birinci bölümde verilmektedir. Söz konusu bulgulara sekiz reklam içerisinden belirlenen toplam 25 sahenin araştırmacı tarafından dinamik ilgi alanı yöntemi ile seçilmesi ve bu sahnelerdeki verilerin ilgili program yardımıyla analiz edilmesi sonucunda ulaşılmıştır. Analiz kapsamında elde edilen ve paylaşılan verilere ilişkin bilgilere Tablo-7’de yer verilmiştir. İkinci bölümde ise derinlemesine görüşme yöntemi ile elde edilen veriler araştırmacı tarafında kodlanarak beş tema altında analiz edilmiş ve sunulmuştur.

Tablo-7: Göz Takip Analizi Kapsamında Elde Edilen Veriler

METRİK	AÇIKLAMA
Isı Haritası	Katılımcıların yoğun olarak odaklandığı alanları ifade eder.
Göz Takip Yolu	Katılımcıların sahneyi izleme yolunu ifade eder.
İlk Odaklanma Süresi Ortalaması	Katılımcıların ortalama olarak ilk odaklandıkları imge ve süreyi ifade eder.
Odaklanan Katılımcı Sayısı	Sahneye ait her bir imgeye odaklama gösteren

	katılımcı sayısını ifade eder.
Ziyaret Sayısı Ortalaması	Sahneye ait her bir imgeye yeniden ziyaret gerçekleşme oranını ifade eder.
Ziyaret Eden Katılımcı Sayısı	Sahneye ait her bir imgeyi yeniden ziyaret eden katılımcı sayısını ifade eder.
Toplam Odaklanma Süresi Ortalaması	Katılımcıların ortalama olarak en uzun süre odaklandıkları imge ve süreyi ifade eder.

3.7.1 Göz Takip Cihazı Aracılığıyla Elde Edilen Bulgular

Bu alanda elde edilen veriler araştırmacı tarafından belirlenen sekiz milliyetçi reklamın izlenmesi sonucu elde edilmiştir. Reklamların belirlenmesi noktasında reklamların çözünürlüğünün yeterli olması (en az 720p) ve süresine oranla en yoğun ve en çeşitli milliyetçi imgeleri içeren reklamlar olması gibi kriterler belirlenmiştir. Söz konusu reklamlar ile ilgili detaylar tüketicilerin izleme sırası ile uygun şekilde Tablo-8’de verilmiştir.

Tablo- 8: Milliyetçi Reklamlara İlişkin Bilgiler

MARKA/REKLAM/REKLAMIN SÜRESİ/YÜKLENME TARİHİ	MİLLİYETÇİ İMGELER	DİĞER İMGELER
<i>Turkcell/ #BizOnuÇokSevıyoruz</i> 1dk 11sn. /26.10.2017	Türk Bayrakları, Atatürk	Çocuklar, Erkek Karakter, Yaşlı Karakter, Hareketli Karakter, Slogan, Logo
<i>Samsung/ #TanısanSeverdin</i> 1dk 14sn. /16.05.2019	Anıtkabir, İstiklal Marşı, Türk Bayrakları, Atatürk, Gençliğe Hitabe	Erkek Öğretmen, Bilim İnsanı, Sanatçı, Çocuklar, Kadın Öğretmen, Genç Karakter
<i>Sabancı H./ #CumhuriyeteVurgunuz</i> 58 sn. / 25.10.2018	Türk Bayrakları, Türkiye Yazısı, Cumhuriyet Yazısı, Nazar Boncuğu	Aile Fotoğrafı, Erkek Öğrenci, Çocuk Karakter, Logo, Slogan, Kutlama Mesajı
<i>Vakıfbank / Ben Anadolu'yum.</i> 1dk 45sn. / 10.03.2017	Atlar ve Sürücüleri, Türk Bayrağı, Tarihi	Slogan, Marka, Logo, Hareketli İmge

	Yapı, Yaşlı Karakter ve Kemeçe	
Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da 1 dk. / 25.05.2016	TFF Logo, Milli Takım, Küçük Türk Bayrağı	Logo, Marka, Bilgi, İletişim Bilgisi
Turkcell / Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde 1 dk. / 10.02.2015	Milliyetçi Metin, Çiğ Köfte, Tarihi Yapı (Galata Kulesi)	İngiltere Tarihi Yapı, Erkek Karakter, Kadın Karakter, Bilgi, Turkcell Karakter, Bilgi 2, Bilgi 3, Bilgi 4
Yaani / Aradığım Ağaç Olsun 39 sn. / 15.12.2018	Milliyetçi Metinler	Logo, Kadın Karakter, Erkek Karakter, Bilgi
Emlak Konut / Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti 50 sn. /15.03.2017	Türk Bayrağı	Diğer Alanlar

3.7.1.1 Turkcell/ #BizOnuÇokSeviyoruz

Turkcell'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı #BizOnuÇokSeviyoruz adlı reklamında vatandaşlar tarafından çekilen amatör görüntülerin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Görüntülerin çoğunda çocukların, yaşlıların ve diğer vatandaşların Türk Bayrağı ve Atatürk'e sevgi ve saygı gösterdikleri sahneler bulunmaktadır. Reklam müziği olarak "Duyanlara Duymayanlara" adlı şarkı seçilirken dış ses reklama 55. saniye'den itibaren girmektedir. Reklamın packshot sahnesinde ise herhangi bir milliyetçi imge bulunmamaktadır.

SAHNE-1

Süre Aralığı	0-19 saniyeleri arasında.		
Milliyetçi İmge	2 Tane Türk Bayrağı		
Diğer İmgeler	Logo, Çocuklar		
	Milliyetçi İmge	Çocuklar	Logo
Boyut	1/4	1/4	<1/4
Konum	Sol Orta Bölge	Orta Bölge	Sağ Alt Bölge
Durum	Hareketli	Hareketli	Hareketsiz

Resim-22: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-1 AOI (Dinamik İlgil Alanı) Seçimi

Resim-23: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-1 Isı Haritası

Söz konusu reklamın ilk sahnesi olan ve bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuk, iki Türk Bayrağı ve Turkcell logosunu içeren 19 saniyelik görüntüde çocuklar ekranın üst orta alanından girmekte ve aşağı orta alana doğru yürürken erkek çocuk dalgalanan Türk Bayrağını öpmektedir. Resim-23'de de görüleceği üzere katılımcıların ısı haritasına göre gerek Türk Bayrağı gerekse çocuklar katılımcıların yoğunlukla odaklandıkları imgeler olarak öne çıkmaktadır. Sağ alt alanda yer alan Turkcell logosuna ise çok az odaklanıldığı görülmektedir.

Resim -24: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne -1 Göz Takip Yolu

Sahne 1'e ait göz takip yolu incelendiğinde ise katılımcıların sahnenin ilk saniyesinden itibaren Türk bayraklarına odaklandıkları görülürken çocuk karakterlerin sahneye girmesi ve saniyeler içerisinde ekranın orta kısmına gelmeleriyle birlikte katılımcıların gözlerinin çocukları takip etmeye başladığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber 19 saniyelik sahne boyunca katılımcılar Türk Bayrakları ve çocuklar arasında gidip gelen bir izleme davranışı göstermektedir. Sahnenin 12. ve 13. saniyelerinde çocuğun bayrağı öptüğü sahnede ise tüm katılımcılar bayrak ve çocuğun birleştiği bölgeye odaklanmıştır.

Tablo- 9: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne 1 İlk Odaklanma Süreleri

Katılımcıların sahne-1'e ait imgelere ilk odaklandıkları sürelerle ait veriler incelendiğinde ilk sırada odaklanılan imgenin 1,1 saniye ile çocuklar imgesi olduğu görülürken Türk Bayrağı'na ise ortalama olarak ilk kez sahnenin 1,5 saniyesinde odaklanıldığı anlaşılmaktadır. Reklamın tamamında aynı bölgede ve hareketsiz durması sebebiyle logoya ait verilerin söz konusu reklamın son sahnesi olan sahne-4'de verilmesi uygun görülmüştür. Sahne boyunca Türk Bayrağı'na katılımcıların 26'sı odaklanırken bu sayı çocuklar için 27 olmuştur.

Tablo- 10: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 1 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların sahne 1 boyunca en çok ziyaret ettiği imge ise 4,8 ortalama ile çocuklar olmuştur. İkinci sırada ise 3,5 ziyaret sayısı ile Türk Bayrağı bulunmaktadır. Katılımcıların tamamı çocuklar imgesine yeniden ziyaret gerçekleştirirken bu sayı milliyetçi imge için 24'de kalmıştır.

Tablo- 11: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 1 Toplam Odaklanma Süreleri Ortalaması

Katılımcıların sahne boyunca en çok odaklandıkları imgenin ise 11,7 saniye ile çocuklar olduğu görülürken, Türk Bayrağına 5,6 saniye boyunca odaklanılmıştır. Sahne 1'e ilişkin göz takip bulguları incelendiğinde tüm parametrelerde çocuklar imgesinin Türk bayrağına nazaran daha dikkat çekici olduğu görülmektedir.

SAHNE-2

Süre Aralığı	<i>19,6-24 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>1 Tane Türk Bayrağı</i>		
Diğer İmgeler	<i>Yaşlı Kadın Karakteri, Logo</i>		
	Milliyetçi İmge	Yaşlı Kadın	Logo
Boyut	<i>1/4</i>	<i>1/4</i>	<i><1/4</i>
Konum	<i>Orta Üst Bölge</i>	<i>Orta Alt Bölge</i>	<i>Sağ Alt Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketsiz</i>

Resim-25: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-2 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-26: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-2 Isı Haritası

Yaklaşık 4,5 saniye süren 2. sahne içerisinde milliyetçi imge olarak Türk Bayrağı bulunurken yaşlı bir kadın karakter bayrağı öpmekte ve daha sonra yüzünü kameraya dönerek ellerini dua için açmaktadır. Reklamın başından itibaren sağ alt bölgede sabit duran Turkcell logosu söz konusu sahnede de yer almaktadır. Reklamın ısı haritası incelendiğinde katılımcıların yaşlı karaktere yoğunlukla odaklandığı görülürken Türk Bayrağı'na da odaklanmalar bulunmaktadır. Logoya ise sahne boyunca herhangi

bir odaklanma bulunmamaktadır. Logonun reklamın tamamı boyunca aynı bölgede ve sabit bir şekilde ve büyüklükte bulunması bu durumun temel sebebi olmaktadır.

Resim-27: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-2 Göz Takip Yolu

Sahne 2'nin göz takip yolu incelendiğinde ilk odaklamaların dağınık olduğu görülürken sonraki karede odaklamaların daha çok Türk Bayrağı üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. İzleyen karelerde ise katılımcı odaklamasının yaşlı kadın ve bayrak üzerinde paylaşıldığı görülmektedir.

Tablo -12: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 2 İlk Odaklanma Süreleri

Sahne 2'ye ait rakamsal veriler incelendiğinde ise Türk Bayrağı imgesine olan ilk odaklama ortalamasının 0,31 saniye olduğu görülürken katılımcılar yaşlı karaktere

ise 0,67 saniye ilk odaklamalarında bulunmuştur. Bayrak imgesine katılımcıların tamamı odaklanırken bu sayı yaşlı karakter için 25 olmuştur.

Tablo- 13: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 2 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

4,5 saniye süren 2. sahne boyunca her iki imgeye de 0,7 tekrar ziyaret sayısı olmuştur. Katılımcılar logoya herhangi bir ziyarette bulunmamıştır. Milliyetçi imgeye katılımcıların 15'i yeniden ziyarette bulunurken bu sayı karakter için 12 olmuştur.

Tablo- 14: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 2 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahne 2'nin toplam odaklanma süreleri incelendiğinde ise katılımcıların 3,5 saniye ile en yoğun şekilde Türk Bayrağı'na odaklandıkları görülmektedir. 2,9 saniye ile yaşlı kadına ortalama odaklanılırken logoya ise herhangi bir odaklanmada bulunulmamıştır. Sahne 2'ye ait verilere göre katılımcılar hem ilk odaklamada hem de toplam odaklamada milliyetçi imgeye yoğunluk göstermişlerdir. Toplam odaklanma sürelerinin sahnenin toplam süresinden fazla olması söz konusu imgelerin sahne boyunca ekranın aynı alanında yer almasından kaynaklanmaktadır. Sahnenin tamamında katılımcılar imgeler arasında tekrar ziyarette çok az bulunmuştur.

SAHNE-3

Süre Aralığı	28-31 saniyeleri arasında.		
Milliyetçi İmge	1 Tane Türk Bayrağı		
Diğer İmgeler	Erkek Karakter, Logo		
	Milliyetçi İmge	Erkek Karakter	Logo
Boyut	2/4	1/4	<1/4
Konum	Üst Bölge	Orta Alt Bölge	Sağ Alt Bölge
Durum	Hareketli	Hareketli	Hareketsiz

Resim-28: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-3 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-29: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-3 Isı Haritası

Turkcell'in milliyetçi reklamının yaklaşık 3 saniye süren 3. sahnesinde büyük bir Türk bayrağı tutan bir erkek karakter bulunmaktadır. 3 saniye boyunca bayrağı sallayan erkek karakter katılımcılar tarafından en fazla odaklanılan imge olurken Türk Bayrağı ise yine katılımcılar tarafından odaklanılan diğer imge olmuştur. Milliyetçi imgede odaklanılan alanın yoğun olarak ay ve hilal bölümü olması söz konusu odaklamada kırmızı renginin bir etkisinin olmadığını göstermektedir öngörüsünü öne çıkarmaktadır.

Resim-30: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-3 Göz Takip Yolu

Sahne 3'ün göz takip yoluna göre katılımcıların, sahnenin ilk saniyesinde harekette olan bayrak ve yine harekette olan erkek karaktere eşit olarak odaklandıkları anlaşılmaktadır. Bununla beraber sahne devam ettikçe erkek karaktere olan odaklanmanın arttığı görülürken Türk Bayrağı'nın sahne dışına çıkana kadar katılımcılar tarafından hala belli bir odaklanma aldığı da görülmektedir.

Tablo-15: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 3 İlk Odaklanma Süreleri

Sahne 3'e ait imgelere katılımcılar tarafından yapılan ilk odaklanma verilerinde Türk Bayrağı 0,76 ile ilk odaklanan imge olarak öne çıkarken erkek karaktere ilk odaklanma ortalaması ise 1,08 olmuştur. Sahne boyunca katılımcıların 24'ü erkek karaktere odaklama gerçekleştirirken bu sayı bayrak için 13 olmuştur.

Tablo-16: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne 3 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Sahne 3'e ait imgelere olan ziyaret sayıları incelendiğinde ise sahne 2'ye benzer şekilde katılımcıların imgeler arası ziyarette yoğun olarak bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ortalama olarak erkek karaktere 0,3 tekrar ziyarette bulunulurken bayrak imgesine ise 0,2 tekrar ziyarette bulunulmuştur. Logo ise herhangi bir ziyaret almamıştır. Katılımcıların 6'sı erkek karakter için tekrar ziyarette bulunurken bu sayı bayrak için sadece 2 olmuştur.

Tablo-17: #BizOnuÇokSevıyoruz Sahne 3 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Toplam odaklanma süreleri incelendiğinde yaklaşık 3 saniyelik sürenin 1,42 saniyesinde erkek karaktere odaklandığı görülürken bayrak imgesine ise sadece 0,39 saniye odaklanıldığı görülmektedir. Logoya ise herhangi bir süre odaklama olmamıştır.

SAHNE-4

Süre Aralığı	<i>60-66 saniyeleri arasında.</i>
Milliyetçi İmge	<i>Çeşitli Türk Bayrakları, Atatürk Portresi</i>
Diğer İmgeler	<i>Hareketli Karakter, Logo, Slogan</i>

	Milliyetçi İmgeler	Hareketli Karakter	Logo	Slogan
Boyut	<1/4	1/4	<1/4	<1/4
Konum	Sağ Bölge	Sağ Bölge	Sağ Alt Bölge	Sol Alt Bölge
Durum	Hareketli	Hareketli	Hareketsiz	Hareketsiz

Resim-31: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-4 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-32: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-4 Isı Haritası

Turkcell reklamının 6 saniye süren ve packshot sahnesine bağlanan sahnesi olan 4. sahnede bisikletli bir çocuk Türk Bayrakları ve Atatürk posteri taşımaktadır. Bir arabanın içinden çekilen sahnede sol bölgede ise reklamın sloganı hashtag formunda eklenerek yer almıştır. Sahneye ait ısı haritası incelendiğinde hareketli karakter ve milliyetçi imgelerin katılımcıların odak noktasında olduğu anlaşılırken slogan ise katılımcılar tarafından odaklanılan bir başka imge olmuştur. Turkcell logosuna ise herhangi bir odaklama da bulunulmamıştır.

Resim-33: #BizOnuÇokSeviyoruzSahne-4 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yolu incelendiğinde ise katılımcıların hareketli karakter ve milliyetçi imgeye odaklanmalarının yanı sıra slogana da odaklandıkları görülmektedir fakat sahnenin 2. saniyesinden itibaren slogana odaklanan katılımcılar hareketli karakter ve milliyetçi imgelere doğru odaklarını değiştirmişlerdir. Logoya çok az bir odaklama da bulunan katılımcıların sonraki sahneler de ise hareketli karakterin yüzü ve Atatürk imgesi üzerine odaklandıkları görülmektedir. Türk Bayrağı'na ise yoğun bir odaklama söz konusu olmamıştır.

Tablo-18: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 4 İlk Odaklanma Süreleri

Son sahneye ait imgelere ilk odaklanma süreleri incelendiğinde katılımcıların ilk odaklandıkları imgenin 0,91 saniye ile hareketli karakter olduğu görülürken ikinci sırada ise 1,3 ile slogan bulunmaktadır. Türk Bayrağı ve Atatürk imgesine olan ilk odaklama ortalaması ise 2,07 saniye olmuştur. Logoya ait ilk odaklama ortalaması ise 28 saniyedir. Logonun reklamın başından sonuna kadar aynı bölgede ve hareketsiz kalması sebebiyle imgeye ait veriler reklam boyunca toplanmış olup imgeye katılımcıların sadece 8'i odaklanmıştır. Katılımcılardan 12'si slogan imgesine odaklama gerçekleştirirken bu sayı hareketli karakter de 25, milliyetçi imgede ise 26 olmuştur.

Tablo-19: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 4 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Sahne 4'ün imgelerine ait katılımcılar tarafından gerçekleştirilen ziyaret sayısı ise en yoğun şekilde 1,4 tekrar ile hareketli karakter üzerine olmuştur. Türk Bayrağı ve Atatürk'e ise ortalama 1 tekrar gerçekleşirken logoya 0,4 tekrar odaklanılmıştır. Söz konusu sahnenin ilk odaklanılan imge olan slogana ise herhangi bir tekrar ziyarette bulunulmamıştır. Hareketli karaktere yeniden ziyarette bulunan katılımcı sayısı 19 olurken, milliyetçi imgeye ise 15 katılımcı yeniden ziyarette bulunmuştur.

Tablo-20: #BizOnuÇokSeviyoruz Sahne 4 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama süresi ortalamalarına göre en uzun süre odaklanılan imge hareketli karakter üzerine 2,6 saniye ile gerçekleşmiştir. 2,16 saniye boyunca milliyetçi imgeye odaklanan katılımcılar logo ve slogan imgelerine ise uzun süreli bir odaklama gerçekleştirilmemiştir. Reklamın tamamında sahnede olan logo toplamda sadece 0,19 saniyelik bir toplam odaklama alırken slogan ise sadece son sahnede yer almasına rağmen 0,21 saniyelik odaklama ile logoyu geride bırakmıştır.

3.7.1.2 Samsung/#TanısanSeverdin

Uluslararası bir marka olan Samsung'un 19 Mayıs 1919'un 100. Yılı'nı kutlama amacıyla yayınladığı reklam tema olarak dış sesin Mustafa Kemal Atatürk ile konuşması ve metne uygun görsellerin kurgulanması üzerine oluşturulmuştur. "Bizi tanısan severdin" mottosu üzerine kurgulanan reklam da dış ses reklam boyunca müzikle beraber ön planda yer alırken, yoğun olarak kullanılan milliyetçi imge ise Mustafa Kemal Atatürk görselleri ve onun bazı özlü sözleri olmuştur. Reklam boyunca markaya dair herhangi bir imge veya söylem bulunmazken sadece reklamın son sahnesinde marka ismi görünmektedir.

SAHNE-5

Süre Aralığı	<i>12-14,5 saniyeleri arasında.</i>	
Milliyetçi İmge	<i>İstiklal Marşı, 2 Atatürk Portresi, Gençliğe Hitabe, Türk Bayrağı</i>	
Diğer İmgeler	<i>Erkek Öğretmen</i>	
	Milliyetçi İmge	Erkek Öğretmen
Boyut	<i>2/4</i>	<i>1/4</i>
Konum	<i>Orta Üst Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-34: #TanısanSeverdin Sahne-5 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-35: #TanısanSeverdin Sahne-5 Isı Haritası

Samsung markasının milliyetçi reklamı olan #TanısanSeverdin reklamının 2,5 saniye süren ilk sahnesi bir sınıfta geçmektedir ve erkek bir öğretmen ve arka planda ise Atatürk, Gençliğe Hitabe, İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı bulunmaktadır. Sahnenin ısı haritası incelendiğinde katılımcıların yoğun bir şekilde öğretmenin yüzüne odaklandığı görülürken arka planda ve daha bulanık olarak görülen milliyetçi imgelere de odaklamaların olduğu anlaşılmaktadır.

Resim-36: #TanısanSeverdin Sahne-5 Göz Takip Yolu

Sahne 5'in göz takip yolu incelendiğinde ise katılımcıların yoğun olarak erkek öğretmene odaklandıkları fakat zaman içerisinde odaklamaların milliyetçi imgelere doğru kaydığı görülmektedir. Milliyetçi imgeler arasında özellikle iki farklı Atatürk imgesine yoğun bir odaklama görülürken erkek öğretmene sahnenin her saniyesinde belirli oranda bir odaklamanın olduğu ise görülmektedir.

Tablo-21: #TanısanSeverdin Sahne-5 İlk Odaklanma Süreleri

Sahne 5'e ait imgelerin ilk odaklanma süreleri incelendiğinde katılımcıların ilk odaklandıkları imgenin 0,3 saniye ile erkek öğretmen olduğu görülmektedir. Milliyetçi imge ise 0,82 ile ikinci sıradadır. Katılımcıların 20'si milliyetçi imgeye odaklama gerçekleştirirken bu sayı erkek öğretmen için 26 olmuştur.

Tablo-22: #TanısanSeverdin Sahne-5 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

İmgelere ait katılımcıların ziyaret sayısı verileri incelendiğinde her iki imgeye de 0,3 tekrar ziyaretin olduğu görülmektedir. Erkek öğretmene toplam 9 katılımcı tekrar ziyarette bulunurken bu sayı milliyetçi imge için 5 katılımcı olmuştur.

Tablo-23: #TanısanSeverdin Sahne-5 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Samsung reklamına ait sahne-5'in toplam odaklanma süresi verilerine göre erkek karakter'in katılımcılardan ortalama 1,42 saniye odaklama aldığını gösterirken milliyetçi imge ise 0,88 saniye odaklama almıştır.

SAHNE-6

Süre Aralığı	<i>21-25 saniyeleri arasında.</i>	
Milliyetçi İmge	<i>1 Tane Atatürk Portresi</i>	
Diğer İmgeler	<i>Bilim İnsanı</i>	
	Milliyetçi İmge	Bilim İnsanı
Boyut	<i>>1/4</i>	<i>2/4</i>
Konum	<i>Sol Üst Bölge</i>	<i>Sağ Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-37: #TanısanSeverdin Sahne-6 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-38: #TanısanSeverdin Sahne-6 Isı Haritası

Sahne 6'ya ait ısı haritası incelendiğinde katılımcıların insan yüzlerine odaklandıkları anlaşılmaktadır. Gerek bilim insanı gerekse Atatürk imgesine yoğun bir odaklama gösterilmektedir.

Resim-39: #TanısanSeverdin Sahne-6 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yolunun ilk karesinde görüldüğü gibi katılımcıların ilk odaklandıkları alanın bilim insanı imgesi olduğu anlaşılmaktadır. İzleyen kareler ise katılımcıların Atatürk portresine doğru bir izleme yolu içinde bulduklarını gösterse de sahenin tamamı boyunca bilim insanının odaklamada daha ağır bastığını göstermektedir. Bunun bir sebebi de söz konusu imgenin milliyetçi imgeye göre daha büyük bir yer kaplaması olabilmektedir.

Tablo-24: #TanısanSeverdin Sahne-6 İlk Odaklanma Süreleri

Sahne 6 içerisinde ilk odaklanılan imge 0,39 ile bilim insanı olurken 1,7 ile Atatürk portresi de ikinci sırada odaklanılan imge olmuştur. Bilim insanına 27 katılımcıdan 25'i odaklama gerçekleştirirken Atatürk portresinde ise bu sayı 19 olmuştur.

Tablo-25: #TanısanSeverdin Sahne-6 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Yaklaşık 4 saniye süren sahne de bilim insanı imgesi üzerine katılımcılar tarafından 1,1 tekrar odaklama yapılırken milliyetçi imgeye ise bu sayı 0,3 oranında kalmış ve imge tekrar ziyarette çok az bulunulan bir imge olmuştur. Sahne boyunca bilim insanını yeniden ziyaret eden katılımcı sayısı 21 olurken bu sayı milliyetçi imge için 4'te kalmıştır.

Tablo-26: #TanısanSeverdin Sahne-6 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

İlgili sahnenin toplam odaklama süresine verilerine göre ise bilim insanı imgesi milliyetçi imgeye göre yaklaşık 2 saniye kadar daha fazla bir odaklama almıştır. 2,7 saniye ile bilim insanı toplam odaklama alırken milliyetçi imge ise sadece 0,8 saniye odaklanılmıştır.

SAHNE-7

Süre Aralığı	<i>29-32 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>Atatürk Tablosu, Karakalem Atatürk</i>		
Diğer İmgeler	<i>Sanatçı</i>		
	Milliyetçi İmge 1	Milliyetçi İmge 2	Sanatçı
Boyut	<i><1/4</i>	<i>1/4</i>	<i>2/4</i>
Konum	<i>Sol Üst Bölge</i>	<i>Sağ Alt Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-40: #TanısanSeverdin Sahne-7 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-41: #TanısanSeverdin Sahne-7 Isı Haritası

Sahne 7 içerisinde sahne 6'ya farklı olarak arkası dönük bir insan imgesi bulunmaktadır. Söz konusu sahnenin araştırma içerisine konma sebebi de katılımcılardan arkası dönük bir insan imgesine gösterecekleri tepkiyi öğrenme olmuştur. İlgili sahnenin ısı haritası verilerine göre iki Atatürk imgesine de katılımcılar tarafından odaklanıldığı görülürken arkası dönük sanatçı imgesine ise az bir odaklamada bulunduğu anlaşılmaktadır.

Resim-42: #TanısanSeverdin Sahne-7 Göz Takip Yolu

Sahne 7'ye ait göz takip yolu incelendiğinde ise ilk odaklamaların daha çok sanatçı üzerine olduğu görülürken hemen sonraki karede odaklamaların Atatürk portresine doğru olduğu görülmektedir. İzleyen karelerde ise katılımcılar gözlerini sahnenin sol üst bölgesinde yer alan karakalem olarak yapılmış Atatürk portresine taşımış ve genel olarak sahne boyunca iki Atatürk portresi ve sanatçıya doğru odaklamalara devam etmişlerdir.

Tablo-27: #TanısanSeverdin Sahne-7 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait ilk odaklama verilerine göre katılımcıların ilk odaklandıkları imge 0,4 saniye ortalama ile Atatürk tablosu olmuştur. İkinci sırada ise 0,89 ile sanatçı karakteri yer alırken üçüncü sırada ise sahnenin daha arka alanında ve daha küçük yer alan karakalem Atatürk 1,2 saniye ile yer almıştır. İmgeye katılımcıların 12'si odaklama gösterirken bu sayı Atatürk tablosu için 24, sanatçı için ise 15 olmuştur.

Tablo-28: #TanısanSeverdin Sahne-7 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

İmgelere katılımcılar tarafından gerçekleştirilen ziyaret sayıları ise düşük olmuştur. Karakalem Atatürk ve sanatçıya ortalama 0,1 tekrar ziyarette bulunulurken Atatürk tablosuna ise 0,5 ortalama tekrar gerçekleştirilmiştir. İmgeye yeniden ziyarette bulunan katılımcı sayısı 10 olurken bu sayı sanatçı için 2, Karakalem Atatürk için ise 1 olmuştur.

Tablo-29: #TanısanSeverdin Sahne-7 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahne 7'ye ait toplam odaklama süreleri verileri incelendiğinde ise sahne 6'ya ait veriler ile bir zıtlık olduğu görülmektedir. Söz konusu sahnede yüzü katılımcıya dönük imgeler arkası dönük sanatçı imgesine göre daha uzun süre odaklanılan alanlar olmuştur. Sanatçı imgesi sahnenin daha büyük bir alanını kapsasa da sahne 6'ya ait bilim insanı imgesinin odaklama süresine yaklaşamamıştır. Buna göre Atatürk portresi 1,47 saniyelik bir odaklama alırken sanatçı ve karakalem Atatürk imgeleri 0,4 seviyelerinde bir odaklama süresi alabilmiştir.

SAHNE-8

Süre Aralığı	<i>48-50 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>Okul Panosu</i>		
Diğer İmgeler	<i>Çocuklar, Kadın Öğretmen</i>		
	Milliyetçi İmge	Çocuklar	Öğretmen
Boyut	<i>1/4</i>	<i>1/4</i>	<i>1/4</i>
Konum	<i>Orta Üst Bölge</i>	<i>Sağ ve Sol Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-43: #TanısanSeverdin Sahne-8 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-44: #TanısanSeverdin Sahne-8 Isı Haritası

Sahne 8'e ait ısı haritası incelendiğinde yoğunluğun iki imge üzerinde olduğu görülmektedir. Kadın öğretmen karakteri ve arka planda yer alan milliyetçi imgeye yoğunlukla bir odaklama olduğu görülürken özellikle milliyetçi imge içerisinde yer alan Atatürk resmi üzerine odaklandığı anlaşılmaktadır. Sahnenin diğer imgesi olan çocuklar imgesine ise söz konusu sahnede yoğun bir odaklanma görülmemektedir.

Resim-45: #TanısanSeverdin Sahne-8 Göz Takip Yolu

Katılımcıların sahneyi izlerken gerçekleştirdiği ortalama takip yoluna ilişkin veriler incelendiğinde yoğunluk olarak kadın öğretmene odaklanıldığı görülmektedir. Sahnenin izleyen karelerinde ise odaklama milliyetçi imgeye doğru kaymaktadır. Sahne boyunca çocuklara yoğun olarak bir odaklama görülmezken sağ tarafta yer alan çizgi

karaktere düşükde olsa bir odaklanmanın olduğu görülmektedir. Sahnenin sonlarına doğru ise katılımcılar farklı izleme biçimleri göstermiş ve odaklamalar dağılmıştır.

Tablo-30: #TanısanSeverdin Sahne-8 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait sayısal veriler incelendiğinde ise katılımcıların imgelere olan ilk odaklama ortalamalarına göre ilk odaklanılan imgenin kadın öğretmen olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcılar ikinci olarak 0,77 saniye ortalama ile milliyetçi imgeye odaklanırken en son odaklanılan imge ise 1,59 saniye ile çocuklar olmuştur. Ayrıca söz konusu imgeye 27 katılımcıdan sadece 13'ü odaklama gösterirken bu sayı milliyetçi imge için 14, öğretmen için ise 22 olmuştur.

Tablo-31: #TanısanSeverdin Sahne-8 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Sahneye ait imgelere gösterilen tekrar ziyaret sayılarında ise ilk odaklama verilerinin tam tersi bir durum bulunmaktadır. En geç odaklanılan imge olan kadın öğretmen imgesine katılımcılar tarafından 0,6 tekrar gerçekleştirilirken tekrar ziyaret sayıları diğer imgelerde oldukça az kalmıştır. Kadın öğretmen imgesine katılımcıların 11'i yeniden ziyarette bulunurken bu sayı milliyetçi imge için 2, çocuklar için ise 1 olmuştur.

Tablo-32: #TanısanSeverdin Sahne-8 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Toplam odaklama süreleri verilerine göre katılımcıların ortalama olarak en çok odaklandıkları imgenin ortalama 1 saniye ile kadın öğretmen olduğu görülmektedir. 0,64 saniye ile milliyetçi imge ikinci, çocuklar ise 0,2 saniye ile üçüncü olmuştur.

SAHNE-9

Süre Aralığı	<i>50-53 saniyeleri arasında.</i>	
Milliyetçi İmge	<i>Anıtkabir</i>	
Diğer İmgeler	<i>Genç Karakter</i>	
	Milliyetçi İmge	Genç Karakter
Boyut	<i>1/4</i>	<i>2/4</i>
Konum	<i>Sol Üst Bölge</i>	<i>Sağ Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-46: #TanısanSeverdin Sahne-9 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-47: #TanısanSeverdin Sahne-9 Isı Haritası

Samsung reklamına ait 9. sahneye ilişkin ısı haritasına göre katılımcılar yoğun olarak genç karaktere yoğunlaşırken aynı zamanda Anıtkabir'e de odaklanıldığı görülmektedir.

Resim-48: #TanısanSeverdin Sahne-9 Göz Takip Yolu

Sahne 9'a ait göz takip yolu verilerine göre katılımcılar ilk olarak genç karaktere odaklanmış ve sahne boyunca da bu durumu sürdürmüşlerdir. Bununla beraber Anıtkabir de bazı katılımcılar tarafından odaklanılan ve ısı haritasına giren diğer imge olmuştur.

Tablo-33: #TanısanSeverdin Sahne-9 İlk Odaklanma Süreleri

Sahne 9'a ait sayısal veriler incelendiğinde genç karaktere 0,38 saniye ile ilk sırada odaklanıldığı görülmektedir, öte yandan milliyetçi imge olan Anıtkabir'e olan ilk odaklama ortalaması ise 0,93 saniye olmuştur. Katılımcıların 27'si genç karaktere odaklamada bulunurken bu sayı Anıtkabir için 24 olmuştur.

Tablo-34: #TanısanSeverdin Sahne-9 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların imgelere olan tekrar ziyaret sayılarına göre genç karakter 0,6 tekrar ile önde olurken milliyetçi imge ise 0,3 kez tekrar ziyaret edilen diğer imge olmuştur. Genç karaktere katılımcıların 12'si tekrar ziyarette bulunmuş, Anıtkabir ise sadece 6 tekrar ziyaret almıştır.

Tablo-35: #TanısanSeverdin Sahne-9 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Toplam odaklama sürelerinde ise genç karakter 1,3 saniye odaklanılarak milliyetçi imgeden daha uzun odaklanılmıştır. Anıtkabir ise 0,86 saniye ortalama süreyle odaklanılan diğer imge olmuştur.

3.7.1.3 Sabancı Holding/Cumhuriyete Vurgunuz

Sabancı Holding'in Cumhuriyete Vurgunuz reklamı “Ben yine sana vurgun” adlı şarkının üzerine Türkiye’den farklı insan manzaraları ve milliyetçi imgelerin birlikte kurgulanması ile oluşturulmuştur. Reklam boyunca herhangi bir dış ses bulunmazken marka ismi, logo ve slogan reklamın packshot sahnesinde görünmektedir. Reklamda yer alan çoğu sahne bir saniyeden az sürmekte ve yerini başka bir sahneye bırakmaktadır.

SAHNE-10

Süre Aralığı	<i>12-13 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>Türk Bayrağı, Nazar Boncuğu</i>		
Diğer İmgeler	<i>Aile Fotoğrafı</i>		
	Türk Bayrağı	Nazar Boncuğu	Aile Fotoğrafı
Boyut	<i>>1/4</i>	<i>>1/4</i>	<i>1/4</i>
Konum	<i>Orta Üst Bölge</i>	<i>Orta Üst Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketsiz</i>

Resim-49: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-50: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 Isı Haritası

Sahne 10'a ait ısı haritası incelendiğinde katılımcı odaklamalarının Türk Bayrağı ve aile fotoğrafı arasında paylaştığı görülmektedir. Sahnede yer alan diğer bir imge olan nazar boncuğu imgesine ise herhangi bir odaklamada bulunulmamıştır. Bunun sebebi imgenin küçük bir alan kaplaması olabileceği gibi nazar boncuğunun katılımcılar tarafından herhangi bir çekiciliğin olmaması da olabilmektedir.

Resim-51: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 Göz Takip Yolu

Sahne 10'a ait göz takip yolu incelendiğinde katılımcıların daha çok aile fotoğrafına odaklama ile başladıkları görülürken ilerleyen karelerde ise odaklamayı Türk Bayrağı ile fotoğraf arasında paylaştıkları görülmektedir.

Tablo-36: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait ilk odaklama verilerine göre katılımcıların ilk odaklama ortalaması Türk Bayrağı'na 0,37, fotoğraf imgesine ise 0,28 saniye olarak gerçekleşmiştir. Nazar boncuğu imgesine ise ilgili sahne boyunca herhangi bir odaklama gerçekleşmemiştir. Sahneye ilişkin ziyaret sayısı verileri ise sahnenin 1 saniye sürmesi sebebiyle tüm imgelerde 0 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların 10'u Türk Bayrağı'na odaklama gerçekleştirirken bu sayı fotoğraf imgesi için 13 olmuştur.

Tablo-37: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-10 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahne 10 da yer alan imgelere ait toplam odaklama sürelerinde ise aile fotoğrafı 0,41 saniye ile birinci olurken katılımcılar ortalama olarak Türk Bayrağı'na 0,30 saniye odaklanmıştır.

SAHNE-11

Süre Aralığı	<i>32-33 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>2 Türk Bayrağı</i>		
Diğer İmgeler	<i>Erkek Öğrenci</i>		
	Türk Bayrağı 1	Türk Bayrağı 2	Erkek Öğrenci
Boyut	<i><1/4</i>	<i><1/4</i>	<i>2/4</i>
Konum	<i>Sol Alt Bölge</i>	<i>Sağ Alt Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-52: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-53: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 Isı Haritası

Sahne 11'e ait ısı haritası incelendiğinde yoğunluğun öğrenci üzerine olduğu görülmektedir. Öğrenci imgesinin sahnede büyük bir alan kaplaması ve iki Türk Bayrağı'nın küçük bir alan kaplaması bu durumun sebeplerinden biri olabilmektedir.

Resim-54: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 Göz Takip Yolu

Sahne 11'i katılımcıların ortalama izleme yolu incelendiğinde yoğunluğun sahne boyunca erkek öğrenci üzerinde olduğu görülmektedir. Sahnenin son anlarında ise Türk bayraklarına az da olsa bir odaklama olduğu görülmektedir.

Tablo-38: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 İlk Odaklanma Süreleri

Katılımcıların sahne 11’de yer alan imgelere ilk odaklandıkları saniyenin ortalamasına ait verilere göre erkek öğrenci imgesi 0,23 saniye ile ilk odaklanılan imge olmuştur. Türk Bayrağı 1’e ait herhangi bir odaklama olmazken 2 no’lu bayrağa ilk odaklama ortalaması ise 0,61 saniye olmuştur. Sahne boyunca herhangi bir imgeye tekrar ziyaret gerçekleştirilmemiştir. Katılımcıların 18’i erkek öğrenci imgesine odaklama gerçekleştirirken bu sayı bayrak için sadece 3 olmuştur.

Tablo-39: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-11 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama sürelerine göre ise katılımcıların sahnenin hemen hemen tamamında erkek öğrenciyi takip ettikleri görülürken 2 no’lu Türk Bayrağı için ise çok kısa bir süre odaklananların olduğu anlaşılmaktadır.

SAHNE-12

Süre Aralığı	42-43 saniyeleri arasında.
Milliyetçi İmge	Türkiye Yazısı
Diğer İmgeler	-

	Türkiye Yazısı
Boyut	<i>>1/4</i>
Konum	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketli</i>

Resim-55: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-12 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-56: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-12 Isı Haritası

Cumhuriyete Vurgunuz reklamının 12. sahnesinde imge olarak sadece Türkiye yazısı yer almaktadır. Söz konusu sahnenin araştırma kapsamına alınma sebebi ise 1 saniyelik bir sahne de milliyetçi imgenin nasıl bir odaklama alacağına dair veri elde etmek olarak belirlenmiştir. Sahneye ait ısı haritası incelendiğinde Türkiye yazısına ve özellikle yazının “Türk” yazan bölümüne odaklanıldığı anlaşılmaktadır.

Resim-57: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-12 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yoluna göre ise katılımcıların ilk karede dağınık bir izleme davranışı gösterdiği görülürken izleyen karelerde taraftarların hareketlerine ve yine Türkiye yazısına odaklamaların olduğu görülmektedir. Katılımcılardan 12'sinin odaklamada bulunduğu imgenin üzerinde herhangi bir katılımcı tekrar ziyarette bulunmamıştır.

Tablo-40: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-12 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait rakamsal verilere göre ise ilk odaklama süresi ortalaması ve toplam odaklama süresi ortalamasının aynı olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcıların yaklaşık 1 saniye süren sahnenin yarısında milliyetçi imge üzerinde odaklandıkları görülmektedir.

SAHNE-13

Süre Aralığı	<i>54-58,6 saniyeleri arasında.</i>			
Milliyetçi İmge	<i>Cumhuriyet Yazısı/Slogan</i>			
Diğer İmgeler	<i>Çocuk Karakter, Logo, Kutlama Mesajı</i>			
	<i>Cumhuriyet Yazısı/Slogan</i>	<i>Çocuk Karakter</i>	<i>Logo</i>	<i>Kutlama Mesajı</i>
Boyut	<i>1/4</i>	<i>2/4</i>	<i><1/4</i>	<i><1/4</i>
Konum	<i>Sağ Bölge</i>	<i>Sol Bölge</i>	<i>Sağ Bölge</i>	<i>Sağ Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketsiz</i>

Reklamın son sahnesi olan packshot sahnesinde yer alan milliyetçi imge reklamın sloganı ile aynı alanda yer almaktadır. Cumhuriyet yazısı üzerine olan odaklama verileri özellikle ısı haritası verisi üzerinden analiz edilebilmektedir. Ayrıca milliyetçi imge, marka logosu, slogan ve hareketli karakter gibi birbirinden farklı özellikte imgelerin aynı sahnede bulunması sahnenin analiz edilmesi noktasında zengin

veriler sunma potansiyeline sahiptir. Sahnede çocuk karakter ve slogan sabit olurken logo ve kutlama mesajı farklı zamanlarda sahneye girmektedir. Bu sebeple sahneye özel olarak iki farklı dinamik ilgi alanı seçimi yapılmıştır.

Resim-58: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-59: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 Isı Haritası

Sahne 13'e ait ısı haritası incelendiğinde her iki sahnede de çocuk karakterin katılımcılardan odaklama aldığı görülmektedir. Bununla birlikte ilk karede gerek sloganın ikinci kelimesi "Vurgun" ve kutlama mesajının ilk kelimesi olan "Cumhuriyet" kelimesi odaklamanın olduğu bir başka alan olmuştur. İkinci karede ise özellikle logoya yoğun bir odaklama bulunmaktadır.

Resim-60: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yoluna göre katılımcıların çoğunun ilk karede görüldüğü gibi “Cumhuriyet” kelimesine odaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumun sebebi milliyetçi imgenin dikkat çekme düzeyi olabileceği gibi bir yazının okunuşuna soldan başlama davranışı da olabilmektedir. İzleyen karelerde ise yazıların sırayla okunduğu görülmektedir. Sahne boyunca çocuk karaktere ise her zaman belirli bir odaklanmanın olduğu görülürken kutlama mesajı imgesinde ise uzun süreli bir odaklama olduğu anlaşılmaktadır. Yine sahnenin sonlarına doğru ortaya çıkan logo imgesine ise odaklama olurken logonun özellikle “Türkiye’nin” kısmına daha yoğun bir odaklama olması öne çıkan bir veri olmuştur.

Tablo-41: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait rakamsal verilere göre ise katılımcıların ilk odaklandıkları imgenin 0,55 saniye ile milliyetçi imge ve slogana olduğu görülürken hemen arkasında 1,1 saniye ile kutlama mesajı gelmektedir. Çocuk karaktere ise üçüncü sırada odaklanma gerçekleşirken logo ise açık farkla dördüncü ve son odaklanılan imge olmuştur. Katılımcıların 19’u çocuk karakter ve milliyetçi imgeye odaklama gerçekleştirirken bu sayı kutlama mesajı için 18, logo için ise 22 olmuştur.

Tablo-42: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların sahne boyunca imgeler üzerine gerçekleştirdiği tekrar ziyaret sayısı ortalamalarına göre en çok ziyaret edilen imge 0,8 ile çocuk karakter olmuştur. İkinci sırada milliyetçi imge olurken, kutlama mesajı 0,2 ortalama tekrar ziyaret ile üçüncü, logo ise 0,1 ziyaret ile sonuncu olmuştur. Çocuk karaktere 27 katılımcıdan 14'ü tekrar ziyarette bulunurken bu sayı milliyetçi imgede 5, kutlama mesajında 4 ve logoda ise 3 olmuştur.

Tablo-43: Cumhuriyete Vurgunuz Sahne-13 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sabancı Holding reklamının packshot sahnesine ait olan toplam odaklanma süresi ortalamasına göre ise 1,2 saniye odaklanılan imge olan çocuk karakter önde çıkmıştır. İkinci sırada logo 0,56 saniye ile olurken, üçüncü 0,52 ile kutlama mesajı olmuştur. Milliyetçi imge ise 0,46 ile son sırada yer alırken odaklama sürelerinin çocuk karakter hariç oldukça yakın olduğu görülmektedir.

3.7.1.4 Vakıfbank/ Ben Anadoluyum

Vakıfbank'ın Ben Anadolu'yum reklamı öncelikle yaşlı bir amca ve kabak kemane'sinin görüldüğü bir sahneyle başlar ve ilk milliyetçi söylem olarak “Neden Yenemezler Bu Ülkeyi Bilir Misin? Anadolu'dur Burası Anadolu” tiradını takiben ünlü bir dizi ve sinema oyuncusu olan Engin Altan Düzyatan'ın dış ses olarak okuduğu Anadolu şiiri ile devam eder. Reklamda daha çok geleneksel Türk imgelerinin kullanıldığı görülmektedir. Atlar, tarihi ve dini yapılar, kemeçe ve tulum gibi yöresel çalgı ve danslar, semazenler bu imgelerden bazılarıdır. Reklam boyunca markaya dair herhangi bir imge bulunmazken packshot sahnesinde reklamın en başında görünen yaşlı amca ile birlikte Vakıfbank logosu ve sloganı görünmektedir.

SAHNE-14

Süre Aralığı	<i>03-5,7 saniyeleri arasında.</i>
Milliyetçi İmge	<i>Atlar ve At Sürücüsü Kadın ve Erkek</i>
Diğer İmgeler	<i>Slogan, Marka/Logo</i>

	Milliyetçi İmge	Slogan	Marka/Logo
Boyut	<i>2/4</i>	<i>1/4</i>	<i><1/4</i>
Konum	<i>Orta Bölge</i>	<i>Alt Bölge</i>	<i>Sağ Alt Bölge</i>
Durum	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketsiz</i>

Resim-61: Ben Anadolu'yum Sahne-14 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-62: Ben Anadolu'yum Sahne-14 Isı Haritası

Vakıfbank reklamının ilk sahnesi olan sahne 14'e ait ısı haritası incelendiğinde katılımcıların dağınık bir odaklama karakteri gösterdikleri görülmektedir. Sahne boyunca hızlı hareket eden atların ve sürücülerinin bulunduğu imge katılımcıların odaklandıkları imgelerden olurken aynı zamanda slogan da odaklanan diğer bir imge olmuştur. Ekranın sağ alt bölgesinde yer alan marka ve logonun ise katılımcılar tarafından yoğun bir odaklama almadığı anlaşılmaktadır.

Resim-63: Ben Anadolu'yum Sahne-14 Göz Takip Yolu

Sahne 14'e ait göz takip yolu verilerine göre ilk kareden itibaren atlar ve sürücülerine üzerine yoğun bir odaklamanın olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebi ise sahnenin başlangıç karelerinde slogan ve marka imgelerinin bulunmaması olabilir. İzleyen karelerde ise özellikle slogan imgesinin görünmesiyle birlikte katılımcılardan

yoğun bir odaklama aldığı anlaşılmaktadır. Slogan imgesinin ekranın solundan sağına kadar geniş ve büyük bir alan kaplaması aynı zamanda iki farklı renkle yazılarak bir hareket katılması da bu odaklamanın altında yatan sebeplerinden olabilmektedir. Sağ alt da yer alan marka/logo imgesi ise katılımcılar tarafından daha az odaklanan bir imge olmuştur.

Tablo-44: Ben Anadolu'yum Sahne-14 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait ilk odaklama verileri incelendiğinde 0,39 saniye ile ilk odaklanılan imgenin milliyetçi imge olduğu görülmektedir. Katılımcılar ikinci olarak ortalama 1 saniye ile slogana odaklanırken sonuncu sırada ise 1,4 saniye ile marka/logo imgesi bulunmaktadır. Katılımcıların 26'sı milliyetçi imgeye odaklama gerçekleştirirken bu sayı slogan için 23, marka için ise 8 olmuştur.

Tablo-45: Ben Anadolu'yum Sahne-14 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların sahneye ait imgeleri izleme esnasında tekrar ziyaret etme sayılarına ilişkin veriler de marka/logo imgesine ait herhangi bir tekrar ziyaret görülmemiştir. 0,7 tekrar ve 15 ziyaretçi ile milliyetçi imge bu alanda önde çıkarken hemen arkasında 0,6 tekrar ve 13 ziyaretçi ile slogan bulunmaktadır.

Tablo-46: Ben Anadolu'yum Sahne-14 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama sürelerine göre en fazla odaklanılan imge 0,8 saniye ile milliyetçi imge olurken slogan imgesine ise katılımcılar ortalama olarak 0,74 saniye odaklanmıştır. Marka/logo imgesi ise sadece 8 kişi tarafından 0,08 saniye olarak odaklanılmıştır.

SAHNE-15

Süre Aralığı	<i>51-52,7 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>Tarihi Yapı, Türk Bayrağı</i>		
Diğer İmgeler	<i>Hareketli İmge</i>		
	Tarihi Yapı	Türk Bayrağı	Hareketli İmge
Boyut	<i>1/4</i>	<i><1/4</i>	<i>3/4</i>
Konum	<i>Orta Üst Bölge</i>	<i>Orta Sağ Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-64: Ben Anadolu'yum Sahne-15 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-65: Ben Anadolu'yum Sahne-15 Isı Haritası

Vakıfbank reklamının ikinci sahnesi içerisinde iki farklı milliyetçi imge bulunurken bir de insanların ve hareketli bir aracın bulunduğu ve görsel olarak büyük bir alan kaplayan hareketli imge bulunmaktadır. Sahneye ait ısı haritası incelendiğinde söz konusu üç farklı imgeye de belirli bir odaklamanın olduğu görülmekte fakat keskin bir katılımcı yoğunluğu hiçbir imgenin üzerinde oluşmamaktadır.

Resim-66: Ben Anadolu'yum Sahne-15 Göz Takip Yolu

Sahneye ait katılımcıların izlediği göz takip yolu incelendiğinde ise ısı haritasına benzer şekilde dağınık bir izleme davranışının gerçekleştirildiği görülmektedir. Bununla beraber ikinci karede izleme yoğunluğu tarihi yapı ve hareketli imge üzerine yoğunlaşırken dördüncü kare de ise Türk Bayrağı'nda toplanılan bir odak yoğunluğunun olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo-47: Ben Anadolu'yum Sahne-15 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait rakamsal verilere göre ise katılımcılar tarafından odaklanılan ilk imgenin hareketli imge olduğu görülmektedir. Milliyetçi imgelere ise 0,48 ve 0,67 saniye ile ikinci ve üçüncü sırada odaklanılmıştır. Katılımcıların 13'ü hareketli imgeye odaklama gerçekleştirirken bu sayı tarihi yapı için 7, bayrak için ise 6 olmuştur.

Tablo-48: Ben Anadolu'yum Sahne-15 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların imgelere olan tekrar ziyaretleri sayısı ise sahnenin süresine de bağlı olarak oldukça düşük gerçekleşmiştir. Türk Bayrağı'na herhangi bir tekrar ziyaret olmazken diğer iki imgeye ise 0,1 oranında tekrar ziyarette bulunulmuştur. Tarihi yapı ve hareketli imgeye sadece bir katılımcı tekrar ziyarette bulunmuştur.

Tablo-49: Ben Anadolu'yum Sahne-15 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama sürelerine göre katılımcıların en uzun odaklandıkları alanın hareketli imge olduğu görülmektedir. İki milliyetçi imge üzerinde ise oldukça kısa süre odaklama geçirilmiştir.

SAHNE-16

Süre Aralığı	<i>92-98 saniyeleri arasında.</i>
Milliyetçi İmge	<i>Yaşlı Karakter ve Kemençe</i>
Diğer İmgeler	<i>Slogan, Marka/Logo</i>

	Milliyetçi İmge	Slogan	Marka/logo
Boyut	1/4	<1/4	<1/4
Konum	Orta Bölge	Sağ Üst Bölge	Sağ Üst Bölge
Durum	Hareketli	Hareketsiz	Hareketsiz

Resim-67: Ben Anadolu'yum Sahne-16 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-68: Ben Anadolu'yum Sahne-16 Isı Haritası

Ben Anadolu'yum reklamının packshot sahnesinde ise geleneksel giyimli yaşlı karakter elindeki kemençeyi çalmakta ve sağ alanda marka ve slogan görünmektedir. Sahneye ait katılımcıların oluşturduğu ısı haritasına göre odaklamaların daha çok yaşlı karakter ve enstrüman üzerine olduğu görülürken özellikle slogan alanına da belirli bir yoğunluğun olduğu anlaşılmaktadır.

Resim-69: Ben Anadolu'yum Sahne-16 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yoluna göre ise katılımcıların ilk olarak yaşlı karakter ve enstrümanı izledikleri görülürken izleyen karelerde de görüleceği üzere katılımcıların markayı ve sonra da sloganı izledikleri görülmektedir. Bir anlamda tekrar ziyaretlerini ise yaşlı karakter ve enstrüman üzerine gerçekleştiren katılımcılar genel olarak sahneyi bu şekilde tamamlamıştır.

Tablo-50: Ben Anadolu'yum Sahne-16 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait ilk odaklama verilerine göre katılımcıların 0,9 saniye ile ilk olarak milliyetçi imgeye odaklandıkları anlaşılmaktadır. İkinci sırada 1,7 ile marka/logo bulunurken slogan ise 2,3 saniye ile son sırada odaklanılmıştır. Katılımcıların 26'sı milliyetçi imgeye odaklama gerçekleştirirken bu sayı marka/logo için 15, slogan için ise 18 olmuştur.

Tablo-51: Ben Anadolu'yum Sahne-16 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

İmgelere olan ziyaret sayıları incelendiğinde ise en yoğun tekrar alan imge 1,7 ile milliyetçi imge olan yaşlı karakter ve enstrüman üzerine olmuştur. 0,6 tekrar ile marka/logo ikinci imge olurken 0,3 ile slogan üçüncü olmuştur. Milliyetçi imgeyi tekrar ziyaret eden katılımcı sayısı 23 olurken bu rakam markada 4, slogan da ise 6 olmuştur.

Tablo-52: Ben Anadolu'yum Sahne-16 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama sürelerinde ise milliyetçi imgenin 3,5 saniye ile büyük ölçüde önde olduğu görülürken bunun temel sebebinin milliyetçi imge olarak hareketli bir karakter kullanılmasının olduğu söylenebilmektedir. Katılımcılar marka/logo ve slogan üzerinde ise toplamda 1 saniyeye yakın bir izleme göstermiştir.

3.7.1.5 Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da

Milliyetçilik çekiciliğinin sportif alanlarda yayınlanan reklamlarda da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu reklamların bir örneği olan THY reklamı ise Türk milli futbol takımından oyuncularının ve dış ses olarak reklama katılan pilot karakterinin başrolde olduğu bir reklam olarak öne çıkmaktadır. Reklam boyunca futbolcular, eski maçlardan anlar, Türk halkının sevinç gösterileri vb. imgeler ekrana gelirken dış ses ise baskın bir şekilde motivasyon konuşması yapmaktadır. Reklam boyunca markaya ait imgeler de yer almaktadır. Milliyetçi imgeler olarak ise Türk bayrakları, formada ki armalar, dua etme gibi geleneksel davranışlar bulunmaktadır.

SAHNE-17

Süre Aralığı	33-36 saniyeleri arasında.
Milliyetçi İmge	Milli Takım, Küçük Türk Bayrağı

Diğer İmgeler	Marka, Logo		
	Milliyetçi İmge	Marka	Logo
Boyut	1/4	<1/4	<1/4
Konum	Orta Bölge	Sağ Bölge	Sol Bölge
Durum	Hareketli	Hareketli	Hareketli

Resim-70: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17
AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-71: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17
Isı Haritası

Sahneye ait ısı haritası incelendiğinde yoğunluğun milli takım üzerinde bulunduğu görülmektedir. Bu durumun temel sebebi, milliyetçi imgenin gerek insan yüzlerinden oluşması gerekse bu yüzlerin bir anlamda ünlü kullanımı durumunu ortaya çıkarmış olması olabilmektedir. Ayrıca logo ve marka adına da belirli bir odaklamanın olduğu anlaşılmaktadır.

Resim-72: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17
Göz Takip Yolu

Katılımcıların izleme esnasında takip ettiği yol incelendiğinde önceliğin milliyetçi imge olduğu görülürken bu durumun uzun süre devam ettiği görülmektedir. İzleyen karelerde ise katılımcılar logo ve marka adı gibi imgeleri de takip etmişlerdir.

Tablo-53: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17
İlk Odaklanma Süreleri

Sahne yer alan imgelere ait ilk odaklanma sürelerine göre ilk odaklanılan imgenin yaklaşık 1 saniye ile milliyetçi imge olduğu görülürken hemen arkasında 1,4 saniye ile markanın olduğu görülmektedir. Logo üzerinde ise ilk odaklama ortalaması 1,9 saniye olmuştur. Katılımcıların 21'i milliyetçi imge üzerine odaklama

gerçekleştirirken bu sayı logo için 8, marka için ise 4 olmuştur. Küçük bayrak için ise herhangi bir odaklama bulunmamaktadır.

Tablo-54: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların imgeler üzerine olan tekrar ziyaretleri verilerine göre ise logoya herhangi bir tekrar ziyarette bulunulmadığı görülürken markaya 0,3, milliyetçi imgeye ise 0,4 oranında bir tekrar ziyarette bulunulduğu görülmektedir. Katılımcıların 7'si milliyetçi imgeye yeniden ziyarette bulunmuş bu sayı marka için ise 1 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-55: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-17 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama verilerine göre milliyetçi imge üzerinde 0,9 saniye bir odaklama olduğu anlaşılırken marka ve logo üzerinde ise 0,15 ve 0,16 saniye süresince bir odaklama olduğu görülmektedir.

SAHNE-18

Süre Aralığı 50-54 saniyeleri arasında.

Milliyetçi İmge Milli Takım, Küçük Türk Bayrağı

Diğer İmgeler Marka, Logo

	Milliyetçi İmge	Marka	Logo
Boyut	1/4	<1/4	<1/4
Konum	Orta Bölge	Sol Bölge	Sağ Bölge
Durum	Hareketli	Hareketli	Hareketli

Resim-73: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18
AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-74: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18
Isı Haritası

Sahne 17, bir önceki sahne olan sahne 18 ile birebir aynı imgelere sahip olsa da sahne 17'de uçak soldan sağa doğru gelirken sahne 18'de ise bu durumun tam tersi olarak uçak sağdan sola gelmektedir. Buna göre katılımcıların sahne 18'e ait ısı haritası incelendiğinde odaklamanın yoğun olarak milliyetçi imge üzerinde olduğu görülürken logoya da belirli bir odaklama bulunmaktadır. Bu bakımdan sahne 18'in sahne 17'ye benzer bir odaklama anlayışına sahip olduğu söylenebilmektedir.

Resim-75: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18
Göz Takip Yolu

Sahne 18'e ait katılımcıların takip ettiği göz yolu incelendiğinde ise uçağın sahneye ilk giren imge olması sebebiyle kısa sürede olsa marka imgesine odaklamaların olduğu anlaşılmaktadır. Sonraki karelerde de görüleceği üzere milliyetçi imgeye doğru bir göz takip yolu izlenmiştir. İzleyen karelerde ise logoya giden bir izleme ve daha sonra da dağınık bir izleme davranışı görülmektedir.

Tablo-56: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18
İlk Odaklanma Süreleri

Sahne'ye ait sayısal verilere göre ilk odaklanılan imge 0,73 ile milliyetçi imge olurken, markaya 1 saniye ortalama ve logoya ise 2,8 saniye ortalama ile ilk odaklama

gerçekleşmiştir. Katılımcıların 25'i milliyetçi imgeye odaklama gerçekleştirirken bu sayı marka için 10, logo için ise sadece 5 olmuştur.

Tablo-57: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Sahneye ait imgelere olan tekrar ziyaret sayılarına göre milliyetçi imge 0,8 ortalama ile birinci olurken markaya 0,4 tekrar ziyarette bulunulmuştur. Logoya herhangi bir tekrar ziyarette bulunulmamıştır. Katılımcıların 15'i milliyetçi imgeye tekrar ziyarette bulunurken bu sayı marka için sadece 3 olmuştur.

Tablo-58: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-18 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

3 saniyelik sahne boyunca katılımcılar milliyetçi imge üzerinde 2,1 saniye izleme süresi geçirirken marka ve logo üzerinde ise çok az bir izleme süresi geçirmiştir. Sahne 18'e ait veriler göz önüne alındığında sahne 17 ile aynı imgeleri taşısa da imgelerin birinde sağdan sola diğerinde soldan sağa olması verilerde anlamlı bir farklılık yaratmamıştır.

SAHNE-19

Süre Aralığı	<i>55-58,5 saniyeleri arasında.</i>				
Milliyetçi İmge	<i>TFF Logo,</i>				
Diğer İmgeler	<i>Marka, Logo, Bilgi, İletişim Bilgisi</i>				
	Milliyetçi İmge	Marka	Logo	Bilgi	İletişim Bilgisi
Boyut	<i><1/4</i>	<i><1/4</i>	<i><1/4</i>	<i><1/4</i>	<i><1/4</i>
Konum	<i>Orta Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>	<i>Alt Bölge</i>
Durum	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-76: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19
AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-77: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19
Isı Haritası

THY reklamının aynı zamanda packshot olan sahne 19'a ait ısı haritası incelendiğinde katılımcılar tarafından yoğun odaklamanın milliyetçi imge olan TFF logosu üzerinde olduğu görülmektedir. Logo içerisinde yer alan Türk Bayrağı sebebiyle

milliyetçi imge olarak kabul edilmiştir. TFF logosu dışında odaklamanın bulunduğu bir başka imge ise bilgi imgesi olmuştur.

Resim-78: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19
Göz Takip Yolu

Sahneye ait katılımcıların izleme yolu incelendiğinde ilk olarak bilgi imgesine bir odaklamanın olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun temel sebebi ise sahne içerisinde yer alan imgelerin farklı zamanlarda sahneye girmesi olarak verilebilir. Bilgi imgesi sahneye ilk giren imge olmuştur. İzleyen karelerde ise katılımcıların daha çok tff logosuna doğru bir göz takip yolu davranışı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Sahnenin son karelerine doğru en aşağıda yer alan iletişim bilgisi imgesine doğru yönelen katılımcılar sahnenin 2,5 saniyesinden sonra ise dağınık bir izleme göstermişlerdir.

Tablo-59: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait rakamsal verilere göre ilk odaklanılan imge 0,75 saniye ile bilgi olmuştur. İmgenin sahneye ilk giren imge olması bu durumun başlıca sebebi sayılabilir. İkinci sıradaki imge ise 1,5 ile marka olurken onu 2,2 ile milliyetçi imge izlemektedir. Logo 2,4 saniye ile dördüncü ve iletişim bilgisi ise 2,9 saniye ile sonuncu olmuştur. Katılımcıların 16'sı bilgi imgesine odaklanırken bu sayı marka için 18, milliyetçi imge için 14, iletişim bilgisi için 8 ve logo için sadece 4 olmuştur.

Tablo-60: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların izleme süresince imgelere ilk odaklamadan sonraki tekrar odaklamalara ait verileri gösteren ziyaret sayısı ortalamasına bakıldığında markaya olan ziyaret sayısının 0,6 olduğu görülürken bu rakam bilgi için 0,3, milliyetçi imge için ise 0,1 olmuştur. Katılımcıların 7'si marka imgesine tekrar ziyarette bulunurken bu rakam bilgi için 4, milliyetçi imge için 1 olmuştur.

Tablo-61: Türk Hava Yolları/ Türkiye'yi Uçurma Sırası Artık Milli Takım'da Sahne-19
Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Katılımcıların en yoğun süreyle odaklandığı imge 0,55 ile marka olurken, bilgi imgesine ise 0,44 saniye odaklanıldığı görülmektedir. Milliyetçi imgeyi 0,3 saniye izleyen katılımcılar iletişim bilgisi ve logo üzerinde ise çok kısa bir zaman geçirmeyi tercih etmişlerdir.

3.7.1.6 Turkcell/Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde

Araştırma kapsamında yer alan Turkcell'in bir başka reklamı ise bir ürün hizmet reklamı olmuştur. Reklamın seçilme sebeplerinden biri ürün-hizmet reklamı olması diğeri ise reklam da aynı zamanda mizah çekiciliğinin de kullanılmış olmasıdır. Reklam bir İngiliz ailenin geleneksel bir Türk yemeği olan çiğ köfte yapması üzerinden geçmektedir. Reklamın son bölümünde ise hazırlanan çiğ köftenin yavaş internet sebebiyle sosyal medyada paylaşılamaması sorunundan yola çıkılarak Türkiye'nin internetinin İngiltere'nin önünde olduğuna dair imgeler paylaşılmaktadır. Reklam, milliyetçilik çekiciliği içerisinde aynı zamanda farklı milletlerin karşılaştırmasını da içermesi sebebiyle önemlidir.

SAHNE-20

Süre Aralığı	<i>28-30 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>Milliyetçi Metin, Çiğ Köfte</i>		
Diğer İmgeler	<i>Bilgi</i>		
	Milliyetçi Metin	Çiğ Köfte	Bilgi
Boyut	<i><1/4</i>	<i><1/4</i>	<i><1/4</i>
Konum	<i>Orta Alt Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>	<i>Alt Bölge</i>
Durum	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketsiz</i>	<i>Hareketli</i>

Resim-79: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-80: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 Isı Haritası

Sahneye ait ısı haritası incelendiğinde katılımcı odaklamalarının milliyetçi metin ve çiğ köfte arasında dağıldığı görülmektedir. Aşağı alanda hareketli olan bilgi imgesine ise çok az bir odaklamanın olduğu anlaşılmaktadır.

Resim-81: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yoluna göre ise katılımcıların ilk olarak çiğ köfte imgesine odaklandıkları görülmektedir. Milliyetçi metnin ekrana gelmesiyle birlikte göz takip yolu imgenin okunma davranışı ile paralel olarak soldan sağa doğru bir takip davranışı göstermektedir.

Tablo-62: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait rakamsal verilere göre ilk odaklanılan imgenin 0,4 saniye ile çiğ köfte olduğu görülmektedir. Katılımcılar ikinci sırada 0,7 saniye ile bilgi imgesine odaklanırken milliyetçi metin imgesine ise 0,8 saniye de ilk odaklamalar gerçekleşmiştir. Katılımcıların 20'si milliyetçi metne odaklama gerçekleştirirken bu sayı çiğ köfte için 18, bilgi için ise 5 olmuştur.

Tablo-63: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

İmgelere ait tekrar ziyaret verilerine göre ise milliyetçi metne 0,2 tekrar ziyaret olurken çiğ köfteye ise 0,1 tekrar ziyarette bulunulmuştur. Bilgi imgesine herhangi bir tekrar ziyarette bulunulmamıştır. Milliyetçi metne ve çiğ köfteye sadece 2 katılımcı ziyarette bulunmuştur.

Tablo-64: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-20 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Katılımcıların sahne boyunca odaklama imgelerine göre ise en uzun süreli odaklanmanın 0,73 saniye ile milliyetçi metin üzerinde olduğu görülürken çiğ köfte ise 0,41 saniye ortalama ile odaklama almıştır. Bilgi imgesine ise sadece 0,13 saniye süreyle odaklama gerçekleşmiştir.

SAHNE-21

Süre Aralığı	47-57 saniyeleri arasında.					
Milliyetçi İmge	Tarihi Yapı					
Diğer İmgeler	Turkcell Karakter, İngiltere Tarihi Yapı, Bilgi 2, Bilgi 3, Bilgi 4					
	Milliyetçi İmge	Turkcell Karakter	İngiltere Tarihi Yapı	Bilgi 2	Bilgi 3	Bilgi 4
Boyut	<1/4	1/4	<1/4	<1/4	<1/4	<1/4
Konum	Sağ Bölge	Orta Bölge	Sol Bölge	Orta Alt Bölge	Sol Üst Bölge	Sağ Üst Bölge
Durum	Hareketli	Hareketli	Hareketli	Hareketsiz	Hareketsiz	Hareketsiz

Resim-82: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-83: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 Isı Haritası

Reklamın packshot sahnesi olan sahne 11'e ait ısı haritası incelendiğinde katılımcıların dağınık bir odaklama gösterdikleri anlaşılmaktadır. Çok az farkla da olsa Galata Kulesi ve Bilgi 4'e doğru bir odaklamanın olduğu görülmektedir.

Resim-84: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yoluna göre katılımcıların ilk olarak Turkcell karakterine odaklandıkları görülmektedir. İzleyen karelerde ise katılımcılar genel olarak dağınık bir izleme yolu göstermiştir. Sahne boyunca genel olarak karakteri izleyen katılımcılar gerek bilgi imgelerine ve gerekse tarihi yapılara da odaklamalar da bulunmuştur.

Tablo-65: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait ilk odaklama verilerine göre sahnede yer alan tüm imgeler birbirlerine çok yakın bir ilk odaklama verileri göstermiştir. Katılımcıların ortalama olarak ilk odaklandıkları imge 2,3 saniye ile bilgi 2 olurken bunun sebebinin sahnenin ilk anından itibaren ekranda yer alması olabilmektedir. Tarihi yapı ve Turkcell karakterine ilk odaklama ortalaması 2,9 saniye olurken, İngiltere tarihi yapı ve bilgi-3 ise 3 saniyelik bir ortalamaya sahip olmaktadır. Bilgi 4 ise en geç odaklanılan imge olmuştur. Turkcell karakterine 27 katılımcıdan 26'sı odaklama gerçekleştirirken bu sayı milliyetçi imge ve bilgi 4 için 23 olurken, bilgi 2 ve bilgi 3 22 ve İngiltere tarihi yapı ise 18 katılımcıdan odaklama almıştır.

Tablo-66: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Sahneye ait tekrar ziyaret oranlarına bakıldığında katılımcılar tarafından en yoğun şekilde ziyaret edilen imgenin 2,3 ile Turkcell karakteri olduğu görülürken ikinci sırada ise 1,7 ile milliyetçi imge bulunmaktadır. 1,3 tekrar ile bilgi 2 ve 0,7 tekrar ile İngiltere tarihi yapı diğer ziyaret edilen imgeler olmuştur. Bilgi 4 0,7, bilgi 3 ise 0,6

ortalama ile ziyaret edilen 5, ve 6. İmgeler olmuştur. Turkcell karakterine 23 katılımcı tekrar ziyarette bulunurken milliyetçi imgeye 19, bilgi 2'ye ise 17 katılımcı tekrar ziyarette bulunmuştur. Bilgi 4 için 10 katılımcı yeniden ziyarette bulunurken bu sayı bilgi 3 için 9 ve İngiltere tarihi yapı için 7 olmuştur.

Tablo-67: Turkcell/ Türkiye'nin İnterneti İngiltere'nin Önünde Sahne-21 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait imgelerin toplam odaklanma sürelerine göre katılımcılar tarafından en yoğun süreyle odaklanılan imge 2,7 saniye ile Turkcell karakteri olmuştur. 1,6 saniye ile bilgi 2 en uzun süre ile odaklanılan ikinci imge olurken, milliyetçi imgenin hemen üzerinde yer alan bilgi 4 ise 1 saniye süre ile izlenmiştir. Milliyetçi imge olan Galata Kulesi 0,94 saniye ortalama ile izlenirken bilgi 3 0,86, İngiltere tarihi yapı ise 0,56 saniye ortalama ile odaklanma almıştır. Sahneye ait tüm rakamsal verilere göre İngiltere'ye ait tarihi yapı en geç odaklanılan, en az ziyaret edilen ve en az süre ile odaklanılan imge olmuştur.

3.7.1.7 Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun

“*Dilimizden Anlayan Türkiye'nin Arama Motoru*” gibi milliyetçi temelde hazırlanan bir slogan ve logosunda yer alan nazar boncuğu gibi geleneksel bir imgeyle lansmanı yapılan “Yaani” markasının ilk reklamı olan reklam aynı zamanda bir sosyal pazarlama örneği de göstermektedir. Arama motoru üzerinden yapılacak her arama için ağaç dikmeyi vaad eden marka bu anlamda milliyetçi imgeleri olan bir reklam yayınlamıştır. Reklamda “Türkiye”, “topraklarımız”, “Ay Yıldız” gibi milliyetçi kelimeler geçmektedir. Reklamın packshot sahnesinde ise “*Türkiye'nin Arama Motoru*”

iddiası ile milliyetçi bir metin üzerinden tüketicide ikna ve markaya dair aidiyet yaratılması amaçlanmıştır.

SAHNE-22

Süre Aralığı	<i>4-7 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>Milliyetçi metin</i>		
Diğer İmgeler	<i>Logo, Kadın Karakter</i>		
	Milliyetçi İmge	Kadın Karakter	Logo
Boyut	<i>1/4</i>	<i>3/4</i>	<i><1/4</i>
Konum	<i>Orta Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketsiz</i>

Resim-85: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-86: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 Isı Haritası

“Yaani” reklamının ilk sahnesi olan 22. Sahnede bir kadın karakterle birlikte “Topraklarımız İçin” milliyetçi metni ve markanın logosu bulunmaktadır. Sahnenin ısı haritasına bakıldığında katılımcıların yoğun olarak yüz ve logo imgelerine

odaklandıkları görülmektedir. Özellikle karakterin gülümsemesi esnasında odaklamanın o bölgeye kaydığı anlaşılmaktadır.

Resim-87: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 Göz Takip Yolu

Katılımcıların izledikleri göz takip yoluna göre ilk kareden itibaren yoğun odaklamanın insan yüzüne olduğu görülürken milliyetçi metnin ekrana gelmesiyle birlikte göz takip yolunun o bölgeye kaydığı görülmektedir. Sonraki karelerde ise metni okumayı bitiren katılımcılar yeniden karaktere odaklanmaya devam etmektedir.

Tablo-68: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait ilk odaklama imgeleri ortalamasına göre katılımcıların ilk odaklandıkları imgenin 0,44 ile kadın karakter olduğu görülmektedir. İkinci sırada 0,66 saniye ile logo olurken milliyetçi metne ise son sırada odaklanıldığı görülmektedir. Katılımcıların 18'i milliyetçi imgeye odaklamada bulunurken bu sayı logo için 17, kadın karakter için 26 olmuştur.

Tablo-69: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Ziyaret sayısı ortalamaları incelendiğinde 0,5 tekrar ile logonun en fazla yeniden ziyaret edilen imge olduğu anlaşılırken kadın karaktere 0,3, milliyetçi imgeye ise 0,2 tekrar ziyarette bulunulmuştur. Logoyu tekrar ziyaret eden katılımcıların sayısı 9 olurken bu sayı kadın karakter için 7, milliyetçi imge için ise 1 olmuştur.

Tablo-70: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-22 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama sürelerine göre ise katılımcıların sahne boyunca en uzun süre odaklandıkları imgenin 2,1 saniye ile kadın karakter olduğu görülmektedir. Milliyetçi imge üzerinde ortalama 0,56 saniye geçiren katılımcılar logoya ise 0,80 saniye ayırmıştır.

SAHNE-23

Süre Aralığı	<i>7,2-10 saniyeleri arasında.</i>
Milliyetçi İmge	<i>Milliyetçi metin</i>
Diğer İmgeler	<i>Logo, Erkek Karakter</i>

	Milliyetçi İmge	Erkek Karakter	Logo
Boyut	<i>1/4</i>	<i>3/4</i>	<i><1/4</i>
Konum	<i>Orta Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketsiz</i>

Resim-88: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-89: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 Isı Haritası

Sahne 23'e ait ısı haritası incelendiğinde yoğun odaklamaların erkek karakterin yüzüne ve milliyetçi metne olduğu görülmektedir. Bir önceki sahneden farklı olarak milliyetçi metne odaklanmanın sahne 23'da daha yoğun olduğu ısı haritasından anlaşılmaktadır.

Resim-90: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yoluna göre katılımcıların ilk olarak erkek karakter yüzüne odaklandıkları görülürken izleyen karelerde ise izleme davranışının daha çok milliyetçi metne kaydığı görülmektedir. Son karede ise iki imge arasında değişen bir izleme yolu saptanmıştır.

Tablo-71: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 İlk Odaklanma Süreleri

Sahne 23'e ait ilk odaklama verilerine göre katılımcıların 0,47 saniye ile erkek karaktere ilk odaklandıkları görülürken milliyetçi imge ve logoya ise hemen hemen aynı saniyelerde ilk odaklamalarını gerçekleştirdikleri görülmektedir. Katılımcılardan 19'u milliyetçi metne odaklanırken, bu sayı erkek karakter için 24, logo için ise 15 olmuştur.

Tablo-72: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların gerçekleştirdiği tekrar ziyaret verilerine göre ise 0,8 tekrar ile erkek karakter en fazla ziyaret edilen imge olmuştur. Milliyetçi imge ve logoya ise hemen hemen eşit ziyaret sayıları bulunmaktadır. Erkek karaktere katılımcıların 17'si tekrar ziyarette bulunurken bu sayı milliyetçi imge için 3, logo için ise 4 olmuştur.

Tablo-73: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-23 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama sürelerine göre katılımcılar ortalama olarak erkek karakter üzerinde 1,5 saniye geçirirken milliyetçi imge ve logo üzerinde yaklaşık yarım saniye geçirmişlerdir.

SAHNE-24

Süre Aralığı	<i>34-39 saniyeleri arasında.</i>		
Milliyetçi İmge	<i>Milliyetçi Metin</i>		
Diğer İmgeler	<i>Logo, Bilgi</i>		
	Milliyetçi İmge	Bilgi	Logo
Boyut	<i>1/4</i>	<i><1/4</i>	<i>1/4</i>
Konum	<i>Orta Bölge</i>	<i>Orta Alt Bölge</i>	<i>Orta Bölge</i>
Durum	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketli</i>	<i>Hareketsiz</i>

Resim-91: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-24 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-92: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-24 Isı Haritası

“Yaani” reklamının son sahnesi aynı zamanda packshot olan sahnesi ise içerisinde markanın logosunu, bilgi imgesini ve milliyetçi bir metin olan “Bizim Arama Motorumuz. Türkiye’nin” metnini içermektedir. Sahneye ait katılımcıların oluşturduğu ısı haritasına göre yoğun odaklanmanın milliyetçi metin üzerinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte logoya doğru da belirli bir odaklanmanın olduğu anlaşılmaktadır.

Resim-93: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne-24 Göz Takip Yolu

Sahneye ait göz takip yoluna göre katılımcıların öncelikler milliyetçi metne ve özellikle de “Türkiye” yazılı alana odaklandığı görülürken sonraki karelerde ise logo ve milliyetçi metin arasında bir izleme davranışı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Sahnenin sonlarına doğru ortaya çıkan bilgi imgesi ise sahnedeki imgeleri izleyen katılımcılar tarafından ilgiyi çekmeyi başarmıştır.

Tablo-74: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne 24 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait imgelere olan ortalama ilk katılım verilerine göre milliyetçi imge 0,96 saniye ile ilk odaklanılan imge olmuştur. Logoya 1,25 saniyede ilk odaklamalar gerçekleşirken bilgi ise sahneye sonradan girmesinin sebebiyle de 3,2 saniyelik bir ilk odaklama süresine ulaşmıştır. Buna rağmen bilgi imgesine 27 katılımcıdan 24'ünün odaklama da bulunduğu görülürken bu sayı milliyetçi metin için 17, logo için ise 15 olmuştur.

Tablo-75: Yaani/ Aradığım Ağaç Olsun Sahne 24 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Tekrar ziyaret sayıları incelendiğinde logonun 1,3 tekrar ile önde olduğu görülürken milliyetçi imgeye ise 0,9 tekrar ziyaret gerçekleştiği görülmektedir. Bilgi imgesine ise yeniden ziyarette bulunulmamıştır. Logo imgesini tekrar ziyaret eden katılımcı sayısı 15 olurken bu sayı milliyetçi imge için 10 olmuştur.

Tablo-76: Yaani/ Aradığın Ağaç Olsun Sahne 24 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

Sahneye ait toplam odaklama sürelerine göre bilgi imgesinde 0,87 saniyelik bir süre geçirildiği görülürken logo üzerinde 0,82 saniye ve milliyetçi imge üzerinde ise 0,6 saniye geçirildiği anlaşılmaktadır. Bununla beraber yaklaşık 5 saniye süren sahnenin geri kalan süresinde katılımcıların daha çok arka planda yer alan ormanı izlediği görülmektedir.

3.7.1.8 Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti

Göz takip çalışmasının son reklamı olan “Emlak Konut” reklamına ait sadece 1 sahneye analiz kısmında yer verilmiştir. Sahnede büyük bir Türk Bayrağı yer alırken diğer imgeler alanında ise otomobiller, Boğaziçi köprüsü, yeşil alanlar, deniz vb. imgeler bulunmaktadır. Sahnenin analiz sürecine dahil edilmesinin sebebi milliyetçi imgenin diğer tüm katılımcı dikkatini çekecek imgelere karşı ulaşacağı verileri görmek olarak belirlenmiştir. Ayrıca reklamın araştırma kapsamına alınmasının sebebi ise bir ürün-hizmet reklamı olması ve milliyetçilik çekiciliğinin sadece reklamın ilk sahnesinde olmasından dolayı katılımcıların ve dolayısıyla tüketicilerin reklama olan bakış açısını öğrenmek olarak belirlenmiştir.

SAHNE-25

Süre Aralığı	<i>0-3 saniyeleri arasında.</i>	
Milliyetçi İmge	<i>Türk Bayrağı</i>	
Diğer İmgeler	<i>Diğer Alanlar</i>	
	Milliyetçi İmge	Diğer Alanlar
Boyut	<i>1/4</i>	<i>3/4</i>

Konum *Sol Bölge* -

Durum *Hareketli* *Hareketli*

Resim-94: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 AOI (Dinamik İlgi Alanı) Seçimi

Resim-95: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 Isı Haritası

Sahne 25'e ait ısı haritası incelendiğinde katılımcıların dağınık bir odaklama gösterdiği görülürken Türk Bayrağı'na doğru yoğunlaşan bir odaklamanın da bulunduğu görülmektedir. Bunun dışında yeşil alanlara herhangi bir odaklama olmazken diğer odaklamaların genelde hareketli imgelerin olduğu köprü yolu üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.

Resim-96: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne-25 Göz Takip Yolu

Katılımcıların izleme esnasında oluşturduğu takip yoluna göre ilk kareden de anlaşılacağı üzere odaklamaların dağınık başladığı görülürken daha sonraki karelerde Türk Bayrağı ve otoyol üzerinde değişen bir izleme yolu oluşturdukları görülmektedir.

Tablo-77: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne 25 İlk Odaklanma Süreleri

Sahneye ait imgelere ilişkin ilk odaklama verilerine göre ilk odaklanılan imge 0,74 saniye ile milliyetçi imge olmuştur. Diğer alanlar ise 0,79 saniye ile diğer alanlar olmuştur. Milliyetçi imgeye 27 katılımcıdan 22'si odaklanırken diğer alanlara ise 25 katılımcı odaklanmıştır.

Tablo-78: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne 25 Ziyaret Sayısı Ortalamaları

Katılımcıların tekrar ziyaret oranları verilerine göre en fazla sayıda ziyaret edilen imgenin 1 ortalama ile diğer alanlar olduğu görülürken milliyetçi imgeye ise 0,5 oranında bir tekrar ziyaret yapılmıştır. Katılımcıların 17'si diğer alanlara tekrar ziyarette bulunurken bu sayı milliyetçi imge için 9 olarak kalmıştır.

Tablo-79: Emlak Konut/ Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti Sahne 25 Toplam Odaklanma Süresi Ortalamaları

İmgelere ait toplam odaklama süresi ortalamasına göre diğer alanlara ortalama 1,5 saniye odaklama gösterilirken milliyetçi imgeye ise 0,75 saniye odaklanıldığı görülmektedir.

Göz takip analizi kapsamında, sekiz farklı reklamdan toplam 25 sahneye ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın konusu ve amacına uygun olarak her bir sahne üzerinde yer alan çeşitli imgeler dinamik ilgi alanı yöntemi ile belirlenmiştir. Bu imgeler, öncelikle milliyetçilik çekiciliği altında kullanılan imgeler olmak üzere imgeler arasında karşılaştırma yapabilmeye amacıyla logo, slogan, bilgi ve çeşitli karakterler olarak kategorilendirilmiştir.

Analiz kapsamında elde edilen ilk odaklama süresi ortalaması verilerine göre, katılımcılar 25 sahne içerisinde 12'sinde ilk olarak milliyetçi imgeye odaklanmıştır. Çocuk, kadın ve erkek karakterler 11 sahnede milliyetçi imgeyi bu alanda geçmiştir. 2 sahnede ise bilgi imgesi katılımcılar tarafından ilk odaklanılan imge olmuştur. Buna göre, milliyetçi imgenin katılımcıların dikkatini çekme noktasında en az insanlar kadar başarılı olduğu gözükmemektedir.

Bulgulara göre elde edilen bir diğer veri ise imgelere ait olan tekrar ziyaret sayısı ortalaması olmuştur. Bu alanda katılımcıların 25 sahne içerisinde 10 tanesinde hareketli karakterlere daha yoğun ziyarette bulunmayı tercih ettiği görülürken milliyetçi imgeler ise bu alanda sadece 6 sahnede önde olmuştur. Logo imgesi 2 sahnede katılımcılarından en yoğun ziyareti alan imge olurken marka imgesi ise sadece 1 sahnede bu sonuca ulaşmıştır. Toplam 6 sahnede ise milliyetçi imge ve diğer imgeler eşit oranda tekrar ziyaret edilmiştir. Söz konusu bulgulara göre katılımcılar bir sahne

süresi boyunca eğer farklı imgelere yeniden odaklanmayı tercih edeceklerse bunun daha çok hareketli karakterler üzerine olduğu anlaşılmaktadır. Tekrar ziyaret eden katılımcı sayısı verilerine göre ise toplam 11 sahnede, katılımcılar hareketli karakterlere daha fazla tekrar ziyarette bulunurken milliyetçi imgelere ise 7 sahnede daha fazla tekrar ziyaretin gerçekleştirildiği görülmektedir. 4 sahnede imgeler arası eşit sayıda ziyaret eden katılımcı sayısı yakalanırken 2 sahnede logo 1 sahnede ise marka imgelerine diğer imgelerden daha fazla katılımcının tekrar ziyarette bulunduğu anlaşılmaktadır.

Araştırma kapsamında analiz edilen 25 reklam sahnesine ait toplam odaklanma süresi ortalaması verilerine göre katılımcılar toplam 15 sahnede hareketli karakterlere daha fazla sürede odaklanmayı tercih etmişlerdir. Söz konusu alanda katılımcılar tarafından sadece 8 sahnede milliyetçi imgeler diğer imgelerden daha uzun süre odaklama alırken 1 sahnede marka imgesi 1 sahnede ise bilgi imgesi en yoğun odaklanılan diğer imgeler olmuştur. Bu alanda herhangi bir logo veya slogan imgesinin olmaması öne çıkan bir veri olmaktadır.

Analizler kapsamında elde edilen bir diğer bulguda sahnelere ait imgelere katılımcıların ne kadarının odaklama gösterdiği üzerine olmuştur. Buna göre katılımcıların çoğunluğu 25 sahne içerisinde toplam 13 tanesinde hareketli karakterlere odaklama gösterirken bu sayı milliyetçi imgeler için 9 adet sahne de kalmıştır. Bu alanda 1 sahne de bilgi, 1 sahnede ise marka imgesi katılımcıların çoğunluğundan odaklama almıştır. 1 sahnede ise imgeler arası eşitlik söz konusu olmuştur.

Tüm metriklere ait bulgular incelendiğinde çocuk, kadın veya erkek hareketli karakterlerin insan gözü tarafından milliyetçi imgelere göre daha tercih edilir olduğu ve daha dikkat çekici olduğu görülmektedir. Buna rağmen, milliyetçi imgelerin de katılımcılar tarafından her parametre içerisinde dikkate değer bir pay aldığı ve dikkat çekici bir özelliği olduğu görülmektedir.

Tablo-80: Göz Takip Analizi Genel Bulgular Tablosu

SAHNE ADI	İlk Odaklanma Süresi Ortalaması	Ziyaret Sayısı Ortalaması	Ziyaret Eden Katılımcı Sayısı	Toplam Odaklanma Süresi Ortalaması	Odaklanan Katılımcı Sayısı
1	Çocuklar	Çocuklar	Çocuklar	Çocuklar	Çocuklar
2	Türk Bayrağı	Eşit	Türk Bayrağı	Türk Bayrağı	Türk Bayrağı
3	Türk Bayrağı	Erkek Karakter	Erkek Karakter	Erkek Karakter	Erkek Karakter
4	Erkek Çocuk	Erkek Çocuk	Erkek Çocuk	Erkek Çocuk	Milliyetçi İmge
5	E. Öğretmen	Eşit	E. Öğretmen	E. Öğretmen	E. Öğretmen
6	Bilim İnsanı	Bilim İnsanı	Bilim İnsanı	Bilim İnsanı	Bilim İnsanı
7	Atatürk	Atatürk	Atatürk	Atatürk	Atatürk
8	K. Öğretmen	K. Öğretmen	K. Öğretmen	K. Öğretmen	K. Öğretmen
9	Genç Karakter	Genç Karakter	Genç Karakter	Genç Karakter	Genç Karakter
10	Aile Fotoğrafı	Eşit	Eşit	Aile Fotoğrafı	Aile Fotoğrafı
11	E. Öğrenci	Eşit	Eşit	E. Öğrenci	E. Öğrenci
12	Türkiye	Eşit	Eşit	Türkiye	Türkiye
13	M.İ/Slogan	Kız Çocuk	Kız Çocuk	Kız Çocuk	Eşit
14	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge
15	Hareketli İmge	Eşit	Eşit	Hareketli İmge	Hareketli İmge
16	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge
17	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge
18	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge	Milliyetçi İmge
19	Bilgi	Marka	Marka	Marka	Marka
20	Çiğ Köfte	Milliyetçi Metin	Milliyetçi Metin	Milliyetçi Metin	Milliyetçi Metin
21	Bilgi 2	Turkcell K.	Turkcell K.	Turkcell K.	Turkcell K.
22	Kadın Karakter	Logo	Logo	Kadın Karakter	Kadın Karakter
23	Erkek Karakter	Erkek Karakter	Erkek Karakter	Erkek Karakter	Erkek Karakter
24	Milliyetçi İmge	Logo	Logo	Bilgi	Bilgi
25	Türk Bayrağı	Diğer Alanlar	Diğer Alanlar	Diğer Alanlar	Diğer Alanlar

3.7.2 Derinlemesine Görüşme Yöntemi Aracılığıyla Elde Edilen Bulgular

Araştırmacı tarafından hazırlanan ve toplamda 18 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış soru formu aracılığıyla toplam 27 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşmeler esnasında katılımcılar tarafından verilen cevaplar araştırmacı tarafından kodlama ve temalama yoluyla analiz edilmiştir. Bu analize istinaden beş farklı tema ortaya çıkmıştır. Bunlar;

- Milliyetçilik Kavramına Yönelik Görüşler
- Milliyetçi Reklama Yönelik Görüşler
- İzlenen Milliyetçi Reklamların Hatırlanmasına Yönelik Görüşler
- Milliyetçi Reklamların Reklam Tutum Ölçeğine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler
- Milliyetçi Reklamların Reklamın Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler

Söz konusu beş tema altında yaşları 20-50 arasında değişen 27 katılımcının milliyetçi reklamlara yönelik algısı ve görüşleri kendi söylemlerinden alıntılar yapılarak analiz edilmiştir. Alıntılar, katılımcıların kimliklerini gizli tutma amacıyla farklı isimlerle sunulmuştur.

3.7.2.1 Milliyetçilik Kavramına Yönelik Görüşler

Toplamda 27 katılımcı ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler içerisinde öne çıkan ilk tema olan milliyetçilik teması katılımcıların kavramı nasıl algıladıklarını ortaya koyan verileri içerisinde barındırmaktadır. Katılımcıların verdikleri cevaplar ışığında öne çıkan kodlar söz konusu tema altında üç farklı kategori oluşturmuştur. Bu kategoriler altında katılımcıların milliyetçilik algısı, milliyetçi bir kişinin özellikleri ve milliyetçiliğin bir ülkeye getireceği artılar ve eksilere dair veriler paylaşılmıştır.

Tablo-81: Milliyetçilik Kavramına Yönelik Görüşler Tema Tablosu

KATEGORİ	KODLAR
1. <i>Milliyetçilik algısı</i>	<ul style="list-style-type: none">• Yırtıcı Hayvan ve Savaşçı (9)• Irkçılıktır/Irkçılık değildir. (8)• Kurt (7)• Mustafa Kemal Atatürk (5)• Fatih Sultan Mehmet (2)• Ağaç, Anne, Köpek, Bukalemun, At, Kitap, Toprak ve Çit (1)

<p>2. <i>Milliyetçi bir kişinin özellikleri</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vatan Sevgisi, saygısı ve bağlılık (13) • Milletini sevmek, saygı duymak ve sahip çıkmak (10) • Bayrağı sevmek, sahip çıkmak (9) • Farklı milletlere ve etnik kökenlere saygı duymak (9) • Milli değerlere ve kültüre sahip çıkmak (8) • Tarihini bilmek ve saygı duymak (5) • Ülkesi için üretmek ve kolektif davranmak (5) • Toprağı sevmek ve sahip çıkmak (4), Doğa ve çevreye duyarlı (3), Dürüst ve güvenilir olmak (3), Devletine saygı duymalı (3)
<p>3. <i>Milliyetçiliğin bir ülkeye getirileri</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayrıştırıcılık ve Irkçılık (22) • Birleştirici ve Bütünleştirici (17) • Ülke için çalışmak ve üretmek (7) • Geri kalmak ve içe kapanık hale gelmek (7) • Görüş birliği oluşturmak, ülkenin değerlerini korumak, gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak, kolektif davranışı öne çıkarmak (3)

Katılımcıların milliyetçilik algısına yönelik cevapları incelendiğinde toplam dokuz kez “*yırtıcı bir hayvan ve savaşçı*” koduna atıf yapıldığı görülmektedir. Söz konusu dokuz tekrarın beşi 41-50 yaş aralığında olan katılımcılardan gelmiştir. Ayrıca var olan dokuz tekrarın üçü Aslan, üçü ise Kartal hayvanlarına gönderme de bulunmaktadır.

“*Ben Kartala benzetirim. Özgür, yüksekte uçan, hızlı bence milliyetçilik böyle bir duygu belki Türk milliyetçiliği için kurt derim doğal olarak ama genel olarak milliyetçilik insanlarda bu etkileri uyandırıyor.*” (Begüm)

“*Genel anlamda milliyetçiliğe baktığımız zaman aklıma aslan geliyor. Güçlü olduğu için herkese, tüm hayvanlara hükmetme gücü oluyor. Bu sebeple sanırım milliyetçiliğin de herkese hükmetme gücü var.*” (Ferda)

“*Milliyetçiliği ben yarasaya benzetirim sanırım. Gün ışığı yokken ortaya çıkıyor yoksunluktan besleniyor. Olumsuz şartlarda daha baskın olarak öne çıkan bir duygu olduğunu düşünüyorum. Savaş gibi ekonomik kriz gibi veya toplumsal bir kriz de ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Olumlu bir zeminde değil de olumsuz diken üstü bir zeminde daha çok ortaya çıkıyor. Aslında her zaman var ama olumsuz dönemde daha köpürüyor.*” (İsa)

“Bir kuş a benzetebilirim, yırtıcı bir kuş gibi. Bir mücadele oluyor ya sürekli yani demin de söyledim iç ve dış kuvvetlere karşı o yüzden de bana milliyetçilik bu kuvvetlere karşı bir yırtıcılık gösteriyor hani ülkeyi savunmak için. Onun gibi.” (Arif)

“Bizim ülkemizi baz aldığımızda kurt geliyor. Milliyetçi sağ görüşün sembolü olan bir hayvan ama İsviçre’yi düşündüm orada da altı bacaklı ejderha gibi bir şey var. Genelde nedense yırtıcı bir hayvan seçiyorlar, spor takımları da öyle. O yüzden milliyetçiliği genelde vahşi hayvanlarla birleştiriyorum sanırım.” (Yeşim)

Derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkan bir başka veri ise milliyetçiliğin algılanması noktasında “ırkçılık” kodunun öne çıkması olmuştur. Toplamda sekiz kez tekrar edilen ırkçılık söyleminde ise fikirsel anlamında bir ayrışma bulunmaktadır. Sekiz kodun dördü milliyetçilik ile ırkçılık aynıdır olarak atıfta bulunurken dördü ise bu iki kavramı birbirinden farklı kavramlar olarak tanımlamıştır.

“Bence milliyetçilik ile ırkçılık bir, aynı yani hiçbir farkı yok. Ama şöyle yine yanlış anlaşılıyor. Ben Türk ırkçısıyım dediğin zaman seni İtalyan faşistlerine benzetiyorlar. Ama Türk ırkçılığında şu var. Önce sen kendi milletinden vatanından olana yardım et, sonra diğerlerine. Uçakta bile şöyle derler önce kendine sonra çocuğa tak oksijen maskesini. O yüzden önce kendi milletini vatanını toparlamadan diğer ülkelere bir faydan olacağını zannetmiyorum. O yüzden İtalyan faşistleriyle bir olarak görmüyorum ırkçılığı.” (Burak)

“Ben salt Türk ırkının yüceltilmesi olarak görmedim milliyetçiliği hatta tamamen ayrı şeyler. ırkçılığı çok hastalıklı bir durum olarak görüyorum. Kendi açımızdan baktığımızda evet Türk milliyetçisi olabiliriz. Kalıtsal özelliklerini, dilini sevebiliriz, koruyabiliriz ama ırkçılık başkalarını daha aşağıda gördüğün anda başlıyor. Milliyetçi olan bir insan kendi milliyetini anladığında başka insanların milletine de saygı duyması göstermesi gerekiyor. Bu da milliyetçiliği ırkçılık noktasından uzaklaştırıyor.” (Selim)

Katılımcıların milliyetçiliği tanımlama noktasında tekrarladığı bir başka kod ise toplam yedi tekrarla “kurt” olmuştur. Özellikle “kurt”un Türk tarihine ve kökenlerine yönelik güçlü bir sembol olması bu algının temel sebebi olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca katılımcıların genel anlamda milliyetçiliği yırtıcı bir hayvana benzettiği

düşünüldüğünde kurt da bu sınıfa ait bir hayvan olarak Türk milliyetçiliği temsil edebilmektedir.

“Kurt derim, çünkü kendi sürüsüyle birlikte yaşıyor ve başka hiçbir hayvanın boyunduruğu altına girmiyor. Onların yaşam tarzıyla milliyetçiliği özdeşleştirebilirim.” (Esin)

“Yani kurt’a benzetebilirim zaten bizim için önemli bir simge. Düzenliler, grup halinde çalışmayı becerebilirler. Ortak amaç uğruna çalışırlar soylarını devam ettirmek için gerekeni yaparlar ve genelde en güçlü olan izlenir sürülerinde de zaten devletlerde de öyledir. Bir grup oylamaya gider ve en güçlü olanı seçerler.” (Bekir)

“Milliyetçilik deyince aklımıza direkt kurt geliyor. Bu da eski Göktürklerden geliyor, Asya’dan, bazı siyasal partilerin amblemlerinden de öyle, ilk akla gelen kurtur bence.” (Engin)

Milliyetçiliği algılama noktasında katılımcılar, bazı tarihi kişilere de atıfta bulunmuştur. Bunlar beş tekrar ile Mustafa Kemal Atatürk, iki tekrar Fatih Sultan Mehmet ve birer kez Hüseyin Nihal Atsız ve Hitler olarak kodlanmıştır.

“Ben milliyetçiliği Atatürk ile bağdaştırıyorum. Ülkesine sahip çıkan, ülkesi için çabalayan, toprağını bayrağına insanına sahip çıkan en önemli kişi bence Atatürk.” (Sevil)

“Ben Atatürk’ü örnek gösterebilirim çünkü çok seviyorum ve ayrıca ilk aklıma gelen kurtuluş savaşı oluyor, belki de ilkokuldan beri süregelen böyle lanse edilen bize sürekli okutulan ya da öyle aşılandığımız için de öyle olabilir milliyetçilik kavramı, ben milliyetçilik tek yumruk olma birlik olma ülkesini her şeyden daha böyle nasıl deyim önde tutma olarak algılıyorum.” (Nalan)

“İkonik bir şey arıyorsam benim için Atatürk. Şöyle, daha yakın tarihli olmasından dolayı belki de Atatürk’ün bıraktığı bir ülkede yaşıyor olmamdan ve Osmanlı dönemini yaşamadığım için Atatürk daha önce diyebilirim.” (Seda)

Genel anlamda milliyetçilik algısına ilişkin katılımcılardan gelen diğer atıflar ise iki atıfla ağaç (kökleri olan ve farklı görüşleri barındıran) ve birer atıfla anne (özellikle kendi çocuklarına gösterdiği merhamet, şefkat), köpek (sadakat, milletine sadık olma), bukalemun (sürekli olarak şekil değiştiren), at (cesur, öncü ve lider), kitap (uzun ve

içinde her türlü bilgi barındıran), insanın kendi vücudu (temel bir duygu, kol, ayak gibi vazgeçemeyeceğiniz bir olgu), toprak ve çit (sınırlara bağlı) olmuştur.

Derinlemesine görüşmelere katılan 27 katılımcı milliyetçi bir kişinin sahip olması gereken özellikleri tanımlama noktasında toplam onüç kez “*vatanını sevmek, saygı duymak ve vatana bağlı olmak*” koduna atıfta bulunmuştur. On kez ile “*milletini sevmek, saygı duymak ve sahip çıkmak*” kodu ikinci olarak öne çıkarken üçüncü sırada ise dokuz kez ile “*bayrağı sevmek ve sahip çıkmak*” kodu yer almıştır. Bu noktada katılımcıların milliyetçiliği bir duygu durumu olarak tanımladıkları ve milliyetçiliği sevgi, saygı ve sahip çıkma gibi duygularla eşleştirdikleri görülmektedir.

“Kişilik özelliği olarak aklıma gelen vatanına ve milletine bağlı, bayrakla olan her temsilde hassas ve duygusal olmalı, yiğit ve mert bir duruşu olan kişiler aklıma geldi.” (Deren)

“Milliyetçi bir kişi bana göre önce vatanını bayrağını seven birisi olması lazım. Vatana ve millete karşı yapılacak olan her türlü kötü ya da yanlış tutumlara karşı durabilmesi lazım ve çocuklarını da bu şekilde yetiştirmesi lazım.” (Ferda)

“Milliyetçilik çok şey bir kavram, son zamanlarda da böyle açık ucundan dolayı çekilebilen bir kavram, milliyetçi bir kişi dediğimiz zaman aklımıza gelen şey, vatan, millet sevgisi, normalden daha üst düzey olan, tutkulu olan bu konularda kişileri sıralayabiliriz.” (Engin)

Milliyetçi bir kişinin karakter özelliklerini belirtme noktasında öne çıkan bir diğer kod ise dokuz tekrarla “*farklı millet, devlet ve etnik kökenlere saygı*” olurken; onu sekiz tekrarla “*milli değerlere ve kültüre saygılı olmak, sahip çıkmak*” izlemektedir. Söz konusu kodlara 20-30 yaş arası katılımcılardan 13 tekrar gelirken, 31-40 yaş arası ise dört tekrar da bulunmuştur. Bu noktada 41-50 yaş aralığında bulunan katılımcıların herhangi bir atıfta bulunmaması öne çıkan bir veridir.

“Bana göre milliyetçi bir insan bir kere dik duruşundan ödün vermemeli, en üstün değer olarak milli değerleri tutması gerekiyor, ortak değerlerimiz neler var işte bayrağımız var, bölünmez vatanın bütünlüğü var, egemenliğimiz var, bu değerlere sahip çıkması gerekiyor.” (Kutay)

“Milliyetçilik benim için ırkçılıktan farklı olarak yaşadığım topluma yaşadığım toplumun kültürüne, geçmişine tarihine, milli ve manevi değerlerine saygı duymak ve bunu bir hayat düsturu haline getirerek yaşantını bu bağlamda sürdürmek ama işte tarihinden kopmadan ve işte güncel gelişmelere de adapte olarak bu değerleri sürdürmeye devam etmek ve sonraki kuşaklara da aktarmak için belki bir parça çabalamak.” (Seda)

“Bana göre milliyetçi bir kişinin önce vatanını ve milletini seven birisi olması gerekiyor. Onun haricinde farklı milletlere de saygılı olması gerekiyor. Özellikle Türkiye’deki kendi milleti dışından olan insanlara da saygı göstermesi gerekiyor.” (Ömer)

Katılımcılar aynı zamanda milliyetçi bir kişinin *“tarihini bilmesi ve saygı duyması”* koduna beş atıfta bulunurken, *“ülke için üretimde bulunmak ve kolektif davranmak”* koduna da yine beş atıfta bulunmuşlardır.

“Daha fazla duyarlı olmalı, kamusal alanda daha fazla ılımlı olmalı, herkes için bir şey yapıyor olması gerekir. Bireysellik yerine toplumsal bir davranış sergilemesi gerekir diye düşünüyorum.” (İsa)

“Bana göre, milliyetçilik bir ülkeyi uluslararası arenada pek çok boyutta temsil edecek üretimleri yapmaktır. Üreten bir ekonomidir, bilim üreten bir ülkedir, iyi derecede eğitim veren bir sistemin nitelikli insan yaratarak dünyaya sunduğu katkıdır. Yani aslında esas milliyetçilik üretimdir. Sadece bayrağımızın burada dalgalanması olmamalı, olimpiyatlar mesela sabahtan itibaren tüm gün Amerika, Rusya, Çin bayraklarının dalgalandığını görüyoruz benim anladığım milliyetçilikte orada benim bayrağım olmalı. Matematik olimpiyatlarında NASA da kaç Türk var ben bunu merak ediyorum. Buraya katkı koyduğunuz kadar milliyetçisiniz diye düşünüyorum.” (Hakan)

“Milliyetçi bir kişinin tarih bilgisi bence çok iyi olmalı. Ülke tarihini ve ülkeyi çok iyi tanıyabilmeli, eğer ben milliyetçiyim diyorsa kendisine geçmişe yönelik sağlam bir altyapısı olmalı diye düşünüyorum. Savunduğu ideolojiyi arkasına yatan ve geleceğe ışık tutacak şekilde kendisini ifade etmesi gerekiyor. Benim için milliyetçilik aslında tarihini iyi bilen, geleceğe dair yorum yapabilen, ülke ve milleti değerleri benimsemiş insanlar olarak düşünüyorum ben.” (Kadir)

Katılımcılara göre milliyetçi bir kişi ayrıca toprağı sevmeli ve sahip çıkmalı (4), doğa ve çevreye duyarlı olmalı (3), dürüst ve güvenilir olmalı (3), devletine saygı duymalı (3), gelişime açık olmalı (2), hak, hukuk ve adalet gibi kavramlara saygılı olmalı (2), milli birlik ve beraberliğe önem vermeli (2), ülkesini korumalı (2), değerleri çocuklara aktarmalı (2), dik bir duruşa sahip olmalı (2) olarak tanımlanmıştır.

Katılımcılar milliyetçiliğin bir ülke için önemli avantajlar sunduğunu belirtirken, bununla birlikte yanlış anlaşılan bir milliyetçiliğin de bir ülke için önemli dezavantajlar getirebileceğini belirtmişlerdir. Milliyetçiliğin bir ülkeye olumlu katkıları olacağına dayanan kodların toplamı 47 adet olurken olumsuz getirilerinin olacağına dair kodların toplamı ise 31 adet olmuştur. Bu noktada katılımcıların milliyetçiliğin bir ülke için daha olumlu olacağı görüşünü savundukları görülürken sayı anlamında en fazla tekrarın ise olumsuz bir kod olan "ayrıştırıcı, ırkçı" koduna ait olduğu görülmüştür. Söz konusu kod görüşmelerde katılımcılar tarafından 22 kez tekrar edilmiştir.

"Şöyle belki Türkiye açısından çok olumlu değil, çünkü bizim milletimiz her şeyi aşırı, uç algılıyor. Futbol maçında bile geçen günkü olay aslında milliyetçilik göstergesiydi ama hoş değildi yani bunu Fransa yapmadı bize. Türkiye de iyi bir imgesi yok benim için milliyetçiliğin ama Avrupa da daha olumlu bir izlenimi olabilir diye düşünüyorum. Bizde kesinlikle ayrıştırma var." (Gülden)

"Bu durum milliyetçiliğe bakış açısına göre değişecektir. Irkçılığa doğru olan bir milliyetçilik hiçbir şey getirmez. Hatta, bir ülke içinde huzur ortamı olacağını zannetmiyorum." (Selim)

"Olumsuz olarak mesela en baştaki soruya 4 verdim 5 vermedim, bunun sebebi çok koyu olmasının dezavantajları olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu ırkçılığa da Hitler'e de kayıyor işte. Benim dışımda olana karşı açık olmamak, işte o empati duygusunu duyarlılığını anlayış gibi kavramlara ket vuruyor ve insanı daha izole bir şahıs haline getirebiliyor diyebilirim." (Deren)

"Milliyetçilikten ne anladığınıza bağlı. Çok kafatasçı yorumlanması olumsuz sonuçlar doğurur. Hitler de işte milliyetçi bir adamdı, kendi ırkının tüm ırklardan üstün olduğuna inanırdı. Tüm dünyayı ele geçirebileceğine inanırdı. Diğer ulusların değersiz

olduđuna da inandırdı ama sonu felaket oldu. Hem Avrupa'nın tüm uluslarına da yıkım getirdi kendi ulusuna da tabii. Bu küçük bir milliyetçilik bakışı." (Hakan)

Olumlu anlamda ise en fazla tekrar edilen kod *"birleřtirici ve bütünleřtirici"* olmuřtur. Toplamda 17 kez atıfta bulunulan kod üzerinden katılımcılar milliyetçiliđin bir halkı özellikle olumsuz zamanlarda veya savař zamanlarında birleřtirdiđi görüřünü savunmaktadırlar.

"Aslında bir ülke için vatandaşlarının milliyetçi olması önemli bence her ülkenin kendi milliyetçi insanlarına ihtiyacı var özellikle topyekûn mücadele gerektiren durumlarda bunun önemini anlayabiliyoruz. Her ne kadar farklı görüşte insanlar olsak da dışarıya karşı her zaman birbirimizi savunabiliriz yani bütünleřtirme işlevi olduğunu düşünüyorum tabii bunun için milliyetçiliđin doğru anlaşılması lazım." (Ömer)

"Pozitif yönden bakarsak insanları bir arada tutan, birleřtirici toplayıcı bir araya getirici arada fiziksel bağ olmasa bile görüş olarak yakın hissetmek, bence insanları yakınlařtıran bir görüş birliđi oluřturan anlayış ama dediđim gibi negatif etki de bırakabilir ülkenin bakış açısına göre, o ülkedeki egemen görüşe göre şekillenebilecek bir durum bu." (Seda)

"Birlik ve beraberlik katacaktır şüphesiz. Herhangi bir ülkede yaşanan bir problemde beraberliđi getirebilir. Aidiyet duygusunu sađlayacaktır. Yani daha bireysellik deđil de daha kolektif birlik bütünlük duygusunu getirebilir. Ve belki güven de getirebilir. Çünkü yaşanan herhangi bir olumsuzluk da hani sırtını yaslayacađın bir vatanın olduğunu bilmesi de bir güven sađlar." (Deren)

"Olumlu olarak herhangi bir saldırıda bir baskıda ülkesine yapılabilecek herhangi bir tecavüzde tek yumruk olma özelliđi birleřtirici bütünleřtirici bir özelliđi olduğunu düşünüyorum." (Nalan)

Görüşmelerde öne çıkan bir başka olumlu kod ise yedi tekrarla *"ülke için çalışmak ve üretmek"* olurken aynı sayıda tekrara sahip bir de olumsuz kod bulunmaktadır. Katılımcılar milliyetçiliđin bir ülkenin geride kalmasına ve içe kapanık hale gelmesine yol açtıđını öne sürmüşlerdir.

"Milliyetçiliđi, o bahsettiđim ırkçılıktan ayırırsak o ülke için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Hem iş gücünde hem düşünce yapısında çok büyük bir kazanım

olabilir. Artı dediğimiz zaman milliyetçilik hem üretimde hem çalışmada hayatın her alanında harcamalarda bile insanları olumlu anlamda etkileyecektir. Milliyetçi insan en azından savurgan olmayacaktır. Üretim gücünü ona göre arttıracaktır." (Engin)

"Bir kere milleti için daha çok çalışır, ülkesi için elinden geleni yapar. Vatanını bayrağını seven bir insan savaşta da ön planda olur diye düşünüyorum." (Abdullah)

"Bireysel aşırı milliyetçilik kişisel gelişimi etkileyebilir diye düşünüyorum. Yani kişilerin mesela eğitim anlamında dışa açık değil de içe dönük olur, kendisini geliştirme noktasında farklı eğitimleri almaya veya farklı araçları kullanmaya kapalı olur ve bu da aslında hem kişiyi donanım olarak geride bırakır ve dolayısıyla ülkesine de daha az katkı verir. Yani olumsuz olarak bir ülkenin içe kapanık şekilde yaşamasına yol açar." (İsa)

"Bir kere kapalı bir topluluk oluyor, değişime gelişime kapalı hatta kendi içerisinde aynı hastalıkların türediği bir toplum oluyor. Öyle ki insanların farklı milletlerden evlenilmesine bile müsaade edilmiyor ve böylece biyolojik olarak da gelişemiyor o gen. Hem biyolojik olarak kısıtlıyor hem de milliyetçilik adı altında gelişmeleri kısıtlanıyor." (Yeşim)

Katılımcılar, milliyetçiliğin bir ülke için getirdiği avantaj ve dezavantajlara dair görüşlerini belirtirken aynı zamanda milliyetçiliğin Türkiye'deki genel durumuna dair fikirlerini de beyan etmiştir. Özellikle 20-30 ve 31-40 yaş aralığındaki katılımcılar milliyetçiliğin ülkemizde daha çok yanlış anlaşıldığına ve uygulandığına dair beş kez atıfta bulunmuşlardır.

"Hep en iyisi biziz diyoruz o yüzden de diğerlerine saygı duymuyoruz. Artılar konusunda ise kendi değerlerine sahip çıkan ki bu asimile olmayı da engeller. Kendi ürünlerimizi üretiriz, bilim de ilerlemeye başlarız. Türk bilim adamları başardı Türkler yaptı falan bunları seviyoruz ama çok nadir oluyor. Bizde biraz olumsuz tarafı var. Türkiyede milliyetçilik diye sorsanız eksi derim ya gösteriş için yapılıyor ya da holiganizme kaçıyor." (Esin)

"Eğer bir İskandinav ülkesi için cevaplamam gerekirse adamların milliyetçi olması çok normal geliyor çünkü sakin huzurlu varlık barış içinde birlikte yaşayalım ve bunu olabildiğince uzun sürede yaşayalım ve bizden sonra gelen kuşaklara da bunu

aktaralım kafasıyla bir milliyetçilik yaşıyor ama Türkiye için bunu değerlendirdiğim noktada iki adım geri geliyorum hani tamam arkadaşım ben de senle aynı şekilde düşünüyorum ama bunu bu şekilde ifade ettiğin sürece ben senin yanında duramam dediğim bir milliyetçilik algısı ve yaşayışı söz konusu ki Türkiye için bunu düşündüğümde daha muhafazakar daha mümkünse olduğu yerden daha aşağı ve dibe çekici bir kavram gibi geliyor bana." (Özlem)

Milliyetçiliğin bir ülke için sağladığı diğer avantajlara dair kodlar ise sırasıyla görüş birliği oluşturmak (3), ülkenin değerlerini korumak (3), kolektif davranışı öne çıkartmak (3), gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak (3) ve huzurlu bir ülke olmak (2) olarak öne çıkmaktadır.

3.7.2.2 Milliyetçi Reklama Yönelik Görüşler

Araştırma kapsamında öne çıkan ikinci tema ise katılımcıların reklam kavramına ve milliyetçi reklama yönelik görüşlerinden oluşan kodlardan oluşmaktadır. Söz konusu tema içerisinde katılımcıların reklama yönelik görüşleri, milliyetçi reklam algıları, milliyetçi imgeleri reklam izleme esnasında fark edip fark etmedikleri, katılımcıları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen milliyetçi imgeler ve milliyetçilik duygusunun reklamlarda kullanılmasına etik açıdan nasıl baktıklarına dair görüşler bulunmaktadır.

Tablo-82: Milliyetçi Reklama Yönelik Görüşler Tema Tablosu

KATEGORİ	KODLAR
<i>1. Reklama Yönelik Görüşler</i>	<ul style="list-style-type: none">• “Reklamı Atla” butonuna basıyorum. (25)• Reklamdan kaçmıyorum. (16)• Reklamları izlerim. (6)• Milliyetçi bir reklamsa izleyebilirim. (15)• Milliyetçi de olsa reklamı izlemem. (6)
<i>2. Milliyetçi Reklama Yönelik Algılar</i>	<ul style="list-style-type: none">• Bayrak (18)• Atatürk (13)• Ezgiler, marş ve şarkılar, bir başkadır benim memleketim (8)• Vatan, millet ve Türk kelimeler (5)• Turkcell, Coca Cola, Eti, Thy gibi markalar (8)• Samimiyetsiz, etkisiz, ajitasyon (5)• Duygu sömürsü (4)

3. <i>Milliyetçi İmgelere Yönelik Görüşler</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Milliyetçi imgeleri fark ederim. (25) • Özellikle bayrak varsa ilgimi çeker. (11) • Kültürel öğeler varsa ilgimi çeker, Camiler varsa ilgimi çeker. Hiçbir şekilde ilgimi çekmez. (1)
4. <i>Olumlu ya da Olumsuz Yönde Etkileyen Milliyetçi İmgelere Yönelik Görüşler</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mustafa Kemal Atatürk (21 olumlu, 2 olumsuz) • Türk Bayrağı (20) • Tarihi Yapılar (4) • El Öpme Eli Kalbe Götürme (5 olumsuz, 4 olumlu) • Ortak Değerler, Türk Ezgileri (3) • Anıtkabir, Gündelik Yaşamdan Kesitler (2) • Dini Motifler (8 olumsuz, 3 olumlu) • İmgelerin göze sokulması (7 olumsuz) • Markalar, ürünler (2 olumsuz)
5. <i>Milliyetçi Reklamın Etik Açından Değerlendirilmesi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Etik bulmuyorum. (12) • Etik buluyorum. (4) • Kurumsal reklamlarda etik buluyorum. (6) • Siyasi Parti reklamlarında etik bulmuyorum. (6)

Tüketicilerin milliyetçi reklamlara yönelik algısını ve görüşlerini öğrenme süreci içerisinde öncelikli olarak katılımcılara reklamlara olan bakış açıları sorulmuştur. Bu noktada gerek geleneksel gerekse sosyal medyada yayınlanan reklamlara olan bakış açılarının değişip değişmediğine dair verilere de ulaşılması amaçlanmıştır.

Toplam 27 katılımcıdan 16'sı "*reklamdan kaçınıyorum*" olarak reklama dair olan bakış açılarını betimlemişlerdir. Söz konusu 16 tekrarın sekizi 41-50 yaş arası katılımcılardan gelirken 20-30 yaş arası katılımcılardan ise sadece ikisi reklamdan kaçındığını belirtmektedir.

"Reklamdan kaçınma çabası olan biriyim ben. Mümkün olduğunca uzak duruyorum çünkü beni ikna etme amacı güden mesajlar olduğunu düşünüyorum." (Hakan)

"Genelde reklamları izlemiyorum, kanalı değiştiriyorum. Mesela bir reklamda görüp de gidip bir şey almam, bilinçaltında nasıl oluyor tabii onu bilemem ama emin değilim yani ama bu reklam güzelmiş gidip o ürünü alayım hiç demedim yani." (Sevil)

"Türkiye de reklamcılık söz konusu olduğunda izlemek istediğim reklam eksi 1500 yani mesleğim olmasa reklam çıktığı an kanalı değiştiririm. Nefret ediyorum yani."

Yabancı reklamları izlemeyi çok seviyorum. Yurtdışı reklamcılığı bu anlamda çok başarılı buluyorum.” (Özlem)

Bununla beraber katılımcılar “reklamları izlerim” koduna ise toplam altı kez atıfta bulunurken, genel olarak reklam izleme amaçlarını bilgi alma, merak etme ve eğlenme olarak belirtmişlerdir.

“İzlediğim program reklama girdiğinde genelde izliyorum bölümümle de alakalı ama gidip alayım değil atıyorum yeni bir şey çıkmış bakıyım bilgim olsun diye izliyorum.” (Demir)

“Bildiğim bir reklamsa genelde geçiyorum ama ilk kez görüyorsam genelde izliyorum. Ürün reklamlarını direkt geçiyorum mesela. Beğendiğim reklamlarda oluyor arada, reklam kokmuyor olması gerekiyor. Ürün kokmuyor mesela anneler gününü kutlayan, özel günlerde yayınlanan reklamları daha ilgi çekici buluyorum. Büyük ihtimalle biraz önceki reklamları da izlerdim.” (Esin)

Katılımcıların sosyal medya reklamlarına yönelik yaklaşımları incelendiğinde ise 27 katılımcıdan 25’inin sosyal medya reklamlarına karşı olumsuz bir yaklaşıma sahip olduğu görülmüştür. Özellikle Youtube üzerinde yayımlanan reklamları izlemediklerini ve “reklamı atla” butonunu genellikle kullandıklarını belirten katılımcılar bu noktada yaş farkı olmaksızın genel bir kanı ortaya konmuştur.

“Özellikle bir dijital platformda reklam gördüğüm zaman mecburen izlemek zorunda kalıyorum bir süre ama o reklamı atla butonun aktif olmasını istiyorum bir an önce yani reklamı geçmek için o 5 saniyeyi sayıyorum resmen.” (Seda)

“Youtube’da da mesela reklamı atlama basıyorum. Bu zamana kadar düşünüyorum, reklamı atlaya basmadığım olmadı. Beni yakalayan bir reklam olmadı. Arada bazı yaratıcı reklamlar Audi’nin reklamı filan gibi Mercedes’in emekli olduğu BMW’nin onu vurması filan güzel ama onun dışında izlemiyorum.” (Selim)

“Youtube’da atlarım direkt, atlamadığım ancak üşendiğim için olmuştur. Yani reklamlara uzağım biraz hani bazen şans eseri yakaladığım oluyor yani nasıl bir ses bir görüntü küçük bir nida oradaki dikkatimi çekip beni ekrana yönlendirebiliyor.” (Mürvet)

“Youtube’da mesela genelde reklamı atlaya basıyorum hatta hiç basmadığım olmadı. Şöyle ki Youtube’da müzik dinlerken araya reklam girdiği için Spotify’a geçtim. Onda da reklam olduğu için premium’a geçtim. Hadi TV de katlanırım, bir süre normal geliyor çünkü onun yapısı o ama internette katlanamıyorum ki çok da uzun oluyor. Bir müzik dinlerken başka müziğin bile reklamı giriyor ki internetim de gidiyor” (Figen)

Katılımcılar reklama olan bakış açılarından bahsederken aynı zamanda milliyetçi reklama yönelik olan bakış açılarını anlatan kodlar da ortaya koymuştur. Bu noktada katılımcıların çoğunluğunun genel olarak hem geleneksel hem de sosyal medyada reklama uzak bir duruş sergiledikleri görülürken milliyetçi reklamlar söz konusu olduğunda ise bu bakış açısının daha olumluya doğru yöneldiği anlaşılmaktadır. Katılımcıların 15’i eğer reklam milliyetçi bir tema altındaysa o reklamı izleyeceğini veya izleyebileceğini belirtirken sadece altı katılımcı bir reklam milliyetçi de olsa izlemeyeceğini öne sürmüştür.

“Özellikle özel dönemlerde işte 19 Mayıs, 10 Kasım gibi günlerde Sabancı’nın Koç’un yaptığı reklamlar güzel oluyor. Bunlara önem veriyoruz. Arkada flu bile olsa işte Atatürk’ün olması, İstiklal marşı olması güzel, direkt reklamda onu algılayabiliyoruz. Milli figürler olmayan reklamlar izlediğimiz de oluyor tabii ama bize yakın figürleri görünce daha da etkili oluyor diyebilirim.” (Kutay)

“Coca Cola mesela Türk bir firma olmamasına rağmen hep milliyetçilik öğelerine vurgu yaparak reklam yapıyor onları takip ediyorum bende keza Turkcell özellikle özel günlerde muhakkak milliyetçi öğelere yer veren reklamlar yapıyor. Sanırım onlara karşı biraz daha duyarlıyım yani herhangi bir reklamdansa ya da herhangi bir ürünün reklamındansa milliyetçi bir reklamı izlemek benim için daha tercih sebebi oluyor.” (Seda)

“Çok reklam izlemiyorum açıkçası, değiştiriyorum. Bugün bana izlettiğin gibi Türklük üzerine bayrak üzerine veya aile üzerine temalı daha böyle bizim hani unuttuğumuz değerler üzerine olan teması unuttuğumuz değerler olan reklamlar ilgimi çekiyor ve o zaman izliyorum. Onun dışındaki reklamları geçiyorum.” (Sedat)

Katılımcıların reklama yönelik diğer söylemleri incelendiğinde ise öne çıkan bazı kodlar; müzikleri güzelse izlerim (4), reklamların satın alma üzerine etkisi

olduğunu düşünüyorum (3), reklamların satın alma üzerine etkisinin olduğunu düşünmüyorum (3), reklamda hikayeleştirme varsa izlerim (3), televizyon reklamlarının etkisiz olduğunu düşünüyorum (2) şeklinde sıralanmaktadır.

Milliyetçi reklama yönelik algıların ortaya konması amacıyla katılımcılara milliyetçi reklam dendiğinde akıllarına gelen ilk üç kavramı belirtmeleri de istenmiştir. Katılımcılar bu noktada milliyetçi reklamı toplam 18 kez “bayrak” ile eşleştirdiklerini belirtirken, ikinci sırada 13 tekrar ile “Atatürk” gelmektedir.

“Milliyetçi reklamda bayrak olmak zorunda, bunun dışında kullanılan kelimeler çok önemli, mesela Anadolu dendiği zaman önemli bir şey. Bir de sıklıkla kullanılan bir şey Atatürk portresi gerçi ne kadar doğru kullanılması o tartışılır ama bayrak, Atatürk portresi, Anadolu kelimesi ve ezgiler benim milliyetçi reklam dendiğinde aklıma ilk gelen şeyler oldu” (Kutay)

“İlk kavram bayrak imgesi, Atatürk simgesi var yine ama ben Atatürk’ü milliyetçilik ile iç içe tutmuyorum biraz ayırıyorum onu. Bir de bu arkadaki fon müzikleri var. Osmanlı marşları filan onlar aklıma geliyor.” (Engin)

“Milliyetçi reklam deyince bayrak, Atatürk geliyor aklıma gerçi Atatürk herkes için bir zemin oluşturuyor mu emin değilim ama onun da bir yeri var, üçüncü olarak da etkisiz diyebilirim.” (Hakan)

Milliyetçi reklamı tanımlayan bir başka kod olarak ise “ezgiler, şarkı/türkü/marşlar ve bir başkadır benim memleketim” öne çıkmıştır. Katılımcılar ilgili kod için sekiz tekrar da bulunmuştur. Sekiz tekrarın beşinin 20-30 yaş aralığında yer alan katılımcılardan gelmesi müzik unsurunun reklamlarda özellikle genç kitle üzerinde belirli bir etkiye sahip olabileceği öngörüsünde bulunulmasını sağlayabilmektedir.

“Atatürk ve Türk bayrağının kullanılması ve milliyetçi marşlar, fon müzikleri aklıma geliyor.” (Esin)

“Milliyetçi reklam dediğinizde aklıma kavram olarak şarkılar geliyor bir başkadır benim memleketim geliyor, 19 Mayıs 1919 ve Atatürk, Vatan Millet Sakarya bunlar çok var yani.” (Güliden)

“Milliyetçi reklam bayrak, milliyetçi sözler kelimeler işte Türk millet gibi, bir de müzik o arka fondan gelen geleneksel tınlar diyebilirim.” (Selim)

Katılımcıların milliyetçi reklam algıları arasında öne çıkan diğer olumlu kodlar ise; vatan, millet, Türk kelimeleri (5), milli değerler, gelenekler (3), milli günler (2), Anadolu (1), milli takım (1), ezan sesi (1), yerli üretim (1) ve toprak bütünlüğü (1) olarak belirtilmektedir.

Katılımcılar milliyetçi reklamı aynı zamanda bazı markalar ile de eşleştirmiştir. Özellikle Turkcell ve Coca Cola markalarına görüşmelerin belirli noktalarında atıflarda bulunulmuştur. Söz konusu iki marka dışında milliyetçi reklamın eşleştirildiği diğer markalar ise Arçelik, Ülker, Eti ve Türk Hava Yolları olmuştur.

Katılımcıların milliyetçi reklam algılarına yönelik görüşleri içerisinde iki olumsuz kod öne çıkmıştır. Bunlar beş tekrarla “*samimiyetsiz, etkisiz, ajitasyon gibi olumsuz kavramlar*” ve dört tekrarla “*duygu sömürüsü*” olmuştur.

“Kısaca sömürü, yani şöyle insanların duygusunu sömürme amacı taşıyorlar. Özel günlerde yapıyorlar zaten özellikle. Bir PR olduğunu söyleyebilirim. Oradaki şirketteki insanların ben vatanımı milletimi çok seviyorum deyip de yaptıklarını düşünmüyorum o yüzden samimiyetsiz geliyor bana. Kimi için de etkileyici olabilir tabii ama benim için böyle.” (Demir)

“Milliyetçi reklamları duygu sömürüsü, yanlış yönlendirme olarak tanımlayabilirim. Aslında güzel şeyler yani reklamda kötü bir şeyler yaptıklarını zannetmiyorum da niyetlerinin de çok temiz olduğunu düşünmüyorum. Reklam güzel başlıyor, işte böyle oldu şöyle geldik bu günlere filan ama sonunda bilmem ne lastikleri. İnsan bu nedir şimdi diyor yani nasıl bağlanıyor bunlar birbirlerine.” (Bekir)

“Milliyetçi reklam bence ajitasyon, bunlar olabilir değil mi? Ajitasyon, Türk Bayrağı sanırım şu son dönemlerde ülkemizin durumundan dolayı ezan sesi tabii şöyle belki de hepsi ajitasyon altında değerlendirilebilir.” (Yeşim)

Katılımcılar bir reklamı izlerken reklamda geçen milliyetçi imgeleri fark edeceklerine ve söz konusu imgelere ilgi göstereceklerine dair atıflarda da bulunmuşlardır. 27 katılımcıdan 25’i reklamlarda yer alan milliyetçi imgeleri izleyeceğini ve ilgi göstereceğini belirtirken, 11 kez de “*özellikle bayrak varsa ilgimi çeker*” görüşüne atıfta bulunmuşlardır. Ayrıca altı kez de “*özellikle Atatürk varsa ilgimi çeker*” görüşüne atıfta bulunulmuştur.

“Milliyetçi imgeleri yakalarım, fark ederim direkt. Mesela ilk reklamda Türk Bayrağını öpme anı ki sosyal medyada vardı o zaten ama mesela müzikle beraber insanın içi gidiyor yani istemsiz de olsa gözler doluyor tabii.” (Figen)

“Milliyetçi imgeler dikkatimi çekiyor. Direkt görüyorum hatta o bayrağı düzelden kadının vücudunun girdiği şekle bile dikkat ediyorum. Gereken saygıyı bayrağa verdi mi diye kontrol ediyorum mesela.” (Esin)

“Milliyetçi imgeler beni reklamda çeker. Kendime ait milletime ait bir gösterge, göstergeler varsa ben onu birleştiriyorum. Bayrak figürü olsun, Atatürk olsun veya ortak mücadele hırslarımızı gösteren bir reklam olsun milli takım gibi bunlar beni etkiliyor.” (Kadir)

“Bir reklam izlerken fark ederim zaten milliyetçiyim hani belki ilk seferinde gözümden kaçabilir sonuçta dediğim gibi biraz dikkatsiz izliyorum ama gözüm ekrana kaydığı anda öyle bir resim varsa ekranda fark ederim ve dikkatimi veririm reklama.” (Mürvet)

Bu alanda katılımcılardan gelen diğer atıflar ise; birer kez ile özellikle kültürel öğeler varsa ilgimi çeker, özellikle camiler varsa ilgimi çeker ve ilgimi çekmez, fark etmem ve ilgi göstermem şeklinde ortaya çıkmıştır.

Milliyetçi reklamlarda tüketiciyi olumlu anlamda etkilemek ve ikna etmek amacıyla birçok farklı görsel ve işitsel unsurlar kullanılmaktadır. Fakat bu unsurlar, katılımcılara göre reklamın türü, reklamı yapan markanın menşei ve reklamın kurgulanışı gibi değişkenlere göre olumsuz olarak da algılanabilecektir. Katılımcılara göre onları bir reklamda en fazla olumlu yönde etkileyen unsur toplam 21 tekrar ile “Atatürk” olurken, öne çıkan ikinci kod ise 20 tekrar ile “Bayrak” olmuştur. Bununla beraber katılımcılar bu iki unsurun reklamda kullanım şekline göre kendileri üzerinde olumsuz bir etki de bırakabileceğini ve hem reklama hem de reklamı veren markaya yönelik olumsuz bir izlenime sahip olabilecekleri öngörüsünü paylaşmışlardır.

“Atatürk'ün arkada olması, gündelik hayatta gördüğümüz mesela bir kamyon şoförünün Türk Bayrağı asmaması, Atatürk fotoğrafı asmaması çok hoşumuza gidiyor. Dolmuşçu ya kızının fotosunu asar ya da bayrak asar ve biz bunu görürüz yani aslında yaşamdan kesitler olması benim reklamda hoşuma giden unsurlar oluyor.” (Kutay)

“İlk olarak bayrak görmek etkiliyor, dalgalanan bayrak mesela sanırım çocukluk kodlarıyla da alakalı her zaman ilgimi çekiyor. Anıtkabir ve Atatürk kullanılan reklamlar da etkiliyor, aslında yasak diye biliyorum ama yine de kullanılıyor. Ama bunlar şöyle mesela markayı biliyorsam negatif etki de bırakabilir bunlar. Mesela bu imgeler markayla alakasızsa bu sefer bayrak Atatürk görmek de olumsuz etkiler mesela bazı parti reklamlarında bunu yaşıyorum ben.” (Selim)

“Bayrak her zaman kesin olumlu bir etki bırakıyor. Bunun dışında Atatürk de öyle ama şöyle direkt bir Atatürk fotoğrafı değil de işte Atatürk'ün önünde oynayan çocuklar görmek varsa beni mutlu ediyor ve muhakkak o reklamı da izlerim.” (Seda)

“Bir reklamda beni Atatürk, bayrak, milli marş ya da kurtuluş mücadelesi ile özdeşleşen türküler de var mesela ben Harbiye marşı ile de çok duygulanırım. Bunlar beni bir reklamda olumlu yönde etkiler.” (Begüm)

Tarihi yapılar (4), ortak değerler (3), Türk ezgileri (3), Anıtkabir (2) ve gündelik yaşamdan kesitler (2) kodları ise katılımcıların milliyetçi bir reklamda olumlu olarak etkilendikleri diğer unsurlar olarak tanımlanmıştır. Bununla beraber el öpme, eli kalbe götürme kodu ise dört tekrar ile olumlu etki bırakan bir unsur olarak tanımlanırken diğer yandan beş tekrar ile olumsuz etki bırakan bir unsur olarak da tanımlanmıştır.

Katılımcılara göre milliyetçi bir reklamda öne çıkan en olumsuz unsur ise toplam sekiz tekrar ile *“dini motifler”* in kullanılması olmuştur. Bununla beraber katılımcılardan sadece üç kez dini unsurların onları olumlu olarak etkilediğine dair görüş paylaşılmıştır.

“Mesela bir reklamda İslam kültürü öğelerini gördüğüm zaman bana o reklam uzak geliyor. Çünkü genel olarak Türk kültürü ve İslam kültürünü bir arada oturtamıyorum.” (Burak)

“Olumsuz olarak ben dua, ezan sesi gördüğümde olumsuz etkileniyorum. Çünkü orada dini sömürü de var. Hani biz buyuz siz de bundansanız bize gelin demek gibi oluyor ve siyasi partilerin hep dini kullanarak oy istemeleri beni olumsuz etkiliyor bu alanda. Dini motifler içeren reklamlara kesinlikle olumsuz bakıyorum.” (Yeşim)

“Dini öğeleri ben pek sevmiyorum. Keyif almıyorum. Çünkü milliyetçi olan bir insan illa dindar da olmak zorunda değil. Kişi inanmıyor da olabilir ama pekâlâ

milletini seven milliyetçi bir kişi olabilir. Beni rahatsız etmez görmek ama sanki yine bir ötekileştirme tarafı olabileceğini düşünüyorum.” (Begüm)

“Her ne kadar sağ görüşlü biri olsam da dini orada görmek beni olumsuz etkiliyor. Benim inancımın kullanıldığını düşünüyorum orada yani satış politikasına alet edildiğini düşünüyorum ki benim için çok önemli çok manevi bir duygudur. Bir pazarlama aleti olması beni rahatsız ediyor.” (Sedat)

Katılımcılar bir reklamda milliyetçi imgelerin çok öne çıkarılması ya da göze sokulmasını da o reklama yönelik olumsuz bir durum olarak değerlendirmiştir. Yedi tekrar ile tanımlanan söz konusu koda göre bir reklamda hangi imge kullanılırsa kullanılsın bu imgelerin sıklıkla tekrar edilmesi ve manipüle edilmesi o reklamın marka açısından tüketici nezdinde olumlu bir etki bırakmasını engelleyen bir durum oluşturacağı görüşü savunulmuştur.

“Bana milliyetçiliği dozajından daha fazla veren her reklamdan çıkıyorum. Çünkü o zaman, onu bir kullanma olarak görüyorum. Bu daha zekice yapılabilir. O çiğköfte reklamında milliyetçilik dozu daha çok kulağı tersten gösterendi. Doğrudan Galata Kulesi dışında pek milliyetçi imge yoktu. Daha sofistike bir yaklaşımdı ve beni daha çok içine çekti.” (Hakan)

“Beni en çok etkileyen ezgiler oluyor sanırım, ama, bazen de çok göze sokarak yapıyorlar. Mesela en son reklamda vardı “bir başkadır benim memleketim” şarkısı. Yani tamam herkes anlıyor bunu, artık etkilemiyor. Alışılmış çünkü. Ben reklamda böyle bir şey gözüme sokulursa ki hele bu benim memleketimle alakalı bir şey ise o beni olumsuz etkiliyor.” (Kutay)

Katılımcıları milliyetçi bir reklamda olumsuz anlamda etkileyen diğer unsurlar ise; Atatürk (2), markalar/ürünler (2), tarihi imgeler, yapılar (1), atlar (1), ayırıştırıcı imgeler (1) olarak tanımlanmıştır.

Katılımcılar milliyetçi unsurların reklamlar da kullanılmasına etik açıdan nasıl baktıklarına dair görüşlerini de paylaşmışlardır. Buna göre 27 katılımcıdan 12’si milliyetçiliğin reklamlarda kullanılmasını hiçbir şekilde etik bulmazken, sadece dört katılımcı söz konusu reklamların etik olduğu görüşünü dile getirmişlerdir.

“Milliyetçiliğin reklamlara ilıstırılmesinden rahatsız oluyorum aslında. Bir ürünün satışı için benim değer verdiđim bir şeyleri kullanmaları ve bana empoze etmeye çalışmaları rahatsız edici bir durum, beni rahatsız ediyor. Mesela bir asteđmen Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de sahte parayla bir lastik alıyordu, sonra bir lastik firması bunun reklamını çekmiş. İşte oralardan buralara tarzında işte şimdi çok daha sağlamız. Çok sinir bozucu bir durum, reklam filmi güzel ama ticari bir amaç olması beni rahatsız ediyor.” (Bekir)

“Biz şeyi seven bir milletiz işte ajitasyon, işte sömürü daha çok duygusallaşıyoruz böyle şeyleri medyada çok görüyoruz ne kadar çok olursa o kadar etkili oluyor. Bu sebeple çok etik bulmuyorum tabii ama toplumun genelinde de etkili olduđu için satın almaya da etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden markalar için de bir şey diyemiyorum. Temelde etik görmüyorum, özellikle de böyle göze sokulur şekilde yapılıyorsa reklam.” (Deren)

“Ben çok doğru bulmuyorum. Ben ilk kez Türk Bayrağı'nu bir reklamda gördüğümde ciddi rahatsız olmuştum. Şimdi biraz daha alıştık tabii göre göre ama şöyle bir şey var bayrak kimin tekelinde yani sizin tekelinizde olamaz. Bu reklamda kullanmanız biz sanki bir koşu yarışı yapıyoruz sen sırtına bir uçma aleti taktıyorsun öyle devam ediyorsun olmaz, o zaman herkeste olması gerekir. O yüzden, ben reklamda bunların kullanılması beni rahatsız ediyor yani. Bir yasal düzenlemeyle bunun kaldırılması gerekiyor hiçbir markanın bunu kullanmaması gerekiyor.” (Hakan)

“Bence kullanılmalı çünkü insanların duygularına hitap ediyorlar. Partilerde markalarda kullanabilir. Milliyetçiliğin reklamlarda kullanılmasına karşı olumsuz bir görüşüm yok benim.” (Arif)

Katılımcılar milliyetçiliğin pazarlama temelli reklamlardan çok kurumsal reklamlara daha uygun olduğunu belirtmiş ve altı tekrar ile ancak bu şekilde milliyetçi reklamları etik olarak uygun bulacaklarına dair görüşlerini paylaşmışlardır. Diğer yandan ise özellikle milliyetçi reklamların siyasal iletişim süreci içerisinde parti reklamlarında kullanılmasını ise tamamıyla etik dışı olarak tanımlamışlardır.

“Etik açıdan bir problemim yok ama şöyle kurumsal reklamsa, yani özel günlerde tamam ama işin için para girince doğru bulmuyorum.” (Gülden)

“Yani şöyle bir şey var, atıyorum Nadal-Thiem maçının arasında Eurosport’ta dünya üzerinde milyonlarca insanın izlediği bir spor karşılaşmasının ortasında siz ülkenizin havayolu için değil ama ülkenizin turizm hizmetlerini tanıtmak için bunları kullanıyorsanız, çünkü amaç ülkenizi bir destinasyon için tanıtmak ki ülkenize döviz filan getirir bundan rahatsız olmuyorum. Ama onun dışında çok da anlamlı gelmiyor. Etik gelmiyor.” (Özlem)

“Belki yerinde kullanılabilir ama her dakika da onu vurgulamak olmaz. Özel günlerde kullanıldığı zaman Atatürk’ün ölüm yıldönümü gibi reklamlar tamam ama bir yıl boyunca bu tarz reklamları görmeyi istemem. Öncelikle özel günler ve ürün olmayan reklamlar olursa tamam onun dışındakiler özellikle de siyasi parti reklamlarında etik bulmuyorum ben.” (Vedat)

3.7.2.3 İzlenen Milliyetçi Reklamların Hatırlanmasına Yönelik Görüşler

Tez kapsamında gerçekleştirilen araştırma içerisinde katılımcılar ilk olarak fakülte bünyesinde yer alan nöro-pazarlama laboratuvarına alınmış ve göz takip cihazı ile birlikte araştırmacı tarafından belirlenen ve milliyetçi imgeler içeren reklamlar izlenmiştir. Toplam sekiz reklamı izleyen katılımcılar daha sonra derinlemesine görüşmelere alınmıştır. Bu görüşmeler içerisinde ise reklamların hatırlanma düzeyi üzerine verilere ulaşılması amaçlanarak hangi milliyetçi imgelerin ve hangi markaların daha çok akılda kaldığı ortaya konmuştur.

Tablo-83: İzlenen Milliyetçi Reklamların Hatırlanmasına Yönelik Görüşler Tema Tablosu

KATEGORİ	KODLAR
1. Görsel Olarak Hatırlanan İmgeler	<ul style="list-style-type: none">• Bayraklar (23)• Mustafa Kemal Atatürk (16)• Forma, futbolcular ve giydirilmiş uçak (8)• Çiğ Köfte (6)• Camiler, Tarihi yapılar, Birlik, beraberlik sahneleri, Kemeçeli Karakter, Mevlâna, Semazenler (5)
2. İşitsel Olarak Hatırlanan İmgeler	<ul style="list-style-type: none">• Bir Başkadır Benim Memleketim (21, 4 olumsuz)• Türk Hava Yolları Reklamı Dış Ses (9)• Vakıfbank Reklamı Dış Ses, Engin Altan Düzyatan (3)• Vakıfbank Reklamı Fon Müziği, Ben Sana Vurgunum sözü, Samsung Reklam Müziği, Duyanlara duymayanlara şarkısı (2)

3. *Hatırlanan Markalara
Yönelik Görüşler*

- Turkcell (24)
- Vakıfbank (20)
- Türk Hava Yolları (18)
- Sabancı Holding (9)
- Yaani (7)
- Samsung (6, 3 olumsuz)
- Emlak Konut (2, 5 olumsuz)
- Bankacılık Sektörü (6)
- İş Bankası, Yapı Kredi, Koç Holding (1)

Buna göre “*Bayrak*” ve “*Atatürk*” reklamlarda en fazla hatırlanan milliyetçi imgeler olmuştur. Bayrak imgesine 23 kez, Atatürk imgesine ise 16 kez atıfta bulunulmuştur. Bu noktada katılımcıların bir milliyetçi reklamda en fazla etkilendiklerini belirttikleri iki imge olan bayrak ve Atatürk imgesi hatırlanma noktasında da aynı şekilde katılımcılar tarafından en çok hatırlanan imgeler olmuşturlardır.

“*Türk Bayrağı, Atatürk, Anıtkabir birinde vardı ama dikkatimi çekti, amca vardı bir müzik aleti çalıyordu ama Vakıfbank’la eşleştiremedim o reklamı.*” (Figen)

“*Beni bu reklamlarda etkileyen Atatürk, Türk Bayrağı, tren vardı birinde camda ay yıldız vardı.*” (Gülden)

“*Bayrak, çocuğun öptüğü, kadının düzelttiği bayrak, cam motifle semazen yapılması, bayramda el öpmek büyüklerin bir araya toplanması, tabii ki Atatürk’ü hatırlıyorum bir de yağlı boyayla Atatürk vardı onu hatırlıyorum.*” (İsa)

Milliyetçi reklamlar da hatırlanan imgelerin özellikle bir hikâye ile birleştiği anlar, katılımcılar tarafından daha yoğun bir şekilde hatırlanmıştır. Örnek olarak bayrak imgesi en fazla hatırlanan imge olurken, aldığı atıf sayısının toplam 10 tanesini “*iki çocuğun bayrağı öptüğü sahne*” den almıştır. “*Bayanın bayrağı düzelttiği sahne*” yedi kez atıf alırken, “*yaşlı teyzenin bayrağı öptüğü sahne*” de altı kez atıf almıştır. Benzer şekilde Atatürk imgesi ise aldığı atıf sayısının 10 tanesini “*küçük kız çocuğunun Atatürk büstünü öptüğü sahne*” den almıştır. Ayrıca “*bisikletli çocuğun Atatürk portresini taşınması*” sahnesi de altı kez atıf almıştır.

“*İki çocuğun bayrağı öpmesini özellikle hatırlıyorum çok duygusal bir sahneydi, aslında bayrakla ilgili diğer şeyleri de hatırlıyorum. Küçük çocuğun Atatürk büstüne çıkması yine Atatürk’ün birkaç yerde arka planda olmasını da hatırlıyorum.*” (Sedat)

“Çocukları hatırlıyorum. Uzaktan gelip bayrağımızı öpüyorlardı. Bir de tabii çekim gibi durmaması da etkili yani kurgu değilmiş gibi geliyor insana. Sonunda marka olması pek hoşuma gitmedi tabii o ayrı. Yine bir kız çocuğu vardı annesinin sanırım elinden kurtulup Atatürk büstüne el sallıyordu, hepsini hatırlıyorum aslında bize bir şey satmadıkları sürece hepsi güzel.” (Bekir)

Katılımcıların izlenen reklamlardan hatırladığı imgelerden biri de Türk Hava Yolları reklamına ait olan “formalar, futbolcular ve uçağın giydirilmesi” olmuştur. Söz konusu kod toplamda sekiz atıf almıştır.

“Türk Hava Yolları ve formaları hatırlıyorum. Bayanın bayrağı düzelttiği sahne ve uçağın giydirilmesini hatırlıyorum.” (Esin)

“Milli takımın reklamı mesela aklımda kaldı. Milli beraberlik en çok başarılarla temsil ediliyor o yüzden milli takımı görünce de etkileniyorum.” (Deren)

Bir başka hatırlanan imge ise toplam altı tekrarla çiğ köfte olmuştur. Özellikle imgenin yer aldığı reklamın aynı zamanda başka bir reklam çekiciliği olan mizah çekiciliğini de içeriyor olması ve reklamların izlenmesi esnasında araştırmacı tarafından bu durumun katılımcıları etkilediğinin görülmesi, söz konusu imgenin diğer imgelerden daha çok hatırlanmasını sağladığı şekilde yorumlanabilir.

“Samsung reklamı vardı mesela işte bittiğinde ne alaka dedim ama çiğ köfteyi çok sevdim. Turkcell’in reklamıydı, eğlenceliydi.” (Figen)

“Turkcell’in çekim gücü reklamı vardı çiğ köfteli olan, en sonda Londra’da bir kuleyle Galata Kulesi vardı onu hatırlıyorum. İzlerken de hoşuma gitti. İngiliz çiftin tavırları filan.” (Gülden)

Katılımcılar tarafından izlenen reklamlar da hatırlanan diğer imgeler ise; cami (5), tarihi yapılar (5), birlik, beraberlik sahneleri (5), kemençeli yaşlı karakter (5) ve Mevlâna, semazenler (5) olmuştur.

İşitsel imgelere yönelik atıflar incelendiğinde ise katılımcıların en çok “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısını hatırladığı verisine ulaşılmıştır. Kod, katılımcılardan toplam 21 kez atıf almıştır. Bununla birlikte söz konusu atıflar şarkının katılımcılar üzerinde sadece olumlu etki bıraktığı üzerine olmamıştır. Dört katılımcı

şarkının olumlu etki bıraktığını belirtirken buna karşılık sekiz katılımcı ise şarkı için olumsuz veya etkisiz görüşünde bulunmuşlardır.

“Bir Başkadır Benim Memleketimi hatırlıyorum sadece işitsel olarak. Olumlu bir izlenim yaratıyordu bende bu şarkı ama belki de çocukluğumuzdan beri o kadar çok duyduk ki ondan da olabilir, eskisi kadar da etkili değil artık. Öyle bir şey ki bu şarkı her yerde kullanılıyor atıyorum ürün satmak isteyen de seçimlerde de sokakta da her yerde o yüzden bir olumsuzluk kattı bu durum bu şarkı özelinde.” (Burak)

“Bir başkadır çalıyordu onu hatırlıyorum, bu şarkılar beni ruhsal bunalıma sokuyor. Olumsuz anlamda beğenmiyorum, tamam sözleri güzel başkadır da tamam da biz ne yapıyoruz ki memleket için. Bir de şarkı tek düze, sözler tek düze o yüzden olumsuz anlamda hatırlıyorum.” (Bekir)

“Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı bende çok olumlu bir etkiye sahip hatta olumsuz etkileyecek birinin olacağını da zannetmiyorum. Bende eskimedi o şarkı Bir Başkadır Benim Memleketim hala ilk duyduğum andaki o tüy ürpertici hissediyorum.” (Mürvet)

İşitsel olarak hatırlanan bir başka imge ise dokuz tekrarla “Türk Hava Yolları’nın dış sesi” olmuştur. İzlenen reklamlar arasında dış sesler arasında ünlü bir oyuncu olan Engin Altan Düzyatan’ın seslendirdiği Vakıfbank reklamı da olmasına rağmen söz konusu reklam öne çıkmıştır. Söz konusu Vakıfbank reklamının dış sesi ise sadece üç kez atıf almıştır. THY reklamın da yer alan dış sesin milli takımı cesaretlendirici bir konuşma yapmış olması katılımcılar da daha yoğun bir etki bırakmış olabilmekte ve bu da hatırlanmayı tetikleyebilmektedir.

“THY reklamını hatırladım siz ilk sorunca, daha cesaretlendirici bir ses vardı. Milli oyuncularını gaza getirmeye çalışıyordu, güzeldi.” (Figen)

“İşitsel olarak THY reklamındaki dış sesi hatırlıyorum. Kaptanınız konuşuyor diye başlıyordu, arkandayız gibi bir şeyle bitiyordu sanırım.” (İsa)

Katılımcılar üçüncü olarak Vakıfbank reklamında yer alan ve reklamın sadece başında ve sonunda birer repliği olan “kemençeli yaşlı karakter” koduna sekiz kez atıf da bulunmuşlardır. Yine söz konusu repliklere benzer şekilde “biz, birlik, beraberlik söylemleri” ise altı atıf almıştır.

“Anadolu ezgilerini hatırlıyorum. Vakıfbank’ın reklamıydı dayının çaldığı da kemeñçeye benzeyen alet ve oradaki Anadolu temelli şiiri hatırlıyorum.” (Kutay)

“Biz, beraberlik, onlar biz söylemleri vardı, bayrak kelimesi çok geçiyordu bayrağımızın altında tarzı yine kolektif mesajlar içeren sözler vardı.” (Selim)

“Bir başkadır benim memleketim kesin çalmıştır diye düşünüyorum, hatırlamıyorum ama. Amcanın konuşması gördün mü işte bizi bölemezler diye o sanırım etkileyiciydi onu hatırlıyorum.” (Yeşim)

Katılımcıların reklamlarda hatırladığı diğer işitsel öğeler ise; Vakıfbank reklamındaki fon müziği (2), Ben sana vurgunum sözü (2), Samsung reklamı müziği ve dış ses (2), duyanlara duymayanlara şarkısı (2) ve Turkcell reklamındaki dış ses (2) olmuştur.

İzlenen reklamlarda katılımcılar tarafından daha çok hatırlanan görsel ve işitsel öğeler hangi reklamların tüketici nezdinde daha etkili olduğu sorusuna cevap verebilecek bir ipucu sağlamaktadır. Bununla beraber daha önemli olan bir veri ise hangi markaların daha çok akılda kaldığı olmaktadır. Buna göre katılımcıların 24’ü Turkcell markasını hatırladıklarını belirtmektedir. Vakıfbank 20 kez atıf alırken, Türk Hava Yolları ise 18 kez hatırlanmıştır.

“Turkcell, Samsung, Sabancı vardı, Yaani mesela hatırlıyorum ama pek milliyetçi değildi, Vakıfbank’da yine bana pek milliyetçi gelmedi. Türk Hava Yolları da güzeldi, bir sponsorluk üzerinden verseler de beğendim.” (Begüm)

“Turkcell, Vakıfbank, 19 Mayısın 100. Yılı’na dair bir reklam vardı ama markayı hatırlayamadım mesela markanın önüne geçmiş demek ki. 29 Ekim vardı Koç Holding miydi? THY vardı onu hatırladım son uçağı hatırlayınca THY geldi aklıma.” (Mürvet)

Katılımcılar tarafından hatırlanan diğer markalar ise; Sabancı Holding (9), Yaani (7), Samsung (6) ve Emlak Konut (2) olmuştur. Emlak Konut reklamı araştırmada yayınlanan son reklam olmasına rağmen ve reklamda bir başkadır benim memleketim gibi bilinen bir şarkıyı kullanmasına rağmen en az hatırlanan marka olmuştur. Bununla beraber bir pazarlama reklamı olması dolayısıyla Emlak Konut reklamı, beş katılımcı tarafından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Samsung markası da marka bilinirliği en

yüksek markalardan olmasına rağmen yabancı bir marka olması dolayısıyla üç katılımcı tarafından olumsuz olarak hatırlanmıştır.

“Sondaki reklam emlak konut çok gereksizdi.” (Figen)

“Sanırım en son yapı firmasıydı ama hatırlamıyorum tam adını.” (Kutay)

“Mesela son reklamı hatırlıyorum şarkısını daha doğrusu hatırlıyorum ama markayı hatırlamıyorum.” (Demir)

“Samsung vardı ama klişe bir reklamdı Atatürk’ü övme reklamıydı ve Samsung’a uymuyor ya da o reklamı ben kafamda oturtamadım. Sen Korelisin yani ne alaka diyebilirim.” (Kadir)

İzlenen reklamların hangi markalara ait olduğuna yönelik görüşmeler esnasında bazı katılımcılar araştırma kapsamı içerisinde reklamı olmayan markalara da atıflarda bulunmuşlardır. Özellikle bankacılık sektörü üzerine altı farklı atıf gelirken, İş Bankası, Yapı Kredi ve bir kez de Koç Holding’e atıflarda bulunulmuştur.

“Yaani filan da vardı. İş bankası var mıydı, sanki hep varmış gibi geliyor.” (Esin)

“Vakıfbank vardı, THY vardı, Sabancı vardı. Türkcelll vardı sanırım bir banka daha vardı Yapı Kredi olabilir.” (Deren)

“Her sene 29 Ekim öncesinde olur, bu bankaların özellikle onlar baya tüketici üzerinde etkili oluyor.” (Engin)

3.7.2.4 Milliyetçi Reklamların Reklam Tutum Ölçeğine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler

Milliyetçi reklamların tüketicilerin reklama olan görüşünü, markaya olan görüşünü ve satın alma eğilimine yönelik görüşünü olumlu veya olumsuz anlamda nasıl yönlendirdiğine ilişkin cevapların arandığı bu bölüm özellikle markalar ve reklam üreticileri için yararlı veriler sağlayabilme potansiyeline sahiptir. Buna göre markalar ve reklam üreticileri milliyetçi reklamlara başvurup başvurmama veya ne tür reklamlarda başvurabileceğine dair verilere ulaşabilmektedir. Araştırmanın söz konusu teması altında yöneltilen üç soru dışında görüşmeler esnasında bir de satın alma noktasında milliyetçi reklamın etkisini daha iyi öğrenebilmek adına ek bir soru katılımcılara yöneltilmiştir. Buna göre tüm özellikleri aynı olan, dağıtım kanalı ve fiyat

konusunda da birebir benzerlik gösteren iki cep telefonundan hangisini seçerdiniz sorusu sorulmuş ve milliyetçi reklam veren markayı mı yoksa rasyonel reklam veren markayı mı seçersiniz sorusunun cevabı aranmıştır. Buna göre milliyetçi reklamın satın alma üzerine etkisi daha açık bir şekilde görülmektedir.

Tablo-84: Milliyetçi Reklamların Reklam Tutum Ölçeğine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler Tema Tablosu

KATEGORİ	KODLAR
1. <i>Milliyetçi Reklamın Reklama Yönelik Tutuma Etkisi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Olumlu yönde etkiliyor. (14) • Olumsuz yönde etkiliyor. (3) • Belirli koşullara göre olumlu olabilir. (8) • Milliyetçilik reklamda en iyi yöntem değil (3) • Kurumsal Reklamı olumlu yönde etkiliyor. (3) • Kararsız (2)
2. <i>Milliyetçi Reklamın Markaya Yönelik Tutuma Etkisi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Markaya yönelik görüşüm olumlu yönde değişiyor. (9) • Markaya yönelik görüşüm değişmiyor. (8) • Reklamın türü, içeriği veya markasına göre olumlu ya da olumsuz anlamda görüşüm değişebilir. (8) • Markaya yönelik görüşüm olumsuz yönde değişiyor. (3)
3. <i>Milliyetçi Reklamın Rasyonel Reklama Karşı Etkinliğine Yönelik Görüşler</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Milliyetçi reklamı veren markayı seçerim. (14) • Rasyonel reklamı veren markayı seçerim. (7) • Kararsızım. (6)
4. <i>Milliyetçi Reklamın Satın Alma Eğilimine Yönelik Etkisi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Satın alma eğilimim olumlu yönde etkilenir. (12) • Satın alma eğilimim etkilenmez. (9) • Satın alma eğilimim olumsuz yönde etkilenir. (6)

Reklam tutum ölçeğinin ilk sorusu araştırma konusuna uygun olarak milliyetçi bir reklamın tüketiciler nezdinde o reklama yönelik görüşü nasıl etkilediğini öğrenmeyi amaç edinmiştir. Katılımcılardan 14'ü "*milliyetçi reklama yönelik görüşüm olumlu*" olarak görüşlerini bildirirken sadece üç katılımcı olumsuz olarak görüşlerini bildirmişlerdir.

"Reklama yönelik görüşüm olumlu anlamda etkileniyor ama kullandığı öğelere göre de değişiyor. Şöyle milliyetçi öğelerin arasına çok fazla dini öğe katarsan bende ters tepiyor. Ama daha çok bayrak ve Atatürk üzerinden gidersen birlik üzerinden gidersen, askeri güç, TSK ordu güvenlik güçleri üzerinden gidersen o benim için olumlu bir şeydir." (Sedat)

"Ben bir reklam milliyetçi olduğu zaman olumlu etkileniyorum. O reklamı izlemeyi bırakmıyorum hatta işte bir kere izledim deyip sonra karşıma çıktığında da bırakmıyorum." (Ferda)

"Yani çoğu zaman izlemiyorum dediğim gibi çocuk kamera kaydı filan olunca ne olacağını merak ediyorsam izlerim ama mizah çekiciliği daha önemli bence çiğ köfte reklamı komik geldi ve güzeldi. Ajitasyon vurup işte biz Türk'üz, biz milliyetçiyiz diyen markalar bana daha kötü geliyor yani biz kalite olarak kötüyüz ve bu açığımızı bu tarz reklamlarla kapatmaya çabalıyoruz gibi biri imaj çiziyorlar bana." (Yeşim)

Sekiz katılımcı ise milliyetçi reklama yönelik görüşlerinin ancak belirli koşullara göre olumlu olabileceğini belirtirken bu koşulları reklamın hikaye edici olması, başarılı bir şekilde kurgulanmış olması, markayla uyumlu olması ve doğru imgelerin seçilmiş olması olarak açıklamışlardır.

"Mesela iki tür reklam var, bir böyle direkt gözümüze sokulan diğeri de bir hikaye içinde verilen reklam. Sosyal medyadan videoların olduğu bir reklam vardı mesela. Nasıl kullanıldığıyla alakalı, hikâye varsa kesin izliyorum yani reklamın milliyetçi olmasından öte, o milliyetçiliği nasıl işlediği daha önemli oluyor aslında." (Kutay)

"Ben simgelerden daha çok temalardan etkilenirim, yani kurguyu nasıl yaptınız. Hiç milliyetçi imge kullanmadan da milliyetçi bir reklam yapabilirsiniz. Öykünüz öyledir, hatta, bunların tamamını kullanarak bir reklam yaparsınız bana hiç milliyetçi gelmez. Çünkü ben imgelerden çok duygular, bağlamlar, temalarla ilgileniyorum. O yüzden reklamın milliyetçi olması değil o milliyetçiliğin doğru kurgulanmış olması beni olumlu etkiler ya da etkileyebilir diyelim." (Hakan)

Katılımcıların reklama yönelik görüşlerine verdiği diğer atıflar ise; milliyetçiliğin reklamda en iyi yöntem olduğunu düşünmüyorum (3), kurumsal reklamlarsa ancak olumlu bakabilirim (2), kararsız (2) şeklinde olmuştur.

Milliyetçi reklamların markaya yönelik görüşü nasıl etkilediğine dair veriler incelendiğinde ise katılımcılar arasında bir bölünme olduğu görülmüştür. Katılımcıların dokuzu milliyetçi reklamların markaya yönelik görüşlerini olumlu anlamda değiştirdiğini düşünürken, sekizi markaya yönelik görüşlerinin değişmediğini yine sekizi ise reklamın türü, içeriği veya markasına göre olumlu ya da olumsuz anlamda değişebileceğini belirtmişlerdir. Milliyetçi reklamların markaya yönelik görüşünü olumsuz anlamda değiştirdiğini düşünen katılımcı sayısı ise sadece üç olmuştur.

"Marka adına milliyetçi bir reklam izlediğim zaman o markaya yönelik görüşüm değişmiyor. Çünkü o markanın bu anlayışı samimi mi? Buna bakmak lazım. Sosyal medya postlarına bakarım, kurumsal davranışına bakarım diğer reklamlarına bakarım ancak o şekilde bir marka hakkında bir görüşüm değişir." (Burak)

"Reklamın içeriğine bağlı yani aşırı demagoji veya daha sömürü politikası şeklinde işte Atatürk'ü başka sembolleri ürün satma odaklı kullanıyorsa olumsuz etki bırakıyor. O markaya uzaklaşıyorum ama şuna da bakıyorum markanın önceki işleriyle filan da tutarlı mı yani kırk yılda bir böyle bir reklam yapınca samimi olmaz Turcell ama mesela sürekli bu tarz reklamlar yapıyor öyle olunca daha inandırıcı geliyor diğer türlerse marka benim için ölü bir marka oluyor." (Selim)

"Markaya yönelik görüşüm de olumlu oluyor, sempati duyuyorum. Mesela Koç Holding bu tarz reklamları sürekli olarak veriyor. Benim evde kullandığım televizyonum Arçelik mesela. Tabii ki sadece milliyetçi reklamlardan değildir ama muhakkak etkisi var." (Vedat)

Katılımcıların markaya yönelik görüşlerine dair öne çıkan bir başka kod ise milliyetçi reklamı veren marka ve rasyonel bir çekicilik kullanan reklamı veren marka arasındaki seçimlerine verdikleri cevap olmuştur. Katılımcılara kalite, sunduğu özellikler, fiyat vs. gibi rasyonel anlamda her şeyi eşit olan ürünler sunan iki marka arasında kalındığında hangi markayı seçeceklerine dair soru yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların 14'ü söz konusu durumda milliyetçi reklamı veren markayı seçeceklerini

belirtirken, yedisi rasyonel reklamları veren markayı seçeceğini belirtmiştir. Altı katılımcı ise bu konuda kararsız kalmıştır.

"İki marka varsa ve her şey aynıysa ben milliyetçi reklamı kullanmayı seçerim çünkü milliyetçi reklamın doğru olduğunu düşünmüyorum." (Demir)

"İki firma düşünelim milliyetçi reklam yayınlamasa ben daha çok severim. Çünkü beni sömürmeye çalışmıyor, o yüzden milliyetçi reklam kullanmayı kullanana göre daha çok severim ve tercih ederim." (Bekir)

"Her şeyin aynı olduğu bir ortamda Türkiye'de üretilen vatana millete katkıda bulunan milliyetçi reklam yapanı seçerim mesela Vestel I-phone eğer kaliteleri aynıysa ben gider Vestel'i alırım. Paramız ülkemiz içinde kalsın isterim hatta Vestel biraz pahalı olsa bile fark etmez ben gider yerli olandan almayı tercih ederim." (Arif)

Milliyetçi reklamların tüketicilerin satın alma eğilimine yönelik görüşleri nasıl etkilediğine verilen cevaplar incelendiğinde ise 12 atfın "*milliyetçi reklamlar benim satın alma eğilimimi olumlu anlamda etkiler*" koduna ait olduğu anlaşılmıştır. Dokuz kez "*milliyetçi reklamlar benim satın alma eğilimimi etkilemez*" koduna atıf yapılırken altı kez de "*milliyetçi reklamlar benim satın alma eğilimimi olumsuz anlamda etkiler*" koduna atıfta bulunulmuştur.

"Satın alma eğilimim etkilenir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yerel ve bizim yaptığımız şeyler beni daha çok etkiliyor. Mesela kalite olarak bir tük daha düşük olabilir ama yerel olduğu için yine de onu seçmeyi tercih ederim." (Zehra)

"Firma için yapıyorsa bu reklam ya da bayram gibi vesaire işlerde yapıyorsa artı olarak kalıyor ama satın alma eğilimimi etkilemez. Aklıma da hiç gelmiyor o reklamdan etkilenip gidip mesela çikolata falan almam sırf reklamı öyle diye." (Engin)

"Satın alma eğiliminde beni negatif etkiler, dediğim gibi sömürüye karşı dururum. Ama rasyonel bir durum varsa mesela daha ucuzsa o zaman reklamın türüne bakmam tabii ki o ürünü seçerim." (Demir)

3.7.2.5 Milliyetçi Reklamların Reklamın Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler

Araştırma kapsamında öne çıkan son tema ise milliyetçi reklamın bazı değişkenlerine yönelik verilen cevaplardan oluşmaktadır. Buna göre katılımcıların

milliyetçi reklama yönelik görüşlerinin markanın menşesine göre veya reklamın türüne göre nasıl bir değişim içerisinde olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca özellikle son yıllarda siyasal reklamcılık içerisinde sıklıkla başvuru milliyetçilik çekiciliğinin tüketiciler nezdinde nasıl bir etkiye veya görüşe sahip olduğuna ilişkin verilere de ulaşılmaya çalışılmıştır.

Tablo-85: Milliyetçi Reklamların Reklamın Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Görüşler Tema Tablosu

KATEGORİ	KODLAR
1. <i>Markanın Menşei Değişkenine Göre;</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Yerli markaların reklamlarını daha samimi ve inandırıcı buluyorum. (14) • Yabancı markaların reklamlarını daha samimi ve inandırıcı buluyorum. (3) • Markanın menşesine göre görüşüm değişmiyor. (9) • Yabancı markaların reklamlarını yerelleşme veya pazarlama stratejisi olarak görüyorum. (9)
2. <i>Reklamın Türü Değişkenine Göre;</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Milliyetçi reklamda ürün/hizmet reklamına karşıyım. (17) • Yabancı markaların kurumsal reklamlarını yerli markaların ürün/hizmet reklamına göre tercih ederim. (12)
3. <i>Siyasal İletişim Değişkenine Göre;</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Parti farkı olmaksızın siyasal iletişimde milliyetçi reklama karşıyım. (14) • Destekçisi olduğum partinin reklamına daha sıcak bakarım. (9) • Milliyetçi reklamlar oy verme tercihimde değiştirmez. (6) • Parti farkı olmaksızın siyasal iletişimde milliyetçi reklam kullanılabilir. (7)

Reklamların tüketicileri olumlu anlamda etkilemesi yalnızca reklamın başarılı bir şekilde kurgulanmış olmasına veya doğru çekiciliğin kullanılmış olmasına bağlı değildir. Reklamı veren markanın bilinirliği, kurumun hangi sektöre ait olduğu, reklamın türü, kurumun menşei vb. birçok faktör reklamın başarısını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu sebeple milliyetçi reklamların tüketicilerce nasıl algılandığına yönelik söz konusu araştırmanın içerisine yukarıda belirtilen bazı faktörlere yönelik sorular eklenerek katılımcılardan gelen cevaplara göre daha da kapsamlı bir milliyetçi reklam tablosunun ortaya konması amaçlanmıştır.

Buna göre reklamı veren kurumun menşei değiştiğinde milliyetçi reklama olan bakış açısının değişip değişmediğine ilişkin veriler incelendiğinde toplamda 14 katılımcının *"Yerli markaların reklamlarını daha samimi ve inandırıcı buluyorum."* koduna atıfta bulunduğu görülmektedir. Buna karşılık *"Yabancı markaların reklamlarını daha samimi ve inandırıcı buluyorum"* koduna ise sadece üç atıf gelmiştir.

"Aslında daha çok yerli firmalar yayınladığı zaman akılda kalıcı oluyor bence tabii yabancı markaların da yapması kötü bir şey değil ama sanırım yerli markaların yapması içinde doğduğum kültürden dolayı yani yerli markaları kendime daha yakın hissettirdiği için daha inandırıcı geliyor." (Ömer)

"Genelde baktığımız zaman yerli markaların milliyetçi reklam yapması daha samimi geliyor bana, diğerleri tamamıyla yerelleşme diye düşünüyorum. Pazarlama yapıyorlar işte." (Burak)

"Açıkçası Samsung gibi uluslararası firmalar yaptığı daha çok hoşuma gidiyor ve bunları bekliyorum da onlardan. Bize saygı duyduklarını gösterir bu. Bir araştırma yapıyorlar emek harcıyorlar." (Esin)

Yerli ya da yabancı marka farkı olmaksızın milliyetçi reklamlara olan bakış açılarının değişmediğini belirten dokuz katılımcı bulunurken bu dokuz katılımcının sekizinin 30 yaş üstü olması öne çıkan bir veri olmuştur.

"Yani şirketleri de yerli ve yabancı diye ayırmak saçma geliyor. Global dünyadayız, global dünyada yerli sermaye... Değil aslında yerli filan belki yabancı diyoruz ama belki de çok daha fazla istihdam sağlıyor vergisini veriyor diğeri yerli belki de vergi kaçırıyor. O yüzden reklamlarına da fark olmaksızın bakarım." (Demir)

"Yok bence herhangi bir ayırım. Her ikisi de aynı şekilde samimi, milliyetçi öğeler konusunda hepsi aynı şeyleri kullanır söyler ben pek ayırım göremedim. Bence o noktada daha çok marka ayırımı yaparım sanırım." (Deren)

Söz konusu alanda katılımcılardan yoğun olarak gelen bir başka atıf ise *"yabancı markaların reklamlarını yerelleşme veya pazarlama stratejisi olarak görüyorum"* olmuştur. Katılımcılar tarafından dokuz kez tekrarlanan bu görüşe aynı zamanda Coca Cola markasının da sıklıkla örnek olarak verildiği görülmektedir. Katılımcıların 10

tanesi Coca Cola'ya karşı olumsuz görüş bildirirken markanın milliyetçi reklamlarının diğer yabancı markalara oranla daha da samimiyetsiz geldiğini bildirmişlerdir.

"Yabancı markanın yapması beni olumsuz etkiliyor. Küresel düşün yerel davranacaklar ama bu kadar değil." (Figen)

"Bana yabancı markalar yaptığı zaman samimiyetsiz geliyor. Pazarlamaya giriyormuş gibi geliyor işte sadece satışları arttırmak için bizde sizin değerlerinize önem veriyoruz diyorlar." (Zehra)

"Türk firmalar zaten bunu yapmak zorunda diye bakıyorum. Coca-Cola'ya aynı şekilde bakamıyorum çünkü o Coca-Cola. Bir de çok sık yaptıklarını için de sanırım etkisizleşti artık. Direkt strateji gibi geliyor bana. Mesela Samsung 1 defa yapıyor ya da 2 defa ama Cola'nın sürekli yapması duyarsızlaştırıyor. Sıradan geliyor yani." (Esin)

Katılımcıların milliyetçi reklamlara olan bakış açısının reklamın türüne bağlı olarak değişip değişmediğine yönelik veriler incelendiğinde 27 katılımcıdan 17'sinin "Milliyetçi reklamda ürün/hizmet reklamına karşıyım" kodunu oluşturduğu görülmüştür.

"Milliyetçi reklamların ben daha çok kurumsal reklama uygun olduğunu düşünüyorum. O noktada daha kolay bir bağımlılık sağlayabilir markalar. Hem milliyetçilik de bir kurumsallık çağrıştırıyor o yüzden ben kurumsal reklamlara daha çok yaklaşıyorum." (Deren)

"Birlik beraberlik mesajları veren reklamları, özel günlerdeki reklamları bir kutlama mesajı olarak görüyorum bu reklamları bende olumlu buluyorum sempatik buluyorum takdirimi kazanıyorlar ama normal zamanlarda ürün pazarlayan reklamlar bana negatif geliyor mesela Yaani'yi deneyeceğimi hiç sanmıyorum. Sonda ki inşaat firmasının reklamı mesela ne kadar kötü duruyordu." (Yeşim)

Katılımcıların 12'si milliyetçi reklamda reklamın türünün değişmesi durumuna ciddi tepkiler göstermiştir. Bir önceki kodlardan olan "Yabancı markaların reklamlarını daha samimi ve inandırıcı buluyorum" koduna katılımcılardan sadece üç kod gelirken bu durum reklamın türü değiştikten sonra daha farklı cevaplanmıştır. Söz konusu katılımcılar "Yabancı markaların kurumsal reklamlarını tercih ederim" olarak yeni bir kod oluşturmuşlardır. Bu noktada reklamın türünün markanın menşeinden daha önemli bir faktör olduğu öngörüsünde bulunulabilmektedir.

"Emlak konut reklamı mesela ürün tanıtımı yapıyor Samsung tamam yabancı marka ama özel bir günü kutluyor ancak bu şartlarda yabancı markanın özel günümü kutlamasını tercih ederim. Kurumsal reklamda tamam bir yere kadar ama pazarlamacı olunca tamamıyla olumsuz bakıyorum." (Figen)

"Ürün hizmet reklamı vardı Emlak konutta Samsung ise özel bir günü kutluyordu. Emlak Konut reklamı bana milliyetçi gelmedi. Mesela Bir Başkadır Benim Memleketim tamam benim memleketim ama yani, reklam bazlı konuşursak Samsung'u tercih ederim. Yani yerli marka bile olsa pazarlama yapmamalı milliyetçilik üzerinden." (Güliden)

"Son reklamda mesela Bir Başkadır Benim Memleketimle girip inşaata nasıl giriyorsun, ben onun yerine Samsung'un sadece kutlama yaptığı için benim özel günümü kutladığı için tercih ederim. Emlak Konut reklamında bu ne şimdi dedim reklamı izlerken. Yani satış ve pazarlama yapmayacak bu reklamlarda, işin içine para girince çirkinleşiyor çünkü bu manevi bir duygu." (Sedat)

Milliyetçi reklamların ülkemizde sıklıkla kullanıldığı bir başka alan ise siyaset alanı olmuştur. Bu sebeple katılımcıların siyasi partilerin yaptığı milliyetçi reklamlara olan bakış açıları da incelenmiştir. Katılımcıların 14'ü "*Parti farkı olmaksızın siyasal iletişimde milliyetçi reklama olumsuz*" baktıklarını dile getirmiştir. Yaşları 20-30 arasında değişen dokuz katılımcının yedisinin siyasal milliyetçi reklama karşı olması da bu alanda öne çıkan bir veri olmuştur.

"Aslında reklamlarda bu tarz şeylerin kullanılması yasak diye biliyorum. Zaten etik olarak doğru da değil. Çünkü bunlar bizim siyaset üstü değerlerimiz. O yüzden siyaset noktasında kullanılmasını en baştan istemem ki siyasetin amacı bizi birleştiren olmalı ayrıştıran şeyler değil. Ama çok kullanılıyor ve her iki türlü de samimi bulmam yani destekçisi olsam da olmasam da doğru bulmuyorum." (Kutay)

"İşin içine siyasi partiler girince işin rengi değişiyor. Tamamen bir çıkar amacı olduğu ortaya çıkıyor orada. Atıyorum bir ürün yaparken hani olması gereken bu gibi düşünüyorsun ama siyasi partiler olduğu zaman daha bir sevimsiz durabiliyor." (Engin)

"Siyasi reklamlarda objektif olamıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse bana antipatik geldiği için benim görüşümün dışında tamam yapabilirler, yapmaya hakları

var, ama hemen zaphıyorum, sinir oluyorum. Bana hiç inandırıcı gelmiyor açık söylemem gerekirse." (Nalan)

Milliyetçi siyasal reklamlara yönelik bir başka görüş de dokuz atıf ile *"destekçisi olduğum partinin reklamına daha yakın olurum."* olarak öne çıkmıştır. Bununla beraber toplam altı katılımcı ise milliyetçi reklamların oy verme tercihlerini değiştirmeyeceğini öne sürmüştür.

"Desteklediğim bir siyasi parti yaparsa bakış açım olumlu olur ama desteklemiyorsam uzaklaşıyorum. Sanırım sübjektif bakıyorum baya ama inandırıcılığı değişiyor benim bakış açım göre." (Ömer)

"Hoşuma gitmeyen bir partinin yaptığı milliyetçi reklam bana şey gibi geliyor hani kitleyi kandırmak hani tarafına çekmek gibi geliyor o yüzden pek beğenmiyorum. Etkilemiyor. Destekçisi olduğum parti yaptığı zaman şey düşünüyorum hani zaten onların yapması gerekiyor hatta diğer reklama göre daha iyi yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bana tabii ki daha inandırıcı geliyor." (Ferda)

"Siyaside hiçbir şekilde görüşümüz bizim değişmiyor yani hatta destekçisi olmadığım siyasi partinin reklamını izlemem bile. Şimdi sağ görüşlünün milliyetçi reklamı var bir de sol görüşlü var ama izlemeyiz mesela sol görüşlünün. İzlemem bende hatta kanalı da değiştir derler o konuda görüşümüz reklamdan farklı şekilde hiç değişmez." (Arif)

Siyasal iletişimde kullanılan milliyetçi reklama yönelik öne çıkan bir diğer kod ise *"parti farkı olmaksızın milliyetçi reklam kullanılabilir"* olmuştur. İlgili kod katılımcılardan yedi atıf alırken 20-30 yaş arası katılımcılardan hiçbiri bu kod'a atıfta bulunmamıştır.

"Parti farkı olmaksızın biz bu ülke için hizmet edecek insanları seçiyoruz o yüzden kendi görüşlerimizle paralel olan partileri görmek isteriz. Markaların kullanmasından daha mantıklı. Milliyetçilik devlet için önemlidir, bu yüzden de bir lider, siyaset adamı devlete hizmet etmek için aday oluyor. Bu noktada bu tarz reklamları kullanması doğal." (Bekir)

"Bence bir sıkıntısı yok bir mahzuru hatta kullanmalılar çünkü onların ortak paydası zaten bu olmalı." (Sedat)

TARTIŞMA

Bir Reklam Çekiciliği Olarak Milliyetçilik: Tüketici Algısı Üzerine Nörobilimsel Bir Analiz adlı tez çalışmasında milliyetçi reklamların nasıl bir dikkat çekme düzeyine sahip oldukları, tüketiciler tarafından milliyetçi reklamların nasıl algılandığı ve tüketicilerin bu reklamlar hakkında nasıl bir görüşe sahip oldukları ortaya konmaya çalışılmıştır. Söz konusu amaca uygun şekilde sekiz farklı milliyetçi reklam arasından 25 sahne belirlenmiş, sahnelerde yer alan imgeler dinamik ilgi alanı yöntemine göre sınıflandırılmış ve deneysel bir yöntem olan göz takip çalışması ile reklamlarda yer alan imgelere ilişkin dikkat çekme düzeyleri belirli metrikler rehberliğinde analiz edilmiştir. Araştırmanın ikinci safhasında ise tüketicilerin milliyetçi reklamlara yönelik algısı ve görüşlerini öğrenmek amacıyla nitel bir görüşme yöntemi olan derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmış ve yarı yapılandırılmış 18 soru rehberliğinde elde edilen veriler, araştırma sorularına uygun şekilde analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

Milliyetçi reklamlara yönelik gerçekleştirilen geçmiş çalışmalar incelendiğinde konunun daha çok eleştirel anlamda ele alındığı ya da içerik analizi yöntemi ile söz konusu reklamların nasıl kurgulandığına ilişkin tespitlerin ortaya konduğu görülmektedir. Alana ilişkin tüketicilere yönelik yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalara göre ise milliyetçi reklamların tüketiciler üzerinde olumlu anlamda belirli bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır (Yongjae vd, 2013; Raghavan, 2015; Rajan, 2012; Proctor vd., 2015). Bu anlamda söz konusu çalışma milliyetçi reklamların tüketiciler tarafından dikkat çekicilik düzeyini ortaya koymayı amaçlayan ilk çalışmalardan biri olmaktadır. Ayrıca ilgili reklamların tüketiciler üzerindeki etkilerinin önceki çalışmalara göre daha detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve sonuçlarının markalar ve reklam üreticileri açısından önemli çıktılar sunabilmesi çalışmanın diğer önemli artısı olmaktadır.

Deneysel bir yöntem olan göz takip çalışması sonucunda, farklı milliyetçi imgelerin tüketiciler tarafından nasıl bir dikkat çekme düzeyine sahip oldukları ve milliyetçi imgelerin reklamlarda yer alan diğer imgeler karşısında gösterdiği dikkat çekme düzeyine ilişkin verilere ulaşılmış; veriler imgelere ilişkin ilk odaklanma süreleri, tekrar ziyaret sayıları, toplam odaklanma süreleri, ısı haritaları vb. metrikler dahilinde analiz edilmiştir. Buna göre milliyetçi imgelerin ilk odaklama süreleri

anlamında, hareketli karakterlerle aynı seviyede bir dikkat çekicilik düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 25 sahne içerisinde milliyetçi imgelerin ilk odaklanma anlamında başarı gösterdiği sahnelerde söz konusu imgelerin alan olarak daha büyük bir yer kapladığı veya THY reklamında olduğu gibi milliyetçi imge ile hareketli karakterin birleştirildiği görülmektedir. Aynı zamanda, herhangi bir hareketli karakterin bulunmadığı sahnelerde de milliyetçi imgeler marka adı, slogan veya logo gibi imgelere göre daha önce odaklanılan imgeler olmuştur. Bu noktada milliyetçi bir reklamın tüketiciler nezdinde etkisini yükseltmek amacıyla milliyetçi imge ve canlı karakterlerin aynı alanda ve birlikte eşleştirilerek kullanılmasının başarılı sonuçlar vereceği öngörüsünde bulunulabilir. Vakıfbank reklamında yer alan ve kemeçe çalan yaşlı karakter veya THY reklamında elinde Türk Bayrağı tutan yüzü ekrana dönük taraftarlar, Yaani reklamındaki gibi milliyetçi bir metin ile aynı alanda yer alan bir insan yüzü bu noktada etkili bir araç olabilecektir.

Göz takip çalışmaları ile yapılan birçok araştırma insan yüzleri ve hareketli karakterlerin diğer imgelere göre daha hızlı bir şekilde dikkat çektiğini, bu alanda beynin daha hızlı bir şekilde işlediğini göstermektedir (Kanwisher vd., 1997, Ro ve Friggel, 2007; Langton vd., 2008; Geçit, 2019). Analizler içerisinde yer alan sahne 6 ve sahne 7'ye ait bulgularda söz konusu durumu kanıtlar niteliktedir. Sahne 6'da yüzü seyirciye dönük bir şekilde ekranın ortasında duran hareketli karakter (bilim insanı) tüm metrikler içerisinde milliyetçi imgeye karşı dikkat düzeyinde önde olmuştur. Buna karşılık sahne 7'de ise hareketli karakterin (sanatçı) arkası dönük ve milliyetçi imge olan Atatürk'ün ise yüzü ekrana dönüktür. Söz konusu sahne verileri ise sahne 6'ya göre tam tersi durumdadır ve tüm metriklerde milliyetçi imge dikkat düzeyinde önde olmuştur. Söz konusu bulgular sadece milliyetçi reklamların değil tüm reklamların tüketiciler üzerindeki etkisini değiştirebilecek bulgulardan biridir. Buna göre reklam tasarım ve üretim süreci içerisinde reklamda oynaması planlanan oyuncunun seçimi veya olası bir ünlü kullanımında ünlünün reklamı yapılması planlanan ürün/hizmet ile uyumu, reklam mesajının başarılı bir şekilde tüketiciye aktarılması noktasında önemli bir eşik olmaktadır. Çünkü tüketiciler bir reklamda, diğer imgeler ile karşılaştırıldığında daha yoğun bir şekilde seçilen canlı karaktere odaklanacak ve onun verdiği mesajlara daha çok ilgi gösterecektir.

Bununla birlikte ilk odaklamalara ilişkin veriler incelendiğinde milliyetçi imgelerin her ne kadar reklamlarda farklı kullanılış şekilleriyle yer alsada toplamda canlı karakterlere yakın bir ilk odaklama süresi alması söz konusu imgelerinde önemli bir dikkat çekme düzeyine sahip olduğunu gösterir nitelikte olduğunu kanıtlamaktadır. İlk odaklanma verilerine göre hiçbir sahnede logo, marka adı veya slogan gibi pazarlama amaçlı imgeler ilk sıralarda yer almamıştır. Bu durum tüketicilerin reklamları izlerken marka adı ve logoya karşı herhangi bir ilgi göstermediği veya söz konusu araştırma içerisinde yer alan reklamlarda ilgili imgelerin reklam alanına yanlış bir şekilde yerleştirildiği gibi sonuçları öne çıkarmaktadır.

Göz takip analizlerine göre öne çıkan bulgulardan biri de tekrar ziyaret sayısına ilişkin veriler olmuştur. Tekrar ziyaret sayılarının fazla olduğu imgeler için tüketiciler tarafından daha çok ilgi gösterilen ve yeniden odaklama yani ziyaret edilmeye değer bulunan imgeler olarak tanımlanabilmektedir. Bu alanda öne çıkan sonuçlar, yine hareketli karakterlerin milliyetçi imgelere göre daha çok ilgi gördüğünü gösterirken altı sahnede eşit bir sayının yakalanması altı sahnede ise milliyetçi imgenin daha fazla ziyaret edilmesi yine milliyetçi imgenin tüketicilerce ilgi gördüğünü gösteren bir başka bulgu olarak öne çıkmasını sağlamıştır. Bu alanda bir sahnede marka öne çıkarken sahnede herhangi bir hareketli karakter ve milliyetçi imgenin olmamasının bu durumu sağladığı öne sürülebilir. İki sahnede öne çıkan logo imgesinin sahneleri incelendiğinde ise birinde yine herhangi bir hareketli karakter ve milliyetçi imge bulunmazken diğerinde ise logo hareketli karakterin tam ortasına konumlandırılarak logoya odaklanmanın sağlanması noktasında bir avantajın kazanıldığı anlaşılmaktadır.

Göz takip analiz çalışmalarına göre özellikle dikkat çekme düzeyini belirleme noktasında diğer metriklere göre daha öne çıkan iki veri toplam odaklanma süresi ve odaklanan katılımcı sayısı olmaktadır. Göz takip çalışmasına ilişkin literatür araştırmalarına göre toplam odaklanma sürelerinin uzun olması tüketicilerin söz konusu imgelere yönelik olan dikkat düzeyini göstermektedir. Bununla birlikte özellikle söz konusu verilerin yorumlanması noktasında dikkat edilmesi gereken nokta herhangi bir imgeye yönelik toplam odaklama süresinin uzun olmasının dikkat düzeyinin yüksekliği ile ilgili olduğu kadar aynı zamanda sahnenin karmaşık ve zor anlaşılır bir yapıdan da kaynaklanabileceğinin dikkate alınması olmaktadır (Goldberg ve Kotval, 1999; Prasse,

2011). Analiz kapsamında elde edilen veriler bu bağlam içinde incelendiğinde yine hareketli karakterlerin katılımcılar tarafından daha uzun süre ve yine diğer imgelere göre daha fazla sayıda katılımcı tarafından odaklama aldığı görülmektedir. 25 sahnenin yaklaşık 15'inde bu alanda öne çıkan hareketli karakterleri yaklaşık 8 sahnede öne çıkan milliyetçi imge takip etmiştir. Söz konusu alanda hareketli karakterleri geçen milliyetçi imgelerin olduğu sahneler incelendiğinde yine hareketli karakterlerle birlikte kullanılan milliyetçi imgeler ve sahne içinde hareketli karakterlerin olmadığı sahneler görülmektedir.

Göz takip analizleri içerisinde verilerin sayısal olarak değil de renklerle ifade edildiği bir alan da ısı haritaları ve göz takip yollarıdır. Isı haritaları katılımcıların dikkatlerinin sahne üzerinde hangi alanlara ve nasıl bir yoğunlukta olduğunu yeşil renginden yoğunluk arttıkça sarı ve kırmızıya doğru giden renklerle tasvir etmektedir. Göz takip yolu ise katılımcıların sahnenin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte nasıl bir izleme yolu gösterdiğini tasvir etmektedir (Rayner, 2009; Li vd., 2016). Katılımcıların göstermiş olduğu ısı haritası ve göz takip yoluna ait veriler incelendiğinde de sayısal veriler ile örtüşen sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre katılımcılar sahnenin en başında yoğun olarak hareketlere karakterlere odaklanırken izleyen saniyelerde milliyetçi imgelere doğru odaklanan bir izleme yolu takip etmişlerdir. Bu noktada bilgi, slogan ve marka adı gibi metinsel imgelerin de sahne ilerledikçe odaklama aldığı görülmektedir.

Isı haritası ve göz takip yoluna ilişkin veriler sonucu öne çıkan bir başka bulgu ise katılımcıların metinsel imgelere odaklanma davranışı noktasında olmuştur. İlgili sahneler süresince metinlerin tamamının aynı anda değil de zamansal anlamda sıralı bir şekilde ekrana gelmesinin, katılımcılar tarafından daha yüksek bir dikkat düzeyine sahip olmasını sağladığı anlaşılmaktadır. Bu noktada reklam kurgulanması safhasında markanın metinsel olarak vermek istedikleri mesajların veya bilgilerin reklam içerisine önem sırasına göre farklı zamanlarda yerleştirilmesinin daha dikkat çekici olacağı ve söz konusu imgelerin tüketiciler tarafından daha yoğun bir şekilde odaklama alacağı öne sürülebilecektir. Bu verilere ilişkin örneklere sahne 4,13,14, 16, 19, 20, 21, 24'ten ulaşılabilir.

Göz takip analizler sürecinde öne çıkan bir başka bulgu ise sahne 17 ve 18'e aittir. Her iki sahnede de aynı imgeler bulunmasına rağmen bir sahnede imgeler sahnenin sağından ekrana girerken diğerinde ise aynı imge ekrana sol alandan giriş yapmaktadır. İlgili sahnelere ilişkin sayısal verilere göre tüm metriklerde aynı imgeler ya da diğer bir deyişle milliyetçi imgeler dikkat düzeyi yüksek olarak görünmektedir. Bu noktada sahnelerin kurgulanması noktasında imgelerin sahneye sağ veya sol alandan girmesinin tüketicilerin odaklanması noktasında herhangi bir değişikliğe yol açmadığı anlaşılmaktadır.

Logo, marka ve slogan gibi bir reklamda yer alan kurumsal imgeler de göz takip analizleri kapsamında incelenmiştir. Buna göre 25 sahnenin 10 tanesinde yer alan logo imgesi; tüm sahnelerde en geç odaklama alabilen, tekrar ziyaret sayısı en az olan ve toplam odaklanma süresi noktasında en az odaklanılan imge olmuştur. Toplam 10 sahne içerisinde sahne başına yaklaşık 11 katılımcıdan odaklama alan imge, bu alanda hareketli karakterler ve milliyetçi imgelerin gerisinde kalmıştır. Ayrıca söz konusu 2 imgenin olduğu sahnelerde 27 katılımcı içerisinde logoya odaklananların sayısı 5'e kadar düşmektedir. Logoya olan odaklama sayısının en yüksek olduğu sahneler Yaani markasına ait reklamlara aittir ki, bu sahnelerde logo insan yüzlerinin tam ortasına yerleştirilmiş konumdadır. Slogan ve marka imgeleri incelendiğinde ise logoya benzer oranlara ulaşıldığı görülmektedir. Bu noktada bir reklam içerisinde logo, slogan ve marka adı gibi pazarlama temelli imgelere katılımcıların odaklama noktasında ilgi göstermediği ve söz konusu imgelerin dikkat çekme düzeylerinin son derece aşağıda olduğu görülmektedir. Bu noktada reklam üreticileri ve markaların bu durumu bilinçli olarak tasarlamış olmaları öngörülebilmektedir. Öyle ki, milliyetçilik gibi bir toplumun hassas noktalarına dokunan reklamların hazırlanması sürecinde diğer tür reklamlara göre çok daha dikkatli olunmalıdır. Bu noktada reklamın bir ürünü veya markayı gereğinden fazla öne çıkarması toplum tarafından olumsuz bir algıya yol açabilecektir. Milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamlarda önemli olan noktalardan biri de reklamın çok fazla reklam kokmamasını sağlamaktır. Bir diğer öngörü ise, söz konusu imgelerin reklam kurgulanması noktasında sahnenin yanlış bir alanına veya yanlış bir boyutta yerleştirildiği üzerine olabilir veya reklam üreticileri bu noktada söz konusu imgeleri reklamın son sahnesi olan packshot sahnesine saklama yolunu tercih etmiş

olabilmektedir. Böyle bir durumda ise özellikle reklamların hatırlanması noktasında tüketiciler açısından bir zorluk olabilecektir. Örnek olarak Samsung reklamında reklam boyunca herhangi bir logo bulunmazken logo sadece son sahne de yer almaktadır. Derinlemesine görüşmeler içerisinde reklamların hatırlanmasına dair sorularda ise Samsung markasını hatırlayan katılımcı sayısı oldukça az olmuştur. Ayrıca markaya ait imgeleri reklamın son sahnesine saklamak riskli bir durumdur. Çünkü televizyon veya internet karşısında reklamı izleyen tüketicilerin reklamı son sahnesine kadar izleyeceği bilinmeyen ve çoğunlukla da gerçekleşmeyecek bir durumdur. Böyle bir durumda ise marka, yaptığı reklam ve bu reklam için harcadığı bütçeyle doğru orantılı bir marka bilinirliği ve imajı sağlayamayacaktır. Analizler kapsamında logo imgesi çerçevesinde etkili olan ve odaklama alan kullanım ise Yaani markasına ait olmuştur. Logonun tam olarak sahnenin ve yüzlerin ortasına yerleştirilmesi katılımcılar tarafından yoğun olarak odaklanma almasını sağlamıştır. Bu strateji özellikle yeni olan bir marka için daha da büyük bir önem arz etmekte ve markanın hatırlanması noktasında bir avantaj sağlamaktadır.

Milliyetçi imgelerin reklamlarda gösterdiği dikkat çekme düzeyini gösteren bir başka bulgu ise Samsung reklamı özelinde olmuştur. Reklam birbirinden farklı yaklaşık birer saniyelik sahnelerin arka arkaya kurgulanması şeklinde oluşturulmuştur. Bu durum sahnelerde yer alan imgelerin katılımcılardan odaklama almasını veya imgelere tekrar ziyarette bulunulmasını zorlaştıran bir durum olmaktadır. Öyle ki, Samsung reklamı özelinde analiz edilen sahnelere ait tekrar ziyaret oranları diğer reklamlara göre oldukça az olmuştur. Buna rağmen bu kısıtlı sürelerde yer verilen sahnelerde milliyetçi imgelerin katılımcılar tarafından odaklama alması söz konusu imgelerin dikkat çekme gücünü bir anlamda kanıtlar nitelikte olmuştur.

Göz takip çalışması kapsamında hazırlanan araştırma sorularının ilki, *“Milliyetçilik çekiciliğini temsil eden farklı imgelerin dikkat çekme düzeyleri nedir?”* olmuştur. Bulgulara göre araştırma kapsamında izlenen reklamlarda yer alan milliyetçi imgeler arasından özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı imgelerinin diğer milliyetçi imgelere oranla daha dikkat çekici oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca derinlemesine görüşmelerde de katılımcılar tarafından en olumlu olarak etkilenilen milliyetçi imgelerin Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı imgeleri olduğu

belirtilmiş ve bir anlamda göz takip analizi bulgularının geçerliği sağlanmıştır. Bununla birlikte Mustafa Kemal Atatürk imgesinin aynı zamanda insanlar tarafından göz takip analizlerinde dikkat çekiciliği yüksek oranda çıkan “insan yüzleri” imgesine ait olan bir imge olması ve Türk Bayrağı’nın ise diğer bir dikkat çekiciliği yüksek bir renk olan kırmızı renkte olmasının söz konusu bulgulara olan etkisinin araştırılması ilerleyen çalışmalarda önerilmektedir. Milliyetçi imgeler arasında olumsuz yönde dikkat çeken ve aynı oranda görüş bildirilen bir imge ise dini imgeler olmuştur. Tüketiciler reklamlarda dini imgelerin kullanılması konusunda olumsuz görüş bildirmişlerdir.

Çalışma kapsamında yer alan ikinci soru ise *“Milliyetçilik çekiciliğini temsil eden farklı imgelerin hareketli karakterlere karşı dikkat çekme düzeyleri nedir?”* olmuştur. Bulgulara göre ise insan yüzleri ve hareketli karakterlerin diğer imgelere oranla dikkat çekme düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu noktada milliyetçi imgeler göz takip analizine ait çoğu metrikte insan yüzleri imgesinden daha olumsuz bir performans göstermiştir. Bu noktada bir reklamda milliyetçi imgelerin öne çıkarılması isteniyorsa sahnelerin kurgulanması noktasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri milliyetçi imge ile insan yüzlerinin aynı sahnede yer almaması olabileceği gibi milliyetçi imgenin hareketli karaktere ilişik kullanıldığı sahneler de çözüm olabilecektir. Bu noktada Atatürk, Türk Bayrağı taşıyan karakter, milli forma giyen taraftarlar vb. imgeler bu duruma örnek olarak verilebilir.

Üçüncü soru olan *“Milliyetçilik çekiciliğini temsil eden farklı imgelerin logo, slogan ve bilgi gibi farklı imgelere karşı dikkat çekme düzeyleri nedir?”* sorusunun cevabı ise milliyetçi imgeler açısından olumlu olmuştur. Bulgulara göre, milliyetçi imgeler markalara dair tüm imgelerden hemen hemen tüm metriklerde daha yüksek odaklama sayılarına ulaşmıştır. Markaya dair imgelerin başarılı olduğu sınırlı sayıdaki sahneler incelendiğinde ise yine söz konusu imgelerin insan yüzleri ile ilişik kullanıldığı veya söz konusu sahnelerde herhangi bir milliyetçi imge ve insan yüzünün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Göz takip analizi yöntemiyle yapılan çalışmalar incelendiğinde dikkat ile biliş arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu anlamda bir reklam içerisinde yer alan mesajların tüketiciler tarafından kodlanabilmesi ve hatırlanabilmesi için yüksek bir dikkat düzeyinin gerekli olduğu belirtilmektedir (Intraub, 1979, s.78-87; Googrich,

2011, s.411-418). Bununla birlikte bazı arařtırmalar ise yüksek dikkat düzeyinin tüketiciler üzerindeki duygusal etkiyi azalttıđını ve gerçekte reklama olan düşük ilginin marka adına daha olumlu bir etki bıraktıđı yönünde görüş öne sürmektedir (Heath vd., 2006). Bir reklam mesajının bilişsel işlemden sonra dahi tüketici tarafından hatırlanıp hatırlanmayacağı da yine net bir şekilde belirtilmese de dikkat üzerine yapılan çalışmalar pazarlama ve reklam arařtırmalarında önemli bir yer almaktadır (Mendez ve Leiva, 2015). Bu noktada göz takip analizi esnasında bir diđer nöropazarlama yöntemi olan EEG ile katılımcıların reklama yönelik duygusal davranışlarının ölçülmesi ve sonuçlarının göz takip analizi ile karşılaştırılarak yorumlanması da bu alanda daha kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilecektir.

Arařtırma kapsamında göz takip analizini takiben gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler kapsamında katılımcılara milliyetçilik ve milliyetçi reklamlar hakkında sorular yöneltilmiştir. Ayrıca izlenen milliyetçi reklamların hatırlanmasına yönelik sorular da hazırlanarak hangi milliyetçi reklamların ve markaların hatırlandıđı üzerine veriler toplanmıştır.

Katılımcıların milliyetçilik kavramına olan yaklaşımları incelendiğinde kavramın daha çok duygusal boyutla ele alındıđı ve sevgi, saygı gibi kavramların öne çıktıđı görülmektedir. Katılımcılardan en fazla tekrar alan kodlar; vatani, bayrađı ve milletini sevmek ve saygı duymak üzerine olmuştur. Katılımcıların milliyetçilik üzerine olan tanımlamalarında öne çıkan bir başka bulgu ise farklı millet ve etnik kökenlere saygı kodu olmuştur. Söz konusu kod için yaşları 20-30 arasında olan dokuz katılımcıdan sekizi atıfta bulunurken diđer yaşlardaki 18 katılımcıdan ise sadece bir atıf gelmiştir. Bu durum, özellikle ülkemizdeki milliyetçilik anlayışının, bir anlamda ırkçılık kavramından genç nesil ile birlikte uzaklaştıđını öngörmeyi sağlamaktadır. Bununla birlikte katılımcıların 16'sı milliyetçilik duygusunu yoğun bir şekilde yırtıcı bir hayvan ve savařçı olarak tanımlamaktadır. Bu noktada milliyetçiliđin özellikle savař veya bir ülkenin zor zamanlarında ortaya çıktıđı, kavramın topluma kenetlenme ve vatani savunma anlamında bir duygu aşıladıđı söylenebilir. Milliyetçiliđin bir ülkeye getireceđi artı ve eksiler noktasında ise katılımcıların ortak bir noktada bulunduđu söylenebilmektedir. Katılımcılara göre milliyetçilik, bir milleti olumlu anlamda birleřtirirken, olumsuz anlamda ise ayrıřtırabilecektir. Bu durum da milliyetçiliđin

tarihsel süreç içerisinde gösterdiği değişken tavır ile örtüşen bir durum olmakta ve özellikle siyasi anlamda kavramın yönetiliş şeklinde göre işlevinin de değişebileceği öngörüsünü öne çıkarmaktadır.

Katılımcıların reklama yönelik görüşleri noktasında ise öne çıkan en önemli bulgu reklamlardan kaçınma üzerine olmuştur. Katılımcılar yoğunlukla “*reklamları izlemem*” ve özellikle “*Youtube üzerinde reklamı atla tuşuna basarım*” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bu noktada özellikle sosyal medya üzerinde reklamlardan kaçınmanın daha yoğun olduğu görülmektedir. Bununla beraber katılımcıların 15’i milliyetçi reklamları izlemeyi tercih ederim koduna atıfta bulunduğu görülmektedir. Bu bulgular açık bir şekilde milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamların tüketiciler tarafından tercih edildiğini ve söz konusu çekiciliğin olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca müzikleri güzelse izlerim, hikayeleştirme varsa izlerim ve reklam kokmuyorsa izlerim kodlarına da atıfta bulunulmuştur. Bu noktada söz konusu koşullara uyan bir milliyetçi reklamın tüketicilerce izleneceği öngörüsünde bulunulabilecektir.

Katılımcıların milliyetçi reklam kavramını algılama biçimlerine ilişkin cevapları incelendiğinde ise yoğun olarak milliyetçi reklamın Türk Bayrağı, Atatürk, Bir Başkadır Benim Memleketim benzeri şarkılar ve vatan, millet, Türk gibi söylemler ile eşleştirildiği görülmektedir. Bu noktada milliyetçi reklamın bazı markalar ile eşleştirildiği görülmüştür. Coca-Cola ve Turkcell markalarına ek olarak THY ve her ne kadar izletilen reklamlar içerisinde bulunmasalar da Arçelik, Ülker, Eti gibi markalara da bu alanda atıflar yapılmıştır. Katılımcılar her ne kadar milliyetçi reklamları diğer reklamlara göre daha çok tercih edilebilir bulsalar da özellikle dokuz katılımcının milliyetçi reklamı duygu sömürsü, samimiyetsiz, ikna aracı, ticari mesaj vb. kavramlarla eşleştirmesi aynı zamanda bu tür reklamların hassas bir dengeye sahip olduğunu göstermektedir. Bu noktada milliyetçi reklama başvuran markaların bu süreci tek bir reklamlardan daha çok bir marka konumlandırması şeklinde ve uzun süreli kullanmaları tüketicilerin söz konusu olumsuz algılamaların önüne geçebileceği öngörüsünde bulunulabilmektedir.

Katılımcıların reklamlarda yer alan milliyetçi imgeleri izleme esnasında fark edip etmeyeceğine yönelik sorunun hazırlanmasındaki temel amaç katılımcıların göz takip analizi sonuçları ile cevapları arasında bir bağlantı kurmak olmuştur. Buna göre

katılımcıların 25'i "*bir reklamda yer alan milliyetçi imgeleri fark ederim*" koduna atıfta bulunurken "*özellikle bayrak varsa ilgimi çeker*" koduna 11, "*özellikle Atatürk varsa ilgimi çeker*" koduna ise 6 katılımcının atıf yaptığı görülmektedir. Göz takip analizleri sonucunda ortaya çıkan bulgular incelendiğinde milliyetçi imgelerin katılımcılar tarafından dikkat çekici olarak algılandığı ve söz konusu imgelerin katılımcılar tarafından odaklama aldığı görülmektedir. Bununla beraber milliyetçi imgelere odaklama gerçekleştiren katılımcı sayılarına dair veriler incelendiğinde çoğu sahnede 25 katılımcı sayısına ulaşılmadığı da anlaşılmaktadır. Söz konusu bulgular ışığında milliyetçi imgelerin katılımcılar tarafından beyanatta belirtilen yoğunlukta bir dikkat çekiciliği olmadığı görülmektedir.

Katılımcılar milliyetçi bir reklamda en yoğun şekilde Atatürk ve Türk Bayrağı imgelerini gördüklerinde olumlu yönde etkilendiklerini belirtirken, özellikle dini imgeler gördüklerinde bundan olumsuz yönde etkilendiklerini belirtmişlerdir. Bu noktada ortak görüş dini unsurların toplumun nezdinde son derece kutsal değerler olarak görülmesi ve bu değerlerin bir marka adına kullanılmasının yanlış olduğu yönünde oluşmuştur. Ayrıca, milliyetçi imgelerin yoğun bir şekilde ve katılımcıların deyişiyle "*göze sokularak*" yapılması da bir reklam için olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Bu noktada milliyetçi imgelerin bir reklam içerisinde kullanım yoğunluğuna dikkat edilerek bir hikaye içinde kullanılması ve reklamın dini imgelerden arındırılması milliyetçi bir reklamın tüketici üzerindeki etkililiğini arttıracak iki koşul olarak öne çıkmıştır.

Milliyetçi değerlerin reklamlarda kullanılmasının etik olup olmadığı noktasında ise, bu tarz reklamların etik olmadığı ve milliyetçi değerlerin reklamlarda kullanılmamasının daha doğru olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Ayrıca milliyetçiliğin, özellikle siyasi parti ve ürün/hizmet reklamlarında kullanılmasının daha da sorunlu bir durum olduğu görülürken kurumsal reklamlara karşı daha sıcak bir yaklaşımın olduğu görülmektedir. Bu noktada, milliyetçi reklamın tüketiciler üzerindeki etkisini yükseltmek ve/veya marka imajı adına olumsuz bir hava oluşturmamak amacıyla markalar tarafından daha öncelikli olarak kurumsal reklamlar da kullanılmasının uygun olduğu bulgulardan anlaşılmaktadır.

Katılımcıların derinlemesine görüşmeye girmeden önce izledikleri milliyetçi reklamlar da yer alan bazı unsurların hatırlanmasına yönelik bulgular incelendiğinde ise

öne çıkan imgenin bayrak olduğu görülmüştür. Katılımcıların hemen hemen tamamı Türk Bayrağı imgesini hatırlarken özellikle ilk Turkcell reklamlarında yer alan Türk Bayraklı sahnelerin detaylı bir şekilde hatırlandığı görülmektedir. Söz konusu sahnelerin daha çok amatör kameralarla veya sokak kameralarıyla çekilmiş olması katılımcılar tarafından reklamın daha doğal olarak tanımlanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca reklamda yer alan sahneler çoğunlukla bayrağı öpme, düzeltme gibi duygusal sahnelerdir ki, bu da reklamın katılımcılar üzerindeki etkisini arttıran bir başka unsur olmuştur. İzlenen reklamlarda yoğun olarak hatırlanan bir başka imge ise Atatürk olmuştur. Özellikle Samsung reklamında yer alan küçük çocuğun annesinin elini bırakıp Atatürk büstüne yürüyüp öptüğü sahnenin yoğun olarak hatırlanması Turkcell reklamına benzer bir durum ortaya çıkarmıştır. Bu noktada milliyetçi bir reklamda yer verilen imgelerin hatırlanması ve dolayısıyla marka adına reklamın etkisinin yükseltilmesi amacıyla reklam sahnelerinin tek bir hikaye veya çoklu bir şekilde duygusal hikayeler üzerinden kurgulanması gerektiği görülmektedir.

Bununla beraber dini öğelerin, birlik, beraberlik gösteren imgelerin, THY reklamında yer alan milli takım oyuncularının, tarihi yapıların ve Vakıfbank reklamında yer alan kemeçe çalan yaşlı karakterin de belirli bir oranda hatırlandığı görülmektedir. Bu noktada katılımcılar ikinci Turkcell reklamında yer alan çiğ köfte imgesini de hatırlamış ve özellikle reklamı sevdiklerini ve komik bulduklarını ifade etmişlerdir. Söz konusu reklam milliyetçilik çekiciliği ile birlikte mizah çekiciliğini de içermektedir. Bu noktada farklı reklam çekiciliklerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanıldığı reklamların tüketiciler üzerindeki etkisini olumlu anlamda yükseltebileceği öngörüsünde bulunulabilir.

İzlenen milliyetçi reklamlarda hatırlanan işitsel öğelere yönelik bulgular ise özellikle “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısı temelinde oluşmuştur. Katılımcıların söz konusu şarkıyı hatırladığı fakat kendilerinde yarattığı izlenimin farklılaştığı görülmektedir. Özellikle yedi katılımcı söz konusu şarkının kendileri üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı ve kendilerinin reklamdan uzaklaştığını belirtirken, dört katılımcı ise tam tersi bir şekilde şarkının kendilerinde olumlu bir etki bıraktığını belirtmiştir. Bu noktada milliyetçi reklamların hazırlanması noktasında markaların söz

konusu şarkıyı kullanmasının tüketiciler tarafından reklama yönelik görüşü olumsuz yönde etkileyebilecek bir unsur olacağı söylenebilir.

Söz konusu reklamlarda işitsel anlamda öne çıkan bir başka bulgu ise dış sesler üzerine olmuştur. Katılımcıların yoğun olarak THY reklamında yer alan dış sesi hatırladığı görülmektedir. Buna rağmen Vakıfbank reklamında yer alan ve ünlü bir oyuncu olan Engin Altan Düzyatan'ın ise daha az bir hatırlanma aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca aynı reklamda yer alan kemeçe çalan amcanın da söylemleri işitsel anlamda daha çok hatırlanmıştır. Bu noktada milliyetçi reklamda dış ses olarak ünlü kullanımının reklamın var olan etkisine bir artı katmadığı görülmektedir.

Reklamlarda hatırlanan görsel ve işitsel imgeler doğal olarak reklama yönelik ve reklamı veren markaya yönelik görüşü etkilemektedir. Olumlu olarak hatırlanan imgeler, reklama ve reklamı veren markaya yönelik görüşü olumlu yönde etkilerken bunun tam tersi bir durumu da söz konusu olabilir. Bununla beraber söz konusu reklamlar da önemli olan ve tüketiciler tarafından hatırlanması istenen bir başka unsur ise markanın kendisidir ki reklamın tüketiciler üzerinde bıraktığı etkiye göre marka da olumlu ya da olumsuz anlamda bir imaj oluşturabilecektir. Bu alanda katılımcılar tarafından oluşturulan bulgular incelendiğinde, yoğun olarak Turkcell, Vakıfbank ve Türk Hava Yolları'nın hatırlandığı görülmektedir. Bu noktada söz konusu markaların sahip olduğu marka bilinirliği seviyeleri de bu noktada katılımcıları etkilemiş olabilecektir. Buna rağmen, izlenen milliyetçi reklamlarda yer alan ve marka bilinirliği de oldukça yüksek seviyelerde olan Samsung markasının çok düşük bir hatırlanma alması öne çıkan bir bulgu olmuştur. Ayrıca özellikle katılımcılar tarafından yoğun olarak bankacılık sektörüne dair atıflar'da bulunulmuştur. İzlenen reklamlar arasında reklamı olmayan Yapı Kredi ve İş Bankası gibi markaların da hatırlandığı görülmektedir. Bu noktada milliyetçi reklamların tüketici algısında bir anlamda bankacılık sektörü ile özdeşleştirildiği görülmektedir.

Bununla birlikte en az hatırlanan marka "*Emlak Konut*" olurken hatırlayan katılımcıların da özellikle kötü bir reklam olarak hatırlamaları öne çıkan bir bulgu olmuştur. Söz konusu reklam milliyetçilik çekiciliği kullanımı anlamında sadece ilk sahnesinde Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı ve Türk Bayrağı imgesinin Boğaziçi Köprüsü üzerinde dalgalandığı bir sahneyi kullanmış hemen sonraki sahnede

ise dış ses pazarlama temelli söylemlerine başlamış ve faiz oranları gibi bilgiler vermiştir. Söz konusu reklamın hem ürün/hizmet reklamı olması, hem de milliyetçi reklamı bir anlamda sadece tüketicilerin ilk anda reklama olan ilgisini çekmek amacıyla bir tür yem olarak kullanması reklama ve markaya yönelik görüşü olumsuz anlamda etkilemiş ve marka kendisi hakkında olumsuz bir imaj oluşturmuştur.

Milliyetçilik çekiciliği içeren reklamların son derece hassas bir dengeye sahip olduğu ve reklamın birçok değişkenine göre olumlu veya olumsuz anlamda bir değişim yaratabileceği öngörüsünde bulunmaktadır. Buna göre katılımcıların söz konusu soruya yönelik verdikleri cevaplar ve bulgular da bu öngörüü destekler nitelikte olmuştur. Katılımcılar bu alanda neredeyse üçe ayrılmış durumdadır. Bir bölümü milliyetçi reklamın herhangi bir koşul olmadan markaya yönelik görüşünü olumlu anlamda değiştireceğini öne sürerken; bir diğer kısım ise markaya yönelik görüşünün hiçbir koşulda değişmeyeceğini öne sürmüştür. Bir diğer bölüm ise milliyetçi reklamın ancak reklamın türü, içeriği veya markasına göre kendisinde olumlu veya olumsuz bir değişim yaratabileceğini öne sürmüştür. Bu noktada milliyetçi reklamın değişkenleri noktasında diğer tür çekiciliklere göre daha hassas davranılması ve tüketicinin ve ülkenin içinde bulunduğu ortama göre karar verilmesinin marka adına daha olumlu olacağı anlaşılmaktadır.

Bu alanda öne çıkan diğer bir bulgu ise farklı tür reklamlar ile milliyetçilik çekiciliği içeren reklamlar arasında herhangi bir farkın bulunup bulunmadığı üzerine olmuştur. Katılımcılara aynı ürün için bir markanın rasyonel bir reklam hazırladığı, diğer markanın ise milliyetçi bir reklam hazırladığı ve söz konusu reklamlara bakarak hangi markayı seçeceklerine dair soru yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların 14'ü milliyetçi reklam veren markayı seçerim derken, yedisi rasyonel reklamı seçerim cevabını vermiş altı katılımcı ise kararsız kalmıştır. Doğal olarak satın alma süreci ürünün ilgilenim seviyesi, reklamları veren markaların sahip olduğu bilinirlik ve itibarı vb. değişkenlere göre değişecektir fakat söz konusu sonuçlar yine de milliyetçi reklamın satın alım noktasında belirli bir olumlu etkiye sahip olduğunu gösterir nitelikte olmuştur. Genel olarak marka veya ürün/hizmet adı verilmeden milliyetçi reklamların katılımcıların satın alma eğilimlerini nasıl etkilediğine yönelik bulgular incelendiğinde ise ortaya daha çekimsiz bir sonuç çıkmaktadır. Bu noktada katılımcıların 12'si

milliyetçi reklamın satın alma eğilimlerini olumlu anlamda değiştireceğini belirtmiş, buna rağmen dokuz kişi ise söz konusu reklamların herhangi bir şekilde satın alma eğilimlerini etkilemeyeceğini öne sürmüştür. Altı kişi ise bu tarz reklamların satın alma eğilimlerini olumsuz anlamda etkileyeceğini ve bu tarz reklamlar veren markaların ürün/hizmetlerini satın almayı tercih etmeyeceklerini öne sürmüşlerdir.

Milliyetçi reklamlara yönelik görüşün markaların menşesine göre değişip değişmediğine ilişkin sonuçlara göre ise yerli markaların bu alanda daha inandırıcı ve samimi olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Öyle ki, yerli markaların bu tarz reklamları daha fazla yapması gerektiği hatta bir anlamda bunu bir görev olarak görmeleri gerektiği gibi görüşler de belirtilmiştir. Katılımcılar yabancı markaların yayınladığı milliyetçi reklamları daha çok bir pazarlama ya da yerelleşme stratejisi olarak tanımlarken bu tarz reklamlara genel anlamda olumsuz baktıklarını belirtmişlerdir. Bununla beraber, yerli veya yabancı marka olması fark etmeksizin bu alanda var olan bakış açım değişmiyor görüşünü belirten dokuz katılımcı da bulunmaktadır. Söz konusu alanda öne çıkan bir başka bulgu ise Coca-Cola markasına ait olan bulgulardır. Markanın özellikle dini bayramlar döneminde yayınladığı milliyetçi reklamlara karşı olumsuz bir bakış açısının olduğu katılımcılardan gelen cevaplara göre anlaşılmaktadır. Markanın özellikle İslam ülkeleri içerisinde var olan olumsuz bilinirliği bu görüşü yaratan başlıca etken olarak görünmektedir. Görüşmeler esnasında araştırmacı tarafından marka adının söylenmemesine rağmen 10 katılımcının Coca-Cola markasına olan olumsuz bakış açısını görüş olarak belirtmiş olması, markanın Türkiye özelinde reklam stratejisini değiştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Reklama ait değişkenlerin milliyetçi reklamda nasıl bir etkiye sahip olduğuna ilişkin bulgular da öne çıkan bir başka tartışma konusu da reklam türü alanında olmuştur. Öyle ki reklamın türü değişkeni, marka menşei değişkenine göre daha etkili sonuçlar çıkarmış ve marka menşei sonuçlarının da değişmesine yol açmıştır. Buna göre, katılımcıların neredeyse tamamı milliyetçi reklamları ürün/hizmet reklam türü içerisinde görmek istemediğini ve bu tarz reklamların sadece kurumsal reklam türünde olması gerektiği görüşünü savunmuştur. Ayrıca katılımcıların 12'si ise "*yabancı markaların kurumsal reklamını yerli markanın ürün/hizmet reklamına tercih ederim*" şeklinde görüş belirtmiştir. Bu noktada markaların milliyetçi reklamlarda önceliği

kurumsal reklamlarına vermiş olmasının marka adına önemi bir kez daha görülmektedir. Genel olarak reklamın amaçlarından birinin tüketici algısında olumlu bir imaj çizmek ve olumlu bir marka bilinirliği sağlamak olduğu düşünüldüğünde bir ürün/hizmet reklamında milliyetçilik çekiciliği kullanmanın markaya faydadan çok zarar getireceği görülmektedir ki bu hem reklam için ayrılan bütçenin boşa gitmesi hem de markanın bulunduğu konumdan daha da aşağıya düşmesini sağlayacak bir durumun oluşmasına yol açacaktır.

Milliyetçilik çekiciliğinin ülkemizde belki de en yoğun kullanıldığı alanın siyasal reklamlar olduğu öne sürülebilmektedir. Bu noktada, katılımcıların çoğunluk olarak siyasal reklamlarda parti farkı olmaksızın milliyetçi reklama karşı olduğu görüşünde toplandığı anlaşılmaktadır. Bu alanda özellikle 20-30 yaş arası katılımcıların hemen hemen tamamı ortak görüş bildirirken 41-50 yaş arası katılımcıların ise daha çekimser kaldığı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların üçte biri *“destekçisi olduğum partinin milliyetçi reklamına daha yakın olurum.”* görüşünü savunurken *“parti farkı olmaksızın milliyetçi reklam kullanılabilir.”* görüşüne de belirli bir katılımın olduğu görülmektedir. Reklam değişkenlerine yönelik bulgular incelendiğinde milliyetçi reklama başvurulması noktasında reklam türünün ve reklamın kullanıldığı alanın etkisinin reklamın başarısında önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Siyasal reklam alanında ve ürün/hizmet reklamında markaların ve siyasi partilerin söz konusu çekicilikten uzaklaşması gerektiği görüşü öne çıkarken olumlu anlamda en etkili sonuca yerel marka ve kurumsal reklam birlikteliğe ulaşılacağı görülmektedir.

Çalışma kapsamında hazırlanan derinlemesine görüşmelere ait araştırma sorularından ilki *“Milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamlar, tüketicilerin reklama, markaya ve satın alma eğilimine yönelik görüşlerini nasıl şekillendirmektedir?”* olmuştur. Sonuçlar milliyetçilik çekiciliğinin tüketicilerin gerek reklama gerekse markaya yönelik görüşlerini olumlu şekilde etkilediğini göstermektedir. Öyle ki, genel olarak reklamdaki kaçınma davranışı gösteren katılımcıların milliyetçi reklamı izlemeye karşı bir yönelimlerinin olduğu beyanatlarından anlaşılmaktadır. Bununla beraber milliyetçi reklamların tüketicilerin satın alma eğilimlerini etkileme noktasında aynı oranda etkili olmadığı da görülmektedir. Bu noktada tüketiciler satın almayı

gerçekleştirmek için sadece milliyetçi reklamın yeterli olmayacağını ve daha farklı koşulların da var olması gerektiğini öne süren beyanatlarda bulunmuşlardır.

Aynı kapsamda hazırlanan ikinci soru ise *“Tüketicilerin milliyetçi reklamlara ilişkin görüşleri reklam veren kurumun özelliklerine ve reklamın türüne göre nasıl şekillenmektedir?”* olarak belirlenmiştir. Sonuçlara göre tüketiciler özellikle reklamın türüne göre milliyetçi reklama olan bakış açısını değiştirmektedir. Kurumsal reklamlarda milliyetçiliği onaylayan tüketiciler özellikle ürün/hizmet reklamlarında ve siyasi reklamlarda milliyetçilik çekiciliğinin kullanılmasına karşı olumsuz bir görüşe sahiptir. Ayrıca milliyetçi reklamın özellikle yerli markalar tarafından yapılması gerektiğini düşünen tüketiciler yabancı markaların bu alandaki reklamlarını daha az samimi, inandırıcı bulmuş ve bir pazarlama stratejisi olarak tanımlamışlardır.

Derinlemesine görüşmelere yönelik hazırlanan üçüncü soru ise, *“Tüketiciler, markaların milliyetçi reklamları kullanmasına etik açıdan nasıl bakmaktadır?”* olmuştur. Sonuçlara göre, tüketiciler bu alanda ortak bir paydada birleşerek, milliyetçiliğin reklamlarda kullanılmasının etik açıdan yanlış olduğunu savunmuşlar; ancak kurumsal reklamlar için bir anlamda daha olumlu baktıklarını belirtmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Tüketicilerin uzun yıllardır gerek geleneksel medya gerekse dijital medya üzerinden reklam mesajlarına boğulduğu günümüzün bilinen bir gerçeğidir. Böyle bir durumda ise tüketicilerin bu mesaj yoğunluğu içerisinde hangi mesaja dikkat göstereceği ve anlamlandıracağı büyük bir soru işareti oluşturmaktadır. Markalar ise söz konusu büyük yoğunluk içerisinde tüketicilere bir şekilde ulaşmaya çalışmakta ve reklam mesajlarını tüketici açısından en başarılı şekilde fark edilebilir kılmaya gayret göstermektedir. Bu noktada farklı mesaj çekicilikleri tercih eden markalar, özellikle reklamın yayınlanacağı ülke ve toplumun özelliklerine göre mesaj çekiciliklerini belirlemektedir. Ülkemizde son yıllarda artan milliyetçilik duygusuna paralel şekilde markalar da reklam mesajlarında milliyetçilik çekiciliğine başvurmayı tercih etmiş ve bu alanda gerek reklam gerekse diğer iletişim faaliyetlerini kurgulamışlardır. Günümüzde reklamda milliyetçilik çekiciliği, sadece kar amacı güden markaların kullanımı ile sınırlı kalmamış, birçok siyasal parti ve sivil toplum örgütü de gerek reklam gerekse diğer iletişim faaliyetlerinde söz konusu çekiciliği kendi ikna süreçlerinde kullanmıştır.

Milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamların tarihi 1800'lere kadar dayansa da tarihsel süreç içerisinde milliyetçiliğin toplumlar üzerindeki etkisiyle doğru orantılı olarak söz konusu çekiciliğin de kullanımının değiştiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, milliyetçi reklamların herhangi bir marka veya kurum için süreklilik arz eden bir strateji haline gelmesi zor görünmektedir. Küreselleşmeye bir anlamda tepki olarak tekrar gün yüzüne çıkan ve sadece Türkiye için değil tüm dünyada artan sağ görüş ve milliyetçi düşünceler, markaların reklam ve iletişim faaliyetlerini de etkilemiş durumdadır. Ülkemiz de bu noktada milliyetçiliğin tüketiciler üzerindeki etkisinin yoğun olduğu toplumlardan birine sahiptir. Bu sebeple söz konusu çalışmada tüketicilerin milliyetçi reklama yönelik dikkat düzeyleri ve söz konusu kavrama olan bakış açıları ve görüşleri ortaya koymak gerek reklam üreticileri ve markalar için gerekse alanda çalışan akademisyenler için önemli bir bilgi sunma şansına sahip olmaktadır.

“Bir Reklam Çekiciliği Olarak Milliyetçilik” adlı çalışmanın sonuçlarına göre reklamlarda yer alan milliyetçi imgelerin tüketiciler tarafından belirli bir dikkat çekme düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır. Göz takip sonuçlarına göre milliyetçi imgelerin

olduğu sahneler içerisinde herhangi bir insan yüzü veya hareketli karaktere yer verilmemesi ya da her iki imgenin de sahne üzerinde (milli forma giyen bir taraftar gibi) aynı alanda kullanılması izleyicilerin dikkatini daha yoğun bir şekilde milliyetçi imgelere doğru yönlendirmektedir. Milliyetçi reklamlar, sadece görsel olarak imgelerden ibaret değildir. Görsel olarak herhangi bir milliyetçi imge içermeyen fakat hikayesi veya kullandığı şarkı ile milliyetçi mesajı taşıyan reklamlar da yapılabilmektedir. Bununla beraber gerek reklamın tüketiciler nezdinde etkisini arttırabilmek gerekse reklamın hatırlanmasına katkı sağlamak adına milliyetçi imgelerin reklamlarda, önerildiği şekilde kullanılmaları reklamın başarıya ulaşması noktasında önemli bir avantaj sağlayabilecektir. Ayrıca söz konusu çalışma kapsamında sadece milliyetçi imgelerin sahip olduğu dikkat çekme düzeyleri analiz edilmiş bu imgelerin insanlar üzerinde yarattığı duygusal etki ve motivasyon gibi verilere ulaşılamamıştır. Bu sebeple milliyetçi imgelerin EEG cihazı kullanılarak tüketiciler üzerinde yarattığı duygusal etkilerin analiz edilmesi önerilmektedir.

Bir diğer önemli sonuç ise milliyetçi reklamların tüketicilerce tercih edilebilir olması üzerine olmuştur. Katılımcıların hemen hemen tamamının Youtube üzerinde reklamı atla tuşunu kullandığı ve geleneksel medya üzerinden de reklamdaki kaçındığını belirttiği bir noktada tam tersi olarak milliyetçi reklamı izleme noktasında daha sıcak yaklaşımları reklam üreticileri ve markalar açısından önemli bir veri olmaktadır. Bu noktada, tüketiciye ulaşma noktasında reklamı kullanan markaların doğru reklam türü, zamanlama ve kurgu ile milliyetçi reklama başvurması markaları adına olumlu bir bilinirlik oluşturma noktasında olumlu bir strateji olabilecektir.

Milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamların yerel reklamlar olduğu söylenebilir. Sonuçta her milliyetçi reklam yayınlandığı ülkenin toplumundan özellikler taşımaktadır ve her millet birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu sebeple günümüzde tek bir reklam hazırlayarak faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde bu reklamı yayınlayan bir marka için milliyetçi reklam uygun olmamaktadır. Mizah, cinsellik, korku vb. duygusal reklam çekicilikleri uluslararası anlamda kullanıma daha uygun çekicilikler olmaktadır. Sonraki çalışmalarda milliyetçilik çekiciliğinin diğer duygusal veya rasyonel reklam çekicilikleri ile karşılaştırıldığı araştırmaların gerçekleştirilmesi

önerilmektedir. Ayrıca iki farklı kültüre ait milliyetçi reklamların içerik olarak analizi ve tüketici algıları da analiz edilebilecektir.

Sonuç olarak gerek göz takip analizleri gerekse derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular ışığında milliyetçi reklam hakkında ulaşılan temel sonuçlar şu şekildedir;

- 1- *Milliyetçi reklamda kurgu önemlidir.* Göz takip analizlerine göre, reklamda milliyetçi imgeler canlı karakterlere göre daha düşük bir dikkat çekme düzeyine sahiptir. Bu noktada reklamın kurgulanması sürecinde izleyiciler tarafından reklamın milliyetçi bir reklam olarak algılanması adına söz konusu imgelerin reklama nasıl bir şekilde yerleştirildiği önem kazanmaktadır. Buna göre milliyetçi imgeler, buldukları sahne içerisinde ya tek olarak verilmeli ya da canlı karakterler ile birlikte sunulacak şekilde verilmelidir.
- 2- *Milliyetçi imgeler slogan, logo ve reklama ait bilgilerden daha yüksek bir dikkat çekme düzeyine sahiptir.* Göz takip analizlerine göre milliyetçi imgeler reklamveren markaya ait görsellerden daha çok dikkat çekmektedir. Bu durumda milliyetçi reklamın markanın önüne geçmesini ve böylece izleyicinin reklamveren markayı hatırlamaması durumunu doğurmaktadır.
- 3- *Milliyetçi reklamda Türk Bayrağı ve Atatürk, diğer milliyetçi imgelere göre daha yüksek bir dikkat çekicilik düzeyine sahiptir.* Milliyetçi reklamlar üzerine uygulanan göz takip çalışmasına göre Türk Bayrağı ve Atatürk'ün olduğu sahnelerde söz konusu imgeler hemen hemen tüm metriklerde birinci olmuştur. Ayrıca derinlemesine görüşmelerde de söz konusu iki imge katılımcılar tarafından olumlu anlamda en çok etkilendikleri iki imge olarak tanımlanmıştır.
- 4- *Milliyetçi reklamda reklamın türü kurumsal reklam olmalıdır:* Ürün/hizmet reklamlarında milliyetçilik çekiciliği kullanmak izleyiciler nezdinde olumsuz bir algı yaratmaktadır. Bu sebeple milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamların kurumsal reklam türünde olması reklamın başarıya ulaşmasında önemli olan en önemli koşullardan biri olarak görünmektedir.

- 5- *Milliyetçi reklamın başarısı markanın menşesine bağlıdır:* Tüketiciler yerli bir markanın milliyetçi reklamını daha inandırıcı ve samimi bulmaktadır. Bununla beraber yabancı markaların kurumsal reklamları da tüketiciler tarafından kabul görmektedir.
- 6- *Milliyetçi reklamın başarısı markanın bilinirliği ile bağlantılıdır:* Milliyetçi reklamda yer verilen mesajların tüketiciler tarafından kabul görmesi reklamı veren markanın bilinirliğe ile doğru orantılıdır. Özellikle Coca-Cola ve benzeri markaların ülkemizin bazı kesimleri üzerinde sahip olduğu olumsuz imaj, söz konusu markaların yayınladığı milliyetçi reklamların olumlu anlamda etkisini düşürmektedir.
- 7- *Milliyetçi reklamlarda dini imgelere yer verilmemelidir:* Türk toplumuna göre, dini öğeler son derece kutsaldır. Bu sebeple, dini öğelerin bir markanın çıkarı adına reklamlarda yer verilmesi toplum tarafından hoş karşılanmamaktadır.
- 8- *Milliyetçi reklamda kullanılan müzik son derece önemlidir:* Derinlemesine görüşmelerin sonucunda öne çıkan bir sonuç olarak, ulusal marşların veya yerel türkülerin yeniden yorumlandığı bir müziğin milliyetçi reklamda izleyici üzerinden olumlu bir etki bıraktığı söylenebilir. Bununla beraber özellikle “*Bir Başkadır Benim Memleketim*” gibi milliyetçi sözlerin olduğu her şarkının tüketici üzerinde olumlu bir etki bırakamayacağı da öne sürülebilir.

Söz konusu bu sonuçlar doğrultusunda milliyetçi reklama ait bazı öneriler ise şu şekilde sıralanabilecektir;

- 1- *Milliyetçi reklamın yayınlandığı zamana dikkat edilmelidir:* Milli ve dini bayramlar, uluslararası spor organizasyonları vb. zamanlar reklamın etkisini yükseltirken, ulusal bir kriz döneminde veya ayrılıkçı hareketlerin arttığı bir dönemde verilecek milliyetçi bir reklam marka için kriz durumu oluşturabilecektir.
- 2- *Milliyetçilik çekiciliği kullanılan reklamların bir hikayesi olmalıdır:* Milliyetçi reklamın tüketici tarafından hatırlanmasını kolaylaştırmak

amacıyla reklamın ya tek bir hikaye üzerinden ya da küçük küçük hikayelerin birleşimi üzerinden kurgulanması gerekmektedir.

- 3- *Milliyetçi reklamda oyuncu veya ünlü seçimi son derece önemlidir:* Milliyetçi reklam yapısı gereği diğer reklamlardan farklıdır. Marka olarak bir toplumun önem verdiği değerlerden birine sahip çıkılmaktadır. Bu noktada seçilen oyuncunun veya daha da önemlisi ünlünün Türk kültürü ile bağının olması ve toplumun geneli tarafından benimsenmiş olması gerekmektedir. Yanlış bir ünlü seçimi ve milliyetçi reklam eşleşmesi marka adına olası bir kriz yaratabilecek veya reklamın başarısını olumsuz yönde etkileyecektir.
- 4- *Milliyetçi reklamda verilen mesajların ayrıştırıcı bir yapıda olmaması gerekmektedir.* Derinlemesine görüşmelerde milliyetçilik hakkında öne çıkan tanımlamalardan biri de milliyetçiliğin ayrıştırıcı bir düşünce olduğu yönünde olmuştur. Öyle ki, milliyetçilik düşüncesi tarihin belirli dönemlerinde bazı olumsuz olaylara da sebep olmuştur. Bu sebeple milliyetçiliğin kitleler nezdinde algısı olumlu veya olumsuz olarak değişmektedir. Bu noktada markanın sahip olduğu imaj ve itibarı korumak açısından milliyetçi reklamlarda herhangi bir kesim tarafından yanlış anlaşılmaya açık olacak herhangi bir ayrımcı veya ırkçı mesajların bulunmaması gerekmektedir.
- 5- *Milliyetçi reklamın göstereceği etki, markanın geçmiş dönemde gösterdiği iletişim faaliyetleri ve markanın konumlandırma stratejisi ile bağlantılıdır:* Milliyetçilik gibi önemli getirileri olan fakat diğer yandan da kullanımı riskli olan bir çekicilik türüne ait reklamlarda verilen mesajların toplum tarafından kabul edilmesi için reklamveren markanın milliyetçi bir imaja sahip olması gerekmektedir. Bunun yolu da milliyetçiliği bir anlamda markanın konumlandırma stratejisi olarak benimsemesi olmaktadır. Milliyetçilik temelli iletişim faaliyetlerinin ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının yürütülmesi, markanın toplum nezdinde var olan imajının değişmesini sağlayacak ve milliyetçi reklamın etkisi ve inanılabilirliği bu noktada daha da artacaktır.

KAYNAKLAR DİZİNİ

- Adıgüzel, H. (2010). *Türk Milliyetçiliği Nedir, Ne Değildir?* İstanbul: İleri Yayınları.
- Akyol, T. (2008). Liberalizm ve Milliyetçilik. Bora, T. ve Gültekingil, M. (Eds), *Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt:4 Milliyetçilik* (ss.731-750). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
- Akyol, A.Ç. (2011). *Reklam Mesajlarında Bilgilendirici İçerik: Dergi Reklamları Üzerine Bir İçerik Analizi*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Aktürk, Ş. (2006). Etnik Kategori ve Milliyetçilik: Tek-etnili, çok etnili ve gayri etnik rejimler. *Doğu Batı Dergisi*, 38, 23-53.
- Aktoprak, E. (2010). *Devletler ve Ulusları*. Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso Books.
- Anderson, B. (2017). *Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Arslan, E. (2018). Milliyetçi Tüketicinin Alışveriş Sepeti. *Marketing Türkiye Dergisi*, Ekim (10), 91-96.
- Ateş, S. (2016). *Siyasal Reklamlarda Duygusal Çekicilik Kullanımı: 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Siyasal Partiler Tarafından Üretilen Reklam Filmlerinin Analizi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- Atılgan, G. (2009). Sosyalist Milliyetçilik Söylemi (Türkiye, 1961-1968): Temeller, Ayrılıklar. *Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 64(3), 1-26.
- Atsız, H. N. (2011). *Turancılık, Milli Değerler ve Gençlik*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Aydın, S. (1993). *Modernleşme ve Milliyetçilik*. Ankara: Gündoğan Yayınları.
- Aydın, O.B. ve Yegen, C. (2019). Bir Seçici Talep Yaratmayı Amaçlayan Reklam Aracı Olarak Milliyetçilik. *Selçuk İletişim Dergisi*, 12(2), 940-968.
- Aziz, A. (2015). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri*. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Baker, M.J. (1998). *Macmillan Dictionary of Marketing and Advertising*. 3th edition. London: Macmillan Press.

- Bakır, U. (2012). *Reklam Mesajlarının Etkililiğinde Kaynağın Fiziksel Çekiciliğinin Rolü*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ege Üniversitesi, İzmir.
- Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 11 (42), 1-21.
- Balabanis G., Diamantopoulos A., Mueller, R.D. ve Melewar T.C. (2001). The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies. *Journal of International Business Studies*, 32(1), 157-175.
- Brader, T. (2006). *Campaigning for Hearts and Minds*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Belch, G.E., Belch, M.A. (2003). *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, Sixth Edition*. New York: Mc Graw-Hill Companies.
- Bell, Duncan S.A. (2003). Mythscapes: memory, mythology, and national identity. *British Journal of Sociology*, 54(1), 63-81.
- Berghe, V.D. P. (1987). *The Ethnic Phenomenon*. Connecticut: Greenwood Publishing Group.
- Bilig, M. (2002). *Banal Milliyetçilik*. İstanbul: Gelenek Yayıncılık.
- Bilsel, H. (2005). Reklamlarda Türk İmajına Geri Dönüş. Kumrular Ö. (Ed.), *Dünyada Türk İmajı* (ss. 223-234). İstanbul: Kitap Yayınevi.
- Brass, P. (1991). *Ethnicity and Nationalism*. London: Sage Publication.
- Brasted, M. (2018). *Magazine Advertising in Life During World War 2: Patriotism Through Service, Thrift and Utility*. London: Lexington Books.
- Breuilly, J. (1993). *Nationalism and The State*. Manchester: Manchester University Press.
- Calhoun, C. (2012). *Milliyetçilik*. (Çev. Sütçüoğlu, B.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Cappo, J. (2003). *Reklamcılığın Geleceği*. (Çev. Yalım, F.), İstanbul: Mediacat.
- Cengiz, S. A. (2005). *Modernizm, Otomobil Kültürü ve Reklam: Otomobil Reklamı İle Kurulan Evren*, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

- Clow, K.E., Stevens, R.E. (2009). *Concise Encyclopedia of Professional Services Marketing*. New York: Routledge.
- Coşar, S. (2008). Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe. Bora, T. ve Gültekingil, M. (Eds.), *Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt:4 Milliyetçilik* (ss.718-730). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
- Çevik, S. (1999). Siyasal İletişimde Bir Araç: Seçim Afişleri. *İletişim Dergisi* (3), 113-130.
- Daser, S. ve Meric, H. J. (1987). Does Patriotism Have Any Marketing Value-Exploratory Findings For The "Crafted With Pride In USA" Campaign. *Advances in Consumer Research*, 14. 536-537.
- Davies, M. (1993). Developing Combinations of Message Appeals for Campaign Management. *European Journal of Marketing*, 27(1), 45-63.
- Dix, S., Marchegiani, C. (2013). Advertising Appeals. *Journal of Promotion Management*. 19, 393-394.
- Durgun, Ş. (2014). *Ulus İnşası ve Milliyetçilik*. Ankara: Binyıl Yayınevi.
- Dyck, F.V. (2015). *Yeni Nesil Reklamcılık: Dijital Çağ İçin Yeni Kurallar*. (Çev. Eke, V.), İstanbul: The Kitap.
- Elden, M. (2009). *Reklam Yazarlığı*, 5. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Elden, M. (2009). *Reklam ve Reklamcılık*. İstanbul: Say Yayınları.
- Elden, M. ve Bakır, U. (2010). *Reklam Çekicilikleri: Cinsellik, Mizah, Korku*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Eller, D. ve Coughlan, M. R. (1993). The Poverty of Primordialism: The Demystification of Ethnic Attachments. *Ethnic and Racial Studies*, 16(2), 183-202.
- Einstein, M. (2017). *Advertising: What Everyone Needs to Know*. New York: Oxford University Press.
- Erdemir, K.O. ve Yavuz, Ö. (2016). *Nöro Pazarlamaya Giriş*, İstanbul: Brandmap.
- Eraslan, M. C. (2018). Siyasal Reklam Aracı Olarak Afişler: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Döneminde Milliyetçi Hareket Partisi Reklam Afişlerinin Analizi. *Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi*, 12, 379-390.

- Erkan, Ü. (2014). *Türk Yurdu Dergisi'nde Milliyetçilik*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
- Ertike, A.S. ve Yılmaz, R. (2011). *Reklamcılığın Anahtar Kavramları*. İstanbul: Kitabevi.
- Eseler, C. (2014). Reklamda Neo Milliyetçiliğin Yükselişi. *Marketing Türkiye Dergisi*, Haziran (6), 52-54.
- Fırlar, B.G. (2008). *Reklama Rota Çizmek*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Findley, C.V. (2010). *Turkey, Islam, Nationalism and Modernity: A History of 1789-2007*. London&New Haven: Yale University Press.
- Fletcher, W. (2010). *Advertising: A Very Short Introduction*. New York: Oxford Press.
- Geçit, E. (2019). *Nöropazarlama Perspektifinden Marka Maskotları: Televizyon Reklamlarında Kullanılan Marka Maskotlarının Dikkat Çekiciliği Üzerine Deneysel Bir Çalışma*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ege Üniversitesi, İzmir.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gellner, E. (1992). *Uluslar ve Ulusçuluk*. İstanbul: İnsan Yayınları.
- Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. New York: Cornell University Press.
- Gellner, E. (1965). *Thought and Change*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Genç, E. (1998). *Türk Milliyetçiliği ve Fuat Köprülü*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Niğde.
- Girişken, Y. (2015). *Gerçeği Algıla*. İstanbul: Beta Yayınları.
- Goldberg, J.H., Kotval, X.P. (1999). Computer interface evaluation using eye movements: methods and constructs. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 24, 631-645.
- Goldenberg, J.; Levav, A.; Mazursky, D. ve Solomon, S. (2011). *Reklamın Şifresini Kırma*. (Çev.Mesci, H.) İstanbul: Optimist Yayınları.
- Googrich, K. (2011). Anarchy of effects? Exploring attention to online advertising and multiple outcomes. *Psychology and Marketing*, 28(4), 417-440.
- Gökalp, Z. (1990). *Türkçülüğün Esasları*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Gökalp, E. (2007). Milliyetçilik: Kuramsal Bir Değerlendirme. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(1), 279-298.

- Gray, E.R., Balmer, J.M. (1998). Managing Corporate Image and Corporate Reputation. *Long Range Planning*, 31(5), 695-702.
- Greenfeld, L. (2017). *Milliyetçilik, Moderniteye Giden 5 Yol*. (Çev. Yılmaz, A.) İstanbul: Alfa Yayınları.
- Grosby, S. (2005). *Nationalism, A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Guibernau, M. (1997). Milliyetçilikler (20. Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler). (Çev. Domaniç, N.N.) İstanbul: Sarmal Yayınevi.
- Gülsoy, T. (1999). *Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü*. İstanbul: Adam Yayınları.
- Hayes, C. J. H. (1960). *Nationalism: A Religion*. New York: The Macmillan Company.
- Heath, R., Brandt, D., Nairn, A. (2006). Brand relationships: Strengthened by emotion, weakened by attention. *Journal of Advertising Research*, 46(4), 410-419.
- Heyd, U. (1950). *Foundations of Turkish Nationalism: The Life and Teachings of Ziya Gökalp*. London: Luzac&Company and The Harvill Press Ltd.
- Hobsbawm, E.J. (1983). *The Invented of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobsbawm, E.J. (2014). *Milletler ve Milliyetçilik: Program, Mit, Gerçeklik*. (Çev. Akınhay, O.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 5. Basım.
- Hoeksema, S.N., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, A. (2009). *Atkinson and Hilgard's Introduction to Psychology, 15 th edition*. Hampshire: Cengage Learning.
- Ignatieff, M. (1993). *Blood and Belonging*. Londra: Vintage.
- İnan, A. (2000). *Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları*. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.
- Intraub, H. (1979). The role of implicit naming in pictorial encoding. *Journal of Experimental Psychology*, 5(2), 78-87.
- Jakab, B.D. (2014). Postmodern Theories and New Nationalism of the West. The Ideal Typical Case of Scotland. *International Relations Quarterly*, 5(1), 1-12.
- Johar, J.S., Sirgy, J. M. (1991). Value-Expressive versus Utilitarian Advertising Appeals: When and Why to Use Which Appeals. *Journal of Advertising*, 20(3), 23-33.

- Jung, D. ve Piccoli, W. (2004). *Yol Ayrımında Türkiye*. (Cev. Kurt, B.), İstanbul: Kitap Yayınevi.
- , -. (1965). *Türk Milliyetçilerine Sesleniş*. Yön Dergisi, 4(110).
- Kadıoğlu, A. (2008). Milliyetçilik- Liberalizm Ekseninde Vatandaşlık ve Bireysellik. Bora, T. ve Gültekingil, M. (Eds.), *Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt:4 Milliyetçilik* (S.284-292). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
- Kalan, Ö.G. (2009). *Reklamda Ulusal Kimliğin Kullanımı: Türkiye'de 2006 Yılı Televizyon Reklamları Üzerine Bir Araştırma*. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Kanwisher, N., McDermott, J., Chun, M.M. (1997). The fusiform face area: A module in human extrastriate cortex specialized for face perception. *The Journal of Neuroscience*, 17(11), 4302-4311.
- Kedourie, E. (2017). *Avrupa'da Milliyetçilik*. (Çev. Timurtaş, H.), İstanbul: Köprü Kitapları.
- Kellas, G. J. (1991). *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. London: Macmillan Education.
- Kim, Y., Yim, K. ve Ko, Y.J. (2013). Consumer Patriotism and Response to Patriotic Advertising: Comparison of International vs. National Sport Events. *International Journal of Sports Marketing & Sponsorship*. April, 74-96.
- Kılıç, M. (2007). Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Milliyetçiliğinin Tipolojisi. *SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi*. 16, 113-140.
- Krugman, H.E. (1971). Brain Wave Measures of Media Involvement. *Journal of Advertising Research*, 11(1), 3-10.
- Koktürk, M. (Ed.). (2016). *Millet ve Milliyetçilik, Eleştirel Yazılar-1*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Kottier, W. (2014, Kasım). *The Added Value of Neuromarketing Tools in the Area of Marketing Research*. Sözel bildiri, 4th IBA Bachelor Thesis Conference, Enschede.
- Langton, S.R.H., Law, A.S., Burton, A.M., Schweinberger, S.R. (2008). Attention capture by faces. *Cognition*, 107, 330-342.

- Laskey, H.A., Day, E., Crask, M.R. (1989). Typology of Main Message Strategies for Television Commercials. *Journal of Advertising*, 18(1), 36-41.
- Leoussi, S.A. ve Grosby, S. (2007). *Nationalism and Ethnosymbolism: History, Culture, and Ethnicity in the Formation of Nations*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Lewis, B. (1993). *Modern Türkiye'nin Doğuşu*. (Çev. Babür, T.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Li, Q., Huang, Z., Christianson, K. (2016). Visual attention toward tourism photographs with text: An eye-tracking study. *Tourism Management*, 54, 243-258.
- Llobera, R. J. (2007). *Batı Avrupa'da Milliyetçiliğin Gelişimi*. (Çev. Akman, E. ve Akman, E.), Ankara: Phoenix Yayınevi.
- Lohse, G.L. (1997). Consumer Eye Movement Patterns on Yellow Pages Advertising. *Journal of Advertising*, 26(1), 61-73.
- Marx, K. ve Engels, F. (2008). *The Communist Manifesto*. London: Pluto Press.
- Mediacat Dergisi (2005). *Vatan Millet Marketing*, (6) 20-26. İstanbul: Kapital Medya.
- Mendez, J.H., Leiva, F.M. (2015). What type of online advertising is most effective for eTourism 2.0? An eye tracking study based on the characteristics of tourists. *Computer in Human Behavior*, 50, 618-625.
- Moraru, M. (2013). Patriotism in Romanian Advertising- A Means to Recover National Identity, *Romanian Journal of Communication and Public Relations*, 15(1), 143-160.
- Moriarty, S. (1991). *Creative Advertising Theory and Practice*. Second Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Nairn, T. (2003). *The Break Up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism*. Australia: Big Thinking.
- Nairn, T. ve James, P. (2005). *Global Matrix: Nationalism, Globalism and State-Terrorism*. London: Pluto Press.
- Nairn, T. (2015). *Milliyetçiliğin Yüzleri- Janus'a Yeni Bir Bakış*. İstanbul: İletişim Yayınları.

- Onwuegbuzie, A.J. ve Leech, N.L. (2004). Enhancing The Interpretation of Significant Findings: The Role of Mixed Methods Research. *The Qualitative Report*, 9(4), 770-792.
- Oran, B. (1988). *Atatürk Milliyetçiliği, Resmi İdeoloji Dışı Bir İnceleme*. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Öksüz, İ. (2016). *Millet ve Milliyetçilik*. Ankara: Panama Yayıncılık.
- Öncel, O. (2011). *Türkiye'de Ulus Kimliğinin İnşa Sürecinde Milliyetçilik Söyleminin Yansımaları* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Özkırımlı, U. (2017). *Milliyetçilik Kuramları, Eleştirel Bir Bakış*. Ankara: DoğuBatı Yayınları.
- Özdağ, Ü. (2004). *Yeniden Türk Milliyetçiliği*. Ankara: Yedinci Bin Yıl Yayınları.
- Özdoğan, G. G. (1993). Türk Ulusçuluğu ve Türki Cumhuriyetler: Kuramsal ve Tarihsel Bir Yaklaşım. *Toplum ve Bilim*, 62, 57-77.
- Özdoğan, F. B. (2008). Göz İzleme ve Pazarlamada Kullanılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. *Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2, 134-147.
- Petty, R.E., Cacioppo, J.T. (1986). *Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change*. New York: Springer.
- Pickton, D., Broderick, A. (2005). *Integrated Marketing Communications*, 2th Edition. Harlow: Prentice Hall.
- Pollay, R. W., Gallagher, K. (1990). Advertising and Cultural Values: Reflections in the Distorted Mirror. *International Journal of Advertising*, 9, 359-372.
- Pollay, R. W. (1983). Measuring The Cultural Values Manifest in Advertising. *Journal of Current Issues and Research in Advertising*, s.71-92.
- Raghavan, J. (2015). Branding Unity: Impact of Advertisements on Patriotism, Unity and Communal Harmony. *Media Watch*, 6(1) 82-91.
- Rayner, K. (2009). The 35th Sir Frederick Barlett Lecture Eye movents and attention in reading, scene perception, and visual search. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 62(8), 1457-1506.
- Reichert, T., Lambiase, J. (2003). *Sex in Advertising: Perspectives on the Erotic Appeal*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Reichert, T. (2004). *Reklamcılığın Erotik Tarihi*. İstanbul: Güncel Yayıncılık.

- Renan, E. (1946). *Nutuklar ve Konferanslar*. Ankara: Sakarya Basımevi.
- Reynolds, S. (1994). Regnal Sentiments and Medieval Communities. Hutchinson, J. ve Smith A.D.(Ed), *Nationalism (137-140)*. New York: Oxford University Press.
- Ro, T., Friggel, A. (2007). Attentional biases for faces and body parts. *Visual Cognition*, 15(3), 322-348.
- Rossiter, J.R., Percy, L., Donovan, R. (1991). A Better Advertising Planning Grid. *Journal of Advertising Research*, 31(5), 11-21.
- Russel, T. J. (1993). *Kleppner"s Advertising Procedure*. 12th edition, New Jersey: Prentice Hall
- Sağır, M. ve Akıllı, S. (2004). Etnisite Kuramları ve Eleştirisi. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Mayıs, 28(1). 1-22.
- Santos, R.O.J., Oliveira, J.H.C., Rocha, J.B., Giraldi, J.M.E. (2015). Eye tracking in neuromarketing: A research agenda for marketing studies. *International Journal of Psychological Studies*, 7(1), 32-42.
- Sarımay, Y. (1990). *Atatürk'ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Sarımay, Y. (1993). *Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları (1912-1931)*. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- Sekizkardeş, Z. (2016). Türkiye'de Ramazan Aylarında Yayınlanan Reklamlar: Farklı Ürün Gruplarının Ramazan Ayı Reklamlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yaşar Üniversitesi, İzmir.
- Shimp, A.T. (1984). Consumer Ethnocentrism: The Concept and a Preliminary Empirical Test. *Advances in Consumer Research (11)*. 285-290.
- Smith, A.D. (2013). *Milliyetçilik: Kuram, İdeoloji, Tarih*. (Çev. Yolsal, H.Ü.), Ankara: Atıf Yayınları.
- Smith, A.D. (1991). *National Identity*. London: Penguin Books.
- Smith, A.D. (1998). *Nationalism and Modernism*. London: Routledge.
- Smith, A.D. (1984). Review Article: Ethnic Persistence and National Transformation. *The British Journal of Sociology*, 35(3), 452-461.
- Spencer, P. ve Wollman, J. (2002). *Nationalism: A Critical Introduction*. London: Sage Publications.

- Sutherland, M. ve Slyvester, A.K. (2000). *Reklam ve Tüketici Zihni*. (Çev. Kalınyazgan, B.İ.), Ankara: Mediacat Yayınları.
- Şen, Y. F. (2008). *Türk Siyasal Kültüründe Millet Algısı ve Milliyetçilik* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Şimşek, S. (2006). *Reklam ve Geleneksel İmgeler*. İstanbul: Nüve Kültür Merkezi Yayınları.
- Tanıl, B. (1995). *Milliyetçiliğin Kara Baharı*. İstanbul: Birikim Yayınları.
- Tashakkori, A. ve Tedlie, C. (2009). *Foundations of Mixed Methods Research*. USA: Sage Publications.
- Taştan, Y. K. (2011). *Etnisite Kuramları. Düşünce Dünyasında Türkiz, Siyaset ve Kültür Dergisi*, 6(1), 199-228.
- Tatlı, E. (2014). Siyasal Parti Reklamlarında Milliyetçi Söylemin Kullanımı: Almanya, Fransa ve İsveç Örneği. *İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(25), 1-20.
- Tekin, H. H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme. *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi*, 3 (13), 101-116.
- Tilly, C. (1975). *The Formation of National States in Western Europe*. New Jersey: Princeton University Press.
- Tsai, W. H. S. (2010). Patriotic Advertising and The Creation of Citizen Consumer. *Journal of Media and Communication Studies*, 2(3), 76-84.
- Tokgöz, O. (1991). Türkiye'de 1983 ve 1987 Genel Seçimlerinde Kullanılan Siyasal Reklamlar. *Amme İdaresi Dergisi*, 24(1), 13-28.
- Tunalıgil, T. Ş. (2005). *Siyasal Parti Seçim Kampanyası Sürecinde Reklamların Rolü ve Türkiye'den Bir Uygulama: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 Kasım 2002 Erken Genel Seçimlerindeki Siyasal Reklam Kampanyası*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Türköne, M. (2005). *Siyaset*. Ankara: Lotus Yayınevi.
- Türköne, M. (2008). *Türklük ve Kürtlük*. İstanbul: Ufuk Kitapları.

- Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 6(4), 543-559.
- Varsha, J. (2008). Patriotic Appeal in Advertising, *Advertising Express*, 7(1), 43-47.
- Vaughn, R. (1986). How Advertising Works: A Planning Model Revisited. *Journal of Advertising Research*, 26(1), 57-66.
- Weber, M. (2004). *Sosyoloji Yazıları*. (Çev. Parla, T.), İstanbul: İletişim Yayınları.
- Yaman, C., Küçün, T.N., Güngör, S., Eroğlu, S. (2018). Reklamlara Yönelik Dikkatin Göz İzleme Tekniği ile Ölçülmesi ve Bağlam Etkisi. *Journal of Life Economics*. 5(4), 221-232.
- Yıldırım, E. (2014). Türkiye'de Milliyetçilik ve Milli Kimlik: Türkçülüğün Keşfi ve Ulus- Devletleşme Sürecinde Türk Milli Kimliği. *International Journal of Social Science*, 28(2), 73-95.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Yılmaz, A. (2019). *TV Reklamlarına Yönelik Nörofizyolojik Tepkiler Üzerine Bir Araştırma*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Young, R.O. (2017). *Persuasive Communication: How Audiences Decide*, Second Edition. New York: Routledge.
- Yong Jae, K., Kitae, Y., Yong Jae, K. (2013). Consumer Patriotism and Response to Patriotic Advertising: Comparison of International vs. National Sport Events. *International Journal of Sports Marketing & Sponsorships*, 14(3). 74-96.
- Yoo, C. Y., Kim, K., Stout P.A. (2004). Assessing the Effects of Animation in Online Banner Advertising: Hierarchy of Effects Model. *Journal of Interactive Advertising*, 4(2), 49-60.
- Zaichkowsky, J. L. (1986). Conceptualizing Involvement. *Journal of Advertising*, 15(2), 4-34.
- Zhang, X., Fan, C.T., Yuan, S.M., Peng, Z.Y. (2015, Aralık). *An advertisement video analysis system based on eye-tracking*. IEEE International Conference on SmartCity/SocialCom/SustainCom, Chengdu. DOI 10.1109/SmartCity.2015.118.

Zurawicki, L. (2010). *Neuromarketing, Exploring the Brain of the Consumer*, Heidelberg: Springer.

İnternet Kaynakları

American Marketing Association Reklamcılık Tanımı: <https://marketing-dictionary.org/a/advertising/> Erişim Tarihi:05.12.2020.

Amerika'nın En Milliyetçi Markaları Araştırması 2019 - <https://brandkeys.com/the-most-patriotic-brands-in-america/> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:27.10.2019.

Anadol Markasının Tarihçesi: <https://www.sekizsilindir.com/2018/06/anadol-markasi-amblemi-tarihi.html> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:22.11.2019.

Anadol Markasının Tarihçesi 2: www.anadolturkey.com/web/en/aboutanadol/history/anadol.html. adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 22.11.2019.

Anadol Reklamları: <http://anadolturkey.com/web/en/gallery/ads.html> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:22.11.2019

Budweiser Ambalaj Logoları: <https://www.canadianpackaging.com/general/budweiser-unveils-u-s-patriotic-packaging-141244/>, <https://www.packagingstrategies.com/articles/87129-beer-brands-patriotic-packaging-returns> adreslerinden elde edildi. Erişim Tarihi:17.07.2020

Creswell, J. (2006). *Understanding Mixed Methods Research*. https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/10981_Chapter_1.pdf adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:28.04.2020.

Coca-Cola'nın İlk Milliyetçi Reklamı- <http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/coca-cola-da-nihavend-makami-39277046> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:18.10.2019

Coca-Cola 55. Yıl Reklamı- <https://www.campaigntr.com/coca-cola-turkiye-55-yili-icin-hazirladigi-reklam-filmi-yayinda/> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:18.10.2019

Ford Örneği:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=87O3QrJwvhU&feature=emb_title adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:20.07.2020

Ferrari Logo: <https://corporate.ferrari.com/en/about-us/brand> adresinden elde edildi.

Erişim Tarihi: 16.07.2020

Grey Goose Logo: <https://www.brandsoftheworld.com/logo/grey-goose-1?original=1>

adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 16.07.2020

General Motors ve Western Cartridge Reklamları - [www.adbranch.com/how-well-known-brands-advertised-during-world-war-ii-15-](http://www.adbranch.com/how-well-known-brands-advertised-during-world-war-ii-15-pics/western-cartridge-company-1943/)

[pics/western-cartridge-company-1943/](http://www.adbranch.com/how-well-known-brands-advertised-during-world-war-ii-15-pics/western-cartridge-company-1943/),

[civilianmilitaryintelligencegroup.com/21418/great-world-war-ii-brand-ads/well-](http://civilianmilitaryintelligencegroup.com/21418/great-world-war-ii-brand-ads/well-known-brand-advertisements-during-world-war-ii-5)

[known-brand-advertisements-during-world-war-ii-5](http://civilianmilitaryintelligencegroup.com/21418/great-world-war-ii-brand-ads/well-known-brand-advertisements-during-world-war-ii-5) adresinden elde edildi.

Erişim Tarihi: 16.10.2019

Henry S. Tarr's Manufactory Reklamı

<https://www.wdl.org/en/item/9515/#q=patriotic+advertisements> adresinden elde

edildi. Erişim Tarihi:15.10.2019

İş Bankası Örneği: <https://www.youtube.com/watch?v=1jaHLJmLePg> adresinden elde

edildi. Erişim Tarihi:20.07.2020

Marketing Türkiye Markalar Milli Takımı Araştırması:

[http://www.fabrikaist.com/demo/marketing/arastirmalar/turkiyenin-markalar-](http://www.fabrikaist.com/demo/marketing/arastirmalar/turkiyenin-markalar-milli-takimi-hazir/)

[milli-takimi-hazir/](http://www.fabrikaist.com/demo/marketing/arastirmalar/turkiyenin-markalar-milli-takimi-hazir/) adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 24.11.2019.

Made in Britain Logo: <https://www.madeinbritain.org/> adresinden elde edildi. Erişim

Tarihi:17.07.2020.

Made in Germany Logo: <https://www.german-ma.de/made-in-germany-logo/>

adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:17.07.2020.

Made in U.S.A. Logo: <https://www.madeinamerica.co/pages/about-us>

adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:17.07.2020

Mediacat Milliyetçi Reklam Anketi: [https://mediacat.com/milliyetci-reklamlara-kil-](https://mediacat.com/milliyetci-reklamlara-kil-payıyla-hayir/)

[payıyla-hayir/](https://mediacat.com/milliyetci-reklamlara-kil-payıyla-hayir/) adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:22.11.2019

Miş, N. (2018). Geçmişten Bugüne AK Parti Seçim Beyannameleri.

<https://www.setav.org/gecmisten-bugune-ak-parti-secim-beyannameleri/>

adresinden elde edildi. Erişim Tarihi:17.10.2019

Murad Reklamları -

tobacco.stanford.edu/tobacco_web/images/tobacco_ads/icons/guns/large/guns_1

- 1.jpg
tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images.php?token2=fm_st210.php&token1=fm_img6285.php&theme_file=fm_mt027.php&theme_name=Early%20Orientalist&subtheme_name=Murad adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi: 16.10.2019
- Nike İspanya Reklamı: <https://www.youtube.com/watch?v=3vcpeGHo6rs> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi:23.07.2020.
- Oriflame Logo: <https://www.brandsoftheworld.com/logo/oriflame-4> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi: 16.07.2020
- Petrol Ofisi Logolar. <https://www.petrolofisi.com.tr/tarihce> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi: 15.07.2020
- Petrol Ofisi Reklam Örneęi. <https://www.youtube.com/watch?v=Nb4BfRX-ulw> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi: 15.07.2020.
- Prasse, M.J. (2011). The use of eye-tracking to evaluate the effects of format, search type, and search engine on the user's processing of a search results page. 1-24. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.9201&rep=rep1&type=pdf>. adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi: 03.01.2020.
- Proctor, M., O'Neill, C., Fallon, K. (2015). Patriotism in Advertising. <https://prezi.com/yfov6ycnzx0z/patriotism-in-advertising/> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi:02.01.2020.
- Rajan, P. (2012). A Study on The Use of Patriotic Appeals in Advertisement. <https://prezi.com/0wv0pxwydoid/a-study-on-the-use-of-patriotic-appeals-in-advertisements/> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi: 02.01.2020.
- Sabancı Holding Örneęi: <https://www.youtube.com/watch?v=ZssphnyHnVg> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi:20.07.2020
- Serdar Erener-Pozitif Milliyetçilik: <http://www.milliyet.com.tr/pembenar/bu-kola-yerli-mali-onu-herkes-tanimali-315315> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi:26.11.2019.
- The Economist Reklamı: <https://www.thepoke.co.uk/2016/05/08/prize-winning-piece-advertising-economist/> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi: 21.07.2020
- Torku Kurumsal: <http://torku.com.tr/tr/icerik/detay/125/hakkimizda> adresinden elde edildi. Eriřim Tarihi:17.07.2020.

- Turkcell Çekim Gücü Reklamı. <https://www.youtube.com/watch?v=gtahP7RYFS0> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 15.07.2020.
- Uncle Sam Posterinin Hikayesi- <https://time.com/4725856/uncle-sam-poster-history/> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 15.10.2019
- USA Priorities Reklamı: <https://adage.com/article/campaign-trail/anti-trump-ad-trump-basically-made-priorities-usa-pac-gets-grim-update/2247011> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 21.07.2020
- Yeter Söz Milletin Reklamı- http://file.setav.org/Files/Pdf/20150608173128_turkiyede-siyasal-iletisim-pdf.pdf adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 17.10.2019.
- Yerli Üretim Logo: <https://www.ticaret.gov.tr/tuketici/belgelendirme-islemleri/yerli-uretim-logosu> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 17.07.2020.
- Yoga Avustralya Logo: <http://logofaves.com/2009/06/yoga-australia/> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 20.07.2020
- Yves Rocher Logo: <https://logosvector.net/free-yves-rocher-vector-logo-eps.html> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 16.07.2020
1. Dünya Savaşı Poster Resimleri : <https://www.ozy.com/flashback/how-propaganda-posters-sent-the-modern-world-to-war/4931/> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 15. 10.2019.
1. Dünya Savaşı İtalya Posteri
<https://www.wdl.org/en/item/415/#q=patriotic+advertisements> adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 15.10.2019

EKLER

EK-1- DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME FORMU

LÜTFEN BU DÖKÜMANI DİKKATLİCE OKUMAK İÇİN ZAMAN AYIRINIZ

Sizi Mehmet Tokatlı tarafından yürütülen "**Bir Reklam Çekiciliği Olarak Milliyetçilik: Tüketici Algısı Üzerine Nörobilimsel Bir Analiz**" başlıklı **araştırmaya** davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını vermeden önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan şeyler varsa, ya da daha fazla bilgi isterseniz bize sorunuz.

Bu çalışmaya katılmak tamamen **gönüllülük** esasına dayanmaktadır. Çalışmaya **katılmama** veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan **çıkma** hakkına sahipsiniz. **Çalışmayı yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onam verdiğiniz** biçiminde yorumlanacaktır. Size verilen **formlardaki** soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek kişisel bilgiler tamamen gizli tutulacak ve yalnızca araştırma amacı ile kullanılacaktır.

YARI-YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME

SORU FORMU

TEMEL ARAŞTIRMA SORUSU: Tüketicilerin bir reklam çekiciliği olarak milliyetçi imgeler kullanılan reklamlara yönelik algısı ve görüşleri nedir?

- 1- Size göre milliyetçi bir kişi hangi özellikleri taşımaktadır?
- 2- Milliyetçiliği bir kavram, tarihsel bir kimlik ya da bir hayvan olarak sembolize etmenizi istesem neye benzetirdiniz? Neden?
- 3- Peki sizce bir ülkenin vatandaşlarının milliyetçi olması o ülke için ne anlama gelmektedir? Sunacağı artılar ya da eksiler neler olabilir?
- 4- Televizyon reklamlarına olan bakış açınız nedir? Gündelik hayatta karşınıza çıkan televizyon reklamlarına karşı nasıl tepkilerde bulunursunuz?
- 5- Peki şimdi size milliyetçi reklam desem aklınıza gelen 3 kavram ne olurdu?
- 6- İzlediğiniz bir televizyon reklamında yer alan milliyetçi imgeler dikkatinizi çeker mi? (Göz Takip Cihazı ile yapılan analizden elde edilen verilerle bu sorudan alınacak veriler birbiri ile karşılaştırılacaktır!)

- 7- Peki bu imgelerin hangisi ya da hangileri sizi olumlu yada olumsuz yönde etkiler? Neden? (Ulusal marşlar, cami,tarihi vb. yapılar, el öpme,eli kalbe götürme gibi simgesel hareketler, Atatürk, Cumhurbaşkanı, Mevlana gibi kişiler vb.)
- 8- İzlediğiniz reklamlardan görsel olarak hatırladığınız milliyetçi imgeler nelerdir?
- 9- İzlediğiniz reklamlardan işitsel olarak hatırladığınız milliyetçi imgeler nelerdir?
- 10-Peki izlediğiniz reklamların hangi markalara ait olduğunu hatırlıyormusunuz? Markaları sayabilirmisiniz?
- 11-Milliyetçi bir reklam izlediğinizde reklama yönelik görüşünüz nasıl etkileniyor?
- 12-Milliyetçi bir reklam izlediğinizde o reklamı yayımlayan markaya yönelik görüşünüz nasıl etkileniyor?
- 13-Milliyetçi bir reklam izlediğinizde reklamda geçen ürün/hizmete yönelik satın alma eğiliminiz nasıl etkileniyor?
- 14-Milliyetçi reklamları yerli veya yabancı bir şirket yayımladığında, reklama/ürün-hizmete/markaya yönelik görüşleriniz değişiyor mu?
- 15-Değişiyor/Değişmiyorsa neden?
- 16-Milliyetçi reklamları, destekçisi olduğunuz siyasi parti ya da diğer partiler yayımladığında reklama yönelik görüşleriniz değişiyor mu?
- 17- Değişiyor/Değişmiyorsa neden?
- 18-Reklamlarda milliyetçi unsurların kullanılmasını etik olarak nasıl değerlendirirsiniz?

Yürütücünün:

Adı/Soyadı:Prof. Dr. Müge ELDEN
İmzası:

Varsa, Danışmanın:

Adı/Soyadı:
İmzası:

Varsa, Diğer Araştırmacıların:

Adı - Soyadı: Mehmet TOKATLI

İmzası:

EK-2 KATILIMCI ONAM FORMU

EGE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (EGEBAYEK)

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

LÜTFEN BU DÖKÜMANI DİKKATLİCE OKUMAK İÇİN ZAMAN AYIRINIZ

Sizi Mehmet Tokatlı tarafından yürütülen "**Bir Reklam Çekiciliği Olarak Milliyetçilik: Tüketici Algısı Üzerine Nörobilimsel Bir Analiz**" başlıklı **araştırmaya** davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını vermeden önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan şeyler varsa, ya da daha fazla bilgi isterseniz bize sorunuz.

Bu çalışmaya katılmak tamamen **gönüllülük** esasına dayanmaktadır. Çalışmaya **katılmama** veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan **çıkma** hakkında sahibsiniz. **Çalışmayı yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onam verdiğiniz** biçiminde yorumlanacaktır. Size verilen **formlardaki** soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek kişisel bilgiler tamamen gizli tutulacak ve yalnızca araştırma amacı ile kullanılacaktır.

1. Araştırmayla İlgili Bilgiler:

- Araştırmanın Amacı: Reklam üreticileri ve markalara öneriler sunmak amacıyla bir reklam çekiciliği olarak milliyetçi imgelerin kullanıldığı reklamların, tüketiciler üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu reklamlara yönelik tüketici algısını betimlemek bu çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir.
- Araştırmanın İçeriği: Milliyetçilik kullanılan 8 adet televizyon reklamı, 18 adet yarı-yapılandırılmış görüşme sorusunu içermektedir.
- Araştırmanın Nedeni: Özgün araştırma Tez çalışması
- Araştırmanın Öngörülen Süresi (*Araştırma takviminde öngörülen süredir*): 6 ay
- Araştırmaya Katılması Beklenen Katılımcı/Gönüllü Sayısı: 27
- Araştırmanın Yapılacağı Yer(ler): Ege Üniversitesi-İletişim Fakültesi

2. Çalışmaya Katılım Onayı:

Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce katılımcıya/gönüllüye verilmesi gereken bilgileri okudum ve katılmam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak üzerime düşen sorumlulukları tamamen anladım. **Çalışma hakkında yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen araştırmacı tarafından yapıldı, soru sorma ve tartışma imkanı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım. Bana, çalışmanın muhtemel riskleri ve faydaları sözlü olarak da anlatıldı.** Bu çalışmayı istediğim zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve bıraktığım takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayacağımı anladım.

Bu kořullarda söz konusu arařtırmaya kendi isteęimle, hiębir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.

Katılımcının (Kendi el yazısı ile)

Adı-

Soyadı:.....

....

İmzası:

(Varsa) Velayet veya Vesayet Altında Bulunanlar İęin;

Veli veya Vasisinin (kendi el yazısı ile)

Adı-

Soyadı:.....

....

İmzası:

Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü kişiye verilir, dięeri arařtırmacı tarafından saklanır.

TEŞEKKÜR

Öncelikle gerek tezimi yazdığım süre boyunca gerekse hayatın her alanında bana ışık olan ve manevi anlamda bana her zaman güç veren EŞİME teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu günlere gelmemde büyük destekleri olan ve arkamda her zaman varlıklarını hissettiğim AİLEME ayrıca teşekkür etmek isterim. Her ne kadar farklı bir departmanda görev yapıyor olsam da beni kırmayıp danışmanlığına kabul eden ve reklam üzerine bir tez yazmamın önünü açan Danışmanım Prof. Dr. Müge ELDEN'e ve süreç boyunca kapısını bana her zaman açık tutan Doç. Dr. Uğur BAKIR'a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca Ege Üniversitesi'nde geçirdiğim süre boyunca desteklerini her zaman arkamda hissettiğim ve beni akademik anlamda zenginleştiren Doç. Dr. Nahit Erdem Köker'e; Doç. Dr. Özgür Köseoğlu'na; Doç. Dr. Özen Okat'a ve Doç. Dr. Sinem Yeygel Çakır'a teşekkürlerimi sunarım. Özellikle nöropazarlama alanında birçok soruma cevap veren, zamansız mesajlarıma karşı bana her zaman yardımcı olan Dr. Öğretim Üyesi Erdem Geçit'e de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir teşekkürü de hayatımın en büyük hediyesinin karşıma çıkmasını sağlayan Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer'e etmek istiyorum. Son olarak başta Dr. Zöhre Akyol olmak üzere güzel dostluklar kurduğum tüm araştırma görevlisi arkadaşlarıma ve yüksek lisansa başladığım günden bu yana kardeşliğini her zaman hissettiğim İbrahim Özbükerci'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Son ama en güzel ve özel teşekkürümü ise tezimi savunmaya hazırlandığım bu dönemde hayatımıza geleceğini bize müjdeleyen ve bana bundan sonra çıkacağım zorlu yolda güç verecek olan biricik çocuğuma armağan etmek istiyorum.

Mehmet TOKATLI

İZMİR/2021

ÖZGEÇMİŞ

Lisansını 2007 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde %100 burslu olarak tamamlayan Mehmet Tokatlı, profesyonel kariyerine 2008 yılında İstanbul'da başlamıştır. 2008'den 2013'e kadar İstanbul ve İzmir'de halkla ilişkiler, reklam ve yayıncılık alanlarında deneyim kazanan Mehmet Tokatlı akademik hayatına 2013 yılında Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde başlamıştır. Öğrenci olduğu dönemde 2013 yılında ÖYP kapsamında Trakya Üniversitesi-Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne atanmaya hak kazanan Mehmet Tokatlı, aynı yıl 35. Madde görevlendirmesi ile Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2016 yılında "Sosyal Medyada İtibar Yönetimi: Üniversiteler Üzerine Bir Araştırma" adlı tezini savunarak tamamlayan Tokatlı, aynı kurumda ve aynı yıl içerisinde doktora eğitimine başlamıştır. Geride kalan süre içerisinde TÜHİD ve Aydın Doğan Vakfı gibi kurumların yarışmalarına öğrencileri hazırlayan ve ödülleri alan Mehmet Tokatlı bir yandan halkla ilişkiler ve reklam alanındaki akademik üretimine devam etmektedir.